

Bindi

B.

Revista Bindi: cultura, democracia e direito

Bindi Journal: Culture, Democracy and Law

Ano 2 · vol. 2 · janeiro-junho / 2023

DOI: 10.5281/zenodo.8356127

Conselho editorial

Dr. **Alfonso Ruiz Miguel** (Universidad Autónoma de Madrid - Madrid/Espanha); Dr. **Alfredo Attíe Jr** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dr. **Assis Brandão** (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE - Recife/PE); Dra. **Bethânia Assis** (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS); Dr. **Celso Campilongo** (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP - São Paulo/SP - Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dr. **Celso Lafer** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dra. **Daniela Mesquita Leutchuk de Cadermatori** (Universidade La Salle (Unilasalle - Canoas/RS)); Dr. **Diego Dantas** (Universidade Federal Fluminense - UFF - Niterói/RJ); Dra. **Elza Boiteux** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dra. **Flávia Piovesan** (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP - São Paulo/SP); Dr. **Francesco Pallante** (Università degli studi di Torino - Itália); Dra. **Gisele Mascarelli Salgado** (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSB - São Bernardo do Campo/SP); Dr. **Giuseppe Tosi** (Universidade Federal da Paraíba - UFPB - João Pessoa/PB); Dr. **José Alcebiades de Oliveira Júnior** (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Porto Alegre/RS); Dr. **José Antonio Magalhães** (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - Rio de Janeiro/RJ); Dr. **José Dias** (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Toledo/PR); Dr. **José Ricardo Cunha** (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ - Rio de Janeiro/RJ); Dra. **Ludmila Franca-Lipke** (Universidade Livre de Berlin - Alemanha); Dr. **Marcelo de Azevedo Granato** (Instituto Norberto Bobbio - São Paulo/SP); Dr. **Marcio Renan Hamel** (Universidade de Passo Fundo - UPF - Passo Fundo/RS); Dr. **Massimo Cuono** (Università degli studi di Torino - Itália); Dr. **Michelangelo Bovero** (Università degli studi di Torino - Itália); Dra. **Monica Herman Salem Caggiano** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dra. **Nádia Urbinati** (Universidade de Columbia - EUA); Dr. **Philip Petit** (Universidade de Princeton - EUA); Dr. **Rafael Salatini de Almeida** (Universidade Estadual de São Paulo - UNESP - Marília/SP); Dr. **Roberto Bueno Pinto** (Universidade Federal de Uberlândia - UFU - Uberlândia/MG); Dr. **Samuel Antonio Merbach de Oliveira** (Universidade Paulista - UNIP - São Paulo/SP); Dr. **Sérgio Candido de Mello** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dra. **Silvia Pimentel** (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP - São Paulo/SP); Dr. **Tércio Sampaio Ferraz Júnior** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); Dra. **Valentina Pazè** (Università degli Studi di Torino - Itália); Dr. **Willis Santiago Guerra Filho** (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Rio de Janeiro/RJ).

Autores(as) (deste volume)

Benoit Frydman (Université Libre de Bruxelles - Bélgica); **César Mortari Barreira** (Instituto Norberto Bobbio - INB - São Paulo/SP); **Erik Chiconelli Gomes** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); **Frederico Lopes de Oliveira Diehl** (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Campo Mourão/PR); **Isabella Coimbra Pires de Mello** (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMG - Belo Horizonte/MG); **Keven Enzo Feitosa Ramos** (Faculdade Católica de Anápolis - Anápolis/GO); **Lucas Fucci Amato Barros** (Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo/SP); **Nadia Urbinati** (European University Institute - Florença - Itália); **Norberto Bobbio** (Università degli Studi di Torino (In memoriam) - Itália); **Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra** (Universidade de São Paulo - USP - São Paulo/SP); **Rômulo Monteiro Garzillo** (Universidade Nove de Julho - UNINOVE - São Paulo/SP); **Thiago Silveira Annunziato** (Instituto Norberto Bobbio - INB - São Paulo/SP)

Coordenação científica-editorial

Dr. Frederico Lopes de Oliveira Diehl; Dr. César Mortari Barreira; Dr. Marcelo de Azevedo Granato; Ms. Lévio Scattolini; Esp. Willians Meneses.

Equipe editorial

Coordenação Científica-Editorial

Editores-chefes: Dr. César Mortari Barreira e Prof. Dr. Frederico Lopes de Oliveira Diehl

Editores-assistentes: Dra. Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra, Dr. Marcelo de Azevedo Granato, Ms. Lévio Scattolini e Esp. Willians Meneses

Capa e Diagramação: Igor Alves da Silva

Coordenação Editorial: Willians Meneses

Diretoria executiva

Presidente Celso de Souza Azzi

Vice-presidente Ary Oswaldo Mattos Filho

Conselheiro Raymundo Magliano Neto

Diretor Executivo César Mortari Barreira

Diretor Jurídico Marcelo Granato

Coord. Geral Lévio Scattolini Oscar Júnior

Secretário Guido Urizio

Colaborador Marcelo de Azevedo Granato

Pesquisas César Mortari Barreira, Júlia Albergaria, Lévio Scattolini Oscar Júnior e Raíssa M.L.M. Musarra

Designer Igor Alves da Silva

Coord. de Comunicação Thiago Silveira Annunziato

Gestora de Projetos e Pesquisadora Raíssa M. L. M. Musarra

Coord. Editorial Willians Meneses

Gerente Financeira Luana Silva

Gerente Administrativa Kelly Cristina

Estagiário Pesquisa Robson Gomes

Endereço para visitas

Avenida Ipiranga, 344, Edifício Itália,
Conjunto 22B República - São Paulo/SP

Endereço para correspondência

Avenida São Luiz, 50, Conjunto 22B República -
São Paulo/SP - CEP: 01046-926

Horário de funcionamento

Segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 18h

Telefone: +55 (11) 3129-7076

E-mail: instituto@inb.org.br

Visite nosso site: www.inb.org.br

© edição e distribuição do INSTITUTO NORBERTO BOBBIO

A Revista Bindi está licenciada sob a Licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

As opiniões expressas nos artigos são de responsabilidade dos autores.

Revista Bindi: Cultura, Democracia e Direito

Sumário

Editorial

- 08 Cultura em tempos sombrios
Culture in dark times
Dr. César Mortari Barreira e Prof. Dr. Frederico Lopes de Oliveira Diehl

Lições de Norberto Bobbio

- 18 Se teria existido uma cultura fascista
Se sia esistita una cultura fascista
Norberto Bobbio
- 32 A cultura e o fascismo
La cultura e il fascismo
Norberto Bobbio

Filosofia do direito

- 65 Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade
On the path of a philosophy of law in Bobbio: between rationality and unpredictability
Prof. Dr. Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros e Prof. Dr. Lucas Fucci Amato
- 84 A ordem jurídica: um conceito historicamente situado
The legal order: an historically situated concept
Prof. Dr. Benoit Frydman
Traduzido por: Prof. Me. Rafael Tubone Magdaleno
- 101 Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias
Carl Schmitt and bolsonarism: connections and parallels between two reactionary views
Prof. Me. Rômulo Monteiro Garzillo e Profa. Dra. Isabella Coimbra Pires de Mello

Sociologia do direito

- 136 Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal
Democratic crisis and work precariousness in the neoliberal agenda
Profa. Dra. Raissa Moreira Lima Mendes Musarra e Prof. Dr. Erik Chiconelli Gomes

Ciência política

- 161 Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos encontram perspectivas na democracia contemporânea?
Left and right: concreteness or abstraction? Have their procedures represented any basis of the contemporaries' democracies?
Keven Enzo Feitosa Ramos

Crítica cultural

187 A sociologia da arte de Nathalie Heinich
Nathalie Heinich's sociology of art
Prof. Dra. Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra

197 As mulheres da Távola Redonda
Las mujeres de la Mesa Redonda
Thiago Silveira Annunziato

Entrevista

217 Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati
Civil society, democracy and neoliberalism: an interview with Nádía Urbinati
Nadia Urbinati
Entrevistada por: Me. Lévio Oscar Scatollini Jr.

Dr. César Mortari Barreira

Diretor Executivo do Instituto

Norberto Bobbio - INB.

E-mail: cesar@inb.org.br

Prof. Dr. Frederico
Lopes de Oliveira Diehl

Professor de Filosofia da

Universidade Tecnológica Federal

do Paraná.

E-mail: fredericodiehl@yahoo.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.8356272

Cultura em tempos sombrios

Editorial

Culture in dark times

Palavras-chave

cultura, política,
fascismo.

Keywords

culture, politics,
fascism.

Resumo

Diante dos desafios do nosso tempo, este editorial apresenta uma conexão entre cultura e política com o objetivo de melhor compreender o fascismo. Nossa hipótese é que o desenvolvimento da distinção sociedade/natureza tanto esclarece a peculiar concepção fascista de cultura – notadamente a partir de dois artigos inéditos de Norberto Bobbio publicados neste volume – como amplia o horizonte do enfrentamento democrático diante dos novos autoritarismos.

Abstract

In the face of the challenges of our time, this editorial presents a connection between culture and politics with the aim of better understanding fascism. Our hypothesis is that the development of the society/nature distinction both clarifies the peculiar fascist conception of culture - notably from two unpublished articles by Norberto Bobbio published in this volume - and broadens the horizon of democratic confrontation in the face of new authoritarianisms.

Em um muito utilizado manual de antropologia da década de 1960, Mischa Titiev apresenta a seguinte consideração:

De certo modo a dicotomia entre biologia e cultura tem desde há muito sido reconhecida, como provam as velhas discussões entre a educação e a natureza, mas hoje é mais do que nunca necessário definir cada um desses fatores tão rigorosamente quanto possível, sobretudo se houver interesse em resolver prementes problemas sociais¹.

Ao mencionar as “velhas discussões entre a educação e a natureza”, Titiev provavelmente se refere ao início do *Protágoras*, de Platão, em que Sócrates e o sofista que batiza o diálogo conversam em torno da possibilidade de ensino da virtude². Essa referência aos gregos não é acidental. Em seu estudo sobre as origens do direito, Hans Kelsen analisa a presença do princípio de retribuição na cultura grega, em especial nos épicos homéricos *Ilíada e Odisseia*³. A continuidade do elemento retributivo – também nas sociedades tribais, por meio do pensamento mágico – faz com que Kelsen o considere não apenas o fio condutor da sociabilidade, mas o pressuposto a partir do qual se desenvolve, pela racionalização, o princípio de causalidade. E este seria o responsável por fundar a dicotomia natureza e sociedade. Por isso Kelsen afirma: “o dualismo entre sociedade e natureza, tão característico do pensamento do homem civilizado, é completamente estranho à mentalidade primitiva”⁴.

A respeito de uma dicotomia entre biologia e cultura, ou entre sociedade e natureza, também vale a pena conferir o que Norberto Bobbio explana acerca do método dicotômico de compreensão de uma realidade. Em “A grande dicotomia”, artigo presente em *Da estrutura à função*, o professor de Turim explica que:

No processo de ordenação e organização do próprio campo de pesquisa, cada disciplina tende a dividir o próprio universo de entes em duas subclasses, que são reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivas. Para designar o produto dessa operação, que é uma operação de classificação, emprego a expressão ‘grande dicotomia’⁵.

Nesse artigo, Bobbio trata sobremaneira da dicotomia entre direito público e direito privado. Ele justifica não abordar a distinção entre direito natural e direito positivo – para ele, uma dicotomia derivada e não originária – especialmente a partir das eventuais ambiguidades envolvidas na delimitação dos conceitos⁶. Mesmo assim, Bobbio concede,

em outro texto – “Do uso das grandes dicotomias na teoria do direito”, publicado no mesmo *Da estrutura à função* –, que “durante séculos, o pensamento ocidental foi dominado (e, a julgar pelo modelo proposto por Hayek, este domínio ainda não se exauriu) pela dicotomia jusnaturalista entre estado de natureza e estado civil”⁷.

Essa dicotomia entre direito natural e direito positivo, ou entre estado de natureza e estado civil, que teria dominado por séculos o pensamento ocidental, refere-se à oposição entre os planos da natureza e da humanidade – ou artificialidade, ou civilização, ou cultura. De fato, o que não é humano ficou sendo considerado natural. A natureza é, assim, definida negativamente: ela é tudo o que não é criado pelo homem⁸. Os antigos gregos chamaram de *nomos* o que é humano e de *physis* o que é natural. O que é definido pelo *nomos* poderia ser alterado pela vontade dos homens, ao passo que a natureza seria sempre perene: o homem pode construir uma casa de ponta cabeça, mas não pode fazer o mundo girar ao contrário.

Ainda que oriunda da antiguidade greco-romana, a questão da cultura passou a ser abordada mais recentemente sob o influxo da ciência moderna, especialmente a partir da projeção dos métodos científicos para o âmbito das humanidades. Desse modo, tem sido muito citado o conceito de cultura presente em *Primitive culture*, de E. B. Tylor, de 1871:

A cultura ou civilização, considerada no seu sentido etnológico lato, é o conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, as artes, a moral, as leis, os costumes, e também as capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade⁹.

Também em Sigmund Freud encontra-se uma conceituação muito semelhante, em *O mal-estar na civilização* [no original o termo é *Kultur*], III, §§ 6-ss:

A palavra “civilização” [*Kultur*] designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela

1. *Introdução à antropologia cultural*, de Mischa Titiev, p. 19. O livro saiu originalmente em 1963; a citação é da versão portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian, na quarta edição, de 1982; o autor, russo, fez carreira nos Estados Unidos, especialmente nas universidades de Harvard e de Michigan.

2. Sócrates sustenta que “a virtude não pode ser ensinada” (320b) e solicita que Protágoras demonstre a tese oposta de que “a virtude pode ser ensinada” (320c). In: *Górgias e Protágoras*, de Platão, p. 345. Tradução de Carlos Alberto Nunes, ed. UFPA, 2021. Sobre as concepções de educação em Platão, cf. especialmente o *Mênon* e os livros II e III da República.

3. Cf. capítulo 4 de *Sociedade e natureza*.

4. *Sociedade e natureza*, p. 14.

5. *Da estrutura à função*, p. 139.

6. *Da estrutura à função*, pp. 154 e 156-157.

7. *Da estrutura à função*, p. 128.

8. Cf. Bobbio, *Locke e o direito natural*, p. 28.

9. Citado por Dortier, *Dicionário de ciências humanas*, p. 104.

10. *O mal-estar na civilização*, p. 34.

de nossos antepassados animais, e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si¹⁰.

Freud ainda pormenoriza o mundo da cultura a partir de suas “realizações intelectuais, científicas e artísticas”¹¹, enfatizando que nele o direito deve manifestar-se em oposição à força bruta. O mundo da cultura, portanto, seria aquele em que a humanidade consegue furtar-se às regras inescapáveis da natureza.

Por isso Titiev pode afirmar que “só ele [*Homo Sapiens*] parece ter a capacidade e o desejo de praticar aquelas formas extrabiológicas de comportamento que os antropólogos denominam de culturais”¹². E:

O homem, e só ele, quando chega à conclusão que sua biologia é inadequada, escapa à extinção, não por intermédio de um reajustamento da sua biologia, mas pela adoção de uma forma de comportamento inteiramente diferente. É isso que está sob a forma de atividade não-biológica ou extra-somática a que os antropólogos chamam cultural¹³.

Há, assim, dois critérios de distinção entre o cultural e o natural. O primeiro diz respeito à autoria: é cultural o que foi criado pelo ser humano, mediante o que usualmente se chama de arte ou técnica. O segundo diz respeito ao modo de funcionamento: o mundo natural manifesta-se segundo regras rígidas e imutáveis: é o plano da necessidade. Já o mundo humano ou cultural determina suas próprias regras, que podem ser modificadas: é o plano da liberdade. Segundo Ernst Cassirer, no âmbito das realizações dos animais não humanos, “todas são produzidas do mesmo modo e segundo as mesmas regras invariáveis”¹⁴.

Se o cultural é o propriamente humano, em oposição ao natural, cabe então entender o que é esse propriamente humano. Evidente que há inúmeras respostas. Mas há uma, contudo, que se sobressai frente às demais. Remontando a Aristóteles, é o que Cassirer chama de “a definição clássica do homem”¹⁵: o ser humano é o animal racional. A respeito dela, o mesmo Cassirer considera que “a despeito de todos os esforços do irracionalismo moderno, essa definição do homem como um *animal rationale* não perdeu sua força. A racionalidade é de fato um traço inerente a todas as atividades humanas”¹⁶. No texto de introdução à *Política e cultura* – livro que reúne artigos de Bobbio escritos entre 1951 e 1955 – Franco Sbarberi esclarece que a razão, tal como concebida pela tradição iluminista,

não defende algo como um “território de verdade codificadas, mas como disposição permanente para a análise crítica dos problemas”¹⁷.

Claro que essa especificidade do humano como único ser dotado de inteligência não sobreviveu sem ser muito enfrentada. Até o século XIX, contudo, ela pareceu reinar quase absoluta. Para se combater isso, foi “necessário negar e destruir todas as barreiras que parecem separar o mundo humano do animal”¹⁸. O passo talvez mais definitivo nesse sentido tenha sido o da teoria da evolução de Charles Darwin: Cassirer assinala que “a teoria da evolução havia, evidentemente, apagado todas essas diferenças [entre o homem e os demais animais]”¹⁹. Mesmo Goethe teria como “um dos grandes méritos” seus “ter combatido com vigor essa teoria”²⁰. De modo geral, todo esse movimento irracionalista tinha “como coisa a ser provada (...) que o que chamamos de inteligência do homem não é de modo algum uma faculdade original”²¹. A inteligência não seria, assim:

Um princípio especial ou privilégio da natureza humana; é apenas uma ação mais requintada e complicada do mesmo mecanismo associativo e automatismo que encontramos em todas as reações animais. Se aceitamos essa explicação, a diferença entre a inteligência e o instinto torna-se desprezível; é uma mera diferença de grau, não de qualidade. A própria inteligência torna-se um termo inútil e cientificamente sem sentido²².

Com base nisso, é possível vislumbrar uma potente representação artística da origem da cultura no filme “2001, Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick. A primeira parte da película, intitulada justamente “*The dawn of man*” [“A aurora do homem”], mostra bem a passagem do mundo da natureza para o universo da cultura. Ela se dá quando um primata – ainda animal, ainda submetido às regras inflexíveis da natureza – transforma um osso de quadrúpede em arma. A transformação não ocorre por nenhuma alteração objetiva no objeto – ele é o mesmo, o que se altera é sua função: de apoio e sustentação para um animal passa a ser usado como arma para a conquista. O que se altera é a percepção: a compreensão de que um dado da natureza pode ser amoldar a interesses humanos – um ato mental.

11. *O mal-estar na civilização*, p. 39.

12. *Introdução à antropologia cultural*, p. 7.

13. *Introdução à antropologia cultural*, p. 12. De fato: “o termo cultura pode ser usado em, pelo menos, dois sentidos diferentes. Pode referir os aspectos não biológicos da humanidade no seu conjunto, ou pode respeitar apenas à forma de vida de um determinado grupo de homens e mulheres. Em qualquer dos casos, os antropólogos usam-no para descrever a série completa dos instrumentos não geneticamente adquiridos pelo homem, assim como todas as facetas do comportamento adquiridas após o nascimento” (p. 13).

14. *Ensaio sobre o homem*, p. 364.

15. *Ensaio sobre o homem*, p. 49.

16. *Ensaio sobre o homem*, p. 49.

17. *Política e cultura*, pp. 7-8. Como será destacado adiante, esse significado de “razão” é especialmente caro para a concepção do intelectual como crítico do poder e promotor do diálogo.

18. *Ensaio sobre o homem*, p. 111.

18, 19, 20, 21. *Idem*, p.111.

22. *Ibidem*, pp. 111-112.

Assentando-se na distinção entre o que é próprio da racionalidade humana, a humanidade vem distinguindo, no interior da ideia geral de cultura, algumas subdivisões ainda hoje muito frequentes²³. Uma delas seria a existente entre pessoas cultas e incultas. Apesar de parecer, à primeira vista, contraditória (se a cultura corresponde à humanidade, como poderia haver humanos incultos?), essa distinção baseia-se na perspectiva de que existiriam seres humanos mais aptos a desenvolver a sua capacidade racional própria (os cultos) e seres humanos de racionalidade menos desenvolvida (os incultos).

Essa cisão entre seres humanos mais ou menos desenvolvidos intelectualmente segue informando a humanidade desde pelo menos alguns séculos. É possível encontrar no *Leviatã*, de Hobbes, originalmente publicado em 1651, a concepção de que cultura equivale ao desenvolvimento da mente. O filósofo inglês considera a educação como o processo de aculturação da mente²⁴. A esse respeito, esclarece Jean-François Dortier:

Na França, no século XVIII, a palavra ‘cultura’ designava o acesso à instrução e estava ligada à ideia de progresso universal. Um espírito ‘culto’ era aquele que adquiria muitos conhecimentos no âmbito das ideias, das ciências, da literatura e das artes. Essa definição, surgida no século XVII, e que se impôs com a ideologia das Luzes, opõe o espírito culto e refinado aos costumes grosseiros dos ‘bárbaros’ (*Culture is the training and refinement of mind* [‘Cultura é o treino e o refinamento da mente’], T. Hobbes, *Leviatã*, 1651)²⁵.

A mesma concepção é abordada por Anthony Giddens: o uso cotidiano do termo “cultura” privilegia “as coisas mais elevadas do espírito” – a arte, a literatura, a música e a pintura²⁶, ainda que nas ciências o termo compreenda uma gama de sentidos muito mais ampla.

Essa noção de cultura como caráter distintivo de homens superiores está presente no fascismo. Bobbio cita um pronunciamento do próprio Duce: “no discurso ao Senado Mussolini disse: ‘será o sinal do reconhecimento nacional para os homens que honraram e honrarão mais ainda o país com a elevação da sua mente’”²⁷. É nesse plano, então, que é possível separar homens cultos de incultos, havendo mesmo um “confronto entre incultos e cultos”²⁸.

É curioso pensar nesse uso que o fascismo fazia do tema da cultura. Bobbio menciona também um texto chamado “A alta cultura e a liberdade”²⁹. Desse lado, o campo dos

homens cultos, cultuadores e cultivadores da cultura mais elevada. Entretanto, o fascismo procura prezar não o âmbito do pensamento, da razão, mas sim o da ação. É muito mais “anticulturalista – primado da ação sobre o pensamento, vale mais um *esquadrista* que um professor; existe mais cultura na cassetada que no rabiscar do intelectual”³⁰.

A cultura popular, por oposição, visava conceder ao povo ou massa os elementos que o regime considerava necessários. Chegou a existir na Itália mesmo um Ministério da Cultura Popular:

Ministério que, em 1937, banida a palavra ‘propaganda’, que pareceu vulgar ou talvez honesta demais, foi chamado de Ministério pela Cultura Popular (o Minculpop, de famigerada memória). Ottavio Dinale comentou no ‘Popolo d’Italia’ [Povo de Itália]: a cultura popular ‘é, por definição, e deverá ser, na realidade, a solução conclusiva de toda a obra e dos esforços complexos da Revolução, para dar ao povo consciência fascista, espírito fascista, impulso, equilíbrio e juízo fascista’³¹.

A nova direita brasileira, é claro, adora e adota essa noção de alta cultura. É um dos pontos-chaves do olavismo, em oposição ao que denominam “marxismo cultural”. Para quem tiver estômago: Brasil Sem Medo - O legado de Olavo e a reconstrução da alta cultura³². No mais, é mais um elemento que concede comparação entre a Itália fascista e o Brasil recente: “um dos traços característicos da cultura italiana pós-fascista é a ausência (muito mais evidente em nosso país do que em qualquer outro lugar) de uma cultura séria de direita.”³³.

Uma concepção científica de cultura, todavia, vai muito além da cisão entre homens superiores e inferiores. Como referido, Giddens explica que na sociologia a cultura inclui bem mais: “a cultura refere-se aos modos de vida dos membros de uma sociedade, ou de grupos pertencentes a essa sociedade; inclui o modo como se vestem, as suas formas de casamento e de família, os seus padrões de trabalho, cerimônias religiosas e atividades de lazer”³⁴. O que une uma sociedade é que seus membros partilham uma mesma cultura. Cultura, para a sociologia, diz respeito a “aspectos das

23. São múltiplas as abordagens que procuram aprofundar e expandir esse tema, dentre as quais ressaltamos: os estudos culturais; as análises sobre cultura de massas; as distinções entre contracultura e subculturas; as pesquisas sobre relativismo cultural, multiculturalismo e a oposição entre cultura e barbárie. Não tratamos delas no texto porque não são aproveitadas por Bobbio nos textos traduzidos nesta edição.

24. Cf. Hobbes, *Leviathan*, parte II, capítulo 31: “and the education of Children a Culture of their mindes” (p. 278 da edição da Clarendon, Oxford, 1958).

25. *Dicionário de ciências humanas*, p. 104.

26. *Sociologia*, p. 22

27. *Cultura e fascismo*, p. 32

28. *Idem*, p. 32

29. *Idem*, p. 32

30. *Idem*, p. 32

31. *Idem*, p. 32

32. <https://brasilsemmedo.com/o-legado-de-olavo-e-a-reconstrucao-da-alta-cultura/>

33. *Se teria existido uma cultura fascista*, p. 18

sociedades humanas que são aprendidos e não herdados”³⁵, e por isso “a cultura de uma sociedade engloba tanto os aspectos intangíveis – as crenças, as ideias e os valores que constituem o teor da cultura – como os aspectos tangíveis – os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo”³⁶.

Não obstante a relevância dessas questões, é importante considerar uma concepção política de cultura. Em um artigo significativamente intitulado “Política cultural e política da cultura”, Bobbio afirma que “também o mundo da cultura tem exigências, obrigações, poderes de natureza política”³⁷. A premissa desse raciocínio está no “profundo mal-estar da cultura” (título que remete ao “mal-estar na cultura” de Freud), diagnóstico apresentado pela então Sociedade Europeia de Cultura no início da década de 1950:

Essa crise, que envolve a sociedade até suas estruturas mais profundas, não será resolvida por uma política que extraia seus meios de ação dessas mesmas estruturas. [...]. Ao lado dessa política, [...] uma outra emerge cada vez mais claramente, que chamamos de política da cultura, porque tem na cultura a sua base³⁸.

Cultura, aqui, significa – continuando uma linha interpretativa já destacada – “a própria consciência da civilização”³⁹. E a política da cultura, fincada na democracia, é a responsável por apresentar diretrizes para a toda a sociedade. Bobbio enumera algumas delas: (i) promover as instituições estratégicas da liberdade para todo e qualquer cidadão (removendo os impedimentos psíquicos ou morais à participação); (ii) defender a verdade e o espírito crítico; e (iii) estabelecer a confiança no diálogo e, assim, superar o silêncio e a sedução da certeza⁴⁰.

A importância e atualidade desses encaminhamentos, apresentados logo após a II Guerra Mundial, pode ser constatada no artigo “Se teria existido uma cultura fascista” (1975). Nele Bobbio considera algo até então inimaginado: “na historiografia desses últimos anos assiste-se a uma mais ou menos consciente revalorização do fascismo”⁴¹. Não é necessário dispor de muita imaginação para aproximar a afirmação da realidade brasileira mais atual – se não na historiografia, certamente, na vida política cotidiana. Não há muito o Ministério da Cultura foi rebaixado a Secretaria e um então secretário com *status* de ministro, Roberto Alvim, fez um malfadado pronunciamento sustentando, ao som de Wagner, as mesmíssimas palavras do ministro nazista Joseph Goebbels: “a arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa [...] ou então não será nada”⁴². A repercussão internacional, felizmente, foi inclemente⁴³.

Além de lamentar que a situação tenha chegado a um extremo desses, talvez seja o momento de se pensar “se teria existido – e ainda existe – uma cultura bolsonarista”. E agir a respeito!

Referências

Bobbio, Norberto. “Cultura e fascismo”. *Revista Bindi*, n. 2, pp. 32, 2023.

Bobbio, Norberto. *Da estrutura à função*. São Paulo: Ed. Manole, 2007.

Bobbio, Norberto. *Locke e o direito natural*. Brasília: Ed. UnB, 1998.

Bobbio, Norberto. *Política e cultura*. São Paulo: Editora Unesp, 2015.

Bobbio, Norberto. “Se teria existido uma cultura fascista”. *Revista Bindi*, n. 2, pp. 18, 2023.

Cassirer, Ernst. *Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

Dortier, Jean-François. *Dicionário de ciências humanas*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

Freud, Sigmund. *O mal estar na civilização*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

Giddens Anthony, *Sociologia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.

Kelsen, Hans. *Sociedade e natureza: uma investigação sociológica*. São Paulo: Editora Contracorrente, 2023.

Platão. *Górgias e Protágoras*. Belém: Ed. UFPA, 2021.

Titiev, Miesha. *Introdução à antropologia cultural*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982.

34. *Sociologia*, p. 22.

35. *Idem*, p. 22.

36. *Idem*, p. 22.

37. *Política e cultura*, p. 87.

38. *Idem*, p. 87.

39. *Idem*, p. 87.

40. *Política e cultura*, pp. 91-97.

41. *Se existiu uma cultura fascista*, p. 18.

42. O discurso de Goebbels: “a arte alemã da próxima década será heroica, será ferrenhamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa [...] ou então não será nada” (site da Deutsche Welle, Discurso de Alvim com referências ao nazismo gera repúdio – DW – 17/01/2020).

43. Na Deutsche Welle: Discurso de Alvim com referências ao nazismo gera repúdio – DW – 17/01/2020. E na BBC: ‘Na Alemanha ele estaria preso’: Vídeo de Alvim inspirado em Goebbels configura apologia ao nazismo, diz presidente da OAB - BBC News Brasil.

Tradução de:
Suelen Najara
de Mello

Mestranda em Estudos da
Tradução na Universidade
Federal do Ceará (UFC).

E-mail: suelennajara@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.8356322](https://doi.org/10.5281/zenodo.8356322)

Se teria existido uma cultura fascista¹ Norberto Bobbio

Se sia esistita
una cultura
fascista¹
Norberto Bobbio

Tradução

Palavras-chave

cultura, fascismo,
historiografia.

Parole chiave

cultura, fascismo,
storiografia.

Resumo

Bobbio responde a algumas críticas à sua ideia de que não existiu uma verdadeira cultura fascista, lembrando como a cultura liberal sobreviveu e prosperou durante o fascismo, enquanto este se alimentou, sem originalidade, de ideias e de teorias surgidas anteriormente.

Riassunto

Bobbio ribatte alcune critiche alla sua idea che non sia esistita una vera e propria cultura fascista, ricordando come la cultura liberale sopravvisse e si mantenne prospera durante il fascismo, mentre quest'ultimo si alimentò, senza originalità, di idee e teorie sorte in precedenza.

Na historiografia destes últimos anos assiste-se a uma mais ou menos consciente revalorização do fascismo. Falo de “revalorização” e não de “reabilitação”, expressão por vezes usada indevidamente pelos críticos de Renzo De Felice, e por ele aceita, para indicar o tipo de crítica a ele dirigida², pois a primeira é uma operação historiográfica, a segunda é uma operação judicial estranha ao historiador. A diferença pode parecer sutil, mas em uma atmosfera tão carregada de eletricidade como é aquela do juízo sobre o fascismo, é melhor evitar mesmo as menores faíscas. Essa revalorização pode ser feita de duas maneiras: ou enfatizando do fascismo mais os aspectos positivos que os negativos, mais o que permaneceu do que o que desapareceu no ar; ou então realçando os aspectos negativos do pré-fascismo (ou do pós-fascismo) de modo a fazer o fascismo parecer não o mal, mas um mal entre tantos deste nosso mal-ajambrado país. A primeira operação é própria da historiografia que se apresenta e se proclama objetiva em contraste com a historiografia polêmica (considerada, portanto, tendenciosa) do velho antifascismo, e considera finalmente chegada a hora de ir mais além do fascismo e do antifascismo; a segunda é própria da historiografia genericamente de esquerda de orientação mais ou menos vagamente marxista, que, colocando-se mais do ponto de vista da persistência das relações estruturais do que da variação do sistema político e das ideologias, vê um “continuum” entre pré-fascismo, fascismo e pós-fascismo, lá onde a historiografia do velho antifascismo via uma linha quebrada em vários pontos.

Uma manifestação tardia da velha historiografia polêmica deve ter parecido, a julgar pelas reações suscitadas, a minha afirmação sobre a inexistência de uma cultura fascista. Para a pergunta “Existiu uma cultura fascista?”, com a qual eu havia intitulado um parágrafo de uma conferência há alguns anos, eu tinha respondido, um tanto drasticamente, reconheço, que “uma cultura fascista, no duplo sentido de feita por fascistas declarados ou com conteúdo fascista, nunca existiu realmente, ou pelo menos nunca obteve êxito, por mais esforços que tenham sido feitos, em tomar forma em iniciativas ou empreitadas duradouras e historicamente relevantes”³. Na atmosfera criada pela historiografia antifascista por aquela da “continuidade” do estado da burguesia, a minha tese estava destinada a ser recebida bastante mal, especialmente porque, recorrente, eu a tinha reafirmado – mesmo limitando-a cronologicamente (sobre essa limitação, insisto) – dois anos depois, numa conferência florentina com estas palavras: “se existiu uma cultura fascista no segundo decênio entre 1935 e 1945 (...), nós que vivemos nesse período não nos demos conta”, e eu intimava em tom de desafio os meus contraditores: “em todo caso, fora os nomes: o nome de um único livro que conte, de um único autor que tenha deixado sua marca, a quem se possa atribuir o título ou o epíteto de fascista”⁴.

Os nomes até agora não vieram. Vieram, no entanto, expressões enfáticas de desacordo, que, com todo respeito aos meus críticos, me parecem constituídas mais de recusas verbais que de argumentos sólidos. Em um artigo no [jornal italiano] “*II Giorno*” [O Dia], Nicola Tranfaglia, com quem já tinha tido uma amigável troca de piadas, reafirma o conceito de que uma cultura fascista tenha existido, limitando-se, porém, a esta anotação (que não me parece se possa chamar de argumento): por cultura não se pode considerar apenas um fato positivo e, conseqüentemente, é cultura mesmo uma cultura negativa ou com a qual não concordamos⁵. Confesso que não consegui entender a diferença entre cultura negativa e não-cultura, entre dizer que o fascismo teve uma cultura negativa (tese de Tranfaglia) e dizer que não teve uma cultura (minha tese). Quando falei da inexistência de uma cultura fascista – provendo a minha afirmação de duas limitações, uma em relação ao escopo (tinha especificado que queria falar da cultura feita por fascistas ou com conteúdo fascista) e a outra em relação ao período (que tinha limitado ao segundo decênio, ao período da grandeza e da decadência) – não queria dizer que os fascistas tivessem retornado ao estado selvagem, não escrevessem mais livros, não publicassem mais revistas, não fizessem mais discursos com citações cultas, não usassem mais a linguagem dos “eruditos”, ou tivessem até mesmo esquecido o uso do alfabeto escrito: queria dizer simplesmente o que eu disse, ou seja, que seus esforços para criar uma cultura nova e original não foram suficientes para “tomar forma em iniciativas ou empreitadas duradouras e historicamente relevantes”, ou seja, quis dizer exatamente aquilo que parece querer dizer Tranfaglia, isto é, que a cultura fascista foi uma cultura “negativa”.

Em um artigo no [jornal italiano] “*L’Espresso*” [O Expresso], Enzo Golino, resenhando o livro de [Luisa] Mangoni, *L’interventismo della cultura* [O intervencionismo da cultura] (1974), o qual se refere em grande parte a um período precedente àquele por mim indicado, ao período da segunda onda ou da onda dos jovens que interpretaram o fascismo como movimento inovador ou até mesmo revolucionário, retoma a minha afirmação a respeito da inexistência da cultura fascista e escreve: “(...) mas no conceito de cultura entram mais coisas do que Bobbio esteja disposto a admitir”. Estas coisas são: “a doutrina do Estado e da classe dirigente elaborada por Giuseppe Bottai; as estruturas em que o regime organizava a vida pública, afetando os comportamentos individuais e coletivos dos italianos e exaltando os seus aspectos mais negativos; a confusa visão política das gerações nascidas no fascismo”⁶. Curiosamente (mas não tanto), Golino, assim como Tranfaglia, para refutar a tese da inexistência da cultura fascista, se vê forçado a alargar o conceito de cultura. Tranfaglia estendeu-o, como vimos, à cultura negativa, Golino a muitas outras coisas, dentre as quais compreende também as “estruturas”, ou seja, as instituições com

as quais o fascismo doutrinava os italianos, ou, para ser mais preciso, tentou doutriná-los sem sucesso, e que ninguém jamais pensou em negar (mas as estruturas são instrumentos dos quais anjos ou monstros podem emergir, e, se monstros emergem, é difícil ver como eles possam fazer parte da história da cultura de um país). Quanto à “doutrina do Estado” de Bottai – que, para dizer a verdade, antes de Bottai foi de Gentile, o verdadeiro criador da “doutrina fascista”, como De Felice esclareceu mais uma vez no último volume ao falar da “cultura” do Duce – não insisto nisso, pois se Golino tivesse lido toda a passagem que começa com a frase incriminada, também teria lido as seguintes palavras: “o único grupo que procurou elaborar uma doutrina original e tentou não perder o contato com o mundo foi o dos jovens gentilianos que se reuniram em torno de Bottai etc.”

Para concluir, eu também não tenho dúvidas de que tenha havido uma “confusa visão política das gerações nascidas no fascismo”, mesmo que hoje não possamos mais nos contentar com definições tão genéricas, e devemos distinguir os temas, as circunstâncias, os diferentes grupos, mesmo em conflito entre si, as diferentes e por vezes opostas influências, as mais diversas sugestões ideológicas que vão desde a extrema direita até a extrema esquerda. Mas resta o fato que as “obscuras visões juvenis”, presentes em todo tempo e lugar, não constituem o patrimônio intelectual e moral de uma nação se não forem transformadas em obras destinadas a durar no tempo, a dar vida a uma nova tradição. Grande parte das coisas escritas pelos jovens nas suas revistas e nos seus jornais, que estão sendo agora exploradas (a propósito, estão sendo exploradas não para extrair delas a visão fascista do mundo, que muitas vezes não passa de uma mera reformulação de lugares-comuns, uma repetição de palavras de ordem, com uma sobrecarga de retórica nauseante, mas para descobrir as veias de um subterrâneo antifascismo), eram, ao que eu me lembre, sucata, algo a que os próprios fabricantes não atribuíam valor algum, e que repudiavam assim que começaram a estudar seriamente, e dos quais provavelmente hoje envergonhariam-se algum afortunado explorador os colocasse novamente sob seus olhos. A prova mais segura de que uma grande parte do papel estampado sob a insígnia do Littorio nada tem a ver com a cultura de uma nação, pois foi escrita sem fortes convicções, num estado de euforia passageira, de entusiasmo à flor da pele, geralmente com o único propósito de agradar aos poderosos ou de evitar qualquer problema, está no fato de que aqueles que compuseram obras fascistas arrependem-se ou se envergonharam, na maioria dos casos, de tê-las escrito, e, se pudessem, retirá-las-iam de bom grado de todas as bibliotecas e biografias do mundo. Como é difícil convencer a quem não viveu a experiência de um Estado policalesco (a quem viveu a equação fascismo-regime democrata-cristão, que, embora seja proposta de tempos em tempos, é uma aberração), quanto do que é escrito

ou recitado em tais regimes é adulterado pela propaganda obsessiva, pelas ameaças dos guardiões custódios da ortodoxia, pelo medo de cair em desgraça, ou pelo desejo de agradar o detentor do poder, ou, pelo menos, de viver em paz, e então é viciada, de início, pela falta de sinceridade, por consciente hipocrisia, por ostentada exibição de fidelidade aos princípios, tanto mais ostentada quanto mais não se crê no íntimo, pela necessidade de vender a alma para salvar o corpo. O produto de tudo isso não pertence à história da cultura: sob forma de atividade cultural é pura e simplesmente um ato de propiciação, que não se sabe dizer se mais vergonhoso ou mais inocente. Dou um exemplo entre mil. Um filósofo, um dos filósofos mais respeitados da época, escreveu estas palavras: “a Itália teve o dom divino de um gênio italianíssimo, que soube desafiar corajosamente as contradições conceituais, atravessar todas as portas fechadas de categorias cuidadosamente fragmentadas, refazer independentemente as premissas de todas as definições feitas, substituir a lógica dos conceitos pela mais profunda *lógica dos valores*, manter estreito contato com a realidade histórica e com a substância da vida eternamente humana e tipicamente nacional”. Não me pergunto sequer se quem escrevia aquelas palavras acreditava realmente nelas. O problema é outro: como é que essas coisas eram escritas naquela época e agora ninguém, filósofo ou não filósofo, teria a coragem de escrever de tal forma, e qualquer um teria vergonha, creio eu, de lê-las? Antes de fazer comparações entre um Estado ainda que moderadamente liberal, ainda que mediocrementemente democrático, e um Estado policialesco, é preciso se fazer perguntas desse tipo, é preciso tentar compreender essa deformação permanente da verdade, esse desdobramento da personalidade, todas aquelas formas de servilismo calculado que o despotismo sempre trouxe consigo em todas as épocas. Não se pode se maravilhar então se as obras da cultura forem contaminadas por isso.

No debate interveio também Mario Isnenghi, com breves comentários polêmicos, que são por ora somente os primeiros sinais de uma demonstração que ainda está por vir. Em um escrito de 1974 deu a entender o seu pensamento, dizendo que o “aborto terapêutico” sugerido por mim quando neguei o próprio objeto da investigação (ou seja, a cultura fascista) lhe pareceu “uma medida um tanto brutal e precipitada”⁷. Entretanto, foi somente em um ensaio de 1975 dedicado à história das instituições culturais do fascismo que ele precisou seu pensamento: “ainda hoje há muito do Venturi, para usar emblematicamente o nome de um estudioso de indubitável prestígio, nas abordagens historiográficas dos vinte anos fascistas; e, especialmente se o interesse se concentra na cultura, todos os esforços são feitos, convergindo de margens opostas – crocianas, católicas, salvemiananas, gramscianas – para negar a própria existência do problema, à luz da velha equivalência entre fascismo e

incultura”. Em nota aconselha verificar “para todos” aquele mesmo ensaio sobre fascismo e cultura, ao qual já tinham se referido Tranfaglia e Golino⁸. Primeiros sinais, eu dizia: de fato, Isnenghi também opõe à minha tese uma afirmação contrária, mas não apresenta argumentos e, sobretudo, não estabelece preliminarmente o que entenda por cultura. O artigo se dedica a informar ao leitor algumas características da linguagem política fascista e as instituições culturais de que se serviu o regime para a própria propaganda. Tudo isso é interessante, mas não tem nada a ver com o problema de fundo, se teria existido uma cultura fascista em concorrência com a cultura tradicional e com a nova cultura não-fascista ou antifascista, e, dado que tenha existido, que marca teria deixado. Qualquer um que tenha negado até agora a existência de uma cultura fascista nunca sonhou em negar a existência de uma organização fascista da cultura. Não vale opor a quem diz que não houve uma cultura fascista a afirmação de que os fascistas fizeram todos os esforços para controlar a cultura primeiro e depois monopolizá-la. O problema, mais uma vez, é outro: eles conseguiram? E, assumindo que sim, quais foram os resultados? Sou o primeiro a reconhecer que não se pode continuar a proceder com afirmações sem provas e que hoje é necessário fazer pesquisas específicas, revista por revista, jornal por jornal, grupo por grupo, como do resto está sendo feito admiravelmente por alguns jovens estudiosos. Mas se é justa a repreensão de que não se devam fazer afirmações gerais sem o apoio de uma generosa documentação, essa reprimenda não pode se destinar somente a quem nega a existência da cultura fascista, porque os adversários não fizeram melhor até agora. Alguns sequer podem ser censurados por darem testemunhos parciais e talvez apenas pessoais; os outros, que eu saiba, não fizeram mais que enérgicos sinais de não com a cabeça, movidos unicamente pela suspeita de que os primeiros sejam inspirados em seus julgamentos pela paixão partidária⁹.

Enquanto espero por uma documentação mais ampla e argumentações mais documentadas, limito-me a reapresentar algumas teses que continuo a considerar dignas de serem discutidas. O fascismo não teve um pensamento original: tudo o que constitui o material do qual se serviu a propaganda do regime estava já formado antes do fascismo, de D’Annunzio a Corradini, de Oriani a Gentile (cuja teoria do ato puro é de 1916), de Sorel a Pareto (cujo *Trattato di sociologia generale* [Tratado de sociologia geral] é também de 1916). Culturalmente, o fascismo vive de renda. É uma encruzilhada em que se encontram todos os caminhos que provêm da cultura da direita conservadora e reacionária; de Hegel (um certo Hegel) a Nietzsche (um certo Nietzsche), da Action Française ao espiritualismo católico (depois da Concordata). Não abriu nenhuma nova estrada: metáfora à parte, não entregou à tradição da cultura reacionária que também é rica de obras ilustres (que

mesmo aqueles que não se consideram reacionários leem proveitosamente) um único livro que mereça ser lembrado. Ou pelo menos o título deste livro ainda não apareceu. Falo de um livro cuja importância seja correspondente àquela das grandes obras da tradição, das quais o fascismo instrumentalmente se serviu para compor a própria “doutrina” ou mais precisamente as várias versões da própria doutrina. Quem percorra o índice da antologia *Reazionaria* [Reacionária], organizada por Piero Meldini (1973), não pode deixar de se impressionar pelo fato de que os destaques da antologia pertencem todos ao período pré-fascista ou àquele pós-fascista. O único personagem da cultura de direita durante o fascismo cujo nome não é desconhecido é Julius Evola, que foi, no entanto, sempre mantido em quarentena pelo fascismo. Acrescento: o fascismo não só usou servil e ritualmente a cultura de direita sem agregar nenhuma contribuição original, mas a usou tão mal a ponto de tê-la desacreditado e matado. Um dos traços característicos da cultura italiana pós-fascista é a ausência (muito mais evidente em nosso país do que em qualquer outro lugar) de uma cultura séria de direita. A ausência atual é tanto mais surpreendente quanto a cultura pré-fascista italiana foi, em seus protagonistas, um grande movimento de reação ao positivismo, ao materialismo histórico, em geral, às correntes filosóficas que tinham acompanhado toda tentativa de derrubar a hegemonia do espiritualismo perene, ou seja, foi uma cultura de direita.

Entretanto, os fenômenos que me parecem mais interessantes para mostrar a fraqueza e a esterilidade da grande organização fascista da cultura são os dois seguintes: a) a persistência da tradição da cultura liberal durante o fascismo, tolerada não se sabe se mais por ignorância ou impotência; b) a relativa facilidade com que as novas ideias e as novas correntes do pensamento europeu se espalharam entre os intelectuais da geração crescida durante o fascismo, apesar do ostracismo ou da indiferença oficial.

Com relação ao primeiro ponto, é supérfluo recordar a presença contínua e efetiva de “*La critica*” [A crítica] de Benedetto Croce e dos seus colaboradores, mesmo durante os anos mais obscuros, porque é bem notória: mas por ser bem notório esse episódio da vida intelectual italiana não é menos singular e significativo. Representa não somente a sobrevivência, mas também a vitalidade e o prestígio de uma tradição cultural que prolonga a própria lição para abaixo e para além do fascismo, como se o corpo alheio à vida nacional não fosse esse, mas sim o regime onipresente e onipotente. Mas não se deve esquecer que o outro grande representante da tradição liberal italiana, Luigi Einaudi, também tinha, mesmo naqueles anos, sua revista pessoal, a “*Rivista di storia economica*” [Revista de história econômica], que começou a ser publicada em 1936 (também essa, portanto, no

segundo decênio), quando a velha “*Riforma sociale*” [Reforma social] foi suspensa em 1935; e que entre os dois protagonistas da cultura liberal se realiza ininterruptamente por vinte anos – o primeiro ensaio de Croce foi escrito em 1927, o último de Einaudi em 1948 –, portanto por todos os anos do longo governo Mussolini, uma discussão sobre liberismo e liberalismo, na qual a doutrina fascista nem sequer aparece como terceiro inconveniente, e da qual a continuidade entre pré-fascismo e pós-fascismo parece como dada por pressuposta, considerando o fascismo como um acidente, ou, para usar a conhecida metáfora, como um parêntese. Para dar outro exemplo, ainda que minúsculo, o leigo que lesse a história italiana na “*Rivista di filosofia*” [Revista de filosofia], dirigida pelo mediador Piero Martinetti entre 1927 e 1945, não teria indício algum para provar a existência de um regime chamado “fascista”, agressivamente inclinado à conquista do monopólio da aculturação dos italianos. Não estou repetindo aquilo que tive ocasião de dizer em outro lugar, ou seja, que a escola democrática e liberal da nossa historiografia não só sobrevive, mas atinge seu auge justamente durante os últimos anos do regime, com obras como *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870* [O pensamento político italiano de 1700 a 1870] de Luigi Salvatorelli (1935), com a qual se inicia a série de cultura histórica do recém-nascido editor Giulio Einaudi, ou como *L’opera politica del Conte di Cavour* [A obra política do Conde de Cavour] de Adolfo Omodeo (1940). Contudo, repito – porque é um fato sobre o qual convido os convictos defensores da fascistização da cultura (na qual, aliás, não acreditavam nem mesmo os fascistas não fanáticos) – que o menos cooptável (e de fato menos cooptado) de nossos grandes escritores do Ressurgimento, Carlo Cattaneo, teve seus quinze minutos de sorte renovados nesses mesmos anos, com a publicação do ensaio sobre a cidade organizado por G. A. Belloni (1931), dos *Saggi di economia rurale* [Ensaio de economia rural] (1939), organizados por Luigi Einaudi, das *Considerazioni delle cose d’Italia* [Considerações das coisas da Itália] (1942), organizados por Cesare Spellanzon¹¹. Que esses livros sejam publicados após tantos anos de permanência de um regime tendencialmente totalitário, que conquista por bem ou por mal todos os espaços disponíveis da vida pública e privada, é um dado que não pode de fato ser negligenciado em uma história da cultura italiana, porque demonstra não somente o vigor de uma tradição que permanece, apesar dos compromissos práticos, intocada, e mantém íntegro o seu complexo de superioridade sobre o induzido adversário, mas também a extrema fraqueza do conquistador, que não consegue, na intenção proclamada, louvada e aplicada com os poderosos meios dos quais dispõe, erradicar o inimigo.

Com relação ao segundo ponto, ou seja, no que diz respeito à recepção feita pela geração pós-idealista de algumas das principais correntes do pensamento europeu que estavam

tomando forma nos vinte anos entre as duas guerras, a discussão terá de ser feita com maior amplitude do que eu posso fazer nesta nota. Mas é um fato inegável que, entre 1930 e 1940, a crise do idealismo, que embora tenha sido na versão gentiliana a filosofia oficial do regime, foi determinada também pela virada de interesse de jovens estudiosos que já não pertenciam à geração pré-fascista em direção a correntes do pensamento, como o existencialismo e o neopositivismo, surgidas completamente fora da tradição do pensamento italiano, que mesmo Gentile e, em partes, também Croce tentaram reabilitar, e sobre as quais os ideólogos do fascismo, misturando São Tomás de Aquino com Vico, Gioberti com Mazzini, tinham tentado estabelecer uma política de autarquia cultural (a ser combinada com a da autarquia econômica). Não faz muito tempo, illustrei um caso que me parece verdadeiramente exemplar, o de Eugenio Colorni¹². Menciono Colorni porque é uma experiência concluída, mas poderia mencionar quase todos os pertencentes à minha geração que se formaram naqueles anos e aos quais a filosofia do fascismo permaneceu estranha, supondo que ainda existisse essa filosofia, depois que Gentile caiu em desgraça. Através de um itinerário que aqui não é o caso de descrever, Colorni descobre a filosofia da ciência, a psicanálise, todos aqueles problemas em geral do conhecimento científico que o idealismo tinha mantido em grande desdém, e aos quais não tinha reconhecido o direito à cidadania na pátria idealista. São os problemas em torno dos quais o Círculo de Viena vinha se formando, que o nazismo havia dispersado violentamente, e que na Itália, no período mais sombrio do regime sombrio, tinha tido seu primeiro descobridor e comentarista em Ludovico Geymonat. Em 1942, Geymonat e Colorni projetam uma “Revista de Metodologia Científica”, que deveria ter sido publicada pela Einaudi. Quem quer que leia esse programa¹³, que contém uma lista de temas e nomes de filósofos a serem feitos de objeto de estudo, não pode deixar de notar o extraordinário fenômeno da circulação das ideias que ocorre sob a crosta de um regime que dessas ideias não tem o mínimo vislumbre. Discurso não muito diferente deveria ser feito para o existencialismo, que entrou a todo vapor na filosofia italiana naqueles mesmos anos, tanto em sua versão laica (Abbagnano) quanto em sua versão personalista (Pareyson). E não será inoportuno lembrar que uma das discussões pró e contra o existencialismo mais vivazes acontece na revista de Bottai, “*Primato*” [Primado]. Outro caso exemplar é a história da fortuna de Hegel durante o fascismo. Através de Gentile e da doutrina do Estado ético, que Gentile extraiu mais dos escritos dos hegelianos napolitanos que diretamente dos *Princípios da filosofia do direito*, Hegel eleva-se como uma divindade tutelar do novo Estado. Seria de se esperar uma renovação dos estudos hegelianos. Mas nada acontece: a cultura fascista transmite um Hegel maneirista, o teórico do Estado

autoritário, mas não promove, não favorece, não realiza novos estudos dignos de passar para a história sobre a filosofia hegeliana. Entre os muitos reavivamentos hegelianos que se sucedem em diferentes épocas e em diferentes países, um renascimento hegeliano do tempo fascista nunca existiu. Gentile escreve um artigo em 1931 intitulado *Il concetto dello stato in Hegel* [O conceito de Estado em Hegel], no qual toma Hegel como pretexto para expor seus próprios pensamentos sobre o Estado que não é mais ético, mas total. As obras mais notáveis sobre Hegel daqueles vinte anos, desde *Hegel romantico e mistico* [Hegel romântico e místico] (1929) de Galvano Della Volpe até a *Interpretazione di Hegel* [Interpretação de Hegel] (1943) de Enrico De Negri, estão completamente à margem da apologética hegeliana oficial. No ano do centenário de sua morte (1930, mas o fascículo sai em 1931), a “*Rivista di filosofia*” [Revista de filosofia] dedicou um fascículo ao filósofo da ética estatal. Gioele Solari publica um ensaio sobre *Il concetto della società civile in Hegel* [O conceito de sociedade civil em Hegel], no qual pela primeira vez, pelo menos na Itália, o tema central da filosofia do direito hegeliana não é mais o Estado, mas o momento precedente ao Estado, a sociedade em que se realizam as relações econômicas, formam-se as classes sociais, ergue-se o edifício inacabado do Estado juiz do Estado administrador, e se tornará um tema dominante, após os estudos de Lukács e de Löwith, quando será redescoberto o nexos entre Hegel e Marx. Uma das contribuições mais importantes ao estudo de Hegel naqueles anos, portanto, nasce na direção diametralmente oposta àquela do Hegel canonizado pela “doutrina”¹⁴.

Limito-me a estas notas no campo dos estudos filosóficos porque é o assunto que conheço melhor. Mas se a busca fosse estendida a outros campos, como o literário ou o histórico, tenho razões para acreditar que os resultados não seriam tão diferentes. A prova de fogo está, a meu ver, no que aconteceu depois, na queda do fascismo. Que a Resistência seja seguida de uma restauração e não de uma revolução é um dado de fato pacífico. Mesmo no campo da cultura, a Resistência foi em grande parte uma restauração. Pôde sê-lo porque, mesmo culturalmente, o fascismo desabou como um castelo de cartas. A Resistência recuperou com extrema facilidade (pense na explosão das revistas e das iniciativas editoriais à medida que as áreas ocupadas pelos alemães eram liberadas) a cultura pré-fascista e antifascista nas suas várias vertentes, porque uma cultura não fascista ou não fascistizada tinha atravessado o fascismo, e nunca tinha deixado de existir, apesar do gigantesco esforço feito pelo fascismo para arregimentar o país também do ponto de vista cultural. Se por acaso se pode falar de continuação ou continuidade entre o fascismo e o pós-fascismo, é também porque uma certa tradição cultural não tinha sido em momento algum interrompida e tinha sido transmitida por canais subterrâneos

que continuaram a fluir por baixo dos da propaganda insistente, mas não igualmente incisiva, não certamente porque, como alguns acreditam, o fascismo havia estendido suas ramificações para além do período histórico que foi seu. Sobretudo, isso aconteceu porque as sementes das correntes de ideias que dominariam o período imediato do pós-guerra também foram semeadas na Itália durante os anos em que o regime fascista havia chegado a seu apogeu. Assim, o futuro historiador faria bem em considerar a história da cultura na Itália, da cultura positiva, entenda-se, para retomar a distinção feita no início, e não daquela negativa, da cultura que, acumulando-se e resistindo ao desgaste do tempo, forma o caráter moral de uma nação, e a história da cultura fascista, que é uma história de mitos, a começar pelo mito do nacionalismo e por aquele imperial, que o fascismo tentou fazer acreditar e impor por meio de façanhas tão dispendiosas quanto improdutivas, como duas histórias paralelas que se sobrepõem, mas não se confundem. Confundiram-se tão pouco que, enquanto a primeira transformou-se renovando-se, a segunda está para lá de morta.

Não pretendo ter dado uma resposta exaustiva à pergunta posta no início. Pelo contrário, insisti intencionalmente na tese contestada a fim de pressionar aqueles que não a aceitam a se afastarem das respostas genéricas. O problema continua aberto a pesquisas ainda por vir. Queria, até lá, desobstruir o terreno de alguns equívocos verbais e indicar os termos em que o problema deveria ser colocado, bem como algumas questões que deveriam ser submetidas a análises mais aprofundadas que aquelas que têm sido feitas até aqui, para além dos testemunhos pessoais e réplicas *ad hominem*, a fim de tirar o debate do marasmo das recriminações de uns e das incriminações de outros.

1. Extraído da revista *Alternative* n. 6 - dezembro de 1975. Tradução: Suélen Najara de Melo. Revisão: Erica Salatini, docente UFBA, coordenadora do grupo de pesquisa PLIT-ILUFBA

2. “...quem faz estas afirmações pensa que um discurso como o meu possa *reabilitar* o fascismo” (de R. De Felice, *Intervista sul fascismo* [Entrevista sobre o fascismo], Bari, Laterza, 1975, p. 112).

3. N. Bobbio, *La cultura e il fascismo* [A cultura e o fascismo], em AA.VV., *Fascismo e società italiana* [Fascismo e sociedade italiana], Turim, Einaudi, 1973, p. 229. Também disponível em: BOBBIO, N.; A cultura e o fascismo. 2, n. 2, 2022. Disponível em: <https://revistas.inb.org.br/index.php/bind/article/view/23>. Acesso em: 21 ago. 2023.

4. N. Bobbio, *Le colpe dei padri* [As culpas dos pais], em “Il ponte” [A ponte], XXX, n. 6, 30 de junho de 1974, p. 660.

5. N. Tranfaglia, *Dogmatismo ideologico e politica della paura* [Dogmatismo ideológico e política do medo], em “II Giorno”, 27 de novembro de 1974. Do mesmo autor veja também *Intelletuali e fascismo. Appunti per una storia da scrivere* [Intelectuais e fascismo. Anotações para uma história a ser escrita] em *Dallo stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche* [Do Estado liberal ao regime fascista. Problemas e pesquisas], Milão, Feltrinelli, 1973, p. 127.

6. E. Golino, *Se la cultura si mette il fez* [Se a cultura usa o fez] no “L’Espresso”, XX, n. 51, 22 de dezembro de 1974, p. 69.

7. M. Isnenghi, *Battaglie dentro casa e battaglie d’arresto* [Batalhas dentro de casa e batalhas de prisão] em “Italia contemporanea” [Itália contemporânea], XXVI, n. 117, p. 107.

8. M. Isnenghi, *Per la storia delle istituzioni culturali fasciste* [Para a história das instituições culturais fascistas], em “Belfagor”, XXX, n. 3, 1975, p. 249, nota 3.

9. G. Cotroneo concorda, entretanto, com a tese por mim sustentada e defendida, *Una cultura inesistente* [Uma cultura inexistente], em “Nord e Sud” [Norte e Sul], XXII, Terceira série, n. 3 (245), abril de 1975, pp. 6-20, o qual cita uma passagem de Franco Fortini publicada no “L’Europeo” [O Europeu], XXX, n. 52, 26 de dezembro de 1974, p. 47, que mereceria um longo comentário crítico. Nesta passagem, Fortini escreve que “por estranho que pareça, os fascistas têm um pensamento, uma filosofia, uma cultura, uma grande cultura que participa estreitamente da cultura democrática e antifascista: porque o pensamento de Gentile é a outra face de Croce. Porque a filosofia de Gentile a reencontramos em Hegel”. É de fato verdade que sobre qualquer assunto pode-se dizer tudo e o contrário de tudo. Grande parte do artigo de Cotroneo é dedicado à refutação da tese segundo a qual Hegel teria sido um precursor do fascismo.

10. A maior parte dos escritos que compõem este debate de vinte anos foi recolhida no volume *Liberismo e liberalismo* [Liberismo e liberalismo], organizada por P. Solari, Milão-Nápoles, Riccardo Riccardi editor, 1957.

11. Remeto para maiores detalhes o meu artigo *Della sfortuna del pensiero di Cattaneo nella cultura italiana* [Sobre o infortúnio do pensamento de Cattaneo na cultura italiana], em *Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo* [Uma filosofia militante. Estudos sobre Carlo Cattaneo], Turim, Einaudi, 1971, p. 204.
12. E. Colorni, *Scritti* [Escritos], introdução de N. Bobbio, Florença, La Nuova Italia, 1975.
13. Veja-o em *Scritti* [Escritos], cit., pp. 239-242.
14. Ilustrei este momento dos estudos hegelianos na Itália no artigo *Lo studio di Hegel* [O estudo de Hegel], no volume *Gioele Solari (1872-1952) Testimonianze e bibliografia nel centenario della nascita* [Testemunhos e bibliografia no centenário do nascimento], Turim, Academia das Ciências, 1972. pp. 37-47.

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0).

Tradução:
Gesualdo Maffia

Doutor em Letras e
História Contemporânea,
membro do grupo de pesquisa
PLIT-ILUFBA.

E-mail: gesualdo.maffia@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8356357

A cultura e o fascismo¹ Norberto Bobbio

Tradução

La cultura e il
fascismo¹
Norberto Bobbio

Palavras-chave

cultura, fascismo,
intelectuais.

Parole chiave

cultura, fascismo,
intelletuali

Resumo

Ensaio que enfrenta principalmente as relações entre fascismo e cultura acadêmica, analisando o papel das instituições culturais, dos intelectuais de renome e politicamente influentes, de revistas acadêmicas e militantes.

Riassunto

Saggio che affronta prevalentemente le relazioni tra fascismo e cultura accademica, analizzando il ruolo delle istituzioni culturali, degli intellettuali più conosciuti e politicamente influenti, di riviste accademiche e militanti.

Parecem-me necessárias duas premissas: a) o meu ensaio é limitado quase exclusivamente à cultura acadêmica, porque é a única que conheço de forma mais próxima, e também porque um discurso que abrangesse também a literatura, as artes e as ciências necessitaria bem mais que uma aula; b) a história que vou contar é, pelo menos desde 1930, história vivenciada, diferentemente daquela contada pelos outros colaboradores do volume que pertencem a gerações mais jovens e, portanto, também é um exame de consciência. Quem escreve não se considera tão alheio a esses acontecimentos para se considerar uma testemunha desinteressada, menos ainda um juiz imparcial.

1. Um congresso interrompido

Em março de 1926, Roberto Forges Davanzati escrevia, no prefácio de um opúsculo intitulado *Fascismo e cultura*:

O fascismo é uma criação compreensiva, e é sobretudo uma conduta do espírito, uma interpretação religiosa, ética, artística da vida, entendida como missão, antes mesmo de ser uma determinada política. Tem, isto é, justamente, aquelas características predominantes e animadoras, tão evidentes na humanidade dominadora de Benito Mussolini, que a cultura pretenderia recusar-lhe, para atribuí-las a si mesma, em uma nítida antítese à política fascista. Pelo contrário, é justamente esta cultura, que aqui se combate, que é desprovida dos signos essenciais da estirpe, é espiritualmente inferior².

Cito essas frases, como poderia citar muitas outras similares; a propaganda fascista se fixou muito cedo em um ritual em que escritores grandes e pequenos, velhos e jovens, repetiram durante vinte anos as mesmas fórmulas, combinando de vários modos nada mais que uma centena de palavras. Eu as escolhi porque elas contêm, em poucas linhas, de forma exemplar, todos os mitos e ritos do pensamento fascista: o fascismo como fé e como missão; a exaltação do líder; a fidelidade à estirpe como critério para distinguir os bons dos malvados. Também porque foram proferidas em uma ocasião memorável, no VI Congresso Nacional de Filosofia, realizado em Milão, em março de 1926, onde ocorreu o último confronto público – clamoroso, se olharmos para o clamor suscitado contra esse evento nos jornais fascistas – entre homens de cultura fascistas e não fascistas. Os fatos são conhecidos, mas convém resumi-los brevemente. O congresso, aberto por Piero

Martinetti, o qual anunciou em seu discurso inaugural que, poucos dias antes da abertura do congresso, os filósofos católicos, liderados pelo padre Gemelli, tinham declarado que abster-se-iam da participação no congresso porque teria sido convidado, entre os relatores, um “excomungado a evitar”, o professor Ernesto Buonaiuti.

Martinetti falou, com a firmeza que vinha da força das suas convicções religiosas e morais, que tinha tomado nota das decisões dos católicos e confirmado “com certeza” o convite ao professor Buonaiuti, “expressando-lhe a sua solidariedade espiritual”³. Concluiu então que: “... não poderia no entanto, e acredito ter, neste sentido, a aprovação dos senhores, tornar-me executor de um decreto de excomunhão; eu, filósofo, cidadão de um mundo onde não existem nem perseguições, nem excomunhões”. No final do terceiro dia, após Francesco De Sarlo ter apresentado a sua comunicação sobre *L’alta cultura e la libertà* [A alta cultura e a liberdade], que evocava a célebre conferência inaugural de Antonio Labriola de 1896, *L’Università e la libertà dela scienza* [A universidade e a liberdade da ciência], suscitando a reação do gentiliano Armando Carlini, e se aproximando do dia em que Buonaiuti deveria realizar a sua apresentação, o congresso foi dissolvido pela autoridade do prefeito de Milão. Forges Davanzati comentou, escandalizado, que o congresso tinha se entregado “a discursos antifascistas, com a invocação habitual à liberdade”. Então explicou sem reticência o seu pensamento:

Na Itália o Estado é fascista; a sociedade nacional é fascista. Combateu-se, combate-se para isso. Vigorosamente. O Duce impõe a todos a disciplina, que ele, primeiramente, impõe a si mesmo. Chegou a hora decisiva para a Itália, que não tolera dispersões, deserções, desvios. É absurdo admitir que, neste esforço gigantesco, as escolas, universitárias ou não, constituam-se como refúgio de antifascismo, portanto, hoje em dia, de anti-Estado. É inaceitável que professores de escolas de Estado [...] em uma ridícula assembleia, em nome de uma superioridade espiritual que eles, presunçosamente, atribuem-se – mas que nenhum dentre esses que combatem duramente pela Itália, em nome, justamente, de uma missão espiritual feita ação, podem lhes reconhecer –, arroguem-se o direito de colocar em estado de acusação o Estado fascista, a sociedade fascista; que pretendam agir contra eles; e, por fim, invoquem, depois de uma primeira, modesta, lição, a solidariedade estrangeira, e mais especificamente de estrangeiros que ultimamente tentaram ferir nossa unidade nacional e ofender sanguinariamente a nossa missão de civilização⁴.

(É inútil especificar que esses “estrangeiros” assim chamados eram os futuros aliados

do Pacto de Aço). De resto, poucos meses antes, em um discurso feito na universidade de Pisa, o próprio Forges Davanzati já tinha dado uma formulação “inconfundível” à sua concepção da educação fascista. Evocando a antítese “monstruosa” segundo a qual deveriam ser destruídos os quartéis para criar as escolas, especificava:

Nós encontramos, ao invés, espírito e dinheiro para que a pátria reencontre a sua força tanto no quartel quanto na escola. Porque os quartéis são uma grandíssima e fortíssima escola, e porque a escola não pode ter força se não penetrar nela aquele profundo e severo espírito de disciplina que existe no quartel⁵ (aplausos).

Em outro discurso, do mês seguinte, tinha chamado a cultura antifascista, com o epíteto que soava mais infame aos ouvidos fascistas (hoje em dia, na verdade, a outros também), de “social-democrata”, e a tinha visto inteiramente refletida na “face” de [Gaetano] Salvemini. Após tê-la batizado desse jeito, concluiu: “mas nós teremos que expulsá-la das cátedras universitárias, mesmo se necessário *manu militari*”⁶.

2. A “Enciclopédia Italiana”

Na verdade, a cultura acadêmica não foi expulsa *manu militari* nem então, nem depois. Não foi necessário. Não foi necessário porque entre universidade e regime foi se estabelecendo um *modus vivendi*: a universidade foi deixada em paz (de fato nunca foi tentada, como queriam os intransigentes, uma sua completa fascistização) desde que deixasse em paz. Não foram necessárias as pauladas, porque foi suficiente contrair as sobrelhas. Diante do processo de transformação do Estado, a cultura acadêmica não excedeu na exaltação, nem se rebelou: aceitou, aguentou, uniformou-se, conformou-se, aninhou-se em um espaço em que podia continuar, mais ou menos sem ser incomodada, o seu trabalho. Na prova do fogo, quando, no começo do ano acadêmico 1931-32, foi imposto o juramento, de mil e duzentos professores, apenas onze não juraram, entre eles Martinetti e Buonaiuti. O verdadeiro corte aconteceu apenas mais tarde, em 1938, depois das leis raciais, quando foram expulsos das universidades os professores judeus, bastante numerosos. Quando soube do congresso filosófico milanês, Gentile também tinha ficado muito furioso. Em relação ao discurso de De Sarlo tinha esbravejado:

Discurso que foi um tecido de lugares comuns dos mais abusados e desgastados, que, mesmo assim, diz-se que conseguiram entusiasmar

os ouvintes, louvando a deusa Ciência, a deusa Liberdade, os Princípios imortais, os sagrados Direitos do indivíduo, a Liberdade de pensamento, e outras novidades parecidas, que hoje em dia não apenas os fascistas mas todos (e digo todos) os homens cultos consideram bobagens⁷.

Mas depois interpôs a sua autoridade todas as vezes que, das revistas e dos jornais dos raivosos, chegavam gritos belicosos contra as universidades, esconderijo ou armário de velhas ferramentas enferrujadas ou, pior, lixeira onde foram parar todas as migalhas, os resíduos, a poeira da história.

A maior empreitada cultural daqueles anos e, sem dúvida, o maior panorama da cultura acadêmica do nosso país que já foram tentados até hoje, a *Enciclopédia italiana*, que saiu pontualmente, quatro volumes por ano durante oito anos de 1929 a 1937, sob a direção de Gentile, auxiliado por um comitê de direção do qual fez parte até o fim Gaetano De Sanctis, um dos onze que não juraram, não é uma obra fascista, a não ser por algum elemento marginal, que parece uma dissonância. Temas graves, mesmo que doutrinários, como comunismo, socialismo, materialismo histórico, socialdemocracia, foram atribuídos a Rodolfo Mondolfo, o estudioso do marxismo mais conhecido na época, um socialista militante. O tema *Democracia*, muito amplo, atribuído a Felice Battaglia, jovem gentiliano, é uma história da ideia de democracia desde os gregos até hoje (o último autor citado é Bryce) e termina com um breve e moderado juízo histórico sobre a democracia italiana “impotente para conter um movimento como o fascismo, em parte expresso por aquelas mesmas forças sindicalistas que essa havia ignorado”. Enquanto o tema *Liberalismo* de Ugo Spirito, que foi um dos teóricos do corporativismo, contém também um manifesto político, o tema *Direitos de liberdade* foi escrito por Gioele Solari, mestre de [Piero] Gobetti, um dos docentes reconhecidamente antifascistas da Universidade de Turim. Não é por acaso, porém, que o único tema, entre aqueles mais comprometedores politicamente, evidentemente tendencioso, embora de forma grosseira, seja *Bolchevismo*; mas, como se os acadêmicos tivessem se recusado a sujar as mãos, foi escrito por um ilustre desconhecido. *Marx*, pelo contrário, foi atribuído a um economista de valor como Augusto Graziani. *Lênin e Trotsky*, onde uma pessoa esperaria encontrar quem sabe quais enormidades, são temas anódinos, no máximo com teor de crônica, mas sem polêmica de tomada de posição. Mais que anódino, mal informado, brevíssimo, como se se tratasse de um personagem insignificante que ainda não ascendeu ao céu da História, é o tema dedicado a Stálin, sobre o qual o único juízo que se consegue recolher do extensor anônimo é o seguinte: “temperamento essencialmente prático”. Dois entre

os temas mais importantes, *Renascença* e *Ressurgimento*, atribuídos, respetivamente, a Federico Chabod e a Walter Maturi, entre os melhores historiadores da nova geração. Nos últimos volumes são inúmeros os temas de Delio Cantimori, pequenos, mínimos também e de assuntos muito variados, entre os quais se destacam alguns sobre temáticas e personagens da Reforma [luterana]. Inúmeros foram os temas filosóficos escritos por Guido Calogero. Colaboraram, além de Luigi Russo (lembro do tema *D'Annunzio*), mais próximo da geração dos mestres, jovens críticos como Mario Fubini e Natalino Sapegno, quer dizer todo ou quase todo o estado maior da cultura acadêmica pós-fascista. Não é de surpreender que, quando foi anunciado o programa da obra, alguns observassem, com intenções persecutórias, que todavia não tiveram nenhum feito, que entre os colaboradores estavam nada menos que noventa signatários do Manifesto Antifascista de Croce.

Tudo o que teve de fascista nos trinta e seis volumes, aliás de “requintadamente” fascista, ficou concentrado no tema *Fascismo*, dividido entre Gentile, que traçou as diretrizes da doutrina, e Gioacchino Volpe, que contou a história. O tema *Mussolini*, anônimo, brevíssimo, quase como aquele de Stálin embora mais informativo, exceto por um enfeite final de poucas linhas. O tema *Império*, escrito por Francesco Ercole, um dos mais conhecidos historiadores da revolução fascista, aborda, com estilo professoral, a história do Sagrado Império Romano. Battaglia condena o imperialismo no tema homônimo, em nome do nacionalismo italiano que se reconhece no Estado ético (um Estado ético como poderia ser imperialista?). Quem pensasse encontrar no tema *Nacional-socialismo*, publicado em 1934, a apologia do Führer e do movimento dos camisas-pardas, estaria enganado: o tema, essencialmente histórico, foi escrito por Carlo Antoni, certamente não próximo do fascismo, que em breve contribuiria com o livro *Dallo storicismo alla sociologia* [Do historicismo à sociologia] (1940), suscitando o primeiro debate amplo sobre o historicismo alemão, começando com Max Weber. O tema *Racismo* (estamos já em 1935) está ausente; o tema *Raça* foi escrito por um antropólogo que critica as deformações de nacionalistas de alguns antropólogos alemães (Rosemberg não tinha ainda aparecido no horizonte). Seria de se esperar uma retomada da doutrina italianíssima no tema *Estirpe*: não existe. O espírito da revolução aparece – sim – mas aqui e ali, sorratamente, quando é menos esperado; o tema *Mártir*, por exemplo, depois de um sóbrio *excursus* histórico sobre os mártires cristãos e sobre aqueles do Ressurgimento, acaba com uma muito detalhada história do martirologio fascista, atribuído a Arturo Marpicati, vice-secretário do partido, que exalta com a linguagem das cerimônias patrióticas o sacrifício dos mortos contra as “forças subversivas”.

3. De algumas revistas não fascistas

A *Enciclopédia italiana* foi, com certeza, a manifestação mais macroscópica, ainda a ser estudada⁸ nas suas várias ramificações, da sobrevivência da cultura acadêmica pré-fascista durante o regime e, portanto, da linha ininterrupta que corre por baixo do regime e para além do regime da cultura pré-fascista até a pós-fascista. Mas quem observe as revistas universitárias, quero dizer, de disciplinas tradicionalmente universitárias, como a filologia clássica, a literatura italiana, a história, a filosofia, não chegará a uma conclusão diferente: muitas destas, nascidas em época pré-fascista, continuaram o próprio caminho de forma mais ou menos despreocupada, frequentemente sem mudanças, nem formais, nem substanciais, eventualmente colocando, mas nem todas, antes do ano do calendário gregoriano aquele da era fascista. Apesar disso, a maior ambiguidade delas, as duas revistas literárias mais importantes desses anos, dirigidas por Ugo Ojetti, “Pegaso” (1929-33) e “Pan” (1933-35) – a maior ambiguidade delas resultava não apenas do nome do diretor, mas do fato de serem revistas de cultura militante e, portanto, facilmente expostas aos olhares indiscretos dos cães de guarda da pureza revolucionária –, do fascismo e dos escritores fascistas mostraram apenas o suficiente que parecia necessário a parar os raios dos defensores-delatores. No primeiro número de “Pegaso”, Ojetti se inspirava na famosa frase de Mussolini proferida em 10 de outubro de 1928, que “a carteirinha não dá engenho a quem não o possui”, para oferecer um passe livre àqueles que tinham o engenho (ou acreditavam tê-lo) mas não a carteirinha. “Poder-se-ia, portanto, encontrar ainda um poeta excêntrico como o Burchiello – escrevia em uma carta aberta para o Duce – ou saudosista como [Guido] Gozzano, para quem a palavra Estado era apenas um participio passado. Hoje, por mérito do fascismo, o fato é pouco provável; mas, logicamente, continua possível”⁹. Uma nova literatura não aparece de hoje para amanhã. “Que os senhores históricos esperem – concluía. – Eles são os servidores do tempo; e se tentarem se rebelar ao patrão, correm o risco de ter que recomeçar dez vezes o trabalho”. Alguns anos depois, em um artigo polêmico contra a fúria dos nazistas de destruir, logo que chegaram ao poder, a arte e a literatura dos seus adversários, um famoso jornalista (correspondente de Berlim para um grande jornal) repetia o mesmo conceito: “...os artistas podem ser silenciados sob comando; mas para fazê-los falar é necessária alguma coisa: pelo menos um pouco de respiro. E quem, duas semanas após uma revolução, apresenta-se com um belo manuscrito ‘estritamente revolucionário’ não é geralmente um poeta, mas no máximo um mercante, e um mercante desonesto”¹⁰. O artigo de Ojetti sobre um volume que saiu, naquele momento, de escritos e discursos de Mussolini, com o qual a revista “Pan” iniciou a série dos fascículos, tinha um caráter claramente propiciatório: aceso o

incenso para o novo nume, os incrédulos poderiam continuar rezando tranquilamente aos velhos deuses.

Até 1933 teve uma vida digna e independente “La cultura” [A cultura] de Cesare De Lollis: pegando de forma casual um dos grandes fascículos dos últimos anos (aquele de julho-setembro de 1933), encontram-se artigos de Massimo Mila, de Leone Ginzburg e Cesare Pavese, de Umberto Cosmo, Tommaso Fiore, Luigi Salvatorelli, todos antifascistas conhecidos e fichados. Não me interpretem mal, a “Cultura” também não era uma revista antifascista (a única revista que poderia merecer o nome de antifascista foi a “Critica” de Croce que saiu ininterruptamente e regularmente até 1944, para recomeçar logo depois com o nome de “Quaderni della Critica” [Cadernos da Crítica], em 1º. de março de 1945). Era, no máximo, embora com maior coragem, uma revista não fascista ou a-fascista: Mila, de fato, falava de Brahms, Pavese de Walt Whitman, Fiore de um episódio da *Eneida*, Cosmo de uma canção de Dante, Ginzburg do romantismo dos clássicos franceses. Tanto que quando, assim que mudou a redação e foi atribuída ao jovem editor Einaudi, o qual tentou esboçar um discurso político, embora disfarçado, foi fechada após poucos números e a maioria dos redatores foram presos.

Outra revista independente, “Civiltà moderna” [Civilização moderna] (Revista bimestral de crítica histórica, literária e filosófica), dirigida por Ernesto Codignola, saiu de 1929 a 1943: nascida no círculo de Gentile (o primeiro número é encabeçado pela intervenção de Gentile no VII Congresso Filosófico de Roma, *La filosofia e lo Stato*¹¹ [A filosofia e o Estado]), mas depois, logo após a dispersão e o enfraquecimento da escola gentiliana, tornou-se cada vez mais eclética. Na apresentação, de junho 1929, ou seja, no começo da época pós acordo de Latrão, o fascismo nem sequer é nomeado. É evocada, contra a superficialidade e a falta de senso crítico, “a confiança firme e serena na obra fecunda do pensamento crítico”, que é evidentemente programa acadêmico, válido para todos os tempos e todos os lugares. O único assunto distintivo é o apelo à tradição cultural, isto é, no fundo, à continuidade histórica: a Itália, se lê ainda no texto, deve manter a altíssima posição conquistada no primeiro quarto de século, “continuando com energia uma tradição de pensamento que constitui o nosso mais alto orgulho”. Note-se: para quem fala de posição conquistada “no primeiro quarto de século” é claro que a ruptura entre o velho e o novo não é o fascismo, mas sim o idealismo, cuja data de nascimento pode ser considerada a publicação do primeiro número da “Critica” (cujo programa possui a data de novembro de 1902). Colaboraram com a revista filo-fascistas ao lado de não fascistas e de antifascistas: só para lembrar alguns nomes, dos mais velhos, Gaetano De Sanctis,

Giorgio Falco, Giorgio Pasquali, Rodolfo Mondolfo, Antonio Banfi, Adolfo Omodeo, aos mais jovens Vittorio Enzo Alfieri, Francesco Collotti, Carlo Morandi, até os muito jovens como Garin, Luporini, Binni e Getto. Todos de acordo em uma grande obra de remoção coletiva em relação ao fascismo, que nunca ou quase nunca aparece, nem como protagonista explícito, nem como antagonista oculto.

Nenhum desses personagens, e poderia citar quem sabe quantos outros, aparece na recente antologia da imprensa fascista, organizada por Oreste Del Buono¹², que deveria mostrar a gravidade e a extensão da servidão dos intelectuais. Não digo que alguns não poderiam ser encontrados na antologia. Aliás, acredito que muito poucos possam dizer, em plena consciência, que não estiveram envolvidos. Mas – para não contrapor fúria a fúria, a polêmica dos puritanos da época, segundo os quais os intelectuais teriam ficado escondidos em cantinhos de onde soltavam veneno contra o regime, aos puritanos de hoje, para os quais, ao invés, todos teriam se colocado à mostra para manifestar a própria fidelidade ao regime – é necessário, acredito, distinguir várias formas e níveis de envolvimento: o servilismo obstinado e contínuo; o oportunismo dosado e calculado; o conformismo como hábito que se põe e se tira de acordo com as circunstâncias; a dissociação consciente entre o que se dá espontaneamente a Deus e o que somos obrigados a dar a César; o desdobramento, talvez inconsciente, entre eu público e eu privado; a observância exterior como preço a pagar para se mover mais livremente no círculo da oposição; por fim a cessão ocasional, ou até mesmo o fingimento consciente. Em 1930, Croce publicou o pequeno tratado do seiscentista Torquato Accetto, *Da dissimulação honesta*, em que se podia ler: “... concede-se às vezes mudar de manto para vestir-se conforme a estação da fortuna, não com a intenção de causar dano, mas de não sofrê-lo, que é o único interesse pelo qual se pode tolerar quem costuma valer-se da dissimulação, pois assim não é fraude”¹³.

Em 1939, Delio Cantimori, no livro *Eretici italiani del Cinquecento* [Hereges italianos do século XVI], fez referência àquela forma de “dissimulação racional” que, na época da Reforma [luterana], era conhecida como “nicodemismo”, consistente na justificação doutrinária da prática dos que “escondiam a própria fé, esperando, para manifestá-la, que acabasse o temor para com o martírio, e fazendo entretanto ato de obséquio às autoridades eclesiásticas dos países onde eles se encontravam”¹⁴. “Nicodemismo” se tornou, especialmente nos últimos anos do regime, uma palavra de ordem entre os jovens docentes que tinham começado a se comprometer com uma resistência ativa ao regime.

4. Uma revista fascista

Se agora quisermos uma prova contrária da persistência, apesar de tudo, de uma distinção, que nunca desapareceu, entre uma cultura oficial e uma cultura não-oficial (adotando a expressão usada por Alessandro Bonsanti¹⁵), consideremos uma revista de cultura declaradamente fascista, escolhamos justamente a mais influente culturalmente, “L’educazione politica” [A educação política], nascida em 1925, depois do discurso de 3 de janeiro, que se tornou no ano seguinte, sob a direção de Gentile, o órgão do Instituto Nacional Fascista de Cultura, fundado naquela época, e, depois, em 1927, renomeada, por “desejo” do Duce, “Educazione fascista” [Educação fascista]¹⁶. Em comparação com as revistas citadas até agora, o conjunto dos colaboradores não é apenas mais restrito, mas menos brilhante também. Se tirarmos Gentile, que aparece em quase todos os números, com artigos polêmicos ou apologéticos, às vezes sectários, obrigado a se defender dos fanáticos que o tacham de liberal e dos clericais que o chamam de anticristo; se tirarmos os seus discípulos diretos, Maggiore, Spirito e Volpicelli (não sempre de acordo entre si); se tirarmos os cinco ou seis representantes usuais da *intelligentsia do regime*, como Volpe, Ercole, Arrigo Solmi, Serpieri, De Stefani, Balbino Giuliano, Arias, entraram bem poucos peixes grandes na rede. E aqueles poucos, para continuar a metáfora, de fato parecem repescados: o velho Bernardino Varisco, com um artigo sobre o Estado para colocar no livro negro da filosofia italiana; o não menos velho Alessandro Chiappelli autor, nos seus bons tempos, de um livro conhecido sobre *Il socialismo e il pensiero moderno* [O socialismo e o pensamento moderno] (1897), do qual o próprio Gentile tinha dito, em outros tempos, que teria “ficado sempre de vigia na janela, olhando o vento que soprava” e cujo maior orgulho era “o de se manter, como se diz, informado, de observar os sinais dos tempos, de acompanhar passo a passo o pensamento contemporâneo”¹⁷; o historiador da marinha italiana Camillo Manfroni; o historiador de literatura da desacreditada escola erudita, Vittorio Rossi. Todos, pessoas dignas que, mesmo se tivessem dito algo em outros tempos, agora não tinham mais nada a dizer. Entre uns e outros, um número não grande de colaboradores menores, entre os quais alguns deixariam um rastro em obras de cultura decorosa, outros, a maioria, caíram em um merecido esquecimento. Mas até os artigos dos melhores parecem escritos, para esta revista, com a mão esquerda.

A diferença de nível cultural entre as revistas independentes e uma dentre as revistas primevas do regime (nem estou falando das revistas apenas fascistas) salta aos olhos de modo evidente. Uma presunção nacional que não permite, não digo não dar razão, mas nem mesmo dar-se conta do que acontece fora da Itália. Um vento de “primado” que

arrasta também os mais refratários, porque ninguém, uma vez entrado no turbilhão, tem capacidade de resistir, e se compete entre quem tiver o nível mais elevado de espírito nacional. A maioria das polêmicas são brigas de família, ou desabafos sem argumentos, com palavras grosseiras, com invocações do Espírito contra a Matéria, para celebrar o triunfo pessoal sobre adversários derrotados. E, acima de tudo o culto, do qual não se subtrai nem mesmo Gentile, do chefe carismático: do homem “privilegiado” que “vai criando a cada momento, como inspirado e movido por um instinto misterioso, esta nova Itália, entre a admiração atenta e a ânsia trepidante do mundo”¹⁸.

5. Quem sobreviveu

Quem quiser tentar explicar agora a razão da sobrevivência ou do se arranjar de uma cultura independente (apesar dos comprometimentos pessoais com o regime, ocasionais ou duráveis ou reincidentes, de um ou de outro homem de cultura), deverá, primeiramente, ter em conta que esse tipo de cultura, que se mantinha prudentemente longe da linha de fogo, e que se contentava com alusões compreensíveis apenas para os especialistas, incomodava pouco ou quase nada o regime. Era tolerada porque era, ou era considerada, inócua. Não obstante as queixas periódicas que se levantavam do lado dos intransigentes contra os eruditos que continuavam sentados na poltrona enquanto a Itália fascista estava de pé, ou, com outra metáfora muito frequente, ficavam na janela enquanto o povo, o povo de verdade, estava na praça (quando, um dia ou outro, alguém decidir prestar as contas dos “topos” da propaganda fascista, aqueles da “poltrona” e da “janela”, em relação aos intelectuais tradicionais, terão um lugar de destaque), a alta cultura gozou, enquanto estivesse limitada a ficar no seu próprio recinto, de uma certa proteção ou, pelo menos, de uma indiferença despreocupada. O que contribuiu, no âmbito da cultura também, como em outros, para manter entre as gerações dos mestres e dos discípulos, uma continuidade de gostos, de estilo, de problemas, uma ininterrupta comunhão de ideais ou, mais simplesmente, de modos de pensar.

Mesmo lá onde as alusões polêmicas foram mais evidentes, como aconteceu no âmbito da historiografia, pela atividade de alguns historiadores notoriamente antifascistas, o campo escolhido para um repensamento crítico da nossa história, com função de alerta e de ensinamento, foi aquele da grande tradição liberal do século XIX. Tradição que o fascismo, nas suas partes eversivas, ou acreditava morta e sepultada, ou considerava, na sua parte conservadora, que era chefiada por Gentile e os idealistas, completamente absorvida e ultrapassada no Estado fascista, exaltado como o cumprimento do desenho

da velha direita, desafortunadamente interrompido pelo democratismo positivista. O grande conflito histórico que aparecia nessas obras não era o conflito entre burguesia e proletariado, entre capitalismo e socialismo, mas sim entre Estado liberal, cujo avanço tinha sido interrompido, mas não truncado, e Estado fascista; era, portanto, a antítese característica de todas as batalhas iluministas em épocas de opressão, entre liberdade e despotismo. Não me refiro apenas às obras de Croce, nas quais se exaltava a oitocentista religião da liberdade. Penso na *Storia del liberalismo europeo* [História do liberalismo europeu] de Guido De Ruggiero, publicada em 1925, mas reimpressa em 1941; nos dois volumes sobre *L'opera politica del Conte di Cavour* [A obra política do Conde de Cavour] de Omodeo, publicados em 1940 (e ao menor, mas não menos significativo, *Vincenzo Gioberti e la sua evoluzione politica* [Vincenzo Gioberti e a sua evolução política], publicado em 1941); na história do *II pensiero politico italiano dal 1700 al 1870* [O Pensamento político italiano de 1700 a 1870] de Luigi Salvatorelli, publicada em 1935, quase no início da atividade editorial de Giulio Einaudi, e reimpressa em 1941, que termina, não por acaso, com um capítulo sobre Carlo Cattaneo. Já tive a ocasião de lembrar, em outro lugar, a extraordinária renascença do pensamento de Cattaneo naqueles anos¹⁹: basta mencionar aqui os *Saggi di economia rurale* [Ensaio de economia rural] organizados por Luigi Einaudi em 1939, e as *Considerazioni sul 1848* [Considerações sobre 1848], publicadas por Cesare Spellanzon em 1942. Observem as datas: quase todas essas obras que têm uma forte e não mais dissimulada marca política (mesmo que a polêmica contra o fascismo seja apenas indireta), aparecem por volta de 1940, isto é, quando, com a eclosão da guerra, o regime começa a vacilar. Se essas obras contêm ou deixam vislumbrar uma proposta política, essa é claramente uma proposta de restauração do Estado liberal, em que se entenda por restauração não a simples repetição mecânica do velho regime, mas sim a retomada e renovação ou, caso se queira, em um ambiente cultural em que as fórmulas hegelianas eram de casa, a negação da negação. O termo de comparação para um discurso político não apenas antifascista, mas já, ainda que de forma indireta, pós-fascista, é o nosso Ressurgimento (lembre-se do livrinho de Salvatorelli, *Pensiero e azione del Risorgimento* [Pensamento e ação do Ressurgimento], publicado às vésperas da catástrofe em 1943). Ainda que seja um Ressurgimento em que Mazzini, o republicano, não é mais o antagonista, mas sim um dos dois protagonistas, ao lado de Cavour, ou em que, como comentou muitos anos depois Walter Maturi, assistimos à formação de um novo bloco do Ressurgimento “caracterizado pela eliminação da monarquia”²⁰. Estabeleciam-se, desse modo, as bases para a interpretação da Resistência como segundo Ressurgimento, isto é, como completamento ou afirmação de uma tradição interrompida, como continuidade

histórica para além do fascismo, ou talvez, melhor, através do fascismo, e vinha a se confirmar a interpretação canônica do fascismo como “parêntese”.

Aparece, por outro lado, completamente esgotada ou interrompida a historiografia do movimento operário: se a tradição do Estado liberal é um terreno em que um historiador com autoridade pode ainda se mover com uma certa liberdade, e repelir as deformações que vêm da historiografia oficial, os problemas históricos do socialismo e do comunismo são um campo minado. Não consigo lembrar, neste âmbito, nada além dos dois manuais, corajosos não obstante alguma “camuflagem” (esta palavra foi usada pelo próprio autor em uma edição que saiu depois da libertação), de Giacomo Perticone, *Storia del Comunimo* [História do Comunismo], publicado em primeira edição em 1940 (em segunda edição, com o título mudado em *Linee di storia del comunismo* [Linhas de história do comunismo], em 1944) e *Linee di storia del socialismo* [Linhas de história do socialismo], publicado em 1941 (segunda edição em 1943). Sobre esses livros Cantimori, que escreveu sobre eles em 1946, no primeiro ano da nova revista dos intelectuais comunistas, “Società” [Sociedade], disse que tiveram “uma função nos anos anteriores”. E acrescentou: “não apenas os jovens, mas também muita gente não tão jovem, encontrava nos volumes de Perticone material bem difícil de se encontrar em outros lugares, e mais difícil ainda de encontrar reunido”²¹.

6. E quem se adaptou

Um discurso diferente tem que ser feito sobre as relações entre cultura e fascismo no campo ou nos campos que o fascismo considerava de seu exclusivo domínio, como a economia e o direito (especialmente o direito público). Aqui o alinhamento ou a adaptação foi muito mais amplo. Das mesmas cátedras em que se tinham ensinado economia ou direito constitucional, frequentemente as mesmas pessoas ensinaram economia corporativa e direito constitucional fascista, com maior ou menor convicção, alguns por obrigação da função e com a frieza do anatomista; outros com mais entusiasmo que o previsto (geralmente não exigido); outros ainda com fervor de neófitos que teriam finalmente descoberto no *homo corporativus* o novo Sujeito da História Universal, que mandaria de volta o *homo oeconomicus* para as selvas do estado de natureza de onde tinha saído. Quem olhe rapidamente o índice da maior revista fascista dessas disciplinas, o “Archivio di studi corporativi” [Arquivo de estudos corporativos], fundado em 1931, por Giuseppe Bottai, encontrará nela alguns dos maiores nomes da ciência econômica e jurídica italiana.

Estaria tentado a dizer – mas a afirmação necessitaria ser melhor documentada – que

os economistas tradicionais teriam oposto maior resistência às teorias corporativistas em nome da “ciência econômica clássica”, cuja cientificidade não era questionada (o mais famoso entre os economistas corporativistas, Gino Arias, nunca foi levado muito a sério por causa das combinações impuras entre economia e ética, entre Adam Smith e São Tomás), do que os juristas fizeram em relação ao estrago que o regime realizou nos direitos civis e políticos, que, de qualquer forma, eram garantidos pelo estatuto²². É sabido que a maioria dos juristas italianos fizeram todos os esforços para demonstrar que as inovações constitucionais do fascismo não teriam distorcido o estatuto, mas tê-lo-iam apenas modificado, completado, adaptado aos novos tempos. Foram, em síntese, os primeiros apoiadores da tese da “continuidade”, embora com um juízo de valor oposto (positivo e não negativo)²³. Enquanto o nazismo se apresentou desde o começo como antítese da constituição de Weimar, da qual destruiu rapidamente até os mínimos vestígios, o fascismo amou se apresentar antes como o salvador da estrutura do Estado ameaçado na sua própria sobrevivência pelas forças da subversão. Na pátria do direito, os juristas assumiram a tarefa de representar o Estado fascista enquanto este ia se realizando como um Estado que não abria mão do ideal do Estado de direito; tarefa, aliás, não muito difícil, porque a expressão “Estado de direito” tem muitos sentidos, e existe um sentido, que estava se difundindo na época, por obra de Kelsen, para quem todo Estado é um Estado de direito. O tribunal especial também era um órgão jurídico, enquanto instituído por um ato normativo do Estado, e julgava segundo o direito. A pergunta que teria sido mais difícil de responder era: qual direito?

De qualquer forma, é necessário reconhecer honestamente que, diferentemente do que aconteceu na Atemanha, onde os juristas oficiais fizeram tábula rasa com muita desenvoltura do princípio de legalidade em nome do princípio do Führer, os juristas italianos em geral se agarraram a esse como à única margem contra a ditadura: pelo menos até a emanção das leis raciais, o Estado fascista foi um Estado despota moderado não apenas pela geral inobservância das leis, como se disse jocosamente, mas também por um certo costume de legalidade que persistiu na administração pública e ao qual não foram estranhos os apelos dos juristas. Lúcida e já dramática expressão dessa batalha iluminista contra o arbítrio foi o livro do jovem estudioso, falecido prematuramente, Flavio Lopez de Oñate, *La certezza del diritto* [A certeza do direito], que apareceu (e teve logo um eco muito amplo) em 1942. Na única passagem em que citava o chefe do governo (para não nomear Mussolini), formulava um comentário elogioso com um certo número de palavras cujas iniciais compunham a frase: “Se fosse assim mesmo” (outro exemplo de “camuflagem” que hoje pode parecer infantil)²⁴.

7. Existiu uma cultura fascista?

A outra razão pela qual, não obstante as falhas individuais, a cultura não foi totalmente fascistizada deve-se procurar no fato de que uma cultura fascista no duplo sentido, feita pelos fascistas legítimos ou de conteúdo fascista, nunca existiu realmente, ou, pelo menos, nunca conseguiu, por mais que tivessem se esforçado muito, a tomar forma em iniciativas ou empresas duradouras e historicamente relevantes. O único grupo que tentou elaborar uma doutrina original e tentou não perder o contato com o resto do mundo foi o dos jovens gentilianos que se juntaram em torno de Bottai, na escola de ciências corporativas da Universidade de Pisa. Mas durou pouco. Os quinze minutos de fama histórica deles foi o congresso de estudos corporativos que aconteceu em Ferrara em maio de 1932, em que [Ugo] Spirito fez a proposta da corporação proprietária, destinada a causar um verdadeiro “alvorço”, proposta que foi interpretada como cripto-comunista e logo aniquilada pelos guardiões da ordem constituída, agora eles também camisas-negras²⁵. Uma iniciativa como essa de publicar uma nova edição dos clássicos do socialismo e do liberalismo não passou do segundo volume (dos quais o primeiro foi *Le carte dei diritti* [As cartas dos direitos], organizado por F. Battaglia, o segundo *I liberali italiani dopo il 1860* [Os liberais italianos após 1860], organizado por F. Piccoli)²⁶.

Uma coleção de obras econômicas, em que apareceram dois volumes variados, com ilustres colaboradores estrangeiros, sobre *A crise do capitalismo* e sobre *A economia programada*, terminou em 1935. Na série “Documenti” [Documentos] apareceram, se não me engano, apenas duas obras: a que fez barulho, de Josef V. Stálin, *Bolchevismo e Capitalismo* (1934) (na verdade se tratava de uma coletânea de textos oficiais soviéticos, incluindo a Relação de Stálin no XVII Congresso do Partido Comunista Soviético); e os *Principii politici del nazionalsocialismo* [Princípios políticos do nacional-socialismo] de Carl Schmitt, organizado por D. Cantimori (1935). Em 1937, Spirito voltou à filosofia com o livro *La vita come ricerca* [A vida como pesquisa], que representa o momento em que a escola de Gentile se encaminha para a dissolução, e se divide em uma direita apologética e uma esquerda hipercrítica, segundo a qual o sistema se inverte no problema, e o idealismo se torna problematismo. Na única passagem em que Spirito faz referência ao corporativismo, declara:

O mito da dialética [...] está na concepção da antinomia como solução e não como problema: mas, uma vez devolvida a conclusão à sua problematidade, o sistema do corporativismo deve se despir da sua veste mitológica e se revelar na sua mais modesta realidade de tentativa. Uma tentativa que não

tenha a pretensão de ter derrotado de forma definitiva a necessidade de passar de um para outro extremo, porque um e outro todavia continuam se impondo à nossa consciência de modo alternativo, dando-nos continuamente a consciência de um contraste não eliminado²⁷.

Quanto ao resto, os intelectuais integralmente fascistas – digo “integralmente” para distingui-los de todos aqueles que eram fascistas apenas nesses quinze minutos em que escreviam em uma revista fascista ou faziam uma declaração de homenagem ao Duce, enfim dos oportunistas, daqueles com fé “quando comandados”, e foram a grande maioria – eram em sua maioria chulos, entre os quais se podia distinguir o delirante, Julius Evola, ou o dileitante com vontade de grandeza, como G. A. Fanelli, que definia o fascismo “monarquia integral”²⁸. Ninguém os levava a sério, nem aqueles para os quais forneciam os produtos das suas elocubrações eruditas. Boa parte da literatura fascista estava já morta antes de nascer. Hoje se tornou tralha que pode intrigar o historiador de costumes ou da loucura humana, mais que o historiador da literatura nacional. Um bom número dos autores improvisados desses livros desapareceu na noite em que surgiram sem deixar nenhum rastro: velhos pecadores que tinham alguma imprudência a ser perdoada; os típicos arrivistas a quem parecia ter encontrado o caminho certo para fazer carreira; os conformistas crônicos; os fanáticos que se entusiasmavam facilmente; jovens criados cultuando o Duce; e, naturalmente, cabeças fracas, confusas, superficiais como se encontram em qualquer idade. Os grandes intelectuais do fascismo, entre os quais três, me parece, emergem entre todos os outros pelo vigor intelectual e pela influência real que exerceram sobre o regime e a cultura fascistas: Gentile, Alfredo Rocco e Volpe (os três coetâneos, tendo nascido os primeiros dois em 1875, o terceiro em 1876) se formaram antes do fascismo. Em 1925 tinham cinquenta anos, ou seja, uma idade em que uma pessoa começa a repetir a si mesma. Já haviam escrito as suas obras principais. Sem contar que até um homem, como Gentile, do qual não podemos deixar de reconhecer a estatura de grande intelectual, quando escrevia como “fascista”, tornava-se inflado, retórico, enchia de palavras retumbantes o vazio dos conceitos, assumia na frente dos adversários a atitude de Júpiter tonante, e, obrigado a fazer discursos oficiais nas ocasiões mais diferentes, exibia com palavras que se tornavam cada vez mais desgastadas não tanto a sua fé, quanto a sua vontade de crer. A única obra desses escritores que salvaria, por uma certa severidade da linguagem e pela força de convicção que emana dela, é *L'Italia in cammino* [A Itália a caminho] de Volpe, que é de 1927. Os velhos intelectuais que o fascismo filtrou de todos os partidos e de todos os movimentos culturais das décadas anteriores, uma vez que atracaram no porto seguro do regime, escreveram os piores livros da sua vida.

Só para citar dois que se tornaram famosos antes do fascismo: Romolo Murri, o jovem padre suscitador dos primeiros movimentos populares nos campos no final do século, excomungado em 1909, que se aproximou dos grupos radicais antes da guerra, escreve em 1923, com prefácio de Dino Grandi, *La conquista ideale dello Stato* [A conquista ideal do Estado], que é um mero arranjo de temáticas de Gentile; Enrico Ferri, positivista íntegro, ilustre criminólogo, socialista de cátedra e de comício, um dos personagens mais rumorosos do primeiro socialismo italiano, escreve em 1927 um panegírico de Mussolini tão sem vergonha que deu até arrepios nos próprios fascistas que ainda não tinham perdido o senso do ridículo²⁹.

8. A “doutrina”

No que se refere ao conteúdo da nova cultura, o que se chamará depois de “doutrina do fascismo”, o regime não teve um pensamento original: o que esse fundiu ou confundiu no seu caldeirão derivava, como foi dito várias vezes, das vertentes espirituais e ideais que se formaram – e não apenas na Itália – na primeira década do século e cujo comum denominador estava não naquilo que afirmavam, mas no que negavam, isto é, a democracia e o socialismo. Até quando as estruturas do Estado liberal-democrata tinham conseguido resolver, de tempos em tempos, a grande crise que todos os Estados capitalistas modernos atravessaram durante o seu desenvolvimento, que é a crise de participação de cada vez mais novas massas no Estado, estas várias vertentes antidemocráticas e antissocialistas não foram muito além do círculo dos intelectuais que as haviam manifestado, não tinham se tornado uma verdadeira força política. No momento em que essas estruturas começaram a ceder, depois da devastação da Primeira Guerra Mundial e depois da instauração do primeiro Estado socialista no mundo, esses mesmos ideais se tornaram, embora em uma convergência meramente pragmática, as ideologias do novo movimento que deveria dar vida ao novo Estado. Terminada vitoriosamente, no início do século, por obra do idealismo e das vertentes irracionistas, aliadas na cruzada sagrada, a batalha contra o positivismo evolucionista, a qual havia acompanhado o nascimento do movimento socialista, e contra o materialismo histórico, que – na doutrina de Antonio Labriola, que permaneceu substancialmente isolada, – havia posto as bases teóricas de uma interpretação revolucionária do socialismo, muitos dos novos fermentos então exaltados – como o primado do espírito contra a matéria, da liberdade criadora contra o determinismo superficial, do impulso vital contra o mecanicismo, da intuição contra o intelecto, da fé contra a razão, da ação contra o pensamento e por aí adiante –, parecem hoje como

os sinais premonitórios da tempestade que abalou a Europa e da qual o fascismo foi o primeiro desencadeamento.

A democracia foi atacada filosoficamente, sociologicamente e politicamente. Filosoficamente, pelos idealistas porque era iluminista, abstratamente igualitária e, por isso, anti-histórica, atomista e individualista, evocadora de uma sociedade baseada no mecanismo puramente quantitativo do sufrágio universal, o qual destrói as diferenças qualitativas, que são as únicas relevantes aos olhos de quem exalta o espírito sobre a matéria bruta; por outro lado, pelos irracionistas decadentes que, no rasto de Nietzsche, enxergavam na democracia a exaltação da moral do rebanho ou dos escravos embrutecidos por séculos de uma religião que havia exaltado os fracos, os derrotados, os oprimidos, a desvalorização das virtudes heroicas, do espírito guerreiro, da vontade de potência.

Sociologicamente, a democracia e o socialismo foram criticados pela teoria das elites, que interpretou a história humana como teatro da luta não de classes antagonistas, mas sim de elites concorrentes entre si pelo domínio sobre a massa, muito mais numerosa, mas perpetuamente inerte e desorganizada. Conservador moderado, Gaetano Mosca se limitou a constatar que nas sociedades existentes até então, mesmo nas que se proclamavam democráticas, era sempre um grupo restrito que tinha nas mãos a grande maioria dos membros do corpo social. Conservador amargurado e agressivo, Pareto amou se apresentar como observador distanciado da decadência da classe burguesa, entorpecida e enfraquecida pelos sentimentos humanitários, mas deixou entender – e quem quis entender entendeu – que uma elite digna deste nome, uma aristocracia, tem o dever histórico de defender o seu poder com unhas e dentes.

Politicamente, a democracia foi o alvo de dois fogos opostos mas ocasionalmente confluentes, um no outro, o nacionalismo e o sindicalismo revolucionário, melhor seria dizer voluntarista (ou excêntrico): o primeiro condenou a democracia como covarde, medíocre, incapaz de fazer grandes empresas, entendendo o Estado como mediador imparcial das partes em conflito, em nome da unidade da nação acima das classes, voltada para os seus destinos imperiais na guerra inevitável entre nações ricas e nações pobres; o outro, a condenou pelo seu apego ao regime parlamentar e pela sua incapacidade de promover a reviravolta do Estado burguês, evocando a ação direta da classe por meio do seu órgão natural, o sindicato. Contra o pacifismo democrático, ambos exaltaram a violência libertadora e criadora de nova história. Claro: existe violência e violência, e seria insensato condenar a violência em si, sem distinguir a violência do revolucionário daquela do reacionário. Mas, às vezes, acontece que uma penetre na outra. Sérgio Panunzio,

sindicalista revolucionário, escreveu em 1921 um livro, intitulado *Diritto, forza e violenza* [Direito, força e violência], em que exaltava a virtude ética da violência, justamente no momento em que se dispunha a tornar-se um dos maiores teóricos do Estado fascista.

Quando o fascismo, tomado o poder, começou a construir uma “doutrina”, não acrescentou nada ao que tinha herdado do passado recente: uniu o Estado ético do idealismo hegeliano à nação proletária dos nacionalistas, o dinamismo dos futuristas à exaltação do super-homem. Mais propriamente, foi sua a ideia, historicamente e totalmente inconsistente, adequada apenas à retórica celebrativa, da romanidade e da latinidade, das “legiões quadradas”, da Itália do Lictório que retomava, após séculos perdida, a grande tradição de Roma imperial, e que teria reconduzido, depois da conquista da Etiópia, à reaparição do império “nas colinas fatais de Roma”. A “doutrina”, canonizada em duas ou três variações do mesmo tema, transformou-se logo em poucas fórmulas, que foram repetidas infinitamente. O fascismo, embora inimigo do intelectualismo abstrato, não fez nada mais que transformar em um corpo morto de dogmas todas as ideias das quais se serviu para compor uma ideologia. Sufocada a batalha das ideias, não mais solicitado pelo confronto com outras ideologias, o fascismo deu voltas sem rumo, perdendo a cada volta um pouco do impulso inicial, até se reduzir à imobilidade do catecismo, à rigidez do cerimonial, à exegese subserviente dos textos sagrados. Quem ler hoje uma revista fascista, do primeiro ao último número – convido a fazer este experimento com uma das revistas menos ingênuas, como “Critica fascista”, quinzenal, que durou sem interrupções de 1923 a 1943, dirigida por Bottai, captador habilidoso de intelectuais – fica impressionado pela monotonia mortífera dos argumentos, pela angústia do horizonte cultural, pela falta total de análises concretas de situações reais: um espelho horrível para os intelectuais que veem refletida, neste exercício de palavras que falam por si mesmas, a própria função de fabricantes de cortinas de fumaça. Com o agravante, ainda que de ano em ano, o tom se tornou cada vez mais exaltado, a retórica cada vez mais fastidiosa, as ideias cada vez mais abomináveis. “Gerarchia” [Hierarquia], a revista oficial do partido, tornou-se cada vez mais cinzenta, mais pobre, mais abandonada por qualquer lampejo de inteligência. Se por volta dos anos de 1930 a escola de ciências corporativas dos jovens gentilianos realizava a própria atividade, por volta dos anos de 1940 os intelectuais sobreviventes, agora já enquadrados, deram vida ao Instituto de Mística Fascista, cujo diretor explicou que “a fonte, sozinha, a única fonte da mística é [...] Mussolini, exclusivamente Mussolini. E exclusivamente ele é o ponto firme, é a característica fundamental da mística [...]. O fascismo para nós, místicos, é Mussolini, unicamente, exclusivamente Mussolini”³⁰. Em um encontro realizado em 1940 o mesmo diretor falou na conclusão dos trabalhos:

“Nós somos místicos porque somos os raivosos, ou seja, os sectários, se assim se pode dizer, do Fascismo, homens partidários por excelência e, portanto, também absurdos. Sim, absurdos [...]. A história com H maiúsculo, sempre foi e sempre será um absurdo: o absurdo do espírito e da vontade que dobra e vence a matéria: ou seja, mística”³¹. Um bom exemplo, não resta nada a dizer, de “destruição da razão”.

9. E as suas variações

As principais variações sobre o tema da doutrina fascista foram substancialmente as três seguintes.

Da ideia motriz comum, segundo a qual o fascismo teria combatido sempre em duas frentes, contra a frente do liberalismo por um lado, e contra aquela do socialismo pelo outro, partiu, primeiramente, uma linha conservadora, própria dos velhos liberais como Gentile, que faziam referência à direita histórica, segundo a qual o Estado fascista não era nada mais que a realização do liberalismo, o Estado liberal não mais corrompido pelo democratismo plebeu e (bem entendido) naturalista, o liberalismo conduzido até o seu verdadeiro cumprimento. Basta lembrar que a revista de Gentile, já citada, “Educação política”, que se tornou depois “Educação fascista”, foi a continuação (seguindo também o numeração dos anos) de uma revista anterior, em que apareceram como “colaboradores fundadores” no primeiro número de janeiro 1923 (portanto, logo depois da marcha sobre Roma) Antonio Anzilotti, Croce, Lombardo Radice, Volpe, intitulada “La nuova politica liberale” [A nova política liberal], cujo próêmio, escrito por Carmelo Licitra e datado de 4 de novembro de 1922, quase como comentário do evento histórico de 28 de outubro, identifica na teoria do Estado ético a retomada da política da direita histórica. E, deixando de lado voluntariamente a idade obscura do positivismo e do democratismo, evoca a ressurreição de Gioberti: começa com um artigo de Gentile intitulado *II mio liberalismo* [O meu liberalismo], em que o liberalismo “dele”, como *lucus a non lucendo*, é aquele que “afirma rigorosamente o Estado como realidade ética, a qual é, ela mesma, a realizar, e se realiza realizando a liberdade”³². É seguido por um artigo do próprio Licitra, intitulado *Mussolini e noi* [Mussolini e nós], em que Gentile já é chamado de (em novembro de 1922) “filósofo do fascismo”, e onde, em algumas variações sobre o tema “Mussolini como fé” se podem reencontrar todos os elementos para uma reconstrução da concepção do poder carismático³³. No final do segundo ano, um aviso aos leitores anunciava que a etiqueta “liberal” tinha se tornado supérflua porque era equívoca, e a revista mudaria de nome (sem precisar mudar de substância).

A segunda linha interpretativa foi aquela dos mediadores: o fascismo não como continuação ou restauração, mas como inovação, enquanto síntese de liberalismo e de socialismo, ou seja, de duas doutrinas opostas que no impacto tinham se mostrado ambas unilaterais e incapazes de resolver os grandes problemas levantados pela crise pós-bélica, meras abstrações que encontrariam a sua realização prática em uma terceira doutrina que tivesse conseguido ir além do individualismo atomizador de um e do coletivismo nivelador do outro. Na fórmula de Spirito: “o corporativismo como liberalismo absoluto e como socialismo absoluto”³⁴. O termo do meio, justamente, entre indivíduo e Estado, é a corporação, em que Estado e indivíduo, antes hostis, encontram-se e unificam-se em uma única realidade concreta. Foi de longe a linha mais seguida, que se tornou, aos poucos, dominante por meio da afirmação da concepção corporativista do Estado, e teve a consagração oficial na Carta do Trabalho de 1927.

Sobre uma terceira linha se colocou a interpretação que teve maiores ambições revolucionárias: o fascismo como alternativa histórica ao bolchevismo, e, portanto, como revolução universal segundo a fórmula: ou Roma ou Moscou. Fascismo e bolchevismo estavam unidos pela derrota que haviam causado aos regimes liberal-demo-plutocratas; mas o fascismo era a revolução construtiva, descendente do luminoso gênio latino, era uma revolução do espírito; o bolchevismo era a revolução destrutiva, nascida nas estepes asiáticas, era uma revolução da matéria. Em um livro que se tornou referência, intitulado *II bolscevismo* [O bolchevismo], lançado em 1940, Guido Manacorda começava desse jeito: “Em princípio é a matéria”. Considerava como elementos essenciais do bolchevismo o marxismo, a mística, o mecanismo, o naturismo. Fixada a afinidade entre as duas revoluções na luta contra a democracia liberal, individuava a diferença da revolução bolchevique em relação àquela fascista no materialismo ateu e no asiaticismo, aos quais “Roma opõe, e sempre oporá, moderação, construção, consciência, síntese e conciliação de razão e sentido, de espírito e natureza, clareza...” enumerando assim por diante³⁵.

10. As instituições culturais

Entre fascismo e cultura a relação foi sempre muito atribulada: nascido com uma atitude anticulturalista – primado da ação sobre o pensamento, vale mais um *esquadrista* que um professor; existe mais cultura na cassetada que no rabiscar do intelectual –, o fascismo não pôde abrir mão, com tantos intelectuais que o haviam criado e apoiado em tempos difíceis (lembre-se do Manifesto dos Intelectuais Fascistas promovido por Gentile), de se atribuir uma respeitabilidade cultural: cultura, sim, desde que fosse cultura fascista.

Mas o confronto entre incultos e cultos, entre os intransigentes e os “revisonistas”³⁶, bem representado por Farinacci e por Bottai, nunca acabou. O discípulo de Farinacci, Mario Carli que, junto com Settimelli, dirigia o *journal* dos ultra, “L’Impero” [O Império], menosprezou o manifesto gentiliano, disse que Gentile não havia entendido nada do fascismo, e muito menos os professores que o assinaram; protestou dizendo que o fascismo não necessitava de uma doutrina, tendo na sua frente “um formidável cérebro como Benito Mussolini”; considerou uma pretensão “absurda” que o fascismo marchasse “pelas ruas sem saída de uma doutrina codificada preventivamente, levando adiante, ao invés de um monte de galhardetes avassaladores, uma biblioteca com os seus lampejos”. Nos culpamos por não ter uma doutrina e uma filosofia. “Muito obrigado: que novidade! Mas se o principal mérito do fascismo é ser a anti-doutrina e a anti-filosofia por definição”³⁷.

Do outro lado estavam, justamente, os professores³⁸, chefiados por Gentile, que afirmavam que a cultura fascista existia, mas era outra coisa. Qual coisa? Gentile se empenhou a fundo também nesta empresa, como presidente do Instituto Nacional Fascista de Cultura, nascido em 1926 e que se transformou em Instituto de Cultura Fascista apenas dez anos mais tarde. Ele publicou os seus principais escritos fascistas em um volume lançado em 1928 que intitulou *Fascismo e cultura*: o fascismo não era anti-cultura, mas tampouco uma doutrina já totalmente formada, porque era um modo determinado de conceber a cultura, de fazer cultura, não aquele dos eruditos, que ficam fechados nas próprias celas, mas sim dos homens de fé que descem para a luta para realizar os altos ideais indicados pela orientação infalível do chefe. Quais fossem as características que a nova cultura deveria ter para ser chamada de “fascista”, isto foi longamente e variadamente discutido nas revistas. Era um conteúdo determinado, que logicamente teria excluído outros e, portanto, uma suma de princípios que acabaria constituindo e consagrando uma “doutrina”, ou era uma atitude do espírito, um modo de sentir e conceber que deveria permear todos os conteúdos? Era uma forma de conhecimento ou uma fé? E implicava um engajamento total, como se dizia, religioso, ou permitia uma distinção entre dois âmbitos, aquele da cultura sem adjetivos, e aquele da cultura engajada? Existia, ao lado da cultura fascista, uma cultura dos fascistas, que era pura e simplesmente a velha cultura, da qual os fascistas também necessitavam? E ainda, qual era a relação entre cultura e política, entre pensamento e ação? Até para todas essas perguntas, como para todas as discussões que ameaçavam durar tempo demais, existia uma forma rápida e segura de solução: a *reductio ad duces*. Em “Critica fascista”, Agostino Nasti escreveu, em um artigo intitulado *Piagnoni della cultura* [Lamentosos da cultura] (1936): “esta gente não pensa, talvez, que Mussolini, além de tantas outras coisas, é também, ele próprio, um grandíssimo fato de

cultura que preenche o século XX, pois com o seu pensamento renovou grande parte da cultura italiana, aliás, daquela europeia e mundial”³⁹.

Ao lado do Instituto Fascista de Cultura, que deveria forjar o espírito das novas gerações, o regime criou, no mesmo ano de 1926, a Academia da Itália, que deveria agregar os ilustrados de fama indiscutível (muitos dos primeiros afiliados, de fato, não se destacavam por peculiares méritos fascistas). No discurso ao Senado Mussolini disse: “será o sinal do reconhecimento nacional para os homens que honraram e honrarão mais ainda o país com a elevação da sua mente”. O assentamento aconteceu apenas três anos depois. Nesta ocasião (28 de outubro de 1929) Mussolini aumentou o tom e disse: “pode-se imaginar a Academia como o farol da glória que indica o caminho e o porto aos navegantes nos oceanos inquietos e sedutores do espírito”⁴⁰. Em 1935, por iniciativa do ministro De Vecchi, introduziu-se nas universidades o curso de doutrina do fascismo. Em 1936, depois da conquista do império, criou-se em Milão o Instituto para os Estudos do Fascismo Universal, com a finalidade de estudar o pensamento fascista do ponto de vista da universalidade da sua doutrina e da sua missão no mundo. Entre 1934 e 1940 aconteceram anualmente nas universidades os *Littoriali* da cultura, que foram uma das meninas dos olhos do regime: seria suficiente um olhar aos produtos que saíam dessas grandes assembleias da cultura fascista para se dar conta da pobreza de ideias, da mecanicidade das fórmulas, da falta de originalidade de conteúdos a que estava era reduzida a doutrina oficial.

A cultura fascista era, na verdade, uma grande fábrica de estereótipos para o doutrinação das massas e dos jovens, de palavras de ordem que depois eram transmitidas para a escola, por meio dos jornais e do rádio. Em setembro de 1934, por imitação direta dos nazistas que tinham acabado de chegar ao poder, instituiu-se uma subsecretaria para a imprensa e a propaganda que se tornou, no ano seguinte, um ministério (com Galeazzo Ciano primeiro, Dino Alfieri depois). Ministério que em 1937, banida a palavra “propaganda”, que pareceu vulgar ou talvez honesta demais, foi chamado de Ministério pela Cultura Popular (o Minculpop, de famigerada memória)⁴¹. Ottavio Dinale comentou no “Popolo d’Italia” [Povo de Itália]: a cultura popular “é, por definição, e deverá ser na realidade, a solução conclusiva de toda a obra e dos esforços complexos da Revolução, para dar ao povo consciência fascista, espírito fascista, impulso, equilíbrio e juízo fascista”⁴². Note-se a expressão “dar ao povo”. Não podia passar nem de longe pela cabeça de um fascista que o povo fosse um sujeito. Este povo indiferenciado, deliberadamente, nunca bem identificado, era apenas o destinatário e o beneficiário de uma cultura já feita para ele e sem ele.

II. Dentro e além do regime

Não obstante todo esse empenho pela “fascistização” da cultura e a imponência do aparato, vozes de descontentamento continuaram se levantando entre os mais fiéis. A adequação era lenta; as resistências eram subterrâneas e, portanto, mais difíceis de serem abafadas; a fé, aquela fé, sem a qual não existia espírito fascista genuíno, era como a coragem de Dom Abbondio: quem não a tinha, não poderia dar. No IV Relatório dos Institutos Fascistas de Cultura em Palermo em 1935, Bottai reconheceu “a inadequação revolucionária e construtiva dos estudos corporativos destes últimos anos”; definiu o panorama “não muito brilhante”, concluiu maravilhando-se que “no nosso próprio campo não haja um amplo crescimento de plantas e de frutos novos, não haja o florescimento, que seria lógico esperar, quando vivemos no auge de uma experiência construtiva como a nossa”⁴³. Queixas deste tipo, com ameaças obscuras de desinfetar os cantos onde se aninham os irrecuperáveis, estão na ordem do dia. No mesmo congresso, Arturo Marpicati, referindo-se a uma circular de Starace, convidou a “fazer uma limpa dos círculos, circulozinhos culturais e similares, nos quais se aninham frequentemente resíduos do a-fascismo, quando não do antifascismo”⁴⁴.

Esse descontentamento, essas queixas, refletiam uma situação real. O fascismo conseguiu o objetivo de atingir um conformismo geral em relação também às suas fórmulas culturais, não apenas – é preciso reconhecer – porque foram impostas, mas também porque encontraram um terreno especialmente favorável em uma tradição de cultura retórica, espiritualista, alimentada pelo idealismo, limitadamente humanista, que havia se libertado com um gesto de irritação do positivismo, e também de tudo o que o positivismo representava como ruptura de uma filosofia especulativa exaltada como a filosofia das escolas italianas; que desprezava os fatos e se inebriava em troca de palavras; que sempre havia ficado contra a ciência, as ciências, como uma forma inferior de pensamento, contrapondo às difíceis simplificações de qualquer pesquisa empírica as fáceis abstrações (não pareça uma contradição) do pensamento que pensa a si mesmo. Mas, não obstante tudo, a difusa observância exterior das diretivas culturais nunca se transformou em convicção profunda, não deu à luz uma “nova cultura”. A “doutrina” foi uma espécie de uniforme que os filhos do Littorio vestiram, mais ou menos desajeitadamente, com maior ou menor entusiasmo, mas ficaram bem felizes em jogar fora quando se deram conta que o serviço obrigatório tinha acabado.

Quem hoje observar o panorama da cultura italiana desses anos, falo sobretudo da cultura literária, histórica, filosófica – outro discurso deveria ser feito para as artes figurativas e para

a arquitetura – mal consegue perceber que na Itália tivesse acontecido esse terremoto que o fascismo havia sido ou repetia obsessivamente ser⁴⁵. Apareceu nesses anos a maior parte das obras dos nossos três maiores poetas, Montale, Saba, Ungaretti, que representaram o fim do dannunzianismo (embora Ungaretti seja um típico caso dessa dissociação entre o escritor e o homem da qual falei antes). Formaram-se e publicaram as suas primeiras obras, os escritores que tiveram a primazia nos anos após a libertação: Moravia com *Os indiferentes*, de 1929, *Ambições erradas*, de 1935; Cesare Pavese, com os poemas de *Trabalhar cansa*, de 1936; Elio Vittorini, com a *Conversa na Sicília*, de 1941, que foi lido como um grito de protesto contra a monstruosidade do destino que recaía sobre o mundo. Corrado Alvaro publicou em 1938 *O homem é forte*; Dino Buzzati, em 1940, *O deserto dos Tártaros*. Por meio da incansável obra de Pavese e Vittorini, os anos do eixo Roma-Berlim foram também aqueles em que o leitor italiano descobriu o romance popular ou, se quiser, populista americano: o Steinbeck de *Ratos e homens*, de *Boêmios errantes*, *As vinhas da ira*; o Faulkner de *Luz em agosto*; o Caldwell de *Pequeno rincão de Deus* e de *A estrada do tabaco*; o Dos Passos de *Paralelo 42*⁴⁶.

Duas das vertentes filosóficas que dominariam após a libertação, o existencialismo e o positivismo lógico, surgiram entre 1930 e 1940, o primeiro com *A estrutura da existência* de Nicola Abbagnano, publicado em 1939, ao qual seguiu o debate sobre o existencialismo que aconteceu em “Primato” [Primado], em 1943; o segundo com vários escritos, de 1934 em diante, de Ludovico Geymonat, o primeiro na Itália que entrou em contato direto com o Círculo de Viena, e divulgou os seus autores e obras. Após a Concordata, com a queda em desgraça do *gentilianismo*, filosofia leiga e imanentista, a filosofia oficial da segunda década, dividida entre neotomistas e ecléticos, não deixou nenhum rastro, e já estava morta antes de nascer⁴⁷. Dois jovens idealistas, mesmo que sempre estivessem *in partibus infidelium*, Aldo Capitini e Guido Calogero, criaram um dos mais combativos grupos antifascistas clandestinos da nova geração, o grupo dos “liberais-socialistas”, que estabeleceu o seu reduto na Escola Normal de Pisa: o primeiro publicou, em 1937, os *Elementi di un’esperienza religiosa* [Elementos de uma experiência religiosa], que, sob o inocente título, continha um convite aberto para a não-colaboração; o segundo publicou, em 1939, um livro de pedagogia da liberdade, intitulado *La scuola dell’uomo* [A escola do homem].

O único movimento de ideias ao qual se deu o mais completo ostracismo e não deu mais lugar a pesquisas ou repensamentos foi o socialismo científico. Ainda não foi escrita a história da fortuna do marxismo na Itália desses anos. Mas é fato que as gerações que se

formaram sob o fascismo foram mantidas no mais completo analfabetismo em relação à história e ao desenvolvimento do marxismo. Bem ou mal, as várias vertentes de ideias que haviam alimentado o pensamento liberal continuaram a escorrer sob a casca da doutrina oficial fascista como um rio subterrâneo destinado a reaparecer um dia ou outro à luz do sol. A cultura marxista foi completamente erradicada. Não gostaria de errar, mas, do advento do fascismo em diante, o único texto de Marx publicado foi o *Manifesto* no volume da Nova Coleção dos Economistas, em 1934, já citado, que recolhia *As cartas dos direitos* (1934), e na reimpressão que Croce organizou da *Concepção materialista da história* de Antonio Labriola, em 1938, e, portanto, nunca como obra autônoma⁴⁸. Teve um sucesso desproporcional em relação ao seu valor e era de péssima qualidade, como notado várias vezes, a obra de Henri de Man, *Para além do marxismo*, consagrada por Croce⁴⁹, e seguida de *La gioia del lavoro* [A alegria do trabalho], publicadas pela Editora Laterza respectivamente em 1929 e 1931. Até mesmo a nova editora, Einaudi, que teve início em 1934, com claros entendimentos de crítica política, nunca chegou a tocar o campo do socialismo. O texto mais audacioso que apareceu nos anos do noviciado do grupo de seus colaboradores, em 1942, foi o *Saggio sulla Rivoluzione* [Ensaio sobre a Revolução] de Carlo Pisacane, organizado por Giaime Pintor. De resto, o pouco que apareceu nas revistas fascistas sobre Marx e o marxismo era uma repetição de lugares comuns da “filosofia da reação”, que criou um verdadeiro gênero literário, classificável sob a etiqueta, retomada ainda recentemente, de “aquele que não entendeu Karl Marx”.

Na minha memória, o único ensaio, que apareceu no círculo acadêmico, digno de estar em uma bibliografia essencial, foram as notas de Giuseppe Capograssi, escritas na ocasião da publicação, no primeiro volume da *Gesamtausgabe*, do então famosíssimo inédito marxiano, *Crítica da filosofia do direito público de Hege*⁵⁰. O primeiro sinal de uma retomada do marxismo teórico serão os escritos de Galvano Della Volpe, começando com o anti-rousseauiano *Discorso sull'ineguaglianza* [Discurso sobre a desigualdade] (1943) para chegar a, passando pela *La teoria marxista dell'emancipazione umana* [Teoria marxista da emancipação humana] (1945), *La libertà comunista* [A liberdade comunista] (1946).

Não significava que o marxismo teórico tivesse morrido. Pelo contrário, o seu intérprete italiano mais original escreveu as suas maiores obras “für ewig”, como ele mesmo disse, justamente nesses anos. Mas não as escreveu nas revistas públicas, nem naquelas da cultura oficial, e tampouco nas da cultura que se dizia independente. Elas foram escritas entre 1929 e 1934 em alguns cadernos que o governo régio lhe permitiu ter consigo e preencher com as suas reflexões, em uma cela do cárcere de Turi. Qual testemunha mais dramática,

e mais reveladora também, das relações entre cultura e fascismo? A obra destinada a renovar a cultura italiana após a libertação foi escrita não em uma erudita e gloriosa universidade, mas em uma prisão de Estado.

1. Extraído de *Fascismo e società italiana* [Fascismo e Sociedade italiana]. Org. Guido Quazza. Einaudi. Tradução: Gesualdo Maffia. Revisão: Erica Salatini, docente UFBA, coordenadora do grupo de pesquisa PLIT-ILUFBA.
2. FORGES DAVANZATI, R. *Fascismo e cultura*. Florença, 1926, pp. 5-6.
3. O discurso de Martinetti, publicado um ano depois da sua morte (que aconteceu em 22 de março de 1943), em um número semi-clandestino da “Rivista di filosofia” [Revista de Filosofia], lançada em 1944, com o título *I congressi filosofici e la funzione sociale e religiosa della filosofia* [Os congressos filosóficos e a função social e religiosa da filosofia], IN: “Rivista di filosofia”, XXXV, 1944, pp. 101-8, com uma nota de redação que apresenta a ocasião em que foi pronunciado.
4. FORGES DAVANZATI, p. 8.
5. *Ib.*, p. 17.
6. *Ib.*, p. 37.
7. GENTILE, Giovanni. *Il congresso filosofico di Milano* [O congresso filosófico de Milão] (1926). IN: *Fascismo e cultura*, Milão, 1928, p. 106. Não ficou para trás nem o discípulo e colaborador de Gentile, C. Licitra, que não renunciou a inferir contra o congresso mais ou menos com os mesmos argumentos: “não se escandalizem alguns dos nossos amigos, se afirmamos que aqui também a ação fascista corresponde plenamente à filosofia italiana de hoje e que o santo coice fascista varre os simulacros quebrados pelas pauladas fascistíssimas que o nosso idealismo vai dando há mais de vinte anos. A caneta agora já era inútil, era necessário o santo coice”. Em relação a De Sarlo, ele era naturalmente “uma velha múmia do mais velho psicologismo” (*La filosofia dei congressisti di Milano*. [A filosofia dos congressistas de Milão] IN: “Educazione politica” [Educação política], IV, 1926, fasc. I, pp. 187-88).
8. Entre a composição deste meu escrito e a publicação apareceu o amplo ensaio de G. TURI. *Il progetto dell'enciclopedia italiana: l'organizzazione del consenso fra gl'intellettuali* [O projeto da enciclopédia italiana: a organização do consenso entre os intelectuais]. IN: “Studi storici” [Estudos Históricos], XIII, 1972, pp. 93-152.
9. OJETTI, U. *A Sua Eccellenza Benito Mussolini* [Sua excelência Benito Mussolini]. IN: “Pegaso”, I, 1929, p. 89. Quase em todos os números da revista, uma carta aberta de Ojetti a este ou àquele personagem oficial mantém claramente a função de para-raios. De resto, a revista, que havia tomado a tarefa de desprovincianizar a cultura italiana, tinha uma característica intencionalmente cosmopolita.
10. SOLARI, P. *Estetica razzista* [Estética racista]. IN: “Pan”, II, 1934, n. 1, p. 267.
11. Publicada também no “Giornale critico della filosofia italiana” [Jornal crítico da filosofia italiana], X, 1929, pp. 161-70, depois publicada no volume *Introduzione alla filosofia* [Introdução à filosofia], Milão-Roma, 1933, com o título *Lo Stato e la filosofia* [O Estado e a filosofia], pp. 174-88.
12. *Eia, Eia, Eia, Alalà. La stampa italiana sotto il fascismo 1919-1943*. [Eia, Eia, Eia, Alalà. A imprensa italiana

sob o fascismo 1919-1943]. Antologia organizada por Oreste Del Buono, com prefácio de N. Tranfaglia, Milão, 1971. No prefácio, Tranfaglia distingue duas interpretações atuais sobre a relação entre intelectuais e fascismo: uma, segundo a qual o fascismo teria sido, em relação à cultura italiana, um fenômeno epidérmico; e a oposta, que explicaria tudo com a traição dos intelectuais. E considera que as duas estejam erradas. Eu, pelo contrário, acredito que, não sendo totalmente incompatíveis (a “traição” não constitui uma “nova cultura”), as duas estejam corretas. Justamente pelo fato que a maioria dos intelectuais que ostentaram o seu fascismo eram “traidores” e sabiam que o eram (melhor “vermelho” que “morto”), a cultura tradicional foi pouco ou quase nada afetada por isso. Continuo acreditando na tese, a que se refere Tranfaglia, da continuidade entre pré-fascismo e fascismo, entre fascismo e pós-fascismo, e portanto, continuo trazendo argumentos para a velha tese da continuidade entre pré-fascismo e pós-fascismo *através* ou *durante* o fascismo.

13. ACCETTO, T. *Della dissimulazione onesta*. IN: *Politici e moralisti del Seicento*, organizado por B. Croce, na coleção “Scrittori d’Italia”, Bari, 1930, p. 151. (Trad. Bras: ACCETTO, Torquato. *Da dissimulação honesta*. Trad. Edmir Missio. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 19).

14. CANTOMORI, D. *Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche* [Hereges italianos do século XVI. Pesquisa histórica]. Florença, 1939, p. 70.

15. BONSAANTI, A. *La cultura degli anni trenta: dai littorali all’antifascismo* [A cultura dos anos 1930: dos littorali ao antifascismo]. IN: “Terzo programma [Terceiro programa], n. 4, 1963, p. 188.”

16. No n. 1 (1927), antes do prómio intitulado *Continuando*, assinado “A direção”, mas escrito por Gentile, é reproduzida uma carta de Mussolini que começa com as seguintes palavras: “Por minha vontade, esta revista muda o seu título [...]. A mudança não é puramente formal. Ela é ditada por uma necessidade fundamental do Fascismo: a necessidade totalitária e integral. A educação política é uma parte, a educação fascista é o todo que compreende essa parte e, ao mesmo tempo, a ilumina”.

17. GENTILE, G. *Le origini della filosofia contemporanea in Italia. I neokantiani (1911)* [As origens da filosofia contemporânea na Itália. Os neo-kantianos]. Agora IN: ID. *Storia della filosofia italiana* [História da filosofia italiana]. E. Garin (org.), Florença, 1969, vol. II, p. 502.

18. ID. *Il nostro programma* [O nosso programa]. IN: “Educazione fascista” [Educação fascista], V, 1927, p. 260.

19. BOBBIO, N. *Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo* [Uma filosofia militante. Estudos sobre Carlo Cattaneo]. Turim, 1971, p. 204.

20. MATURI, W. *Interpretazioni del Risorgimento* [Interpretações do Ressurgimento]. Turim, 1962, p. 557.

21. CANTIMORI, D. *Una storia del socialismo* [Uma história do socialismo]. IN: “Società” [Sociedade], I, 1946, pp. 246-60; agora IN. *Studi di storia* [Estudos de História]. Turim, 1959, pp. 253-75, do qual cito. A passagem citada se encontra na p. 255. A respeito da “camuflagem”, Cantimori, historiador dos movimentos heréticos, escreve: “a história da literatura religiosa e política conhece, faz um longo tempo, estas constelações, cujos elementos principais são, de um lado, controle preventivo, repressão, censura, intervenção do censor; do outro lado, truques e subterfúgios de todos os gêneros, dolorosos por que degradantes, mas não julgáveis de forma moralista” (p. 256).

22. Refere-se à constituição monárquica italiana, o Estatuto Albertino [Nota do tradutor].
23. Quem quiser ler hoje uma história crítica do direito constitucional fascista, deverá utilizar a obra de dois estudiosos antifascistas exilados: TRENTIN, S. *Les transformations récentes du droit public italien*, Paris, 1929, e FERRARI, F. L. *Le régime fasciste italien*, Bruxelles, 1928.
24. LOPEZ DE OÑATE, F. *La certezza del diritto* [A certeza do direito]. Roma, 1942; reimpresso por G. Astuti (org.), com prefácio de G. Capograssi, Roma, 1950. A passagem citada se encontra na p. 162.
25. Essa expressão é do próprio Spirito, e se encontra na introdução a *Capitalismo e corporativismo*. Florença, 1933, p. XIII: “ficaria a terrível fórmula da *corporação proprietária*, a que gerou todo esse alvoroço. Então, vamos deixá-la de lado e não vamos pensar mais nela. Eu, por minha conta, pensei sobre isso até hoje e me convenci que, se aceitarmos todo o resto, a corporação proprietária pode até parecer ultrapassada”. Para uma crítica e uma avaliação do corporativismo de Spirito, cf. LANARO, S. *Appunti sul fascismo di sinistra. La dottrina corporativa di Ugo Spirito* [Anotações sobre o fascismo de esquerda. A doutrina corporativa de Ugo Spirito]. IN: “Belfagor”, XXVI, 1971, pp. 577-99. Em geral, sobre o pensamento de Spirito, cf. NEGRI, ANTIMO. *Dal corporativismo comunista all’umanesimo scientifico. Itinerario teoretico di Ugo Spirito* [Do corporativismo comunista ao humanismo científico. Itinerário teórico de Ugo Spirito]. Manduria, 1964.
26. Quando anunciaram a coleção (“Nuovi studi di diritto economia e politica” [Novos estudos de direito e economia política], VI, 1933, p. 379), foram indicadas como já em preparação obras de Marx e Engels, Locke, Rousseau, Montesquieu, Saint-Simon, Bentham, Hegel, Mazzini, além de coletâneas de socialistas de Estado, socialistas italianos, liberais italianos, liberais americanos.
27. SPIRITO, U. *La vita come ricerca* [A vida como pesquisa]. Florença, 1937, p. 206.
28. FANELLI, G. A. *Contra Gentiles. Mistificazioni dell’idealismo attuale nella rivoluzione fascista* [Contra Gentiles. Mistificações do idealismo atual na revolução fascista]. Roma, 1933. IN: “Biblioteca del Secolo fascista” [Biblioteca do século fascista], Série II, n. 2. A definição do fascismo como “monarquia integral” se encontra na p. 177 e faz referência a um livro anterior do mesmo autor, *Dalla insurrezione fascista alla monarchia integrale* [Da insurreição fascista à monarquia integral], Roma, 1925.
29. FERRI, E. *Mussolini Uomo di Stato* [Mussolini, homem de Estado]. IN: “Mussolinia”. Biblioteca Editora de Propaganda Fascista, dirigida por F. Paladino, n. 22, Mântua, 1927. A ideia central é que os grandes homens, entre os quais Mussolini, são como “acumuladores elétricos”, que “recolhem a eletricidade difusa, que está na atmosfera ao redor deles e que sem eles ficaria estéril, vaga, inapreensível” (p. 20). Confira uma crítica feroz, por exemplo, em “Educazione fascista” [Educação fascista], V, 1927, pp. 249-50.
30. GIANI, N. *Civiltà fascista, civiltà dello spirito* [Civilização fascista, civilização do espírito]. IN: “Gerarchia” [Hierarquia], 1937, pp. 513-14.
31. ID. *Perché siamo dei mistici* [Porque somos míticos]. In: “Gerarchia”, 1940, pp. 155-56.
32. GENTILE, G. *Il mio liberalismo* [O meu liberalismo]. IN: “La nuova politica liberale”, I, 1923, p. 9. Este artigo foi publicado depois no volume GENTILE, G. *Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche*

[O que é o fascismo. Discursos e polemicas]. Florença, 1925, pp. 119-22. Esta ideia da continuidade entre liberalismo e fascismo foi, pelo menos no começo, uma ideia de professores. Assim ERCOLE, F. *Per la nazione oltre la libertà: fascismo e liberalismo* [Pela nação além da liberdade: fascismo e liberalismo] (1924): “o fascismo não é necessariamente antiliberal, como o liberalismo enquanto tal, não tem razão de ser necessariamente antifascista. São muitos os pontos de contato entre as duas tendências teóricas e práticas” (IN: *Dal nazionalismo al fascismo. Saggi e discorsi* [Do nacionalismo ao fascismo. Ensaio e discursos]. Roma, 1928, p. 151). O fascismo não se opõe ao liberalismo, mas sim ao democratismo, fundado sobre o dogma da soberania popular.

33. “O fundamento vivo que consolida e dá força de persuasão e de ação àquelas ideias que têm realmente em Mussolini valor de princípios [...] não é um conceito que em si as segure e as consolide, mas sim uma fé que vai além dos nexos lógicos e que, apenas na ação, encontra o seu princípio de vitalidade e de coerência”. Ou então: “nessa fé está toda a sua força, porque por meio dessa ele se eleva acima da sua própria cultura e se fortalece contra qualquer tentativa de crítica”. Ou ainda: “e nós estaremos com Mussolini, pela sua fé”. E por fim: “o Estado que nós entendemos e que para o qual o próprio Mussolini tende é Estado essencialmente religioso e educador, em todas as ordens da sua vida” (LISITRA, C. *Mussolini e noi* [Mussolini e nós]. IN: “La nuova politica liberale”, I, 1923, pp. 14 e 15).

34. Spirito publicou um artigo com esse título, *Il corporativismo como liberalismo absoluto e socialismo absoluto* [O corporativismo como liberalismo absoluto e socialismo absoluto]. IN: “Nuovi studi di diritto, economia e politica” [Novos estudos de direito, economia e política], V, 1932, pp. 285-98; depois publicado no volume *Capitalismo e corporativismo*, op. cit., pp. 27-44.

35. MANACORDA, G. *Il bolscevismo* [O bolchevismo]. Florença, 1940, p. 270. A mesma contraposição entre revoluções construtivas (a Revolução Francesa, o Ressurgimento, o nacional-socialismo e o fascismo) e revoluções negativas ou destrutivas (como a Comuna de Paris e a revolução bolchevique) em MAGGIORE, G. *La politica*, Bolonha, 1941, pp. 331 e s. Sobre a revolução russa: “parece que uma maldição recaí sobre essa revolução materialista, imoral, antirreligiosa, anti-romana, anti-europeia, anti-humana. Nascida do sangue, ela será cancelada pelo sangue” (p. 337).

36. “Revisionismo” foi definida a posição dos “apoiadores de Bottai”, em seguida a um artigo publicado em outubro de 1923 em “Crítica fascista” pelo próprio Bottai, *Esame di coscienza* [Exame de consciência] (agora IN: BOTTAI, G. *Pagine di critica fascista* [Páginas de crítica fascista], organizado por F. M. Paces, Florença, 1941, pp. 275-82). Veja também *Dichiarazioni sul revisionismo* [Declarações sobre o revisionismo] (julho 1925), ib., pp. 375-81, e *Il revisionismo: postilla polemica* [O revisionismo: pós-escrito polêmico] (fevereiro 1925), ib., pp. 402-8.

37. CARLI, M. *Fascismo intransigente. Contributo alla fondazione di un regime* [Fascismo intransigente. Contribuição à fundação de um regime]. Prefácio do honorável deputado R. Farinacci, Florença, 1926. Trata-se de uma coletânea de artigos da revista “Império”. As citações são tomadas do artigo *Il Manifesto dei professori* [O manifesto dos professores], pp. 45, 48 e 49.

38. Dos quais o próprio Carli escreve: “por trás dos óculos do professor que examina e julga existe sempre – digo sempre – o tolo cretino, predestinado a tomar, por cada afirmação doutrinal, formidáveis tapas,

desmentidas pela realidade” (*Fascismo intransigente*, cit., p. 49).

39. NASTI, A. *Piagnoni della cultura* [Chorões da cultura]. IN: “Critica fascista”, XV, 1936, p. 98.

40. MUSSOLINI, B. *Scritti e discorsi* [Escritos e discursos]. Vol. VII, Milão, 1934, p. 159.

41. Para informações detalhadas sobre esse argumento cf. CANNISTRARO, F. V. *Burocrazia e politica culturale nello Stato fascista: il Ministero della Cultura Popolare* [Burocracia e política cultural no Estado fascista: o Ministério da Cultura Popular]. IN: “Storia contemporanea” [História contemporânea], I, 1970, n. 2, pp. 273-98.

42. Retiro essa citação do artigo de CANNISTRARO. *Burocrazia e politica culturale* [Burocracia e política cultural], cit., p. 291.

43. BOTTAI, G. *Appunti sulla letteratura corporativa nel 1933-34* [Anotações sobre a literatura corporativa em 1933-34]. IN: “Civiltà fascista” [Civilização fascista], n. 2, 1935, pp. 711 e 715.

44. “Civiltà fascista”, n. 2, 1935, p. 720.

45. Retomo o tema tratado com maior amplitude no artigo *Cultura e costume fra il '35 e il '40* [Cultura e costume entre 1935 e 1940], que faz parte do volume *Trent'anni di storia politica italiana (1915-1945)* [Trinta anos de história política italiana], publicado em “Terzo programma” [Terceiro programa], n. 2, 1962, pp. 280-92.

46. Sobre esse argumento temos agora uma pesquisa detalhada: FERNANDEZ, D. *Il mito dell'America negli intellettuali italiani dal 1930 al 1950* [O mito da América nos intelectuais italianos de 1930 a 1950]. Caltanissetta-Roma, 1969.

47. É desnecessário relembrar, sobre a história da filosofia italiana, o conhecido e insuperável livro de GARIN, E. *Cronache di filosofia italiana* [Crônicas de filosofia italiana]. Bari, 1955.

48. Cf. BRAVO, G. M. *Marx e Engels in lingua italiana, 1848-1960* [Marx e Engels em língua italiana]. Milão, 1962.

49. Em uma resenha na “Critica”, XXVI, 1928, pp. 459-60, depois em *Nuove pagine sparse* [Novas páginas esparsas]. Nápoles, 1949, p. 180.

50. CAPOGRASSI, G. *Le glosse di Marx e Hegel* [As glosas de Marx e Engeles], em *Studi in onore di G. Del Vecchio* [Estudos em homenagem a G. Del Vecchio]. Módena, vol. I, pp. 54-71; depois in ID. *Opere* [Obras], vol. IV, Milão, 1959, pp. 45-69.

Filosofia do direito

Prof. Dr. Marco Antonio
Loschiavo Leme de Barros

Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
e da Universidade Presbiteriana
Mackenzie - São Paulo/SP.
E-mail: marcoloschiavo@gmail.com

Prof. Dr. Lucas
Fucci Amato

Universidade de São Paulo -
USP - São Paulo/SP

E-mail: lucas.amato@usp.br

DOI: 10.5281/zenodo.8356366

Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

On the path of
a philosophy of
law in Bobbio:
between
rationality and
unpredictability

Artigo

Resumo

O artigo pretende comentar o texto de Norberto Bobbio “Natureza e função da filosofia do direito”, situando-o tanto no plano geral da filosofia do direito (especialmente da tradição positivista) quanto na evolução da obra do próprio autor. Além de apresentar a hoje clássica distinção entre filosofia do direito dos juristas e filosofia do direito dos filósofos, Bobbio avança em seu ensaio uma discussão metodológica e epistemológica: como abordar o conhecimento jurídico? Ao delimitar o campo da Filosofia do Direito, seus métodos e suas vertentes, Bobbio enfrenta o desafio de abordar a racionalidade e a imprevisibilidade do direito e coloca como tarefa central da filosofia jurídica apreender a mutabilidade de seu objeto. Com isso, a Filosofia do Direito serve ao desenvolvimento do raciocínio jurídico em seu momento (estrutural) de descrição e sistematização de normas e de estudo (funcional) do comportamento de seus aplicadores e destinatários.

Palavras-chave

Norberto Bobbio,
positivismo jurídico,
filosofia do direito, teoria do
direito.

Abstract

The article aims at commenting on Norberto Bobbio's text on the "Nature and function of the philosophy of law", placing it both in the general plan of the philosophy of law (especially in the positivist tradition) and in the evolution of the author's own work. Besides presenting the now classic distinction between jurists' philosophy of law and philosophers' philosophy of law, Bobbio advances in his essay a methodological and epistemological discussion: how to approach legal knowledge? By delimiting the field of Philosophy of Law, its methods and its strands, Bobbio faces the challenge of addressing the rationality and unpredictability of law and places as a central task of legal philosophy to apprehend the mutability of its object. With this, the Philosophy of Law serves the development of legal reasoning in its moment (structural) of description and systematization of norms and (functional) study of the behavior of its enforcers and addressees.

Keywords

Norberto Bobbio, legal positivism, philosophy of law, jurisprudence.

Objetivo

O artigo pretende comentar o texto de Norberto Bobbio “Natureza e função da filosofia do direito”, situando-o tanto no plano geral da filosofia do direito (especialmente da tradição positivista) quanto na evolução da obra do próprio autor.

Método

Revisão de literatura e discussão conceitual.

Conclusões

Bobbio enfrenta em seu ensaio o desafio de abordar a racionalidade e a imprevisibilidade do direito e coloca como tarefa central da filosofia jurídica apreender a mutabilidade de seu objeto. Com isso, a Filosofia do Direito serve ao desenvolvimento do raciocínio jurídico em seu momento (estrutural) de descrição e sistematização de normas e de estudo (funcional) do comportamento de seus aplicadores e destinatários.

Introdução

O texto “*Nature et fonction de la philosophie du droit*” foi escrito por Norberto Bobbio no ano de 1962 para a revista francesa *Archives de philosophie du droit*, nº VII, com a preocupação de encaminhar a questão: *Qu’est-ce que la philosophie du droit?* Alguns anos mais tarde, o mesmo texto foi introduzido no compêndio publicado na Itália intitulado *Giunaturalismo e positivismo giuridico* (Milano: Comunità, 1965).

De maneira geral, o texto é um inventário da chamada “filosofia do direito” a partir da história da filosofia. Foi dividido pelo autor em cinco pontos: 1) *Campi di ricerca della filosofia del diritto*, 2) *La filosofia del diritto come filosofia applicata*, 3) *Filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi*, 4) *Un programma di lavoro*, 5) *Utilità della filosofia del diritto*. A proposta é delimitar um espaço autônomo da produção filosófico-jurídica. Para tanto, o autor envereda em um percurso crítico no qual primeiramente refuta a tese da filosofia do direito como disciplina unitária, referência direta aos tratados de direito natural dos séculos XVII e XVIII, e, posteriormente, abandona a hipótese da filosofia do direito como forma de filosofia aplicada, fruto do desdobramento da teoria do conhecimento do século XIX.

O que subjaz a esse percurso é uma discussão metodológica e epistemológica: como abordar o conhecimento jurídico? O propósito deste artigo é comentar a proposição de Bobbio sobre a “Natureza e função da filosofia do direito”, situando-a no contexto de sua produção teórica mais ampla e contrapondo-a a outras vertentes da filosofia jurídica analítica, para caracterizar sua especificidade e originalidade.

Nosso itinerário argumentativo começa com uma indicação do desafio epistemológico do positivismo jurídico: como construir uma metodologia capaz de conferir racionalidade e certeza científica ao estudo de um fenômeno contingente e histórico? A seguir, abordamos a proposta de Bobbio sobre a delimitação metodológica da filosofia do direito. Destacamos, então, o que tal proposta implica para a combinação entre racionalidade e imprevisibilidade no direito. Finalmente, indicamos como a obra posterior de Bobbio conferiu uma ênfase ao aspecto contingente da fenomenologia jurídica, ao encaminhar uma abordagem funcional do direito.

O desafio epistemológico do positivismo jurídico

Uma das mais conhecidas observações de Bobbio sobre a delimitação do campo da filosofia do direito é o comentário que distingue o que tipifica uma filosofia do direito dos juristas em contraposição a uma filosofia do direito dos filósofos.

Entende-se que a preferência pelas obras dos juristas sobre as obras de filosofia voltadas para o mundo jurídico revela uma preferência de método, ou melhor, de um estilo de trabalho que se encontra mais facilmente entre os juristas do que entre os filósofos. O que caracteriza esse estilo é a prioridade conferida à análise em relação à síntese, prioridade baseada na convicção de que, ainda que a análise e a síntese sejam duas fases complementares de toda pesquisa, uma análise sem síntese (comumente presente entre as obras dos juristas) é preferível a uma síntese sem análise (defeito comum entre os filósofos-juristas). O primeiro método procura os meios materiais para a construção, enquanto que o segundo consiste em construir castelos de areia onde ninguém irá prazerosamente residir. (BOBBIO, 1977, p. 44)

Além de uma distinção típico-ideal, não é demais notar no contraponto bobbiano um elogio ao trabalho mais minucioso, gradativo, cumulativo – talvez mais indutivo e analógico – que caracterizaria a análise jurídica, em contraste com os grandes sistemas filosóficos. Claro que um pano de fundo importante é a rejeição da tradição jusnaturalista moderna, que se expressou por meio de tratados de direitos e deveres naturais, e a afirmação do método positivista, voltado ao estudo do direito posto, historicamente contingente em sua validade. Note-se que, em contraponto, a própria crítica contemporânea ao positivismo, por parte de Dworkin (2010), por exemplo, parece implicar a defesa de uma filosofia do direito dos filósofos, de uma transposição dos grandes debates e sistemas filosóficos (políticos, morais e linguísticos) ao cerne da interpretação judicial. Juristas deveriam consultar a grande filosofia ao tratarem de conceitos como “liberdade” e “dignidade”.

Não é o que propõem os positivistas. Foi Savigny quem delimitou a problemática metodológica do positivismo jurídico com seu Sistema de direito romano atual. Do lado britânico, Austin – por ele influenciado – veio a firmar o campo da teoria do direito, propondo um positivismo analítico enquanto abordagem centrada na decomposição analítica de conceitos jurídicos como norma e validade. Entretanto, o problema da certeza jurídica diante da mutabilidade do direito permaneceu cerceado pela escola histórica do direito, em virtude da contraposição entre um direito mais autêntico (o costume perene,

exemplarmente o legado do direito romano) e um direito mais artificial (a legislação). De outra parte, a incerteza jurídica foi subestimada pelas concepções formalistas do direito (a começar pela jurisprudência dos conceitos), as quais pressupunham um constrangimento (quase) absoluto do sentido das normas jurídicas a partir dos textos positivados e formalizados, sobretudo pela legislação. Diante do ataque de correntes antiformalistas desde fins do século XIX (ver AMATO, 2022, cap. 2) é que se firma o desafio de ancorar a certeza do direito em alguma metodologia própria, sem que se pudesse mais admitir a plena determinabilidade da própria substância das normas. Segundo a reconstrução da epistemologia jurídica apresentada por De Giorgi (2017), Kelsen representa a solução histórica a esse desafio: uma ciência formal do direito – como estrutura escalonada de validação das normas, por remissão apenas a autoridades e procedimentos – seria apta a estudar o direito como um sistema dinâmico, de conteúdo mutável e contingente (o direito pode obrigar, proibir ou permitir qualquer conduta possível, isto é, que não seja necessária nem impossível).

Como observa Bobbio (2018, p. 225), o próprio tema clássico da distinção entre direito e moral foi milenarmente abordado a partir de uma perspectiva ontológica – o objeto do direito seriam as ações externas; da moral, as ações internas; as sanções morais seriam internas e difusas, enquanto que as jurídicas seriam externas e institucionalizadas. Kelsen (2006, cap. 5) propõe uma diferenciação entre direito e moral a partir da construção diferenciada de dois sistemas normativos: o direito positivo regido pelo princípio dinâmico (que reproduz a hierarquia de poder como um escalonamento formal da validade normativa) e a moral, pelo princípio estático (que observa o conteúdo de uma norma mais específica como dedução ou determinação de uma norma mais geral).

A certeza do conhecimento jurídico – não mais do objeto deste conhecimento: o direito – faz a teoria do direito transitar para as questões metodológicas e epistemológicas que delimitam seu campo. É nesse contexto que se apresenta a contribuição de Norberto Bobbio: o que caracteriza a metodologia filosófico-jurídica e como ela permite conciliar a racionalidade e a imprevisibilidade do direito.

Como conhecer a filosofia do direito?

Ao abordarmos o ensaio clássico de Bobbio sobre a metodologia filosófico-jurídica, de um lado, somos apresentados a uma metodologia descritiva que se encontra arraigada na

análise da experiência e, de outro, a um modelo metódico prescritivo que determina a *priori* o modo de estudo. A conclusão será bastante significativa, pois Bobbio nos revela uma faceta madura, em contraposição com suas produções anteriores, ao concluir que o método prescritivo necessita da descrição, sem reduzir um ao outro. Alfonso Ruiz Miguel (1983, p. 147) explica o ponto: se em escritos anteriores Bobbio “prescrevia à metodologia descrever”, agora passa a “constatar que a metodologia tende a descrever sem poder deixar de prescrever”.

Bobbio é testemunha do seu tempo: toda proposta de buscar unidade na filosofia do direito sempre fora um fracasso. A grande incógnita é admitir a “filosofia do direito” como uma expressão que, por motivos diversos, alcançou grandes proporções a partir dos sistemas filosóficos como, por exemplo, as vertentes do idealismo alemão baseadas num método especulativo capaz de justificar um sistema tido como único e verdadeiro. No entanto, o sistema filosófico pode ser incompleto por aquilo que exclui; com efeito, o núcleo de uma sistemática como um modal indiferente pode não esgotar a previsibilidade das reais possibilidades. Talvez ajude a nossa compreensão a contundente observação que Bobbio tece em relação à Kelsen.

Não saberei dizer o quanto prejudicou Kelsen, no início de suas investigações, desde que flertava com o neokantismo, levando a considerar *Sollen* como uma categoria transcendental do conhecimento em vez de apreendê-la mais simplesmente como um verbo próprio das proposições normativas – o que acabou levando a sérias dificuldades das quais permaneceu prisioneiro até as suas últimas obras. (BOBBIO, 1977, p. 41)

O dever-ser (*sollen*) é em si indefinível, sendo apenas concebível em função dos termos com que se relaciona. Kelsen admite o dever-ser como categoria transcendental, sendo logicamente anterior à experiência jurídica que a *Teoria Pura* se propõe a unificar. Porém surge a dificuldade: como seria possível conceber um substrato que se mantém no mundo ideal, indiferente às modalidades que dele mesmo se propõe a extrair? Ou, em outras palavras, adotando uma natureza hipotética como pressuposto de um sistema do direito, como retirar uma validade ontológica se o dever-ser se configura como apriorístico sem conteúdo?

Devemos ir além da compreensão de um sistema normativo puro. O próprio Kelsen admite na Teoria Pura do Direito que o dever-ser se apresenta como dupla interpretatividade: (i) como norma dirige uma conduta a outrem e, (ii) enquanto proposição, prescreve,

enunciando a validade da norma. Assim, o dever-ser expressa um ato de vontade e um ato de cognição. Como ressalta Coelho (1987, p. 36): “[...] a norma jurídica pode ser encarada, em função da dupla interpretatividade, seja como correlato de uma atividade teórica voltada para um dever-ser objetivo, seja como essa própria atividade” (COELHO, 1987, p. 36). Como expressão cognosciva desse querer, o dever-ser também alcança o seu nível comunicacional do conhecimento da norma, satisfazendo, assim, sua necessidade ontológica.

Hoje sabemos que o nobre castelo da ciência pura estava cheio de impurezas ideológicas. Por trás do formalismo legal estava o ideal do direito como ordem, do sistema jurídico como promotor e garante da paz social, do Estado de direito entendido de forma kantiana como um Estado que não tem outro objetivo senão o direito (nem o bem-estar, nem a justiça, nem a felicidade de seus súditos), o ideal essencialmente conservador da aceitação do *status quo*, apropriado para momentos de estabilidade política já alcançados, para uma situação política e social considerada ou desejada como imutável. (BOBBIO, 1963, p. 47)

Ora, a filosofia do direito é muito mais que um sistema filosófico. Afinal, busca a harmonização das diferentes pesquisas levadas a cabo sob a mesma perspectiva: o aprofundamento dos campos da teoria do direito e a ampliação de áreas subjacentes como a teoria da justiça e a teoria da ciência jurídica. Não se trata de uma disciplina que objetiva a unificação dos saberes jurídicos numa tentativa de aproximar teoria e prática, mas de uma aplicação de possíveis *topoi* que se amplia e enriquece sob a mesma problemática: a experiência jurídica.

Como eu disse desde o começo, os estudos que têm como título a filosofia do direito possuem objetos diferentes. Eu não tenho objeções específicas contra nenhum deles, e eu não tentarei sustentar que um merece mais do que os outros o título de filosofia do direito (supondo que esse título seja honroso). Se eu não tenho nenhuma objeção, tampouco tenho uma preferência. A filosofia do direito que eu cultivei e consagrei preferencialmente em meus cursos universitários compõe-se de três partes que eu intitulo respectivamente de: a) teoria do direito; b) teoria da justiça; c) teoria da ciência jurídica. (BOBBIO, 1977, p. 46)

A experiência jurídica corresponde aos diferentes momentos da história do pensamento

jurídico que desafiam diariamente o jurista desde o seu alcance: (i) deontológico – como uma doutrina preocupada com o que o direito deve ser (teoria da justiça); (ii) ontológico – como uma doutrina voltada para o que é o direito (teoria do direito); (iii) prático ou hermenêutico – como uma maneira de interpretação do direito (ciência jurídica); (iv) ou até mesmo fenomenológico – como uma doutrina da evolução do direito no interior das sociedades (sociologia jurídica e história do direito).

1. A “jurisprudência” é admitida por Bobbio como sinônimo de ciência jurídica – é o sentido de uma dogmática jurídica referente aos estudos sobre o direito (interpretação) e, portanto, a meta-jurisprudência é o método desse estudo

Entre racionalidade e imprevisibilidade

Podemos pensar como exemplos de fenômenos apreensíveis pela filosofia do direito a transformação gradual das conquistas dos direitos individuais, políticos e sociais ou a relação temporal entre regimes de poder como o liberalismo, a democracia e o socialismo, tendo como parâmetro a articulação dos conceitos jurídicos de igualdade e liberdade. Porém, em quaisquer desses exemplos oferecidos, a dificuldade se estabelece ao tentarmos interiorizar os planos históricos como contínuos, pois, apesar da dificuldade de conciliar ação e intenção – marca constante entre o confronto de um projeto emancipatório e a concretude dos acontecimentos –, não conseguimos aceitar o fato de que os conflitos são intrínsecos às relações sociais, políticas e jurídicas. Sempre haverá contradição.

Bobbio é consciente de tal fato e reconhece o processo histórico como movimento desconstituído de unidade predeterminada ou predeterminável. Isso significa estabelecer na área jurídica um enclave entre racionalidade e imprevisibilidade. Para Bobbio, o direito é impreciso, incompleto e desordenado, precisando da ciência jurídica para se precisar, completar e ordenar. No texto de 1962 tal tarefa se apresenta na preocupação do autor em compreender a filosofia do direito a partir de uma dificuldade metodológica: como devemos lidar com os fenômenos jurídicos?

Entender o que venha ser uma filosofia do direito é, na verdade, estabelecer, em primeiro lugar, uma preferência de método (ou meta-

jurisprudência¹) para, então, admitir critérios ótimos para encaminhar os problemas da experiência jurídica. Frise-se que, “[p]ara Bobbio, a jurisprudência tem por tarefa fundamental a análise da linguagem das normas jurídicas [...]” (RUIZ MIGUEL, 1977, p. 177). A partir dessa concepção metodológica é que se haveriam de tratar problemas tradicionais de uma teoria do direito, como a noção de norma, a unidade a partir da validade da norma, as antinomias ou, numa teoria da justiça, discussões sobre o conjunto privilegiado de valores, bens ou interesses, entre outras dificuldades que aparecem nos estudos jurídicos².

O ponto é essencialmente propedêutico e, por muito tempo, o único modelo analítico normativo para o acesso cognoscitivo ao objeto do direito era o modo imputativo de conhecer a partir de um modal indiferente – linguisticamente expresso pela fórmula “se *A*, então *B*”. A exigência aqui é necessariamente prescritiva: cumprimento de determinados requisitos para determinar a norma aplicável ao fato concreto.

De fato, a norma abstrata deve funcionar como um *a priori* numa relação de concreção jurídica. É a única objetividade capaz de admitir como válida uma determinada hipótese de incidência. Afinal, é a abstração da norma que garante a possibilidade de sua hipoteticidade conforme a relação entre a hipótese e o conseqüente.

No entanto, quando o interesse é metodológico, ou seja, descobrir quais são os melhores instrumentos para a investigação, o enfoque já é outro. Não se trata de discutir apenas o aspecto lógico-formal da norma, mas sim de investigar o momento da ação, isto é, a vontade normativa (aquilo que a norma descreve).

Para buscar a expressão de imperatividade contida na norma, a apropriação do substrato lógico-material já não será mais suficiente. Será necessário admitir a dimensão prática e verificar, no momento de aplicação da norma, a sua falibilidade. Em suma, numa preocupação metodológica é a própria norma na sua manifestação que deve ser o objeto de investigação.

Em termos gerais, a norma aplicável não preexiste de forma acabada, como subsunção direta, mas, ao contrário, deve ser obtida em cada caso a partir dos dispositivos legais apropriados. Assim, predomina sempre uma dúvida razoável nas decisões judiciais, cujo conteúdo é incerto por características estruturais do próprio processo de interpretação e aplicação do direito. Sem dúvida existe, como Adam Przeworski (1984) afirma, uma relação necessária entre “incerteza/certeza de meios” e “incerteza/certeza de resultados”:

uma combinação entre previsibilidade nos meios da tomada de decisões políticas e jurídicas e a imprevisibilidade no seu conteúdo.

Talvez Bobbio não tenha chegado tão longe no texto de 1962, porém a prioridade concedida no artigo à análise em relação à síntese revela o caráter construtivista-descritivo numa fase madura de sua produção teórica. Por isso, identificamos no nosso autor uma emancipação em relação à leitura kelseniana, afastando-se de um método formalista-prescritivo para alcançar outros sobrevoos.

Borsellino (1998) observa como Bobbio transformou sua teorização sobre o direito na década de 1960. Essa mudança advém de uma ruptura entre a visão de Kelsen sobre a cientificidade da teoria do direito ancorada em pressupostos transcendentais do construtivismo kantiano e os pressupostos filosóficos neopositivistas mobilizados pela teoria dos níveis discursivos e pela distinção entre afirmações sobre o ser e sobre o dever-ser. Bobbio primeiramente apresentou uma distinção entre teoria do direito (“jurisprudência”) e discussão metodológica sobre teoria do direito (“metajurisprudência”). Depois, criticou a metajurisprudência de Kelsen por seu acento prescritivo – em vez de descrever o que o jurista realmente faz, Kelsen pretendia prescrever o que ele deveria fazer, o que cassaria as credenciais científicas de sua empreitada teórica. Finalmente, Bobbio, ao abordar a pretensão kelseniana de neutralidade axiológica da ciência jurídica, rejeita o caráter lógico-formal da norma fundamental que confere unidade – o fundamento de validade último, pressuposto – a uma ordem jurídica; em seu lugar, Bobbio entende que a norma fundamental tem uma base ideológica. Essa evolução teórica é relevante para se compreender os escritos de Bobbio na *Teoria da Norma Jurídica* e na *Teoria do Ordenamento Jurídico*, que compõem a sua *Teoria Geral do Direito* (BOBBIO, 2010) ensinada entre 1957 e 1960 na Universidade de Turim.

2. Explicitamente influenciado por Bobbio, Lafer (1988, p. 233) afirma: “É por essa razão que, no paradigma da Filosofia do Direito, postula-se a fidelidade ao ordenamento, pois sem esta fidelidade desaparecem os princípios de unidade e de coerência com os quais, dentro da lógica do razoável, operam os juristas no seu trabalho epistemológico de comprovar, interpretar e conciliar normas de Direito Positivo.”

Da estrutura à função: sobre a dimensão fenomenológica do direito

Tendo situado a mudança paradigmática da filosofia do direito de Bobbio nos anos de 1960, vale mencionar o quanto a dimensão fenomenológica do direito – e, assim, seu caráter contingente, imprevisível, mutável – ganha ênfase no limiar da década de 1970, quando Bobbio passa a defender a complementaridade entre uma visão estrutural e uma abordagem funcional do direito.

Faria sentido combinar a abordagem sistemática típica do positivismo analítico com as perguntas sobre funções, instituições e contextos típicas do realismo e da sociologia jurídica? É importante, em primeiro lugar, ressaltar a unificação maior dessas espécies de investigação dentro do gênero abarcante da filosofia do direito. Em vez de se subdividir disciplinas estanques – filosofia, sociologia, antropologia, teoria – a reflexão jurídica poderia obter vantagens de reunir, sob o rótulo genérico de “filosofia do direito”, uma unidade de investigação capaz de “romper os diques que mantêm as disciplinas jurídicas tradicionais no reservatório artificial de um sistema positivo” (BOBBIO, 1990, p. 101).

Desse modo, Bobbio passa a encaminhar uma superação dos impasses clássicos que marcaram o embate entre miradas analíticas e empíricas sobre a juridicidade. Neste ponto, mais uma vez, se distancia da herança kelseniana. Kelsen fora radical em sua crítica tanto ao realismo jurídico americano quanto à sociologia empírica à maneira de Ehrlich (AMATO, 2022, p. 155-161). De um lado, haveria uma confusão sobre a teoria do direito como uma ciência das normas, ou uma “ciência normativa”. Ela deveria ser uma ciência descritiva de normas, e não preditiva de comportamentos – inclusive o comportamento relativo a como os juízes interpretarão determinadas normas e tomarão certas decisões (KELSEN, 2005, p. 235-258). De outra parte, apenas uma construção escalonada sobre o aspecto formal da validade das normas – o fundamento de validade de uma norma retirado da norma que define a autoridade competente e o método adequado para sua positivação – seria capaz de demarcar o campo da ordem jurídica e suas estruturas (as normas jurídicas). A pesquisa empírica nos deixaria à mercê da indefinição sobre os limites do direito – Ehrlich (1936, p. 164-169) sugeria, por exemplo, que para delimitar o conjunto das normas jurídicas era preciso pesquisar os sentimentos provocados pela transgressão à norma. Em seu esquema classificatório das normas sociais, havia lugar para emoções tão diversas quanto um sorriso de escárnio, um desdém crítico ou os sentimentos de revolta, de indignação, de ressentimento e de desaprovação. O que definia o jurídico,

notadamente, seria o sentimento de necessidade, a *opinio necessitatis*. O jurídico seria ontologicamente delimitável em relação ao não jurídico. Haveria “fatos de direito”.

Kelsen (2006) afirma o caráter metodológico ou epistemológico da distinção entre o jurídico e o não-jurídico. Não se trata de um dado bruto da realidade empírica, mas de uma construção da teoria. Não é o direito em si um conjunto ontologicamente delimitado de práticas sociais (como pensava Ehrlich) nem um conjunto de proposições prescritivas capaz de circunscrever absolutamente a decisão de casos concretos (como imaginam os formalistas clássicos). O direito, tal como construído por determinada metodologia, vem a se apresentar como uma estrutura escalonada de validação, cadeia esta de poder e normatividade que a *Teoria Pura* analisa em seu aspecto meramente formal, sem indagar sobre a determinação do conteúdo das normas inferiores (mais individuais e concretas) pelas superiores (mais gerais e abstratas). Bobbio, já na sua *Teoria Geral do Direito*, apresenta objeções e firma alternativas ao método kelseniano; por exemplo:

1) ao apresentar (BOBBIO, 2010, p. 219-226) a norma fundamental como postulado científico (pressuposto metodológico para a definição e aplicação do conceito de “validade” no direito), rejeitando maiores compromissos com a filosofia da consciência kantiana (adotada por Kelsen para conceituar a norma fundamental como condição lógico-transcendental do conhecimento do direito como ordem normativa);

2) ao discutir (BOBBIO, 2010, p. 231-240) o problema da coerência (ou consistência) do ordenamento jurídico, notando como a solução de antinomias demanda uma análise conteudística das normas em conflito, a qual seria afastada por uma circunscrição rígida da análise ao critério meramente formal de Kelsen para a definição da validade das normas³.

Em 1970, Bobbio publica uma coletânea de *Estudos* por uma teoria

3. Para Kelsen (2006, p. 300-306, 366-368) antinomias ou contradições em sentido próprio não existem em um ordenamento jurídico – trata-se apenas da anulabilidade da norma inferior ou da punibilidade do órgão que a positivou. Isto é, não existem duas normas válidas em contradição – uma delas sequer é válida, sequer é norma jurídica. Para Kelsen (1991, p. 125), os critérios de solução de antinomias não são imponíveis por serem lógicos, mas sim por serem princípios do direito positivo.

geral do direito (BOBBIO, 2015). Nos anos 1970, Bobbio confere uma ênfase ao aspecto fenomenológico do direito, ao abrir uma linha de diálogo entre teoria analítica e sociologia do direito⁴ no livro *Da estrutura à função* (coletânea lançada em 1976, reunindo ensaios publicados entre 1964 e 1975). Aí Bobbio propõe uma abordagem funcional do direito, aproximada à sociologia na medida em que se centra na observação da função do direito – isto é, nos serviços que o subsistema do direito presta ao sistema maior da sociedade. Nessa linha é que encaminha suas críticas à unilateralidade das conceituações clássicas da teoria estrutural positivista (da norma e do ordenamento): por exemplo, ao pressupor de uma função repressiva, de mero controle social pelo direito (marginalizando sua função diretiva e promocional); ou ao reduzir a conceituação das sanções às punições (sanções negativas), excluindo injustificadamente a análise das sanções positivas (prêmios e incentivos). A própria teoria jurídica analítica – ou abordagem estrutural –, a despeito de suas pretensões universalistas e anistóricas, é situada então como expressão do Estado liberal, carecendo de atualização diante do direito e do Estado social então emergentes.

Em ensaio de 1984, inclusive, atento à mutabilidade histórica do direito, Bobbio (2018, p. 235) observa que é verdade que a distinção analítica entre delitos e penas, de um lado, e virtudes e prêmios, de outro, seja reiterada há muito tempo; mas virtudes e prêmios estiveram ligados historicamente a atividades militares do Estado, enquanto no século XX técnicas promocionais, de incentivo e premiação, foram associadas a uma ampliação das políticas econômicas e sociais – ou seja, a uma mudança do papel do Estado, que passa a modelar esferas tradicionalmente atribuídas ao campo do privado e do familiar (economia, educação, saúde, arte, assistência social).

Bobbio (2018) localiza na década de 1960 tanto o desenvolvimento da lógica deôntica, enquanto aprofundamento da abordagem estrutural do direito (que se pergunta sobre como o direito é feito), quanto das análises sociológicas, que perguntam para que serve o direito e não se centram na mera descrição de técnicas legislativas, mas as conectam a transformações políticas (portanto, a funções do direito e do Estado), distinguindo entre as funções manifestas das normas (por exemplo, empiricamente atribuíveis à vontade do legislador) e suas funções latentes (incluindo efeitos adversos). “Use-se mesmo o método da verificação empírica como pede o sociólogo do direito, ‘sociologize-se’ a teoria do direito [...]”, declarava Bobbio (2018, p. 240-241). De outra parte, na própria análise da função promocional do direito, Bobbio (2018, p. 244) buscava um critério estrutural para distinguir incentivos de prêmios: “prêmio seria o elemento de uma norma condicionada, do tipo ‘se faz a pode (pretender) x’, e o incentivo, ao invés, o elemento de uma norma técnica, do tipo ‘se quiser y, deve a’”.

Não é o caso de aprofundar a análise da abordagem funcional do direito proposta por Bobbio (para tanto, ver AMATO, 2017b). Aqui a menção a esse desdobramento do pensamento bobbio – posterior ao ensaio que é objeto central de nosso comentário – vale para frisar como o autor enfatizou e desenvolveu o tema da mutabilidade e imprevisibilidade do direito, inclusive incorporando à filosofia do direito uma dimensão de análise sociológica.

Conclusão

A metodologia jurídica mais centrada em análise e técnica, que veio a se especificar e refinar na teoria geral positivista e a constituir o que Bobbio chamou de filosofia (do direito) dos juristas, pratica duas violências ao cindir ser e dever-ser, diz De Giorgi (2015) em sua “Apologia construtivista do positivismo jurídico”. De um lado, o positivismo (sobretudo kelseniano) pratica uma violência analítica em relação ao direito, na medida em que o trata apenas como dever-ser (nexos de imputação, funtores deônticos, cadeias de validação). De outro lado, há uma mutilação em relação aos fatos, circunscrevendo-os a fatos de direito (no limite, hipóteses de incidência ou antecedentes normativos). Apaga-se analiticamente a memória da construção do direito (a Teoria Pura, sobretudo, afasta-se dos problemas da legiferação e jurisdição, da interpretação, argumentação e decisão) e abstraem-se os dados fáticos que transbordem o esquema interpretativo consolidado por uma norma posta⁵.

Talvez fosse possível abordar o itinerário de Bobbio como uma detecção dos pontos cegos da observação formal positivista e como uma proposição de outras diferenças para enriquecer a descrição do direito. O ponto de partida de suas propostas analíticas e metodológicas é justamente a constatação do problema epistemológico da filosofia do direito: da imprevisibilidade e mutabilidade do direito e da contingência de suas perspectivas de observação (por exemplo, abordagem estrutural versus abordagem funcional, funções manifestas versus funções latentes da norma etc.), enquanto a clareza analítica do autor exige e exemplifica o papel do filósofo do direito em garantir a racionalidade e precisão dos conceitos, distinções e argumentos.

4. Já na sua *Teoria do Ordenamento Jurídico*

Bobbio (2010) propusera uma complementaridade entre a concepção institucionalista (e pluralista) de Santi Romano sobre o ordenamento jurídico e a concepção kelseniana (monista) de direito como ordem social coativa. Sobre as dificuldades dessa combinação, ver Amato (2017a).

5. Para uma consideração do potencial sociológico insinuado mas reprimido na conceituação positivista analítica (entretanto, com foco em Hart), ver Calvo García (2014).

Bobbio defende a utilidade da filosofia do direito para o jurista: apreender (e não isolar) o fenômeno jurídico, verificando sempre o melhor método de trabalho para o desenvolvimento de um raciocínio específico em cada caso. O progresso de uma metodologia jurídica se forma a partir de um momento de descrição e sistematização de normas e, posteriormente, num estudo analítico do comportamento de seus aplicadores e destinatários.

A dificuldade que o jurista precisa perceber é que está lidando com uma ciência do direito tanto quanto com uma teoria do direito e uma teoria da justiça; para o direito é preciso, ao mesmo tempo, assegurar a positivação de uma norma e incluir no próprio sistema uma nova demanda excluída. O resultado é uma mediação entre racionalidade e imprevisibilidade no transcurso do processo histórico, que garante uma dinâmica de autogestão capaz de preservar um sistema normativo na medida em que se encontra em um incessante movimento de renovação. Acompanhar o momento de mudança é a tarefa de qualquer filosofia do direito.

Referências

AMATO, Lucas Fucci. Institucionalismo, pluralismo, corporativismo: 100 anos de O ordenamento jurídico, de Santi Romano. **Revista Quaestio Iuris (UERJ)**, v.10, n. 4, p. 2656-2677, 2017a.

AMATO, Lucas Fucci. Função, estrutura e instituição na análise jurídica. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)**, v. 112, p. 387-408, 2017b.

AMATO, Lucas Fucci. **Teoria Geral do Direito: uma introdução ao pensamento jurídico contemporâneo**. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2022.

BOBBIO, Norberto. La scienza politica italiana: insegnamento e autonomia disciplinare. **Tempi moderni**, v. 6, n. 13, p. 45-52, 1963.

BOBBIO, Norberto. **Giusnaturalismo e positivismo giuridico**. Milano: Edizioni di Comunità, 1977.

BOBBIO, Norberto. **Contribución a la teoría del derecho**. Madrid: Debate, 1990.

BOBBIO, Norberto. **Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito**. Barueri: Manole, 2007.

- BOBBIO, Norberto. **Teoria Geral do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- BOBBIO, Norberto. **Estudos por uma teoria geral do direito**. Barueri: Manole, 2015.
- BOBBIO, Norberto. A função promocional do direito revisitada. In: SALATINI, Rafael; BARREIRA, César Mortari. **Democracia e direitos humanos no pensamento de Norberto Bobbio**. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018. p. 223-245.
- BORSELLINO, Patrizia. Norberto Bobbio. In: **ROUTLEDGE Encyclopedia of Philosophy**. New York; London: Routledge, 1998. v. 1, p. 791.
- CALVO GARCÍA, Manuel. Positivismo jurídico y teoría sociológica del derecho. **Sortuz, Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies**, v. 6, n. 1, p. 46-66, 2014.
- COELHO, Luiz Fernando. A dupla interpretatividade do dever-ser. **Revista da Faculdade de Direito da UFPR**, v. 24, p. 31-37, 1987.
- DE GIORGI, Raffaele. Per una apologia costruttivista del positivismo giuridico. In: DE GIORGI, Raffaele. **Temi di Filosofia del Diritto II**. Lecce: Pensa, 2015. p. 107-122
- DE GIORGI, Raffaele. **Ciência do direito e legitimação: crítica da epistemologia jurídica alemã de Kelsen a Luhmann**. Curitiba: Juruá, 2017.
- DWORKIN, Ronald. ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos? **Isonomía**, México, n. 32, p. 7-29, 2010.
- EHRlich, Eugen. **Fundamental principles of the sociology of law**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
- KELSEN, Hans. **General theory of norms**. Oxford: Clarendon, 1991.
- KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do Estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- LAFER, Celso. **A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
- RUIZ MIGUEL, Alfonso. **Filosofía y derecho en Norberto Bobbio**. Madrid: Centro

de Estudios Constitucionales, 1983.

PRZEWORSKI, Adam. Ama a incerteza e serás democrático. **Novos Estudos CEBRAP**, n. 9, p. 36-46, 1984.

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Filosofia do direito

Prof. Dr. Benoit
Frydman

Professor da Université Libre de
Bruxelles - Bélgica

E-mail: benoit.frydman@ulb.be

Traduzido por:
Prof. Dr. Rafael
Tubone Magdaleno

Doutor em Filosofia e
Teoria Geral do Direito
pela Universidade de
São Paulo (USP).

E-mail: rafael.magdaleno@usp.br

DOI: 10.5281/zenodo.8356374

A ordem jurídica: um conceito historicamente situado¹

The legal
order: a
concept
historically
situated¹

Tradução

Palavras-chave

Ordem jurídica; teoria do direito; direito natural moderno; monismo jurídico.

Keywords

Legal order; legal theory; modern natural law; legal monism.

Resumo

O presente artigo é uma tradução do artigo “*L’ordre juridique: un concept historiquement situé*”, de Benoît Frydman, professor da Université Libre de Bruxelles. Nele, o autor pretende, em primeiro lugar, mapear o momento histórico do surgimento da noção de “ordem jurídica”, vinculada ao direito natural moderno e ao raciocínio *more geometrico*, argumentando que não é necessário que se conceba o direito como um sistema ordenado de normas. Em segundo lugar, o autor dá indicações de como e do porquê pode ser benéfico “pensar o direito na desordem”, em especial num contexto de globalização jurídica.

Abstract

This paper is a translation of the article “*L’ordre juridique: un concept historiquement situé*” by Benoît Frydman, professor at the Université Libre de Bruxelles. In it, the author aims, firstly, to map the historical moment of the emergence of the notion of “legal order,” linked to modern natural law and the more geometric method of reasoning, arguing that it is not necessary to conceive of law as an orderly system of norms. Secondly, the author provides indications of how and why it can be beneficial to “think of law in disorder,” especially in a context of legal globalization.

Objetivo

No presente artigo, o autor pretende mapear historicamente a origem e as consequências da representação do direito como uma ordenação ou uma ordem jurídica. O autor expõe como a ordem jurídica é um conceito historicamente situado cujo nascimento coincide com a revolução científica moderna e a emergência da razão geométrica durante a Idade Clássica, a partir de um modelo axiomático euclidiano.

Método

O autor valeu-se de um método de pesquisa bibliográfica, assumindo os textos como documentos históricos de primeira ordem para a descoberta da gênese da consideração da ordem jurídica como forma indeclinável de se conceber o direito.

Conclusões

Apesar do paradigma da ordem ser uma pressuposição na formação dos juristas, particularmente nos países de *Civil Law*, esse paradigma possui uma história rastreada até os albos da ciência moderna. Isto é, não é uma necessidade interna do objeto “direito” ser concebido como uma ordem, e. g., como um sistema ou um conjunto estruturado de regras, na maioria das vezes gerais e abstratas, dependentes umas das outras, idealmente formando um todo unido, coerente e completo. Essa é uma visão da mente cultivada por juristas. O autor também conclui que para os que continuam a subscrever o paradigma da ordem é dificultoso lidar com “o direito mundial, por falta de uma ordem jurídica global, pelo que se deve limitar ou ao estudo clássico da ordem jurídica internacional, ou seja, interestatal, ou às relações entre as diferentes ordens jurídicas dos mesmos ou diferentes níveis que coexistem no planeta, ou esperar pelo triunfo do Estado mundial, que imporá a sua própria ordem jurídica”.

“Ninguém ignora qual é o uso da ordem em todas as coisas, e que, se nas próprias coisas que não são senão objeto dos sentidos, a correta montagem das peças que formam um todo é necessária para lhes mostrar bem postas, a ordem é ainda mais necessária para fazer ingressar no espírito o detalhe infinito das verdades que compõe uma ciência”

(Domat, 2014, prefácio)

Essa palavra de ordem que Jean Domat, como bom leitor de Descartes e de Pascal, insere no frontispício e no título de sua obra-mestra, “As leis civis em sua ordem² natural”, não é simplesmente um ornamento, mas sim o princípio e a finalidade de sua empreitada de construção da ordem jurídica francesa como “o edifício construído em simetria” partindo da “pilha confusa de materiais”, na qual as regras se dispõem bastante desordenadamente em todos os quatro tipos de livros onde elas devem ser apreendidas³.

Como ilustra, entre muitos outros testemunhos, a empreitada de Domat, a ordem jurídica não é um conceito ou um meta-conceito entre outros. Ela constitui um verdadeiro paradigma do pensamento jurídico, ainda que o termo seja frequentemente utilizado [em outros contextos], pois determina uma certa *representação* do direito (e o direito enquanto conjunto simbólico é diretamente tributário das representações coletivas que dele fazemos); mas também porque determina uma certa *visão* do direito, orientando a direção do olhar que colocamos sobre o direito, e sobretudo fixando o ponto de vista a partir do qual esse olhar é feito. A ordem demanda uma perspectiva de sobrevoos na qual a contemplação do conjunto precede à dos seus elementos, isto é, das regras jurídicas particulares, que são apreendidas em função de sua posição neste conjunto.

Esse ponto de vista, que qualificamos em outro espaço como “macrojurídico”⁴, nada tem de anódino, visto que assinala um programa preciso de trabalho que visa à construção dessa ordem jurídica, como vemos em Domat, mas também em Leibniz, nos sistemas de direito natural e das gentes, e no grande projeto da codificação. Este projeto de

1. A versão francesa deste artigo apareceu na obra: Prévost, X; Laurent-Bonne, N. (Cords.), *Penser l'ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes*, Paris: L.G.D.F, 2016. O autor agradece profundamente ao Sr. Rafael Tubone Magdaleno por ter tomado a iniciativa e realizado essa tradução.

2. A palavra francesa “ordre” à primeira vista parece ser de simples tradução. Porém, para além do sentido de “ordem”, ela pode remeter a ordenamento, ordenação e sequência. No que segue, optamos por traduzi-la conforme o contexto (nota do tradutor).

3. A saber, nos livros de direito romano e naqueles de direito canônico, nos ordenamentos e nos costumes (Domat, 1828).

4. Frydman (2012).

ordenação jurídica transforma a representação do direito de uma coleção de textos em um sistema de regras, o que exige um gigantesco trabalho de organização e de reescrita.

O paradigma igualmente preside as operações de manutenção da ordem, sempre recomeçadas, pelas quais a doutrina descarrega as novas fontes [do direito] e as integra em regras postas dentro do sistema. Esta ordem, em relação à qual é necessário preservar a integridade e coerência, enquadra estritamente as modalidades do raciocínio jurídico. Ela impõe o locupletamento das lacunas e sobretudo a caça às antinomias, isto é, às contradições que ameaçam contaminar o sistema. Ela é protegida e cuidada pela aplicação de meta-regras de conflito: *lex posterior*, *lex specialis* e, acima de tudo, a *lex superior*, que supõe o princípio da hierarquia das normas jurídicas, dotada de uma importância fundamental.

Além disso, o modelo de ordem impõe uma abstração da regra, que deve ser extraída, como já observamos em Domat, da linguagem do texto, do caso ou da situação na qual ela é expressa ou está a ser aplicada, para que essa regra assim purificada das outras possa ser organizada no conjunto que elas devem formar. Essa ordem, que transforma assim os materiais jurídicos compostos em regras gerais e abstratas, determina daí a direção obrigatória do raciocínio jurídico e judiciário, que desde então deverá partir do geral em direção ao particular, da regra em direção à resolução do caso concreto, bem como impõe a forma normalizadora do moderno silogismo judicial⁵.

O paradigma da ordem é tão significativo que ele molda a formação dos juristas e o programa de bacharelado e de mestrado⁶, particularmente nos países de *Civil Law*⁷. Esse percurso consiste idealmente em uma visita completa do ordenamento jurídico, em que cada uma das disciplinas representa um ramo do direito e as subdivisões recobrem as diferentes partes da matéria.

Ao final, o alcance da ordem é tão significativa sobre a representação do direito e sobre o método jurídico que certas correntes dominantes da filosofia analítica e da teoria do direito contemporânea, em particular o normativismo, como ocorre em Kelsen, consideram que o sistema é a condição de possibilidade da ciência do direito ou ainda, como em Hart, a condição de existência do próprio direito e sua diferença específica em relação a outros tipos de normas⁸.

Essa tese é entretanto inexata, como podemos demonstrar pelo exame da história das ideias em geral e das ideias jurídicas em particular. A ordem jurídica é um conceito historicamente

situado cujo nascimento coincide com a revolução científica moderna e a emergência da razão geométrica durante a Idade Clássica⁹. Nas páginas que seguem, examinarei como o modelo euclidiano informa o projeto de um sistema axiomático do direito natural moderno, que será transposto quando da construção dos direitos positivos nacionais por meio do método histórico. Na sequência, retornarei sobre a afirmação e a contestação da primazia exclusiva do paradigma da ordem jurídica na ciência do direito no século XX a fim de alimentar a reflexão sobre a oportunidade de seu uso trans-histórico.

I. O Nascimento da Ordem Jurídica

Em sua magnífica obra, *As palavras e as coisas*, Michel Foucault ilustrou magistralmente a importância fundamental da noção de ordem no princípio do pensamento e da recomposição dos saberes na Idade Clássica¹⁰. Se Foucault não estuda especificamente o direito, ao menos não nesse livro, os filósofos do direito contemporâneos e historiadores do pensamento jurídico, à mesma época ou desde então, fizeram o vínculo entre o nascimento da ciência moderna e o nascimento da ordem jurídica. A tese, já evocada de maneira polêmica por François Géný no começo do século XX¹¹, foi notavelmente sustentada, sobre a base de diferentes mas concordantes materiais, por Michel Villey¹², Chaïm Perelman¹³ e nos notáveis trabalhos de Alfred Dufour¹⁴.

8. Kelsen (1999) e Hart (1961). Hart define o direito como um sistema articulando regras primárias e regras secundárias, estas últimas presidindo o reconhecimento, a aplicação e a modificação dessas últimas. Em seu livro sobre *As normas*, Pierre Livet (2006, pp. 3-74) vai ainda mais longe. Ele sustenta, de forma geral, que uma norma, qualquer norma que seja, jurídica ou não-jurídica, não poderia existir isoladamente, mas sim que ela possui sentido e efeito apenas em um conjunto ou um sistema de normas, de um ordenamento normativo preexistente no qual a norma necessariamente se apóia.

9. Na língua francesa, a expressão “Âge Classique” recobre o período do final do século XVI ao começo do século XVIII (n.t.).

10. Foucault (1966).

11. Conferir abaixo.

5. Dela, C. Beccaria oferece uma formulação precisa em *Dos delitos e das penas* (1764), especialmente no capítulo 4, que vale para o direito penal, mas será ampliado pela Revolução [francesa] a todas as matérias jurídicas, e por Condorcet à missão do Executivo. Para uma análise detalhada, Frydman (2011, §§ 134-135).

6. No texto, o autor remete à “license” e à “maîtrise” francesas. Ainda que a formação jurídica no Brasil não corresponda perfeitamente ao modo como os juristas se formam na França, é possível realizar uma aproximação entre nosso “bacharelado” e “mestrado” em Direito (n.t.).

7. O autor utiliza o termo “droit continental”, bastante usual na França, mas cujo campo semântico cobre aquele direito que usualmente denominamos *civil law* (n.t.).

Mesmo eu consagrei recentemente um estudo aprofundado [sobre o tema] como parte de uma obra dedicada à história da interpretação e da razão jurídica. Não é possível, nos limites de uma simples contribuição, nem realmente necessário, reabrir aqui todo esse grosso dossiê abundantemente instruído. Eu me limitarei a produzir alguns argumentos adequados para alimentar nossas discussões.

Precisemos ainda que não consideramos aqui a concepção lógica de uma ordem jurídica. Essa concepção representa a lei como um sistema ou um conjunto estruturado de regras, na maioria das vezes gerais e abstratas, dependentes umas das outras, idealmente formando um todo unido, coerente e completo. No entanto, é artificial distinguir essa concepção lógica de uma concepção política da ordem jurídica, que se concentra no sistema organizado de poder e nas instituições que produzem, garantem e sancionam esse conjunto de regras. Essa concepção política tem estado historicamente ligada ao modelo lógico de ordem, na medida em que tem sido utilizada pelos Estados para reconstruir e controlar as suas leis nacionais. Além disso, as definições contemporâneas de uma ordem jurídica dinâmica, particularmente nas teorias normativistas de Kelsen e Hart, articulam intimamente o sistema de regras às instituições hierárquicas do aparelho do Estado que as produz e implementa, na medida em que Kelsen vê o direito e o Estado como termos sinónimos¹⁵. O amadurecimento do conceito de ordem jurídica, no sentido lógico em que acabamos de o definir, está ligado à longa e violenta querela entre os Antigos e os Modernos sobre a ciência e os seus métodos. Esta querela opôs, de forma frequentemente violenta, os adeptos do modelo escolástico da discussão contraditória dos casos e da interpretação das autoridades, no quadro acadêmico, pedagógico e erudito da questão em disputa, aos partidários da nova filosofia, em busca das leis da natureza no princípio da observação, da experimentação e da matemática. Para estes últimos, era vital “sacudir o jugo de uma Autoridade desprovida de prova”, nas palavras de Jean Barbeyrac¹⁶, a fim de proporcionar um espaço de liberdade para as descobertas da ciência moderna e para a implantação do seu método. Os próprios Modernos descreveram o novo modo de raciocínio demonstrativo, que pretendiam substituir às intermináveis discussões escolares, como de *more geometrico*, à maneira dos geômetras, com referência ao sistema axiomático dos *Elementos* de Euclides.

Teólogos e juristas, tanto civilistas como canonistas, tinham desempenhado um papel de liderança no desenvolvimento do modelo escolástico, isto é, das questões disputadas, de tal forma que alguns puderam referir-se a ele como “*raciocínio more juridico*”¹⁷. Na sua forma básica, este modelo consiste na solução de um caso, na maioria das vezes um

“caso escolástico”, por meio de uma discussão contraditória *pro e contra*, apoiada necessariamente sobre autoridades, complementada algumas vezes por outros tipos de argumentos¹⁸. A discussão é decidida pelo mestre, que dá a solução do caso acompanhada, se necessário, de uma motivação, que terá o propósito de reconciliar as autoridades postas em contradição por ocasião da discussão. Este modelo de inspiração jurídica foi gradualmente estendido a todas as disciplinas acadêmicas medievais, não só para fins de ensino ou exame, mas também na literatura erudita, que adota de forma privilegiada a forma de coleções ou sumas de questões, até ter se tornado o modo normal da vida intelectual.

Se esses médicos da Igreja e da lei utilizaram todos os poderes à sua disposição para dificultar a nova ciência e para silenciar por todos os meios os seus promotores, outros juristas modernos, os de outros lugares cuja memória e obras preservamos, abraçaram imediatamente os ideais da revolução científica moderna e o modelo geométrico. Longe de estarem a reboque de seus brilhantes amigos físicos e astrônomos, alguns deles, pelo contrário, colocaram-se na vanguarda do combate e estiveram entre os primeiros promotores do modelo geométrico da ordem e do sistema.

Michel Villey (e outros que o seguiram¹⁹) glorificou Althusius pelo seu *Tratado sobre dicalógica*, publicado em 1617, por ele ter realizado, no campo jurídico, a revolução copernicana do caso para o sistema. Sem entrar numa vã querela de anterioridade, pode-se contudo notar que, já

12. Em seu famoso “Cours d’histoire de la philosophie du droit”, M. Villey analisou o *Traité de dicalogique* (1617) de Althusius como o ponto de viragem da “revolução copernicana” do caso ao sistema em matéria jurídica.

13. “Quanto à ideia mesma de um sistema de direito positivo, ela foi precedida pela publicação de obras teóricas desenvolvendo os sistemas de direito natural ou racional, concebidos, sob a influência do racionalismo, sobre o modelo dos sistemas de geometria” (Perelman, 1984, pp. 68-74). Cf. também mais em detalhe Perelman (1979), assim como as obras que Perelman consagrou à história da filosofia moral.

14. Cf. alguns dos estudos reunidos em Dufour (1991).

15. Essa moderna concepção lógico-política da ordem jurídica não tem nada que ver com a ideia do direito natural antigo de uma ordem dos valores inscrita na natureza e na realidade das coisas, como bem demonstrou Leo Strauss (1954), assim como Michel Villey.

16. “É a honra de nosso século que, mais que em todos os séculos passados, sacudiu o jugo de uma Autoridade desprovida de prova” (Barbeyrac, 1740, § 40).

17. Feltrin & Rossini (1992).

18. Sobre o modelo da questão disputada, Frydman (2011, §§ 88 e ss.)

19. Cf. os trabalhos de P. Dubouchet, Y. Cartuyvels e M. Vogliotti.

em 1604, o jovem Grotius, no seu ensaio “*De jure praedae*”, já encenara teatralmente essa inversão da razão legal. Iniciada por uma antologia de citações, essa dissertação começa com o esquema tradicional da questão escolástica, pela apresentação de um caso real, o caso da detenção em 1602 do navio português Catherine por um capitão da frota das Províncias Unidas, num contexto de conflito entre os dois estados. O autor determina a questão posta, antes de prosseguir, crê-se, à discussão das autoridades. Mas, nesse preciso momento, com o argumento de que “nada escrito é válido entre inimigos”, nem mesmo as Escrituras, ele afasta-se do modelo da questão para avançar em direção a nada menos do que a edificação de um sistema completo de direito natural, procedendo com referência direta ao método axiomático dos *Elementos* de Euclides. Leiamos o que Grotius (1950, p. 7) escreveu a esse propósito:

Assim como os matemáticos estão habituados a preceder qualquer demonstração concreta através da declaração preliminar de certos axiomas gerais, sobre os quais todos facilmente obtêm acordo, para que se possa garantir algum ponto fixo no qual se possa fornecer prova do seguinte, também indicaremos certas regras (*regulae*) e leis (*leges*), da natureza mais geral, apresentando-as como pressupostos prévios a serem recordados em vez de serem descobertos pela primeira vez, a fim de estabelecer uma base sobre a qual as nossas descobertas subseqüentes possam ser construídas em segurança.

Naturalmente, Grotius refere-se à demonstração geométrica de uma forma largamente metafórica e não hesitará em desviar-se do programa que traçou mas concordemos que ele não pode ser considerado um pobre seguidor uma vez que a sua obra foi publicada muito antes dos grandes escritos de Galileu, quase trinta anos antes da publicação do famoso *Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo* (1632), e do *Discurso do método* (1637) de Descartes, e mais de sessenta anos antes de Espinosa demonstrar a *Ética* na ordem da geometria (1677)²⁰. Consideremos sobretudo que o modelo proposto por Grotius tem uma grande anterioridade sobre os tratados de direito natural e das gentes, e sobre os sistemas de direito natural, que floresceram entre os juristas e filósofos até ao menos o fim do século XVIII, e mesmo para depois dessa data²¹.

No entanto, o modelo geométrico não limita o seu domínio às empreitadas dos jusnaturalistas, nem ao direito das gentes, senão que rapidamente conquista o direito positivo do Estado. Ele preside a sua organização e informa o seu método. Embora o direito natural e o direito positivo levem, a partir de então, vidas separadas, o direito

natural serve como bússola, como Leibniz o disse, e como um projeto para a organização científica do direito positivo, mais do que como um guia moral²². Ele inspira o projeto e desenha a imagem ideal da sua realização. Mas ele não fornece nem o método nem os meios. O método euclidiano, que progride de um pequeno número de definições e axiomas por meio de demonstrações progressivas para o desenvolvimento completo do sistema, é realmente adequado apenas para ciências *a priori*, como a lógica ou o direito natural. Mas se o direito natural é o direito da razão, e por ela é deduzido do conceito de justiça, o mesmo não se pode dizer das leis positivas, que são arbitrárias, na medida em que dependem da vontade da autoridade, e contingentes, na medida em que variam no tempo e no espaço: “*plaisante vérité qu’une rivière borne!*”, escarnece Pascal²³.

Entretanto, é possível – eis o gênio da razão moderna e uma de suas grandes rupturas com o aristotelismo – construir uma ciência exata com objetos contingentes. A razão moderna não reside no mundo, nem nos objetos e nos fenômenos que o compõem, mas apenas no método que os analisa e os organiza segundo uma ordem. Portanto, tudo pode ser tratado cientificamente, desde que as regras do método sejam seguidas corretamente. Os Modernos aplicam este método de análise e classificação a todos os “campos de empiricidade”, para falar como Ernst Cassirer, em direção ao qual os estudiosos dirigirão os seus interesses durante o século XVIII²⁴. Em especial, aplicá-lo-ão aos objetos da natureza, como se mostra, por exemplo, no *Sistema da natureza* de Linnaeus (1735), que propõe um método de classificação de animais, vegetais e minerais que ainda hoje é parcialmente utilizado. O método consiste em recolher,

23. “A agradável verdade que um rio carregava [ou delimitava, separava, limitava, distinguia]!”. Cf. Pascal (2011, fragmento 94). [nota dos editores: A sentença costuma ser citada pareada com a célebre expressão “verdade para cá dos Pirineus, erro para lá”, além de constar ‘justice’ no lugar de ‘verité’. No francês: “Plaisante justice qu’une rivière borne! Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà.” Cf: Pensées de Blaise Pascal (penseesdepascal.fr). Agradecemos a Jaimie Alexander Breck Paterson pela ajuda na tradução e compreensão do trecho].

24. Cf. Cassirer (1966).

20. A obra, redigida pelo filósofo durante os quinze últimos anos de sua vida, só será publicada após a sua morte, em 1677.

21. Entre eles, o grande Leibniz, evidentemente, que escreveu a Antoine Arnauld, o gramático de Port-Royal, que ambicionava “reunir em uma breve obra os elementos do direito natural, nos quais tudo seria demonstrada a partir de algumas poucas definições (...). E daí, eu deduzo todos os teoremas do direito e da equidade” (Leibniz, 1994, pp. 205-206)

21. Entre eles, o grande Leibniz, evidentemente, que escreveu a Antoine Arnauld, o gramático de Port-Royal, que ambicionava “reunir em uma breve obra os elementos do direito natural, nos quais tudo seria demonstrada a partir de algumas poucas definições (...). E daí, eu deduzo todos os teoremas do direito e da equidade” (Leibniz, 1994, pp. 205-206)

22. Nesse sentido, a propósito de Leibniz, cf. Grua (1956, pp. 233-235), que enfatiza a primazia lógica, e não moral, do direito natural como estrutura e esquema de classificação de regras e casos.

por meio de uma exploração metódica e exaustiva, todos os objetos que compõem um domínio, analisando-os e classificando-os de acordo com um número finito de critérios simples (em botânica, por exemplo, a forma da folha, o número de pétalas e sépalas da flor etc.) para depois elaborar um quadro exaustivo e sinóptico de todos os elementos. É a posição nesse ordenamento que dá sentido a cada um dos elementos representados no mesmo. Esse quadro exaustivo é o objetivo e o resultado da ciência que à época se chamava de “história natural”, por referência ao método histórico, que é o nome dado a esse método sistemático. A palavra “história” não tinha de todo o significado que lhe é atribuído hoje, mas não demorará muito a adquiri-lo quando esse método for aplicado aos fatos do passado e, especialmente, ao tratamento sistemático dos documentos que contêm os seus vestígios. O método histórico aplica-se não só a objetos naturais, mas também a textos, tais como escrituras ou livros de direito. Espinosa codificou o método aplicando-o à Bíblia no seu *Tratado teológico-político* (1670)²⁵. Vinte anos mais tarde, Domat dará uma realização muito mais bem sucedida e sistemática [do método histórico] no domínio do direito francês. O primeiro passo é determinar um *corpus* completo (as quatro espécies de livros de Domat), que delimita o campo de investigação, e depois extrair os diferentes elementos, ou seja, não mais frases, mas regras, para os classificar na sua ordem natural, ou seja, na ordem da razão, e não pelo acaso de encontros ou compilações, segundo assuntos, partindo do mais geral para o mais particular. O conjunto assim reformulado deve ser representado numa única grande mesa sinóptica, como Leibniz tentará fazer em várias ocasiões, utilizando material da lei romana ou germânica²⁶. Esse quadro, ou melhor dizendo, esse belo edifício simétrico sobre o qual Domat nos fala não é mais do que a ordem jurídica como o objetivo e produto da ciência moderna do direito positivo.

2. Pensar o direito na desordem

Aqueles que subscrevem essas análises são conduzidos a concluir que o conceito de ordem jurídica está historicamente situado. Nos tempos modernos, nasceu da aplicação precoce do modelo geométrico da nova filosofia ao direito; e mais precisamente, no que diz respeito ao direito positivo, da implementação do método histórico.

Se essa tese estiver correta, falar de uma ordem jurídica medieval é um anacronismo e, portanto, uma contradição em termos da história das ideias. Isto não significa, contudo, que a ordem jurídica, uma vez que é considerada uma descoberta e um avanço na ciência do direito moderno, não possa ser utilizada transistoricamente, como Michel Troper propôs no seu debate com François Furet²⁷. A ordem é considerada nesse caso como

um instrumento da panóplia à disposição do historiador jurídico, cuja utilização depende do seu caráter “operativo”, para utilizar o critério proposto por Michel Troper²⁸.

Outra coisa é considerar, como fazem Kelsen e muitos dos seus seguidores, que o recurso ao meta-conceito do sistema é a condição necessária e a-histórica da ciência do direito, de modo que qualquer abordagem que não se enquadre nessa ordem deve ser considerada como não cientificamente válida.

Essa posição radical foi o tema de uma grande controvérsia na teoria jurídica do século XX, em particular entre a escola do positivismo jurídico de Viena e a escola de Bruxelas e o movimento da Nova Retórica²⁹. Numa conferência que proferiu na Faculdade de Direito de Paris em 1969, Perelman criticou as posições de Kelsen, mas também as posições de Hart, em termos bastante duros:

Quaisquer que sejam as concepções metódicas de positivismo jurídico ou teorias que prolongam a filosofia analítica, o que se pode exigir de qualquer ciência digna desse nome é que ela não distorça o seu objeto, sob o pretexto de a estudar de uma forma científica³⁰.

Perelman e os seus amigos de Bruxelas, de acordo sobre esse ponto com Villey, relativizam o alcance da ordem ou sistema jurídico, cuja primazia absoluta imposta pelos Modernos contestam, para voltar a estudos de caso que realçam o carácter conflituoso e argumentativo, mas também aberto e dinâmico, do direito, como é especialmente revelado na prática judicial³¹. Essa contestação à primazia da ordem e à concepção lógica do direito é, de fato, já central na viragem sociológica que afetou o direito e a razão jurídica a partir do final do século XIX. Para o sociólogo jurídico alemão Ehrlich, a ordem jurídica é, em última análise, apenas uma das dimensões da concepção “estado-cêntrica”, que ele descreve como “vulgar”, segundo a qual a lei emana inteiramente do Estado e flui de um nível do sistema institucional para outro, algo como uma fonte de champanhe, a fim de saciar a sede de justiça e a necessidade de ordem social³². Trata-se, para Ehrlich, tal como para os seus amigos, de

25. Cf. Spinoza (2003), em particular o capítulo 7, onde enuncia as regras do método histórico, considerado como o ancestral da crítica histórica.

26. Cf. Leibniz (1994).

27. Cf. Troper (1992) e Furet (1992).

28. Troper (1992, p. 1182).

29. Georges Cornil (1935), assim que a primeira edição da *Teoria pura do direito* foi publicada, dela fez uma resenha muito severa que dá o tom para a dura e duradoura oposição entre as duas escolas: “com prazer, diria com o Sr. Dupréel (Morale, p. 168): ‘a lógica impõe-se às nossas crenças, mas não à nossa atividade’. E a lei é, no entanto, apenas um meio de regular a nossa atividade. Assim, confessarei sem hesitação que uma construção mental que, para apresentar uma disposição lógica aceitável, sacrifica a verdade da ordem histórica, parece-me ser de um positivismo singularmente frágil”. Sobre o debate entre Kelsen e Perelman, cf. o artigo diversas vezes reproduzido “Kelsen e Perlman” de Norberto Bobbio (1992). Sobre o mesmo assunto, Brunet (2012).

30. Perelman (1990, p. 490).

31. Perelman (1979).

mostrar, ao contrário, a imagem de um “direito vivo” que brota da sociedade por meio da cooperação e dos conflitos que a atravessam e constituem. Kelsen, por isso, atacou fortemente Ehrlich, e foi em reação à virada sociológica que concebeu a sua *Teoria pura do direito* purificada de toda e qualquer relação com os contextos políticos, econômicos e sociais em que as normas se encontram mergulhadas. Além disso, no movimento liderado pelo seu precursor Rudolph von Jhering, os defensores da virada sociológica, seguidos pelos defensores da análise crítica do direito, não deixaram de denunciar a função ideológica da ordem jurídica. A ideia tranquilizadora de um sistema lógico e coerente de regras legitima o Estado e o seu direito [positivo], obscurecendo as suas contradições e, sobretudo, a luta permanente entre grupos de interesse opostos, como [a que se dá entre] os burgueses e os proletários, para que os seus interesses sejam reconhecidos e protegidos pela lei³³.

Esse debate não é de forma alguma específico da teoria jurídica e sociologia alemã. Ao mesmo tempo, também se estabeleceu nos Estados Unidos, na Bélgica e na França, de forma particular³⁴. Assim, a Escola da Livre Pesquisa Científica, [François] Gény em particular, é menos crítica do método de interpretação da escola de exegese, quando olhada de perto, do que do modelo lógico-racionalista do sistema jurídico coerente e completo, quando não ataca aquilo a que chama “o método tradicional”³⁵. Pretende dessa forma dar aos juízes maior latitude para arbitrar, novamente de forma “científica”, os conflitos de interesses e valores que dividem e opõem os indivíduos e grupos sociais por intermédio do método de equilíbrio de interesses. Sabemos qual foi o resultado desse debate na França e onde os conceitos normativistas triunfaram de forma duradoura. A abordagem sociológica foi marginalizada ou pelo menos mantida em isolamento como uma disciplina separada, fora da ciência do direito e do seu método. Nos Estados Unidos, contrariamente, onde a abordagem pragmática do direito nos seus contextos sociológicos, econômicos e políticos se tornou a norma, o sistema jurídico tornou-se, mesmo para John Dewey, um simples instrumento de trabalho, cuja utilização está subordinada à solução econômica e eficiente de casos individuais³⁶. Até agora, o resultado disso foram diversas maneiras completamente distintas de abordar ou não abordar certos desenvolvimentos contemporâneos, tais como as consequências da globalização sobre o direito. Para aqueles que continuam a subscrever o paradigma da ordem, não se pode lidar “cientificamente” com o direito mundial, por falta de uma ordem jurídica global, pelo que se deve limitar ou ao estudo clássico da ordem jurídica internacional, ou seja, interestatal, ou às relações entre as diferentes ordens jurídicas dos mesmos ou diferentes níveis que coexistem no planeta, ou esperar pelo triunfo do Estado mundial, que imporá a sua própria ordem jurídica. Como

parte de um trabalho coletivo dedicado especificamente à “ciência do direito na globalização”, desafiei essas diferentes posições e propus para o estudo das normas jurídicas a nível global o abandono puro e simples do conceito de ordem jurídica, que é totalmente inadequado para lidar com a desordem pletórica que atualmente caracteriza a luta global pelo direito³⁷. Pouco surpreendentemente, essa posição foi severamente criticada pelo meu amigo Otto Pfersmann, prolongando assim, num novo episódio, a longa disputa entre pragmáticos de “Bruxelas” e analistas “vienenses”. Não há dúvida de que Otto Pfersmann vê a minha proposta como uma forma extrema do “juriglobalismo incoerente” que ele estigmatiza na sua contribuição. Nele expõe as condições pelas quais o direito mundial pode ser pensado de uma forma cientificamente correta no quadro de um sistema monista revisitado³⁸. Em conclusão, a ordem jurídica nem sempre existiu, e é provável que nem sempre exista, pelo menos com o estatuto

32. Cf. Ehrlich (1913).

33. Cf. Von Ihering (2009).

34. Cf. Frydman (2011, § 205).

35. Cf. Gény (1919, §§ 62 e 96); Frydman (2011, § 223).

36. Cf. Dewey (1924, pp. 17 e ss.).

37. Frydman (2012, pp. 23-24): “a nossa opção metodológica [...] não consiste em substituir o monismo pelo pluralismo, a ordem jurídica única pela pluralidade de ordens, mas sim em dispensar pura e simplesmente o conceito de ordem jurídica, a fim de considerar imediatamente as normas jurídicas e as interações entre os atores como tais, independentemente da ordem ou ordens em que estão ou não incluídos. Compreendo que essa escolha levantará objeções fundamentais em termos de teoria jurídica e será considerada por muitos como absurda. De fato, é geralmente ensinado que uma norma não pode existir isoladamente, que apenas adquire significado e efeito dentro de um conjunto ou sistema de normas, uma ordem normativa preexistente à qual a norma necessariamente adere. Além disso, muitas pessoas acreditam que a interação entre agentes só pode ser normativa, a *fortiori* jurídica, referindo-se a uma determinada ordem jurídica pré-estabelecida [...]. Por que devemos então escolher essa opção radical? Por uma razão simples e convincente aos olhos de um pragmático: porque os fenômenos e objetos que observamos na prática no-lo impõe. Na maioria das vezes, os casos, instrumentos e mecanismos que estudamos nos nossos vários projetos globais, ou atravessam as fronteiras dos sistemas jurídicos estabelecidos, ou estão fora deles, ou tomam emprestados os seus instrumentos de múltiplos sistemas jurídicos. É tão assim que uma navalha de Occam razoavelmente afiada leva a não supor ordem onde, por todos os motivos, não existe nenhuma. Por outras palavras, o conceito outrora tão necessário de ordem jurídica, tal como foi criado no século XVII, pareceu-nos mais um obstáculo, um ecrã, do que uma ajuda ou um instrumento para apreender e compreender a emergência de uma normatividade global e, por isso, pareceu-nos apropriado e urgente nos desprendermos dele”.

38. Cf. Pfersmann (2012).

dominante, se não exclusivo, que a razão jurídica moderna lhe conferiu. Ela é hoje um paradigma em crise, no sentido de Thomas Kuhn³⁹, na medida em que já não oferece aos profissionais do direito, ou mesmo uma parte crescente da doutrina e dos investigadores, uma representação do direito de acordo com a percepção que têm, nem uma ferramenta fiável para resolver os problemas que eles enfrentam em seus trabalhos.

Em última análise, o paradigma da ordem jurídica é, no sentido literal, apenas uma visão da mente. A perspectiva macroscópica e sistemática que oferece pode ser inestimável para apreender, aprender ou ordenar um conjunto proliferante e complicado de regras legais, ou para determinar qual regra se aplica num determinado momento e lugar a uma determinada situação. Mas toda perspectiva tem os seus pontos cegos, e a leitura seletiva da ordem jurídica obscurece outras dimensões que não são menos importantes para a compreensão e para a prática do direito, tais como os conflitos e tensões que permeiam a lei ou os fatores que influenciam a sua evolução e transformação ao longo do tempo. Estas dimensões são também de interesse primordial para o historiador do direito. A ordem jurídica é uma ferramenta entre outras na panóplia do jurista. A decisão de fazer ou não uso dela depende essencialmente do tema da investigação e do interesse do conhecimento que se persegue. Não é suficiente para todas as tarefas, e muitas vezes exigirá a utilização de outras ferramentas analíticas mais adequadas às tarefas em questão. Quanto a nós, não hesitaremos em tomar o martelo da filosofia para desfazer o ídolo da ordem jurídica sempre que se revele necessário. Para que a ciência do direito perceba o quanto a estatura imponente da ordem obstruiu o seu ponto de vista e para lhe permitir compreender-se plenamente.

Referências

- Barbeyrac, J. (1740). Préface. In: Pufendorf, S. **Le droit de la nature et des gens**. Nours.
- Bobbio, N. (1992). Kelsen e Perelman. In: Bobbio, N., **Diritto e Potere**, (pp. 161 -174). Ed. Scientifiche italiane.
- Brunet, P. (2012). Perelman, le positivisme juridique et l'interprétation. In Frydman, B. & Meyer, M (Eds.), **Chaïm Perelman: de la nouvelle rhétorique à la logique juridique**, (pp. 189-202). Presses Universitaires de France.
- Cassirer, E. (1966). **La philosophie des lumières**. Fayard.

Cornil, G. (1935). Notice Bibliographique: Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik. In **Revue de Droit International et de Législation Comparée**, 199-202.

39. Cf. Kuhn (1983).

Dewey, J. (1924). *Logical Method and Law*. In **Cornell Law Quartely**, 10, 17-27.

Domat, J. (2014) **Les lois civiles dans leur ordre naturel**. In: *civilistica.com*, v. 3, n. 2, 1-386.

Domat, J. (2002). **Traité des lois**. Presses Universitaires de Caen.

Dufour, A. (1991). **Droits de l'homme, droit naturel et histoire**. Presses universitaires de France.

Ehrlich, E. (1913). **Fondation de la sociologie du droit**.

Feltrin, P & Rossini, M. (1992). **Verità in questione: il problema del metodo in diritto e teologia nel xii secolo**. Lubriana.

Foucault, M. (1966). **Les mots et les choses**. Gallimard.

Furet, F. Concepts juridiques et conjoncture révolutionnaire. In **Annales. Économies, Sociétés, Civilisations**, n. 6, 1185 - 1194.

Frydman, B. (2012). Comment penser le droit global?. In J - Y. Chérot & B. Frydman (Eds.), **La science du droit dans la mondialisation**, (pp. 14-48). Bruylant.

Frydman, B. (2011). **Le sens des lois: Histoire de l'interprétation et de la raison juridique** (3^a edição). Bruylant.

Gény, F. (1919). **Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif** (2^a edição). LGDF.

Grotius, H. (1950). **De iure predae commentarius: Commentary on the law of prize and booty**. Cumberlege.

Hart, H. L. A. (1961) **The Concept of Law**. Clarendon Press.

- Kelsen, H. (1999). **Théorie pure du droit**. Bruylant-LGDJ.
- Kuhn, T. (1983) **La Structure des révolutions scientifiques** (2^a edição). Flammarion.
- Leibniz, G. (1994). **Le droit de la raison**. Vrin.
- Pascal, B. (2011). **Pensées**. Classiques Garnier.
- Perelman, Ch. (1984). À propos de l'idée d'un système juridique, In **Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-delà du positivisme juridique**. (pp. 68-74). LGDF.
- Perelman, Ch. (1979). **Logique juridique. La nouvelle rhétorique** (2^a edição). Dalloz.
- Pfersmann, O. (2012). In J - Y. Chérot & B. Frydman (Eds.), **La science du droit dans la mondialisation**, (pp. 62-87). Bruylant.
- Strauss, L. (1954). **Droit naturel et histoire**. Plon.
- Spinoza, B. (1670). *Tractatus theologico-politicus*.
- Troper, M. (1992). **Sur l'usage des concepts juridiques en histoire**. In *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, n. 6, 1171 - 1183.
- Villey, M. (1965). **Cours d'histoire de la philosophie du droit**. Les Cours de Droit.
- Von Ihering, R. (1890). **La Lutte pour le droit**. Maresq Aîné.

Filosofia do direito

Prof. Me. Rômulo
Monteiro Garzillo

Professor de Direito Constitucional
e Processo Penal da UNINOVE.

Advogado criminalista.

E-mail: romulo@garzillo.com.br

Isabella Coimbra
Pires de Mello

Graduada em Criminologia e
Justiça Criminal pela Universidade
de New South Wales (UNSW).

Graduanda em Direito Pela
Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas).

E-mail: isabellacpmello@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8356384

Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

Carl
Schmitt and
Bolsonarism:
connections
and parallels
between two
reactionary
views

Artigo

Resumo

Este estudo tem como interesse epistemológico a compreensão das ideias jurídico-políticas presentes em duas diferentes correntes políticas de viés reacionário: o pensamento schmittiano – localizado no século XX – e o bolsonarista – o qual resulta de um movimento de extrema-direita atrelado a Jair Bolsonaro. A pesquisa se dedica à análise de textos de filosofia política, filosofia do Direito e Direito Constitucional escritos por Carl Schmitt e seus respectivos comentadores. Por outro lado, o movimento bolsonarista também é analisado a partir de uma literatura que toma como referência a filosofia política, a ciência política, o Direito Constitucional, bem como matérias jornalísticas. Assim, este artigo busca, através dessa literatura, encontrar pontos em comum entre o reacionarismo alemão dos anos 1920-1930 do século passado e o recentíssimo governo de Bolsonaro.

Palavras-chave

Carl Schmitt; Jair
Bolsonaro; Bolsonarismo;
Reacionarismo.

Abstract

This paper has the epistemological interest of understanding the juridical-political ideas present in two different visions of the reactionary ideology: the Schmittian doctrine – from the 20th century – and Bolsonarism – which results from a far-right movement linked to Jair Bolsonaro. The research is dedicated to the analysis of political philosophy, legal philosophy and constitutional legal texts written by Carl Schmitt and his respective researchers. On the other hand, the Bolsonarist movement is also analyzed from a literature that takes as reference political philosophy, political science, constitutional law and newspaper articles. Thus, this paper seeks to find, through these studies, points in common between German reactionaryism in the 1920s and 1930s of the last century and the recent Bolsonaro government.

Keywords

Carl Schmitt; Jair
Bolsonaro; Bolsonarism;
Reactionarism.

Objetivo

O presente artigo tem como objetivo investigar pontos em comum entre o pensamento reacionário alemão, aqui representado pela figura do jurista Carl Schmitt, e a corrente reacionária brasileira bolsonarista.

Método

O método empregado na pesquisa é o estudo da bibliografia schmittiana, bem como estudos sobre o movimento político brasileiro. Também serão feitas consultas a matérias jornalísticas e a livros históricos, como forma de ilustrar e melhor fundamentar os argumentos apresentados. O estudo também busca fazer uma contextualização de Schmitt, no interior da conturbada primeira metade do século XX, período em que o autor foi um simpatizante de ideias ligadas ao nazismo. Do mesmo modo, buscaremos localizar o bolsonarismo dentro do fenômeno do ressurgimento do populismo autoritário no século XXI.

Conclusões

As conclusões que podem ser extraídas desta pesquisa demonstram que Carl Schmitt e o bolsonarismo compartilham um núcleo ideológico comum: o reacionarismo. Este núcleo é caracterizado pela crença na ditadura ou no estado de exceção como meio de restauração da ordem e resgate de valores que idealmente lastreariam a vida sociocultural de um povo. É caracterizado, também, por uma forte presença de noções antiliberais e antimodernas de aversão ao pluralismo político e volta nostálgica ao passado, por exemplo.

Introdução

Carl Schmitt foi um dos grandes intelectuais do século XX. Notável jurista e dos mais importantes filósofos do Direito de seu tempo, navegou em diferentes mares do pensamento, como a política, a teologia e a literatura.¹ Suas obras produzidas entre os anos de 1919 e 1932 – em que teceu duras críticas à República de Weimar e sua Constituição – elevaram Carl Schmitt ao posto de um dos mais polêmicos e influentes juristas do entre guerras.

Data deste período o famoso debate entre o autor e Hans Kelsen sobre quem deveria ser o *guardião da Constituição*. Enquanto Kelsen advogava que a guarda da Constituição de Weimar deveria ser feita por um Tribunal Constitucional, Schmitt defendia que tal função deveria ser destinada ao Presidente da República, em razão de sua maior legitimidade popular (SCHMITT, 2007b; KELSEN, 2003).

Para um leitor atento, os argumentos presentes na obra schmittiana apontam para uma visão de mundo autoritária. Sua defesa aberta do *estado de exceção* e da possibilidade de eliminação física dos *inimigos* da nação aproximou o autor do movimento nazista. Mas a relação de Schmitt com nazismo foi além de seus escritos, haja vista que o autor chegou até mesmo a integrar o Terceiro *Reich*, entre os anos de 1933 e 1936 (BENDERSKY, 1983, pp. 195-235). São desse período os escritos abertamente antidemocráticos de Schmitt, como por exemplo *O Führer Protege o Direito* (2011, pp. 177-182), cujo conteúdo nada mais é que uma defesa da legitimidade de Hitler no evento conhecido como *Noite das fâcas longas* (1934), em que o partido hitlerista realizou um expurgo dos membros da SA, liderados por Ernst Röhm (EVANS, 2011, pp. 38-62).²

No Brasil, quase um século após os escritos mais importantes de Schmitt, floresceu um movimento político de extrema-direita, atrelado à figura de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República entre os anos de 2019 e 2022, denominado *bolsonarismo*. Tal movimento recebeu forte influência de outras ideologias da direita reacionária que se espalharam pelo mundo na segunda década do presente século, como é o caso da direita radical norte-americana (*alt-right*), relacionada ao ex-presidente Donald Trump, de quem Bolsonaro passou a ser explícito admirador.

Em que pese o distanciamento geográfico e temporal entre Carl Schmitt e o bolsonarismo, este artigo pretende explorar importantes similaridades ideológicas entre as ideias do jurista alemão e o discurso político do movimento radical brasileiro. Não se trata de demonstrar que Schmitt tenha influenciado o bolsonarismo. Em verdade, buscamos

analisar similaridades e pontos de contato entre duas visões políticas, de modo a identificar um possível *núcleo comum* ideológico. Como passaremos a analisar, elementos do pensamento reacionário, como a *antimodernidade* e o *antiliberalismo* estão presentes tanto no pensamento schmittiano como no discurso ideológico bolsonarista.

1. O autoritarismo reacionário de Carl Schmitt

É comum que se diga que o pensamento conservador e o reacionário possuem um mesmo ponto de partida conceitual: ambos nasceram como contraponto à Revolução Francesa. Contudo, muito embora essa postura de *reatividade* à revolução seja suficiente para caracterizar tais ideologias como identificadas ao espectro político da *direita*, também é verdade que conservadorismo e reacionarismo se distanciam em outras perspectivas, sobretudo quando o assunto é o uso da violência como instrumento de transformação política e social (cf. COUTINHO, 2014, pp. 97-101).

Com efeito, se analisarmos as ideias fulcrais do chamado conservadorismo clássico (ou conservadorismo inglês) – desenvolvido sob a pena de Edmund Burke em *Reflexões Sobre a Revolução na França* (1790) – verificaremos que essa corrente política compreende o fenômeno revolucionário francês

2. À ocasião, Adolf Hitler proferiu o seguinte discurso “Se alguém me reprova e pergunta por que não invocamos os tribunais regulares para sentenciar, minha única resposta é a seguinte: naquela hora, eu era responsável pelo destino da nação alemã e era, portanto, o magistrado supremo do povo alemão!... Dei a ordem para fuzilar os principais cúmplices responsáveis por essa traição... A nação deve saber que ninguém pode ameaçar sua existência – que é garantida pela lei e ordem internas – e escapar impune! É cada pessoa deve saber para sempre que, se erguer a mão para atingir o Estado, seu destino será a morte certa” (EVANS, 2011, pp. 57-58). Sobre a fala de Hitler, Richard Evans (2011, pp. 57-58) comenta que “Essa confissão pública da completa ilegalidade de sua ação em termos formais não deparou com nenhuma crítica das autoridades judiciárias. Pelo contrário: o Reichstag aplaudiu a justificativa de Hitler com entusiasmo e aprovou uma resolução agradecendo-lhe por sua ação. O secretário de Estado, Otto Meissner, enviou um telegrama em nome do presidente enfermo Hinderburg concedendo-lhe sua aprovação. Uma lei foi rapidamente aprovada, conferindo legalidade retroativa à ação”.

1. Um estudo sobre a variedade do trabalho intelectual de Schmitt, pode ser conferido no artigo “*A Fanatic of Order in na Epoch of Confusin Turmoil*”, de Jens Meierhenrich e Oliver Simons (2016, pp. 1-70). Também fazemos uma análise da obra schmittiana no capítulo 1.4 de *Elementos autoritários em Carl Schmitt* (2022, pp. 78-84).

como uma espúria manifestação de irresponsabilidade política para com as conquistas institucionais do passado (BURKE, 2017, pp. 50-52). Para Burke, ao derrubar o Antigo Regime, a Revolução Francesa destruiu valiosas instituições que sobreviveram ao longo de séculos, em nome de uma visão idealizada, romantizada e utópica da sociedade pós-revolucionária (Ibid., pp. 152-157). A preocupação burkeana aponta, pois, para o desprezo dos revolucionários às conquistas do passado, e advoga que a política deve ser pautada por valores como a prudência, a cautela e a razão. Considera, ainda, que é sempre preferível a reforma cautelosa, prudente e lenta das instituições, em vez de sua imediata e desarrazoada implosão (Ibid., p. 70).

A ideia central de Burke é a aversão a todo movimento político que acredita poder recomeçar a sociedade “do zero”, em absoluto desprezo ao passado e suas tradições (Ibid., p. 71). Desse modo, é possível compreender o conservadorismo clássico como uma ideologia avessa a toda forma de radicalismo político, o que, o aproxima do liberalismo político e do constitucionalismo de Alexis de Tocqueville, James Madison e Hannah Arendt.

Para Burke, os próprios *direitos individuais* devem ser conservados, aprimorados e repassados às futuras gerações, justamente por fazerem parte da tradição jurídica inglesa que sobreviveu aos chamadas *testes do tempo* (Ibid., p. 67).³

Concepção bastante diferente é a do pensamento reacionário, que não critica a Revolução Francesa a partir de uma perspectiva institucional, mas sob um enfoque cultural, espiritual e, sobretudo, teológico. Para os reacionários, a Revolução Francesa foi um movimento representativo da degeneração moral e cultural dos valores do Ocidente. Segundo seus principais representantes – como é o caso Donoso Cortés, De Bonald, De Maistre e Spengler –, a Revolução Francesa marca um instante de decadência e subversão que deve ser abruptamente interrompido (cf. BUENO, 2011). O que caracteriza, pois, o pensamento reacionário – de modo bastante diverso à linhagem conservadora e liberal –, é a defesa de um retorno violento a um passado romântico, idílico e que nunca existiu. Este passado irreal teria sido contaminado pelos pecados da modernidade e do movimento intelectual, de matiz secular, do iluminismo.

É a partir do estudo desses autores que Carl Schmitt dá luz àquilo que o Professor da Universidade de Brasília (UnB), Roberto Bueno, denomina de seu *potencial totalitário* (BUENO, 2011). Ou seja, é pela negação dos ideais do mundo moderno e de sua expressão político-jurídica – o liberalismo (ou constitucionalismo) – que Schmitt constrói

seu edifício teórico autoritário, sob a justificativa de defesa da Alemanha de Weimar, contra os ataques de indivíduos ligados ao marxismo e ao liberalismo.

1.1 A antimodernidade no pensamento de Carl Schmitt

A visão de mundo *antimoderna*, isto é, avessa aos elementos fundantes e constitutivos do período histórico conhecido como modernidade, foi uma característica marcante na obra de Carl Schmitt. Em tese doutoral, Roberto Bueno (2011, pp. 61-62) sistematiza as fontes do pensamento antimoderno que inspiraram o projeto autoritário de Carl Schmitt após três frentes (i) o reacionarismo espanhol de Donoso Cortés; (ii) a obra dos contrarrevolucionários franceses De Bonald e De Maistre e, por fim; (iii) o chamado conservadorismo reacionário alemão, de Oswald Spengler.

O núcleo comum desses pensadores – sobretudo decorrente da tríade dos católicos De Bonald, De Maistre e Cortés –, estava intimamente ligado a uma perspectiva teológica sobre o mundo moderno, o qual teria sido contaminado pela imoralidade pecaminosa da secularização, do racionalismo e do individualismo (cf. DONSO CORTÉS, 1943; DE BONALD, 1988; DE MAISTRE, 1944). Esses autores entendem a modernidade como um mundo decadente, de modo que o ser humano é representado como um ser rebaixado espiritualmente por não estar amparado por verdades objetivas tradicionais, como os dogmas da religião (BUENO, 2011, pp. 51-156).⁴

Assim como De Bonald, De Maistre e Cortés, a perspectiva antimoderna em Schmitt também está conectada à estrutura teológica de seu pensamento que, como se sabe, sempre foi fortemente ligado ao catolicismo. Assim, *Romantismo político* (1919), Schmitt faz críticas diretas à sua concepção de *indivíduo moderno*. Para Schmitt, o indivíduo moderno era um sujeito destituído de raízes e vínculos sociais, largado no universo como uma poeira perdida e carregada pelo vento: tratava-se do *indivíduo atomizado*, concepção bastante comum na visão de mundo reacionária (SCHMITT, 1986, pp. 18-20).

3. Essa é a ideia de direitos transgeracionais no pensamento de Edmund Burke, essencial para a formulação da ciência jurídica em torno da criação e defesa do que viria a ser chamado de Direitos Humanos. Nas palavras de Burke (2017, p. 67) “desde a Magna Carta até a Declaração de Direitos, é política uniforme de nossa Constituição reivindicar e afirmar nossas liberdades como herança inalienável deixada por nós por nossos antepassados, e transmiti-la à nossa posteridade – como uma propriedade pertencente ao povo deste reino, sem nenhuma referência a qualquer outro direito mais geral antecedente. Por isso, a nossa Constituição preserva uma unidade em tão grande diversidade de partes. Temos uma coroa hereditária, uma nobreza hereditária, e uma Câmara dos Comuns e um povo herdeiro de privilégios, direitos e liberdade de uma longa linha de ancestrais”.

4. É comum também, nas ciências políticas, a utilização do termo anti-ilustrado ou anti-iluminista para tratar do mesmo fenômeno, uma vez que foi o iluminismo um movimento intelectual representativo da modernidade e ligado, em sua essência, às revoluções burguesas e teorias constitucionalistas decorrentes de tais visões, como podemos verificar nas obras de Locke, Rousseau e Montesquieu.

Sob influência de artigo do professor Porto Macedo Jr. (1997), explicamos (GARZILLO, 2022, p. 148) que o *indivíduo moderno* era, segundo Schmitt:

(...) ilustrado, liberal, neutro, despolitizado, cosmopolita e, sobretudo, burguês – é um tipo egoísta, estético, carente de valores objetivos, consistindo, pois, em alguém de caráter volátil, moralmente frágil, persuadível e refém das circunstâncias e interesses político-econômicos imediatos da vida social.

Três anos após, Schmitt lança *Teologia política* (1922), obra de maior profundidade teológica, filosófica, política e jurídica. Para Bueno (2011, p. 106), “este movimento de negação da racionalidade secularizadora” também se encontrava neste novo livro. Não à toa, Schmitt abre um dos capítulos da obra com a célebre afirmação de que “todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderno são conceitos teológicos secularizados” (SCHMITT, 2005, p. 36).

Nessa toada, Giorgio Agamben (2007, p. 60-61) define a secularização como a transferência de determinado conceito de uma esfera para outra sem que tal conceito perca a sua força e abandone suas delimitações originárias. De maneira bastante similar, a secularização denunciada por Schmitt aponta para o descolamento de conceitos provenientes da teologia para a esfera da teoria do Estado, em suas acepções políticas e jurídicas, sem que isso signifique o apagamento das raízes teológicas.

Veja-se que o próprio conceito schmittiano de *estado de exceção* é, ele próprio, uma figura secularizada: assim como Deus suspende as leis naturais para operar o milagre, o soberano suspende as leis humanas para operar a exceção. O pesadelo de Schmitt (2005, p. 36) é que, para ele, a modernidade busca banir o milagre do mundo, o que pode ser entendido tanto como uma tentativa de sufocar o poder soberano, como de eliminar do mundo o elemento metafísico e transcendental da teologia, isto é, o próprio Deus.

Esta tentativa tem como fator central a valorização do conceito de *técnica*, o centro de domínio característico do século XX, conforme afirma Schmitt na conferência *A Era das Neutralizações e Despolitizações*, realizada em Barcelona, em 1929 (SCHMITT, 2007, p. 90).⁵ Segundo Schmitt, a *técnica* emergiu com a proposta de ser capaz de resolver divergências seculares a partir de fórmulas pré-determinadas, como a reconciliação, o não intervencionismo e a concepção liberal de Estado de Direito. Com efeito, a *técnica* teria surgido a partir da intensificação do processo moderno em que a *imanência* estabeleceria um domínio sobre a *transcendência*. Assim, o governo dos homens rejeitaria intervenções

que pudessem superar a lei positiva, de modo a rejeitar, enfim, a transcendência e a manifestação divina. Para Schmitt, Deus teria sido substituído por elementos neutros do mundo moderno, sendo limitado à vida privada e, portanto, cindido da vida comunal (SCHMITT, 2007, p. 90).

Conforme argumentou Schmitt, contudo, o desejo por uma completa substituição da transcendência pela imanência é inviável. Ainda que o Deus transcendente como autoridade e princípio metafísico tenha sido substituído por concepções mundanas das visões seculares e iluministas, isso não significaria propriamente o fim da metafísica e do divino no mundo político. Pelo contrário, Schmitt defende a necessidade de resgate da metafísica, de modo que os conceitos políticos de *soberania* e *legitimidade* tenham a sua força restaurada (SCHMITT, 2017, p. 17-18; STRONG, 2005, p. xxiv-xxv). É contra este contexto de racionalização, neutralização e esvaziamento do sagrado na política, elementos vinculados ao processo de secularização, que Schmitt se opõe.

Neste contexto, uma das maiores influências de Schmitt foi Donoso Cortés, para quem o Ocidente enfrentava uma enorme crise: a queda das monarquias europeias. Para Cortés, a vida mundana é marcada pelo pecado, dor, sofrimento e injustiça, o que teria sido potencializado pelas influências da modernidade (cf. CORTÉS, 1943; BUENO, 2012; 2017). Nesse sentido, Cortés compreende que somente por meio das monarquias absolutistas do Antigo Regime seria possível resgatar os valores católicos passíveis de orientar o ser humano num mundo degenerado. Seu projeto é claro e identificado com sua idolatria católica: *resgatar* e *salvar* os valores medievais a partir da defesa das monarquias absolutas (BUENO, 2012, pp. 477-478).

Como se pode analisar, o pensamento donosiano faz forte apelo ao retorno da política para um período anterior às revoluções liberais (inglesa, americana e francesa), caracterizadas pela implementação do constitucionalismo, isto é, da defesa de um Estado constitucional, onde impera a separação dos poderes e a proteção de direitos individuais.⁶ É o que se vê, por exemplo, no regime parlamentar, em que o monarca reina, mas não governa, permanecendo no trono como uma figura

5. Nessa conferência, Schmitt (2007, p. 89-90) argumenta que, aos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, corresponderam cinco diferentes centros de domínio, sendo eles: (i) a teologia; (ii) a metafísica; (iii) a moral humanitária; (iv) a economia e, enfim; (v) a técnica. Cada novo domínio central emergiu sob a premissa de neutralizar as disputas do centro anterior.

6. Não obstante, a visão monarquista e católica de Cortés se opõe à tota esfera de influência decorrente das guerras napoleônicas, ligando-se aos restauradores do Congresso de Viena. Napoleão, embora imperador, foi responsável por disseminar os valores modernos da Revolução Francesa a outros rincões do globo terrestre. Ao perder a guerra e sofrer seu derradeiro exílio, as monarquias europeias foram restauradas a pelo Congresso de Viena (cf. HOBBSAWM, 2021, pp. 133-179; ENGLUND, 2005).

representativa que não decide (BUENO, 2012, pp. 468-469). Assim, a política realizada no parlamento – movido pelo procedimento legal de debates plurais em forma dialética – teria transformado a burguesia liberal em uma classe *discutidora*. Ou seja: em uma classe que esperava que a disputa definitiva – a possibilidade de guerra – poderia ser adiada na forma das eternas discussões políticas parlamentares. Eis que em Cortés a saída para esta eterna discussão seria a ditadura (SCHMITT, 2005, p. 59, tradução nossa). Em outras palavras, Donoso Cortés defende o fim do debate, a inutilização do parlamento e a restauração do poder político decisório e soberano para as mãos dos monarcas absolutistas.

Seguindo as lições de seu mestre, Schmitt entende que “nada é mais moderno do que a luta contra o político” (SCHMITT, 2005, p. 65, tradução nossa). Em outros termos, nada é mais moderno do que a limitação do político, o que pode ser lido tanto a partir do processo de secularização como da própria limitação política que o Estado constitucional impõe ao soberano.⁷ De mais a mais, é possível afirmar que, na leitura de Schmitt, o mundo moderno apresenta um processo de enfraquecimento moral do ser humano, que passa tanto pelo aspecto teológico, como político.

As ideias antimodernas de Schmitt estiveram fortemente presentes nos ideais do Terceiro *Reich*. Assim, como Schmitt, Hitler desejava o retorno da Alemanha a um período anterior à democracia constitucional de Weimar e localizado no medievo, sobretudo o Primeiro *Reich* (800 – 1808).⁸ O arquétipo do indivíduo moderno era o judeu: um indivíduo sem pátria, cosmopolita e supostamente detentor do poder econômico. A eliminação dos judeus, para Hitler, estava relacionada à limpeza da Alemanha de elementos tidos como corruptos e decadentes. No Terceiro *Reich*, Schmitt chegou a publicar textos de viés antissemita e chegou a caracterizar as *Leis de Nuremberg* como a “Constituição da Liberdade” (MACEDO Jr., 2011, p. 28). Outrossim, o elemento da antimodernidade

7. Para Schmitt, a representação liberal seria calcada na ideia de uma mediação da mediação. A explicação de Schmitt, naturalmente, passa por uma metáfora teológica. Para Schmitt, os homens podem acessar a ordem divina através de Cristo, que é o representante de Deus no mundo terreno. Sendo Cristo o responsável por esta importante tarefa, torna-se necessária a sua permanência entre os homens mesmo após sua morte e ressurreição. Essa permanência é concretizada pela Igreja católica na figura do Papa, que personifica Cristo (SÁ, 2006, p. 33-34, 92). A Igreja, pois, faz a mediação do mediador. Sendo a personificação de Cristo, o Papa é o responsável por tomar decisões infalíveis e inapeláveis; pela interpretação incontestável da verdade da Igreja, de modo a servir de modelo para o soberano e sua capacidade de decisão (SÁ, 2006, p. 34). É precisamente a existência de um poder soberano e a sua capacidade de tomar a decisão última que o liberalismo e a modernidade querem eliminar do mundo, dando origem a um modelo de representação que, na realidade, não o é.

também esteve fortemente presente na política cultural do Terceiro *Reich*, liderada pela propaganda de Goebbels (EVANS, 2011, p. 190).⁹

Não obstante, a aversão nazista à modernidade é bastante nítida nesta passagem: ao ocuparem a França em 1940 – e fundarem a República de Vichy –, os nazistas fizeram questão de substituir o lema iluminista da Revolução Francesa “liberdade, igualdade e fraternidade”, por “pátria, família e trabalho” (EVANS, 2012). Essa mudança, extremamente interessante, pontua uma mudança axiológica na França nazista que, de um país símbolo da modernidade, passa a conclamar elementos tradicionais. Na Itália fascista de Mussolini o lema era semelhante: “Deus, pátria e família” - slogan idêntico ao do movimento integralista no Brasil e posteriormente copiado por Bolsonaro (ALMEIDA, 2022).

1.2 O antiliberalismo no pensamento de Carl Schmitt

O liberal brasileiro José Guilherme Merquior, no clássico *O Liberalismo Antigo e Moderno*, descreve o movimento liberal como a expressão político-jurídica do iluminismo e da modernidade, relacionado com o individualismo, com a criação de um Estado

8. Segundo Gavriel Rosenfeld (2022, p. 39) “Na verdade, a ideia do Reich também possui intensas conotações espirituais – na realidade místicas. Essas conotações têm raízes profundas da teologia cristã, em particular na ideia quiliástica do Reino (Reich) final de Deus na Terra. Segundo os últimos capítulos do Livro do Apocalipse, o reino tomaria a forma de um período de paz de mil anos (conhecido como o ‘milênio’) que tanto precederia a batalha de Jesus com Satanás quanto se seguiria a ela”. No mesmo capítulo Rosenfeld (Ibid., p. 41) comenta a visão da direita alemã do século XIX que, diante das crises econômicas do Segundo Reich, sonhavam com um Terceiro Reich vindouro. Assim, homens como Paul de Lagarde, Julius Langbehn e Heinrich Class afirmavam que este Terceiro Reich seria um ‘Grande Reich Alemão’ imperialista, governado por um Führer e comprometido com as velhas virtudes ‘teutônicas’ de liberdade, igualdade e altruísmo”.

9. Como explica o historiador Richard Evans (2011, p. 190) “Era claro que Goebbels precisava entrar na linha se quisesse impedir Rosenberg, Rust e os outros antimodernistas de assumir a liderança na política cultural. Assim, em junho de 1936, ele agiu. ‘Exemplos horríveis de bolchevismo na arte’, escreveu no diário, ‘foram trazidos à minha atenção’, como se não os tivesse visto antes. ‘Quero organizar uma exposição de arte em Berlim sobre o período de degeneração. Assim o povo pode ver e aprender a reconhecê-la.’ No final do mês, obteve permissão de Hitler para requisitar ‘arte degenerada alemã desde 1910’ (data da primeira pintura abstrata, do artista russo radicado em Munique Vassily Kandinsky) de coleções públicas para a mostra. Muita gente do Ministério da Propaganda relutou em levar o projeto adiante. O oportunismo político era cínico até para os padrões de Goebbels. Ele sabia que o ódio de Hitler pelo modernismo artístico era implacável, e assim decidiu obter favores cedendo a ele, muito embora não compartilhasse da ideia”.

constitucional e com a ideia de proteção de direitos individuais (MERQUIOR, 2016, p. 47). Segundo Merquior (Ibid., p. 31), “porque nasceu como um protesto contra os abusos do poder estatal, o Liberalismo procurou instituir tanto uma limitação da autoridade quanto uma divisão da autoridade”. De forma semelhante, Stephen Holmes (1996, pp. 3-4) entende que o núcleo do chamado liberalismo político estaria relacionado às seguintes ideias: (i) tolerância religiosa; (ii) liberdade de discussão; (iii) limitação à polícia; (iv) eleições livres; (v) governo constitucional baseado na separação de poderes, etc. Com efeito, por antiliberalismo entendemos a visão oposta a tais valores, atrelados ao Estado constitucional.¹⁰

Trazendo a discussão sob o enfoque do artigo, é possível compreender a estrutura do pensamento antiliberal de Schmitt como sendo contrário às noções de Estado de Direito, democracia liberal, pluralismo político, direito ao voto, parlamentarismo, globalização e à proteção de direitos fundamentais.

A lógica do pensamento schmittiano antiliberal é desenvolvida, em primeiro lugar, na célebre obra *Teologia política* (1922), em que o autor traça as bases do pensamento *decisionista*. Segundo Schmitt (2005, p. 10), em casos de crise política – isto é, de grave instabilidade e anormalidade político-institucional –, seria possível a implementação do *estado de exceção* pelo *soberano* para *restaurar* a ordem. Schmitt (2005, p. 12) define o *estado de exceção* como a suspensão das normas constitucionais, de modo que o soberano, por meio de uma decisão inequívoca, retiraria os limites jurídicos do Estado, que passaria a atuar na realidade política de forma livre e violenta. O que faz Schmitt neste livro é estruturar conceitualmente o mecanismo teórico do Estado autoritário, o que possibilitaria a eliminação de *inimigos*, conforme o autor escreveria anos depois em *O conceito do político* (1927).

O *estado de exceção*, deste modo, representa um Estado antiliberal (ou anticonstitucional), tratando-se de um Estado que não se encontra limitado pelo Direito. Isto é, enquanto no Estado constitucional, o soberano encontra-se submisso e dividido pelo império da lei, no *estado de exceção* ocorre o inverso: é o Direito que se torna refém do poder político soberano. Assim, no Estado autoritário, há centralização de poderes nas mãos de uma autoridade que, via decretos discricionários do Poder Executivo, cria o próprio Direito conforme sua vontade, sem passar pelos procedimentos dialéticos de debates pluralistas atinentes ao Poder Legislativo e tampouco sendo corrigido pelo Judiciário.¹¹

A centralidade da discussão em procedimentos decisórios seria, então, característica do

liberalismo, não da democracia. Schmitt entende a democracia como uma democracia direta (democracia substancial), calcada na *homogeneidade* e não no *pluralismo político*, que é um conceito chave do liberalismo político. Assim, a democracia schmittiana seria necessariamente antiliberal, haja vista que, para o autor, é do liberalismo a defesa da discussão entre ideais opostos (SCHMITT, 2000, p. 8). É este um dos motivos que levam Schmitt a afirmar que o oposto da democracia não é a ditadura – considerando o princípio da identidade como definidor de uma democracia pura, um regime ditatorial somente é possível sobre bases democráticas (SCHMITT, 2008, p. 266). O verdadeiro oposto da democracia seria, pois, o liberalismo.

Como se vê, a noção de democracia em Schmitt é extremamente problemática e autoritária. Para o autor (SCHMITT, 2008, p. 255, tradução nossa), a democracia é definida como “uma forma de Estado que corresponde ao princípio da identidade (em particular, a autoidentidade do povo concretamente presente como unidade política)”. No coração da definição proposta pelo autor está a noção de *identidade*, caracterizadora de uma *democracia pura*. Em sua dimensão principiológica, a identidade se refere à necessidade de uma *homogeneidade substancial* entre os componentes do povo enquanto unidade política, bem como entre governantes e governados (SCHMITT, 2008, p. 247). Nas palavras de Schmitt (2000, p. 64, tradução nossa), a democracia requer “primeiro homogeneidade e segundo – se a necessidade surgir – eliminação ou erradicação da heterogeneidade”. A noção de identidade e, conseqüentemente, a disposição para livrar-se fisicamente do que ameaça a homogeneidade de um povo se revelam, portanto, como condição de possibilidade para que a realização da democracia schmittiana (BUENO, 2011, p. 1188). A figura que materializa a heterogeneidade é a do *inimigo (hostis)*, formulada em *O conceito do político* (1927). O *inimigo*, em Schmitt, é todo aquele que, por razões, culturais, étnicas, econômicas ou sociológicas contamina a homogeneidade pura de um povo, devendo, pois, ser eliminado, como condição de restauração da ordem (SCHMITT, 2007a, p. 27; GARZILLO, 2022, p. 179).

A ideia de Schmitt de democracia é de um regime que se realiza a partir

10. A sistematização em antimodernidade (conceito cultural e teológico) e antiliberalismo (político e jurídico) segue nossos estudos (GARZILLO, 2022). Contudo, Stephen Holmes (1996, pp. 1-13) não se orienta por tal divisão, já que reúne os dois conceitos sob o único nome: antiliberalismo.

11. Sobre o tema, remetemos o leitor ao capítulo 2.3.2, denominado O autoritarismo sob a lente decisionista de Elementos autoritários em Carl Schmitt (GARZILLO, 2022, pp. 123-129). Vale ainda ressaltar que é a partir da importância da decisão que algumas das críticas de Schmitt voltadas ao modelo parlamentarista alemão vigente à época se tornam evidentes. Dentre elas está a crítica ao debate infinito que caracterizaria as democracias liberais. O parlamento seria “a expressão do próprio diálogo e do equilíbrio entre posições contrárias” (SÁ, 2006, p. 162), diálogo este que se prolonga sem a perspectiva da tomada de uma decisão final e irrecorrível.

da violência e da eliminação física de todos aqueles que mancham determinada nação com sua heterogeneidade. Trata-se, pois, de uma defesa aberta de expurgos políticos.¹² Tais expurgos são realizados a partir do *estado de exceção*: suspende-se o Direito, incluindo os direitos fundamentais, e elimina-se os inimigos da nação, tornando-a verdadeiramente homogênea e democrática.¹³

A *exceção* e a ação do soberano realizam-se a partir da ideia de *aclamação*: isto é, a revolta popular da maioria homogênea contra os inimigos. Em outras palavras, Schmitt defende abertamente a *tiranía da maioria* ou *tiranía das massas*, movimento temido séculos antes por autores como James Madison e Alexis de Tocqueville.¹⁴ Conforme argumenta Schmitt (2008, p. 131, 275, tradução nossa), “a forma natural de expressão direta da vontade do povo é a declaração da multidão reunida do seu consentimento ou da sua desaprovação, a aclamação”, que surge nos Estados modernos na forma da opinião pública.¹⁵

12. É neste mesmo contexto que Schmitt pode criticar o sistema de votação das democracias liberais. O autor argumenta que tal modelo eleitoral sequer pode ser chamado de democrático: ao ser realizado de maneira secreta e individual, o voto não é capaz de traduzir a vontade da unidade política do povo, que não é simplesmente a soma de vontades individuais. Este voto isola o cidadão para um contexto privado e impossibilita a tomada de decisões políticas, que necessariamente devem ser tomadas no ambiente público. Se o povo se constitui enquanto tal apenas na esfera pública, o voto secreto e individual é uma negação da própria concepção de povo (SCHMITT, 2008, p. 273).

13. Conforme escrevemos (GARZILLO, 2022, p. 179): “Giorgio Agamben afirma eu a consequência da decisão soberana que suspende a validade do ordenamento jurídico é reduzir a figura do inimigo à vida biológica, isto é, sem qualquer proteção ou amparo jurídico, tornando-o um indivíduo matável. A razão da violência em face do inimigo e a razão para identifica-lo e combater-lo residem no fato de que, para Carl Schmitt, o inimigo é aquele que põe em risco a homogeneidade e a normalidade (...)”.

14. Contemporâneo de Schmitt, Ortega Y Gasset escreveu o clássico *A rebelião das massas*, em que chamou atenção para o surgimento de movimentos de massa que poderiam levar a Europa a um estado de tirania das maiorias (cf. ORTEGA Y GASSET, 2016).

15. Enquanto é esse princípio homogeneizante da identidade que caracteriza uma democracia pura, contudo, Schmitt reconhece a impossibilidade da sua absolutização: na prática não é viável uma democracia que, baseada apenas na identidade, dispense o princípio da forma política oposto: o princípio da representação (SCHMITT, 2008, p. 302). Como explica Alexandre Franco de Sá (2006, p. 354), “a manifestação directa do povo soberano – para formular de um modo paradoxal – não poderia prescindir de uma representação suprema desta mesma manifestação”. O povo, naturalmente desorganizado, não constitui uma realidade empírica, e sua unidade política é algo ideal que necessita da figura do representante para realizar-se e se tornar visível na esfera fática (SÁ, 1998, p. 15). E se o povo apenas alcança sua unidade política e constitui-se enquanto povo a partir da figura do representante, este surge diante desse povo como seu soberano (SÁ, 2001, p. 431-432). O poder soberano, em outras palavras, é intrínseco à representação.

Schmitt argumenta em *O guardião da Constituição* que, uma vez que os *inimigos* sejam eliminados, nasceria o chamado *Estado total*. O autor defende que o Estado total deveria ser liderado pela figura carismática do Presidente da República, o qual seria o verdadeiro representante de um povo homogêneo e o legítimo *guardião da constituição*.

Ora, as semelhanças do *Estado total* com o Terceiro *Reich* totalitário não devem passar despercebidas. Basta analisar que Hitler suspendeu as normas da Constituição de Weimar, inaugurando uma ditadura presidencialista a partir da edição do *Decreto do Incêndio do Reichstag*, da aprovação da *Lei plenipotenciária* e das *Leis de Nuremberg*. Assim, retirou a proteção jurídica dos inimigos da nação (judeus, ciganos, comunistas, homossexuais), de modo a possibilitar seu extermínio físico e a materialização de uma sociedade homogênea ariana (cf. EVANS, 2011). Para Roberto Bueno (2011, p. 360):

Retratar aos judeus como a encarnação da modernidade era também uma estratégia para colocá-los na posição de inimigos, posto que promotores de valores ilustrados em profunda dissonância com o irracionalismo marcante do nacional-socialismo. Esta aproximação ao antissemitismo era popular entre amplos segmentos da direita alemã e por Schmitt como os inimigos a eliminar.

Assim, o antiliberalismo schmittiano inverte a lógica do Estado constitucional, produzindo a arquitetura de um Estado totalitário, centralizado, violento e violador de direitos fundamentais básicos, o qual opera a partir da perseguição e eliminação de inimigos políticos.

2. O conteúdo reacionário do Bolsonarismo

O presente capítulo não pretende desenhar, em termos históricos, como se deu a subida de Jair Bolsonaro ao poder, tampouco descrever minuciosamente o contexto político brasileiro que concorreu para sua eleição em 2018. De fato, questões como: as manifestações de junho de 2013; o *impeachment* de Dilma Rousseff; a Operação Lava Jato e a prisão de Lula, foram decisivas para que Bolsonaro subisse a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2019. Assim, este capítulo limita sua análise ao conteúdo político-ideológico do *discurso* bolsonarista, que passa pela aversão ao Estado de Direito; à separação de poderes; ao Poder Judiciário; a eleições livres; à proteção do meio ambiente; à produção científica nacional; ao intelectualismo; bem como à proteção de direitos fundamentais de

minorias, como negros, índios, população LGBTQIA+. Também em seu discurso esteve presente o apelo contra um suposto comunismo global, oriundo das ideias de Olavo de Carvalho. Não obstante, o elogio ao regime militar (1964 – 1985), bem como ataques à democracia, se fizeram presentes e foram decisivos para os ataques de 8 de janeiro de 2023. A fim de sistematizar os diversos elementos acima ilustrados, dividiremos o pensamento bolsonarista a partir de duas frentes distintas: (i) o bolsonarismo como um dos representantes da nova crise da democracia mundial e; (ii) as raízes históricas do bolsonarismo e seus elementos constitutivos.

2.1. O Bolsonarismo e os novos despotismos

O termo “novos despotismos”, utilizado neste subtítulo, tem sua razão de ser. Trata-se de uma referência à obra *Contra os novos despotismos: escritos sobre o berlusconismo*, do filósofo italiano Norberto Bobbio, que trata da subida do populista Silvio Berlusconi – um *outsider*, dono de vários canais de televisão – como primeiro-ministro italiano, nos anos 1990 (BOBBIO, 2016). O evento em questão, embora já distante no tempo, aponta para o sintoma do ressurgimento de ideologias políticas populistas que colocam em risco o modelo constitucional do pós-guerra, marcado pelo fortalecimento de tribunais constitucionais e pelo princípio da supremacia constitucional, materializada no conceito de *força normativa* de Konrad Hesse. Este modelo surgiu de um amplo pacto entre nações, pesquisadores e humanistas e servia como verdadeiro anteparo ao ressurgimento de ideologias ligadas ao totalitarismo da primeira metade do século XX.¹⁶ O aparente esfacelamento do modelo constitucional, levou o Ronald Dworkin a descrever uma espécie de “esfacelamento” dos pilares e valores comuns (*common ground*) do constitucionalismo. (DWORKIN, 2006).

Atentos ao ressurgimento do autoritarismo no século XXI, autores como Giorgio Agamben, Boaventura de Souza Santos, Luigi Ferrajoli, Steven Levitski, Daniel Ziblatt, Yasha Mounk, Larry Diamond, Mark Tushnet, Jack Balkin, e, no Brasil, os professores Pedro Serrano, Ester Solano, Christian Lynch, Ilona Szabó, Rubens Glezer, dedicaram páginas e mais páginas sobre o tema. A robustez das pesquisas sobre o fenômeno em questão é tamanha que negá-lo é praticamente impossível.

Ilona Szabó (2019, p. 25), cientista política brasileira, entende que este novo despotismo ocorre tanto pela linha ideológica da esquerda como da direita, e tem se espalhado para vários lugares do mundo, como a Europa Ocidental, Sul e Sudeste asiáticos, Estados

Unidos, Brasil, Índia, Polônia, Rússia, Filipinas, Hungria e Venezuela. Segundo Szabó (Idem), “nesses lugares, as respectivas organizações da sociedade civil, imprensa e instituições científicas e acadêmicas têm se tornado alvo de ataques como parte de uma estratégia explícita de mobilização política”.

Dentre as características mais marcantes desses movimentos, pode-se mencionar o fato de que a democracia não é mais derrubada a partir de bruscos golpes de Estado, como comumente ocorria no século XX, mas “de maneira gradativa, muitas vezes com pequeníssimos passos”, de modo que “as iniciativas governamentais para subverter a democracia costumam ter um verniz de legalidade” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 91). Luís Roberto Barroso (2022, p. 6) indica, ainda, outras características dos novos regimes autoritários, como:

(...) concentração de poderes no Executivo, perseguição a líderes de oposição, mudanças nas regras eleitorais, cerceamento da liberdade de expressão, enfraquecimento das cortes supremas com nomeação de juízes submissos e expurgo dos independentes, novas constituições ou emendas constitucionais com abuso de poder pelas majorias, inclusive para ampliação do período de permanência no poder, com reeleições sucessivas.

De mais a mais, também não se pode deixar de lado o uso de novas ferramentas, como redes sociais e da inteligência artificial, para a disseminação de *fake news* e a manipulação da opinião pública por meio do uso de dados pessoais, como ficou claro no escândalo da *Cambridge Analytica*. Outrossim, o bolsonarismo ocupa um local bem delimitado

16. Nas palavras de Luís Roberto Barroso, “Nada obstante, a maior parte das democracias do mundo reserva uma parcela de poder político para um órgão que não é eleito, mas que extrai sua legitimidade da competência técnica e da imparcialidade. Trata-se do Poder Judiciário, em cujo topo, no caso brasileiro, está o Supremo Tribunal Federal. Desde o final da 2ª Guerra Mundial, praticamente todos os Estados democráticos adotaram um modelo de supremacia da Constituição, tal com interpretada por uma suprema corte ou por um tribunal constitucional, encarregados do controle de constitucionalidade das leis e atos do Poder Executivo. Foi a prevalência do modelo americano de constitucionalismo, com a superação da fórmula que predominara na Europa, até então, que era a supremacia do Parlamento. Tais cortes e tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de atos do Legislativo e do Executivo, tendo como um de seus principais papéis arbitrar as tensões que muitas vezes existem entre constitucionalismo e democracia – i.e., entre direitos fundamentais e soberania popular. Cabe a essas cortes e tribunais protegerem as regras do jogo democrático e os direitos de todos contra eventuais abusos de poder por parte da maioria, bem como resolver impasses entre os Poderes. Em muitas partes do planeta, elas têm sido um importante antídoto contra o autoritarismo (ISSACHAROFF, 2015, p. i)” (BARROSO, 2022, p. 4)

neste fenômeno mais amplo do novo autoritarismo, que é o do *populismo reacionário*, ou *populismo radical de direita*. Em *Tambores à distância*, obra dedicada ao estudo de novos movimentos populistas, escrita pelo especialista em reacionarismo, Joe Mulhall (2022, p. 240):

(...) perceber que fenômenos semelhantes estão ocorrendo em vários lugares do mundo só torna tudo mais apavorante. A eleição de Bolsonaro foi um desses momentos, outro indicativo de que estamos tomando um rumo preocupante. Sua vitória representa que o Brasil se uniu à Índia, aos Estados Unidos e a partes da Europa central ao cair sob o feitiço de xenófobos nacionalistas. Até recentemente, Trump, Modi e Bolsonaro formavam um bloco de extrema direita no topo da política mundial, o que significa centenas de milhares de pessoas vivendo em países dirigidos por governos eleitos de extrema direita, desestabilizando três das maiores democracias do planeta. O Brasil se tornou ator central no enredo global da ascensão da extrema direita.

Para uma definição mais precisa do fenômeno Bolsonarista, indispensável a consulta do artigo *O populismo reacionário no poder: uma radiografia ideológica da presidência Bolsonaro (2018-2021)*, dos cientistas políticos Lynch e Cassimiro, ambos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Segundo os professores, o *populismo*, em si, é caracterizado por um “estilo de fazer política típico de ambientes democráticos ou de massa, praticado por uma liderança carismática”, em que este líder “reivindica a representação de uma maioria contra o restante da sociedade” (LYNCH; CASSIMIRO, 2021, p. 224). Como se vê, o líder populista se coloca como aquele que representa, de forma legítima, o *povo verdadeiro*. Sendo *povo*, por evidente, uma abstração que aponta para um conjunto *homogêneo* de indivíduos que partilham dos mesmos laços culturais e sociais, de língua, religião, crenças, costumes. Seguindo a construção do líder populista proposta por Lynch e Cassimiro, o *populismo reacionário* – ideologia comum tanto ao bolsonarismo como ao trumpismo norte-americano – é caracterizado pela ideia de que um líder populista será responsável pela restauração violenta de um passado idealizado em nome do *verdadeiro povo*, contra uma sociedade moderna e corrompida pelo pecado e pelo relativismo moral (LYNCH; CASSIMIRO, 2021, pp. 226-227).¹⁷

Em interessante artigo sobre o tema, Thomas Bustamante e Conrado Hubner Mendes, discorrem sobre a ideia utópica e preconceituosa do suposto *cidadão de bem*. Segundo Bustamante e Mendes, o líder populista deve governar apenas para o cidadão de bem: isto é, não basta a nacionalidade brasileira e o gozo dos direitos políticos e fundamentais,

para que o indivíduo possa ser governado pelo líder. É necessário mais, um comprometimento e uma fidelidade moral para com o líder e seus valores (BUSTAMANTE; MENDES, 2021, p. 184). Para Bustamante e Mendes, essa postura é avessa à doutrina liberal dos direitos humanos, cujo cerne está que todo e qualquer ser humano é merecedor de direitos. Desse raciocínio, evidentemente, nasce a ideia de “direitos humanos para humanos direitos”. Nas palavras de Bustamante e Mendes (Idem, tradução nossa) “o bolsonarismo pode ser classificado como uma versão ‘iliberal’ do populismo, no sentido de que se apresenta como cético em relação à razão pública e aos valores iluministas”.

Seguindo a toada, lembremos do principal *slogan* do governo Bolsonaro – que, como vimos, segue o brocado nazifascista – clama por “Deus, pátria e família”, isto é, por valores que apontam para um retorno a um passado idealizado que o *cidadão de bem* deverá seguir e mostrar fidelidade.¹⁸

2.2. Elementos do reacionarismo bolsonarista

Segundo Karl Marx, “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa” (MARX, 2011, p. 25). Na esteira da afirmação de Marx, a historiadora Lilia Schwarcz aponta para velhos fantasmas da história brasileira que, de tempos em tempos, ressurgem de um passado diabólico para nos assombrar, sob a forma de movimentos antidemocráticos (SCHWARCZ, 2019, p. 184). Dentre estes fantasmas, a autora destaca “o espectro do colonialismo, as estruturas de mandonismo e patriarcalismo, a da corrupção renitente, a discriminação racial, as manifestações de intolerância de gênero, sexo e religião” (Idem).¹⁹ Não à toa, como foi explicitado no início do presente artigo, é justamente por meio da defesa do resgate de um passado idealizado que reacionários criam suas fantasias discursivas e apostam suas fichas em movimentos violentos rumo a um mundo perfeito, romântico e perdido no tempo.²⁰

19. Como exemplo desse passado que não cessa de ressurgir em distintas figuras autoritárias na história brasileira, a professora da Universidade de São Paulo cita os governos de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Artur Bernardes, Getúlio Vargas e o período conhecido como Ditadura Militar (1964 – 1985). (SCHWARCZ, 2019, p. 184).

17. Nas palavras de Lynch e Cassimiro (2021, p. 244) “As raízes dessa ordem conservadora, por sua vez, permaneciam no povo autenticamente cristão, cultivador da família e das tradições e seria, portanto, a partir da escolha de um representante que reunisse essas qualidades do povo brasileiro que a reação deveria começar. E seu objetivo não poderia ser outro senão a destruição da ordem democrática de 1988”.

18. O maior dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues, apesar de conservador, sempre foi bastante cético a esta romantização da família tradicional brasileira. Embora ele próprio fosse católico, sua obra explorava as entranhas da sociedade carioca, submersa em imoralidades e corrompida pelo adultério, que se escondia detrás das vestes de um falso moralismo cristão do suposto cidadão de bem. Obras como *Os sete gatinhos*, *Álbum de família*, *Toda nudez será castigada* e *Perdoa-me por me traíres*, refletem a questão. Embora tenha chegado ao absurdo de defender o regime militar, Nelson Rodrigues nunca tapou os olhos para a hipocrisia moral da dita tradicional família brasileira, o que revela uma proximidade com o moralistas franceses, como Blaise Pascal e Stendhal.

Neste passo, Lynch e Cassimiro afirmam que os reacionários bolsonaristas escolheram não apenas o passado idealizado da Ditadura Militar (1964 – 1985), mas também o longo período monárquico (LYNCH; CASSIMIRO, 2022, p. 74). Segundo Lynch e Cassimiro, “a utopia regressiva dos reacionários brasileiros remete mesmo ao imaginário da sociedade colonial do século XVII, comandadas por chefes de família patriarcais descendentes de europeus” (Ibid., p. 81). Os autores fazem ainda um paralelo deste passado colonial com o chamado “velho Oeste norte-americano”, em que:

(...) os senhores de engenho levantavam igrejas e protegeriam o povo, viris ‘bandeirantes’ chefiavam milícias de mestiços em expedições pelo sertão adentro para apresar índios e buscar riquezas naturais, extraindo da exuberante natureza o máximo que podiam, sem a presença incômoda de um Estado que, de resto, não existia. Esse é o modelo de ‘comunidade política natural’ por que os reacionários brasileiros suspiram. Daí sua atração por tudo aquilo que a sociedade brasileira herdou de pior da colonização: o culto da morte e da violência, o autoritarismo, a exploração predatória da natureza, o antiintelectualismo, o personalismo, o patrimonialismo, o patriarcalismo etc. (Idem).

Com efeito, o apelo ao passado é nítido quando se verifica no bolsonarismo a defesa do regime militar, como sinônimo de bom governo. O apoiador do regime militar é tido pela doutrina bolsonarista como o *cidadão de bem*, ainda ande armado e defenda a violência contra minorias. Outrossim, é nítido também que posicionamentos racistas tem íntima relação com o passado escravocrata, bem como ideias machistas caminham de mãos dadas com um período em que a mulher brasileira não tinha direitos. Ideias em favor da depredação ambiental e contra as populações indígenas também nos remetem a este passado de líderes bandeirantes, indicados por Lynch e Cassimiro.

Também do ponto de vista institucional é possível verificar as sombras de velho e trágico fantasma, que insiste em se repetir de forma farsesca, na atual realidade política brasileira: o *caudilhismo*. Na obra *Sua Majestade, o Presidente do Brasil*, o diplomata inglês, Ernest Hambloch (2000, pp. 36-38), compreende o caudilhismo como um tipo de prática autocrática de política latino-americana, centrado no acúmulo de poderes nas mãos da figura do Presidente da República e em sua relação com os militares.

Segundo Hambloch (Idem), o caudilhismo já dava as caras na América Latina desde a implementação dos primeiros governos independentes, todos eles sob a forma de

Repúblicas presidencialistas. Contudo, no Brasil, o fenômeno caudilhista não teria ocorrido ao longo do Segundo Reinado, considerado pelo autor como um período de estabilidade política. Como bom conservador inglês, Hambloch era entusiasta do modelo parlamentarista, e relaciona o início do caudilhismo brasileiro a partir da Proclamação da República, com a implementação do regime presidencialista no Brasil, cujas bases foram trazidas dos Estados Unidos da América (HAMBLOCH, 2000, pp. 39-65). A análise do autor passa por apontar os diversos regimes autoritários que o Brasil viveu desde então, passando por Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca e Getúlio Vargas (HAMBLOCH, 2000, pp. 105-111).

Embora Hambloch não tenha escrito sobre, não é demais ter em vista que a Ditadura Militar (1964-1985) seguiu um modelo muito semelhante ao do caudilhismo latino-americano, uma vez que conferia superpoderes a Presidentes da República militares, como inclusive ocorreu nas demais ditaduras do cone sul no mesmo período. Não há, pois, dificuldade alguma em ligar o bolsonarismo a este tipo de populismo latino-americano: sua proximidade com o Exército e a crença de que o Presidente da República, por ter sido eleito diretamente pelo povo, é o agente político capaz de governar com substancial legitimidade, incluem o governo Bolsonaro nos exemplos analisados por Hambloch.

Por fim, não podemos deixar de lado a importância de Olavo de Carvalho, personagem central para formulação e sedimentação do ideário bolsonarista. Muito embora não cite Carl Schmitt em sua obra, Olavo de Carvalho foi um voraz leitor de escritores reacionários, como De Maistre, Donoso Cortés, René Guénon, Julius Evola, Eric Voegelin e Alexander Dugin (LYNCH; CASSIMIRO, 2022, p. 84). A concepção de mundo olavista passava por uma ideia conspiracionista, no sentido de que um comunismo global (ou globalista), liderado por grandes capitalistas do mundo financeiro, estariam prestes a tomar o poder e instaurar um governo totalitário de dimensões planetárias. Carvalho entendia que, diferentemente do comunismo do século XX, o novo regime seria implantado através de um domínio no campo cultural: os movimentos feministas, negro e LGBTQIA+ seriam expressões desse

20. Ainda segundo Schwarz (2019, p. 185), “Todo governo procura usar a história a seu favor. No entanto, e não por coincidência, governos de tendência autoritária costumam criar a sua própria história — voltar ao passado buscando uma narrativa mítica, laudatória e sem preocupação com o cotejo de fatos e dados — como forma de elevação. Para tanto, reconstroem o passado nacional como se ele fosse uma idade de ouro (que ele não foi), ou os “tempos de antes”, na bela expressão do escritor francês Frédéric Mistral, como espaços paradisíacos, dominados pela autoridade patriarcal, que se prolongava por um grande lote de terras, incluindo uma família estendida e as pessoas agregadas que moravam na vizinhança.”

domínio cultural, que implementariam o pecado no mundo e resultariam em uma dominação comunista. Assim, Olavo de Carvalho defendia a “guerra cultural”, como forma de resistência. A divulgação de suas ideias autoritárias pela internet foi essencial para o fortalecimento do movimento bolsonarista (cf. CARVALHO; DUGIN, 2012). Nota-se, pois, a clara ideia de que, assim como Cortés e Schmitt, Carvalho via o mundo moderno – e suas expressões políticas, como o liberalismo, o marxismo, etc. – como ferramentas de rebaixamento e decadência moral e espiritual do Ocidente. Comentando o pensamento de Olavo de Carvalho, Christian Lynch e Cassimiro (2022, pp. 83-84), no livro *O populismo reacionário: ascensão e legado do Bolsonarismo*, afirmam que:

A filosofia de Olavo é caracterizada por uma concepção petrificada de cultura, concebida como um saber verdadeiro e eterno de origem divina, cujo inimigo seria o progresso e a revolução, associadas ao casuísmo e à subversão (...) A secularização e o liberalismo das elites teriam destruído os fundamentos naturais da sociabilidade cristã, baseada na Igreja e na família, abrindo as portas para as ideologias totalitárias, com todos os seus erros, absurdos e crimes. Hegelianismo, positivismo, marxismo, pragmatismo, psicanálise, comunismo, nazifascismo teriam confluído afinal para a construção de uma pseudodemocracia, verdadeira máquina de opressão do ser humano, na qual um Estado onipotente comandado por elites estrangeiradas garantiria o primado do relativismo, do ateísmo e do comunismo: ‘A dialética do poder no Estado moderno é diabolicamente simples (...). O Estado se torna mais poderoso e opressivo quanto mais se multiplicam as liberdades e direitos humanos’. Olavo pregava assim a necessidade de um combate implacável à modernidade, tomada como sinônimo de erro, absurdo, ideologia ou crime.

Com efeito, a arquitetura reacionária do bolsonarismo é inequívoca. Não apenas pelo histórico autoritário, como uma das expressões do caudilhismo latino-americano, mas por estar inserido em um período de movimentos extremistas que se espalham pelo mundo. Outrossim, seus ideais e lemas, similares a dos movimentos nazifascistas, deixam claro sua aproximação com o reacionarismo do século XX, os quais ganham ares de atualidade com Olavo de Carvalho. Pois bem, uma vez traçados os elementos gerais do reacionarismo bolsonarista, passemos agora para a intersecção entre desta ideologia e o pensamento antiliberal e antimoderno de Carl Schmitt, já delineadas.

3. Conexões e paralelismos: antimodernidade

O bolsonarismo, muito embora não se alicerce em grandes bases teóricas e careça de maior profundidade filosófica, é um movimento de claro aspecto antimoderno e anti-iluminista. Tais características podem ser notadas a partir de diferentes perspectivas, embora muitas delas sejam sutis. Ora, Bolsonaro nunca discorreu sobre o indivíduo moderno e talvez seja difícil crer que ele tenha erudição suficiente para tanto. Mas é a partir de alguns pontos, aparentemente soltos, que podemos construir essa argumentação, aproximando-o do pensamento antimoderno de Schmitt.

Mas comecemos, por exemplo, a partir da visão de política internacional e diplomática feita pelo governo Bolsonaro e defendida pelo bolsonarismo. A ideia básica dessa política, levada a cabo pelo chanceler Ministro Ernesto Araújo, era justamente se contrapor a conquistas e consensos da modernidade, sendo eles: o multilateralismo e os princípios humanistas do Direito Internacional, responsáveis pela criação da ONU. Vale lembrar que estas conquistas decorem das tragédias dos regimes ultranacionalistas da 2ª Guerra Mundial. Em artigo sobre o tema, Mônica Hirst e Tadeu Maciel (2022, p. 4) afirmam que as políticas de Araújo estavam voltadas para se contrapor, de modo violento, aos “riscos do chamado ‘globalismo’”. Aqui, há uma aproximação inequívoca às ideias de Schmitt, contrário ao cosmopolitismo, bem localizado em obras como *Romantismo político* (1921) e *O conceito do político* (1927). Para Schmitt, a visão de mundo multilateral enfraquece as nações, na medida em que corrompem o Estado e seu povo com elementos externos, plurais e heterogêneos, enfraquecendo a possibilidade de decisão soberana. Com efeito, como não poderia deixar de ser, Schmitt dialogava com o pensamento de seu período, alinhado com a ideias de purificação do povo alemão contra elementos externos: daí a aversão aos judeus, que eram indivíduos destituídos de um Estado nacional e tido como cosmopolitas. Assim, como o ideário nazista, Olavo de Carvalho trata dos chamados *metacapitalistas*, que seriam os agentes do *globalismo* internacional (CARVALHO; DUGIN, 2012, pp. 52-53). A ideia conspiracionista de dominação global por líderes de uma elite corrupta foi bem descrita por Hannah Arendt para tratar dos regimes totalitários. Segundo Arendt (2012, p. 497) “a propaganda totalitária transformou a suposição de uma conspiração mundial judaica em assunto discutível que era, em principal elemento da realidade nazista”. Para a autora (*Idem*) “os nazistas agiam como se o mundo fosse dominado pelos judeus e precisasse de uma contraconspiração para se defender”. Por seu turno, Joe Mulhall (2022, p. 239) trata das conspirações bolsonaristas, ao falar das ideias absurdas propagadas na pandemia de COVID-19. Segundo o especialista, “teorias da conspiração

são o sangue que corre nas veias do extremismo de ultradireita, fornecendo explicações simples e monocausais para os problemas do mundo, com frequência culpando grupos secretos, normalmente os judeus”.

Como se não bastasse, a antimodernidade bolsonarista teve impactos também em seu anticientificismo, o que muitos vieram a denominar como negacionismo. Como argumentam Lynch e Cassimiro (2022, p. 109), “o negacionismo é derivado da crítica do Iluminismo, que revaloriza o papel da religião e o ocultismo na definição da verdade”. Para os autores (Idem) os mecanismos utilizados por bolsonaristas para se contraporem a constatações científicas – como o aquecimento global e a pandemia de COVID-19 – foi a tese em torno de uma “liberdade de expressão” ilimitada e irrestrita. Segundo Lynch e Cassimiro (Idem), sob essa tese “tudo pode ser ressignificado conforme as exigências utilitárias da ‘narrativa’, que não tem compromisso com coerência e pode mudar conforme as circunstâncias”.

O medo e a aversão das ciências e das conquistas iluministas têm conexão com as críticas que Schmitt faz sobre a *técnica*, expressas no primeiro capítulo deste artigo. Assim, a *técnica* e as ciências modernas representam a secularização e a substituição de Deus no mundo, a qual Schmitt desconfiava. Esse medo pela perda do sagrado também pode ser vista em outros contextos do bolsonarismo, sobretudo na chamada “guerra cultural”, ou ainda “guerra espiritual”, entre cristão e os adeptos das demais religiões, o que se viu fortalecido com a utilização estratégica e política, por bolsonaristas, do crescimento de igrejas evangélicas no Brasil. O resultado foi a pregação contra a comunidade LGBTQIA+ e religiões de matriz africana, o que novamente aponta para uma visão schmittiana antipluralista e em buscas da purificação social, pela divisão do país em amigos e inimigos.

4. Conexões e paralelismos: antiliberalismo

A aplicação tanto da teoria da *exceção* como da teoria da democracia schmittiana apontam para o Presidente do *Reich* como representante da unidade política do povo e, em tempos de exceção, como o responsável pela decisão sobre a restauração da ordem abalada. No contexto da famosa polêmica com Kelsen, Schmitt também defendia o Presidente como o real *guardião da Constituição*. Tal como clamam os pregadores do bolsonarismo, somente o Presidente do Reich – e não os membros do Poder Judiciário –, teria, em razão de sua representatividade eleitoral, legitimidade para representar o povo (SCHMITT, 2007b, p.

233). Assim, a figura do Presidente – tanto no pensamento schmittiano, como na ideologia bolsonarista – é tida como responsável pela guarda última do ordenamento constitucional.

Nesse sentido, a prevalência da atuação abusiva e autoritária do chefe do Executivo brasileiro foi bem percebida por Oscar Vilhena Vieira, Rubens Glezer e Ana Paula Pereira Barbosa. Segundo os pesquisadores (VIEIRA; GLEZER; BARBOSA, 2022, p. 592):

Bolsonaro valeu-se de algo que chamamos de infralegalismo autoritário. Esse método privilegiou a implementação de uma agenda populista e autoritária por meio da edição de decretos, nomeações e ações no âmbito administrativo, orçamentário e burocrático, amparadas por pressões parainstitucionais sobre agentes públicos e voltadas para a erosão ou neutralização de diversos direitos e valores estabelecidos pela Constituição de 1988. Essa ação centrada em atos infralegais, administrativos e parainstitucionais, conseguiu, em larga medida, fugir ao âmbito de controle do Legislativo.

Outro elemento autoritário nas práticas institucionais de Bolsonaro e que se conectam perfeitamente na teoria de Carl Schmitt, diz respeito a uma frase, muito repetida entre seus apoiadores, que afirmar que “Supremo é o povo” (UOL, 2023). O cerne do trocadilho revela uma crítica à falta de representatividade dos membros do Poder Judiciário que, diferentemente do Presidente da República, não foram eleitos diretamente pela população. Assim, ao afirmarem que “Supremo é o povo”, os apoiadores de Bolsonaro tentam atingir a legitimidade do STF como o guardião da Carta Política brasileira. Para eles, seria o Presidente da República a figura legítima para *representar o verdadeiro povo*: a classe dos magistrados é vista como uma elite corrupta, burguesa, tecnicista e distante da população.²¹

Nesta discussão estão contidas as ideias de *homogeneidade*, de possibilidade de decisão sobre a *exceção*, da unidade política do povo e da representação do *verdadeiro povo*: ideais partilhados tanto por Schmitt

21. Nas palavras de Oscar Vilhena Vieira, Rubens Glezer e Ana Laura Pereira Barbosa (2022, p. 592) “Ao longo de seus quatro anos de mandato, Bolsonaro hostilizou o STF e seus ministros por cumprirem a função que lhes cabia, de garantir a aplicação da Constituição. Nesse período, a democracia constitucional brasileira foi submetida ao maior teste de resiliência desde 1988. Jair Bolsonaro, um líder populista autocrático, promoveu um método singular de erosão institucional, exigindo uma postura combativa do STF, Corte dotada de múltiplas competências que lhe permitiram exercer de forma ampla a função de defesa da democracia brasileira”.

como pela direita bolsonarista. Prova disso são as manifestações realizadas por apoiadores do ex-Presidente durante as comemorações do dia 7 de setembro de 2021, que contaram com ataques explícitos à Suprema Corte brasileira e pedidos de AI-5, que nada mais é que o decreto presidencial que aprofundou a violência e o autoritarismo no regime militar brasileiro (BARROSO, 2022, pp. 16-17). Neste ataque, os radicais bolsonaristas afirmam viver uma “ditadura da toga” e clamavam pela deposição dos ministros do STF. Contaram também com gritos de “eu autorizo!” referentes à suposta permissão para que as Forças Armadas, com base no artigo 142 da Constituição Federal, implementassem um golpe de Estado no Brasil (ROSSI et al., 2021). Uma leitura breve do conteúdo jurídico do artigo 142 da Constituição brasileira nos mostra que ele não trata de intervenções militares. Aliás, nenhuma constituição do mundo civilizado carrega em si um dispositivo que culmine num golpe de Estado. O dispositivo em questão apenas explicita a destinação das Forças Armadas “à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (BRASIL, 1988). Ora, quando dispositivo prevê a garantia “da lei e da ordem”, é justamente a “ordem constitucional” que ele se refere, o que inclui toda a principiologia democrática que sustenta a Carta de 1988.²²

Como se não bastasse, a leitura autoritária do artigo 142 da Constituição brasileira nos remete a um argumento muito utilizado por Schmitt para defender o *estado de exceção* na República de Weimar: a aplicação do artigo 48 daquela Constituição (SCHMITT, 2005). Segundo este artigo, seria possível o Presidente do *Reich* suspender direitos e garantias em nome da segurança e ordem da públicas, o que poderia ser feito, inclusive, por meio das Forças Armadas (SCHMITT, 2008, p. 417).²³

Outro ponto que aproxima a visão schmittiana da ideologia bolsonarista pode ser verificado quando analisamos os conceitos de *soberania e aclamação*. Conforme vimos, Schmitt argumenta que a manifestação da soberania popular, por meio da *aclamação* – isto é, de uma revolta violenta das massas – seria a condição de possibilidade para que o *soberano suspendesse a ordem constitucional* em sua integralidade. De forma semelhante, Bolsonaro foi um Presidente que buscou o contato direto com as massas, seja por meio de *lives*, postagens no Twitter, ou por participações pessoais (BARROSO, 2022, p. 16). Tais iniciativas serviram para insuflar seus apoiadores, que iam às ruas para exigir a deposição do regime democrático.²⁴ A consequência desse tipo de reação culminou numa verdadeira *aclamação* popular no dia 8 de janeiro de 2023, quando a sede de todos os poderes da República, em especial o STF, foram depredados, numa clara tentativa de causar o caos político necessário para a instauração de um regime de exceção (FALCÃO; BARBIÉRI, 2023).

Entre tantas coincidências entre a obra schmittiana e o bolsonarismo – o que poderia render um livro de ciência política –, há o profundo desprezo do bolsonarismo para com os direitos fundamentais das minorias e, como consequência, à própria ideia de pluralismo político. Em 2017, Bolsonaro chegou a afirmar que “as minorias têm que se curvar às maiorias”, pois, ou “as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem” (BOLSONARO, 2018). O posicionamento do então candidato quanto ao pluralismo político já estava bem delineado: a eliminação do heterogêneo a partir da negação de direitos e garantias fundamentais operada pelo estado de exceção.

23. O professor Gilberto Bercof, da USP, fez uma tradução livre do artigo 48 para o português, nos seguintes termos: “quando um Estado (*Land*) não cumpre os deveres que lhe são impostos pela Constituição ou pelas leis do Reich, o Presidente do Reich pode obrigá-lo com ajuda da força armada. Quando, no Reich alemão, a ordem e a segurança públicas estão consideravelmente alteradas ou ameaçadas, o Presidente do Reich pode adotar as medidas necessárias para o reestabelecimento da segurança e ordem públicas, inclusive com ajuda da força armada caso necessário. Para tanto, pode suspender temporariamente, em todo ou em parte, os direitos fundamentais consignados nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. De todas as medidas que adote com fundamento nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, o Presidente do Reich deverá dar conhecimento ao Parlamento. A pedido deste, tais medidas se tornarão sem efeito. O Governo de um Estado poderá aplicar provisoriamente as medidas expressas no parágrafo 2º deste artigo quando o atraso em adotá-las implique perigo. Tais medidas se tornarão sem efeito a pedido do Presidente do Reich ou do Parlamento. Os pormenores serão regulamentados por uma lei do Reich” (BERCOF, 2003, p. 67). A versão original, em alemão, está disponível em: <<https://www.verfassungen.de/de19-33/verf19-i.htm>>

24. Luís Roberto Barroso (2022, p. 16) busca sistematizar o *modus operandi* de Bolsonaro, *in verbis*: “A participação pessoal do Presidente em manifestações antidemocráticas gerou preocupações até mesmo em setores que o apoiavam politicamente. Os exemplos foram se multiplicando: a) comparecimento a uma manifestação na porta da sede do comando do Exército, onde se pedia a volta da ditadura militar; b) ataques diários à Justiça Eleitoral, ofensas pessoais aos seus integrantes e acusações falsas de fraude eleitoral em pleitos anteriores; c) desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, com claros propósitos intimidatórios; d) pedido de impeachment de Ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão de decisões judiciais que desagradavam o Presidente; e) mudança de diretor-geral e de superintendentes da Polícia Federal por atuarem com independência; e f) ataques reiterados a jornalistas e órgãos de imprensa, assim como uso da verba publicitária oficial para cooptar apoios de conglomerados de comunicação social”.

22. Outrossim, em seu artigo 5º, inciso XLIV, o texto constitucional considera “crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático” (BRASIL, 1988).

Como argumentam os constitucionalistas Thomas Bustamante e Conrado Hubner Mendes (2021, pp. 183-184), Bolsonaro – assim como vimos em Schmitt – faz uma distinção entre o *bom cidadão* (ou o cidadão virtuoso e homogêneo) e os demais (os antagônicos), os quais devem ser tratados como uma ameaça ao seu governo. Segundo Bustamante e Mendes (Ibid., p. 184), trata-se de uma oposição entre o *povo puro* (a vontade geral aclamatória) e uma *elite corrupta*, o *establishment*, o que se assemelha à visão schmittiana de oposição antagônica de *amigos* e *inimigos*, que enxerga na burguesia liberal e marxista – tantas vezes confundidos com os judeus durante o Terceiro *Reich* – como parasitas de uma sociedade que grita por socorro.

Com efeito, o desprezo por minorias formadas por pessoas de saúde fragilizada na pandemia de COVID-19 – o que flerta com políticas eugenistas nazistas – e o colapso humanitário do povo Yanomamis, registram bem o descaso dessa ideologia com direitos fundamentais e a dignidade humana daqueles que não fariam parte do verdadeiro povo, isto é, da ideia de *cidadão de bem*, seja por questões ideológicas, biológicas ou étnicas.²⁵

Conclusão

De todo o exposto no presente artigo, é possível tirar algumas conclusões. A primeira delas diz respeito ao fato de que não podemos afirmar que Carl Schmitt tenha sido uma influência direta ao bolsonarismo. Isto é: não acreditamos que tanto Bolsonaro, como seus seguidores, tenham lido e adotado as ideias presentes nos escritos de Schmitt. Mesmo o intelectual do movimento, Olavo de Carvalho – cujas ideias dialogam com Schmitt – faz pouquíssimas referências ao jurista alemão. Por outro lado, podemos afirmar que, embora não exista essa influência direta, é possível localizar um *núcleo comum* entre as duas vertentes. A começar pelo fato de que tanto Schmitt, quanto o bolsonarismo, podem ser facilmente identificados com o espectro ideológico da direita reacionária ou da extrema-direita. Isso se dá pelo fato de tanto Schmitt como o bolsonarismo acreditam na ditadura – ou *estado de exceção* – como meio de ferramenta de transformação social. As duas vertentes acreditam que, somente pela ditadura, é possível *restaurar* a ordem e *resgatar* os verdadeiros valores que devem lastrear a vida social e cultural de um povo. Ambas as vertentes olham o passado com idealização e desconfiam do mundo moderno, entendendo-o como um mundo marcado pelo pecado e por vicissitudes. Neste ponto, é possível falar que há uma coincidência das duas correntes no que diz respeito ao aspecto reacionário da antimodernidade. Por seu turno, as duas correntes também parecem

convergir no que diz respeito a questões de ordem política, institucional e jurídica. A aversão ao pluralismo político, ao parlamento, ao Poder Judiciário e uma supervalorização da figura do Presidente da República são elementos coincidentes entre o pensamento de Schmitt e o bolsonarismo. Ainda, a figura da aclamação – a manifestação violenta das majorias contra minorias – como instrumento da *exceção*, o golpismo e a divisão da sociedade em amigos e inimigos, também aproximam as duas linhagens autoritárias. Assim, também é possível afirmar que essas duas correntes – o pensamento de Schmitt e o bolsonarismo – possuem outro elemento reacionário em comum: o antiliberalismo político.

Em suma, ainda que a doutrina schmittiana e o bolsonarismo não sejam sequer contemporâneos, isso não afasta o fato de que eles compartilhem de um mesmo sintoma ideológico, caracterizados como duas expressões do pensamento de extrema-direita reacionária.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. **Profanações**. São Paulo: Boitempo, 2007.

ALMEIDA, J. P. M. de. “Deus, pátria, família”: os sentidos do fascismo brasileiro. **RUA**, Campinas, SP, v. 28, n. 2, p. 353–376, 2022. DOI: 10.20396/rua.v28i2.8671122. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/view/8671122>. Acesso em: 31 mar. 2023.

25. Em impressionante relato, o historiador Richard Evans conta como a mentira sobre a eficácia da vacina já havia sido utilizada pelos nazistas a fim de eliminar a população russa. Também demonstra como a utilização da fome, como arma política, foi utilizada por Hitler para a suposta purificação da sociedade. Nas palavras do historiador (Evans, 2012, pp.151-152) “Os russos não seriam supridos de instalações médicas ou educacionais; a vacinação e outras medidas preventivas não só seriam vetadas a eles, como deveriam ser persuadidos de que ela era positivamente perigosa para sua saúde. Essas ideias implicavam que, no fim, a sociedade russa feneceria e desapareceria, junto com outras sociedades eslavas na Bielorrússia, na Ucrânia e na Polônia. Em um período de cem anos, a população eslava da Europa oriental teria sido substituída por ‘milhões de camponeses alemães’ vivendo na terra. O que isso significaria em termos mais concretos já estava claro no início de 1941. A meta da guerra contra a União Soviética, disse o chefe da SS, Heinrich Himmler, aos líderes da SS no Castelo de Wewelsburg em janeiro de 1941, era reduzir a população eslava em 30 milhões, um número mais tarde repetido por outros líderes nazistas, inclusive Hermann Göring, que disse ao ministro italiano de Relações Exteriores, Ciano, em 15 de novembro de 1941: ‘Nesse ano, 20-30 milhões de pessoas vão passar fome na Rússia’”.

ARENDR, Hannah. **Origens do totalitarismo**. Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das letras, 2012.

BARROSO, Luís Roberto. Populismo, autoritarismo e resistência democrática: as cortes constitucionais no jogo do poder. *In: Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/66178>. Acesso em: 30 mar. 2023. DOI: 10.1590/2179- 8966/2022/66178

BENDERSKY, Joseph W. **Carl Schmitt: Theorist for the Reich**. New Jersey: Princeton University Press, 1983.

BERCOVICI, Gilberto. **Entre o Estado Total e o Estado Social**. Atualidade do debate sobre direito, Estado e economia na República de Weimar. Tese (Livre-Docência) – Universidade de São Paulo, 2003.

BOBBIO, Norberto. **Contra os novos despotismos: escritos sobre o berlusconismo**. Tradução de Erica Salatini e César Mortari Barreira. São Paulo: Editora Unesp, 2016.

BOLSONARO em 25 frases polêmicas. **Carta Capital**, [S. l.], 29 out. 2018. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/>. Acesso em: 26 mar. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 26 mar. 2023.

BUENO, Roberto. **Uma Interpretação Conservadora Revolucionária do Político e da Ditadura: o potencial totalitário de Carl Schmitt**. 2011. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.

BUENO, Roberto. Carl Schmitt, leitor de Donoso Cortés: ditadura e exceção em chave teológico medieval. *In: Revista Brasileira de Estudos Políticos*, Belo Horizonte, n. 105, p. 453-494, 2012.

BUENO, Roberto. Antiliberalismo e Conservadorismo Teológico: de Donoso Cortés a Carl Schmitt. *In: Roberto Bueno, Caio Henrique Lopes Ramiro (Org.). Sonhos e pesadelos da democracia de Weimar*. São Paulo: LiberArs, 2017.

BURKE, Edmund. **Reflexões Sobre a Revolução na França**. Tradução de Marcelo Gonzaga de Oliveira e Giovanna Louise Libralon. Campinas: Vide Editorial, 2017.

BUSTAMANTE, T., MENDES, C.H. Freedom Without Responsibility: the Promise of Bolsonaro's COVID-19 Denial. **Jus Cogens** 3, 181–207, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42439-021-00043-4>.

CARVALHO, Olavo; DUGIN, Alexandre. **Os EUA e a Nova Ordem Mundial: Um debate entre Olavo de Carvalho e Alexandre Dugin**. Tradução de Giuliano Moraes. Campinas: Vide Editorial, 2012.

COUTINHO, João Pereira. **As Ideias Conservadoras: Explicadas a Revolucionários e Reacionários**. São Paulo: Três Estrelas, 2014.

DE BONALD, Louis-Ambroise. **Teoría del Poder Político y Religioso**. Madrid: Tecnos, 1988.

DE MAISTRE, Joseph. **Considerations on France**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

DONOSO CORTÉS, Juan. **Ensayo sobre el Catolicismo, Liberalismo y Socialismo**. Buenos Aires: Editorial Americalee, 1943.

DWORKIN, Ronald. **Is Democracy Possible Here?: Principles for a New Political Debate**. Princeton University Press, 2006.

ENGLUND, Steven. **Napoleão: uma biografia política**. São Paulo: Zahar, 2015.

EVANS, Richard. **O Terceiro Reich em guerra**. Tradução de Lúcia Brito. São Paulo: Planeta, 2012.

EVANS, Richard. **O Terceiro Reich no poder**. Tradução de Lúcia Brito. 2ª ed. São Paulo: Planeta, 2014.

FALCÃO, Márcio; BARBIÉRI, Luiz Felipe. Atos terroristas: vídeos inéditos mostram recuo de policiais militares que facilitou acesso de invasores ao STF. **GI**. Brasília, 25 de jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/01/25/atos-terroristas-videos-ineditos-mostram-recuo-de-policiais-militares-que-facilitou-acesso-de-invasores-ao-stf.ghtml>. Acesso em: 31 de mar. 2023.

HAMBLOCH, Ernest. **Sua Majestade o Presidente do Brasil: um estudo do Brasil constitucional (1889-1934)**. Tradução de Lêda Boechat. Brasília: Senado Federal, 2000.

HIRST, M.; MACIEL, T. Brazil's foreign policy in the time of the bolsonaro government. *In: SciELO Preprints*, 2022. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.4771. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/4771>. Acesso em: 31 mar. 2023.

HOBBSAWM, Eric. **A era das revoluções (1789 – 1848)**. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

HOLMES, Stephen. **The Anatomy of antiliberalism**. Harvard Press, 1996.

KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da Constituição. *In: Jurisdição Constitucional*. Tradução de Alexandre Krug. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Tradução de Renato Aguiar. São Paulo: Zahar, 2018.

LYNCH, Christian Edward Cyril; CASSIMIRO, Paulo Henrique Paschoeto. O populismo reacionário no poder: uma radiografia ideológica da presidência Bolsonaro (2018-2021). *In: Aisthesis, Santiago*, n. 70, pp. 223-249, dez., 2021.

LYNCH, Christian Edward Cyril; CASSIMIRO, Paulo Henrique Paschoeto. **O populismo reacionário: ascensão e legado do bolsonarismo**. São Paulo: Editora Contracorrente, 2022.

MACEDO Jr., Ronaldo Porto. **Constituição, Soberania e Ditadura em Carl Schmitt**. *Lua Nova*. 1997, n. 42, pp. 123-125.

MARX, Karl. *O 18 de brumário de Luís Bonaparte*. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011.

MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver. *A Fanatic of Order in an Epoch of Confusing Turmoil*. *In: MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver (Org.). The Oxford handbook of Carl Schmitt*. New York: Oxford University Press, 2016, pp. 1-70.

MERQUIOR, Luís Guilherme. **O Liberalismo Antigo e Moderno**. Tradução de Henrique de Araújo Mesquita. 3ª ed. São Paulo: É Realizações Editora, 2016.

MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. *In: Revista de Sociologia e Política*, Curitiba, n. 25, pp. 165-177, 2005.

MULHALL, Jor. *Tambores à distância*. São Paulo: Editora Leya, 2022.

GARZILLO, Rômulo Monteiro. **Elementos Autoritários em Carl Schmitt**. São Paulo: Editora Contracorrente, 2022.

ORTEGA Y GASSET, José. **A rebelião das massas**. Tradução de Felipe Denardi. Campinas, SP: Vide Editorial, 2016.

ROSENFELD, Gavriel D. **O quarto Reich: Da segunda guerra mundial aos dias de hoje, a ameaça do fantasma do nazismo e o avanço da extrema direita autoritária**. Tradução de Mário Molina. São Paulo: Editora Cultrix, 2022.

ROSSI, Amanda; BIMBATI, Ana Paula, MARINS, Carolina e MARTINS, Leonardo. Bolsonaro prega desobediência a Moraes no STF em ato golpista em SP. **UOL Notícias**, São Paulo, 07 set. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/09/07/7-de-setembro-discurso-bolsonaro-avenida-paulista.htm>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SÁ, Alexandre Franco de. Prefácio à edição portuguesa. *In*: SCHMITT, Carl. **Catolicismo romano e forma política**. Lisboa: Hugin, 1998. pp. 7-16.

SÁ, Alexandre Franco de. Soberania e poder total: Carl Schmitt e uma reflexão sobre o futuro. *In*: **Revista Filosófica de Coimbra**, Coimbra, n. 20, pp. 427-460, 2001.

SÁ, Alexandre Franco de. **O poder pelo poder: Ficção e ordem no combate de Carl Schmitt em torno do poder**. 2006. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006.

SCHMITT, Carl. **Political Romanticism**. Translated by Guy Oakes. Massachusetts: The MIT Press, 1986.

SCHMITT, Carl. **The Crisis of Parliamentary Democracy**. Massachusetts: The MIT Press, 2000.

SCHMITT, Carl. **Political Theology: four chapters on the concept of sovereignty**. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

SCHMITT, Carl. **The Concept of the Political**. Chicago: The University of Chicago Press, 2007a.

SCHMITT, Carl. **O Guardiã da Constituição**. Belo Horizonte: Del Rey, 2007b.

SCHMITT, Carl. **Constitutional Theory**. Durham: Duke University Press, 2008.

SCHMITT, Carl. O Führer Protege o Direito. In: MACEDO Jr., Ronaldo Porto. **Carl Schmitt e a fundamentação do Direito**. 2^a ed. Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 177-182.

SCHWARCZ, Lilia Moriz. **Sobre o autoritarismo brasileiro**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

STRONG, Tracy B. The Sovereign and the Exception: Carl Schmitt, Politics, Theology and Leadership. *In*: SCHMITT, Carl. **Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty**. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.

SZABÓ, Ilona. **A defesa do espaço cívico**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020.

VIEIRA, Oscar Vilhena; GLEZER, Rubens; BARBOSA, Ana Laura Pereira. Supremocracia e infralegalismo autoritário: o comportamento do Supremo Tribunal Federal durante o governo Bolsonaro. *In*: **Novos estudos CEBRAP**, nº 41, Sep-Dec, 2022. Available at <https://www.scielo.br/j/nec/a/MhZGQpCF7MTNfVF5BFsvrnv/#>. Acessado em 19 mar. 2023.

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0).

Sociologia do direito

Raíssa Moreira Lima
Mendes Musarra

Doutora e Mestre em Ciências Sociais (PPGSOC/UFGA; PPGCS/UFGA). Pós-doutora no PROCAM/USP, Instituto de Energia e Ambiente (IEE). Especialista em Direito Público (UGF). Advogada. Pesquisadora e Gestora de Projetos do Instituto Norberto Bobbio (INB).
E-mail: raissa@musarra.com.br

Erik Chiconelli Gomes

Doutor e Mestre em História Econômica (PPGHE-USP). Especialista em Direito do Trabalho (USP) e em Economia do Trabalho (Unicamp). Graduado em Ciências Sociais e Direito (USP).
E-mail: erik.cg@gmail.com
DOI: 10.5281/zenodo.8356400

Artigo

Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal¹

Democratic crisis and work precariousness in the neoliberal agenda¹

Palavras-chave

Democracia; Precarização
do Trabalho;
Neoliberalismo; Crise
democrática.

Keywords

Democracy; Precariousness
of Work; Neoliberalism;
Democratic crisis.

Resumo

Este artigo pretende expor relações entre democracia, neoliberalismo e precarização do trabalho, tomando como pressuposto que o neoliberalismo utiliza recursos políticos democráticos para sua manutenção e que práticas de capitalismo financeiro endossadas por estados democráticos resultaram em decisões políticas que ampliaram a precarização do trabalho e que têm oportunizado o avanço do autoritarismo no Brasil. Assim, pretende fornecer subsídios teóricos para a interpretação da democracia frente ao apoio à agenda neoliberal e subtração de conquistas históricas e garantias aos trabalhadores, elucidando que a pandemia agravou os cenários anteriores de fragilidade.

Abstract

This paper intends to expose relations between democracy, neoliberalism and precarious work, assuming that neoliberalism uses democratic political resources for its maintenance and that practices of financial capitalism endorsed by democratic states resulted in political decisions that increased the precariousness of work and that have enabled the advance of authoritarianism in Brazil. Thus, it provides theoretical subsidies for the interpretation of democracy in the face of support for the neoliberal agenda and subtraction of historical achievements and guarantees for workers, elucidating that the pandemic has aggravated previous scenarios of fragility.

Objetivo

Este artigo objetiva fornecer subsídios teóricos para a interpretação da democracia frente ao apoio à agenda neoliberal e subtração de conquistas históricas e garantias aos trabalhadores no Brasil contemporâneo, elucidando que a pandemia e o avanço do autoritarismo no Brasil agravaram os cenários anteriores de fragilidade.

Método

O método de pesquisa utilizado foi o indutivo, com técnicas de pesquisa teórica e documental, partindo de dados particulares (fatos, experiências, enunciados empíricos) sobre as consequências nefastas da pandemia e do avanço do autoritarismo no Brasil, por meio de sequência de operações cognitivas, indo dos efeitos à causa, das consequências ao princípio, da experiência à teoria, concluindo-se pela existência de novos constrangimentos à democracia.

Conclusões

Como conclusões, depreendeu-se que o neoliberalismo utiliza recursos políticos democráticos para sua manutenção e que práticas de capitalismo financeiro endossadas por estados democráticos resultaram em decisões políticas que ampliaram a precarização do trabalho e que têm oportunizado o avanço do autoritarismo no Brasil.

Democracia e (em) crise

No campo da análise econômica, os neoinstitucionalistas transferiram a unidade de análise da firma individual – ente orientado à maximização de lucros mediante a conjugação de fatores produtivos ofertados no mercado e ofertante no mercado, para o contrato –; ao fazê-lo, ratifica a orientação centrada na circulação econômica, e não na produção ou no conflito distributivo a esta imanente.

No século XIX, estudiosos do governo representativo como Stuart Mill percebem o facciosismo como ameaça ao sistema político; em um momento ulterior, o estabelecimento de partidos passa a ser considerado como instrumento fulcral para expressar as preferências do eleitor. O conceito de plataforma política mostra-se praticamente desconhecido até então, assumindo corpo com o aparecimento dos partidos de massa (MANIN, 1995, p. 1); estabelece-se cenário de competição eleitoral calcada em elementos de mercado, oferta e demanda – inobstante a natureza dos direitos e políticas pleiteadas não seja necessariamente econômica.

O programa partidário integra, destarte, o mecanismo de controle representativo. O cidadão comum, nos partidos modernos, detém a possibilidade de se manifestar mesmo na seleção dos candidatos, e não somente nos tempos de votação, sob condição de militante. Dessarte, o partido exara-se como ponto tangencial perene entre o político e o eleitor. O governo de partido dista do modelo clássico parlamentarista, constituindo quase um autogoverno popular (MANIN, 1995, p. 2). O movimento que ocorre atualmente é o de sentido oposto, de involução do papel partidário de facultar aos representados ingerência no poder. No Brasil, os partidos estão falhando em se fazer representar, com as ingerências no poder de setores antipartidários, inclusive dentro da estrutura partidária².

No âmbito político, vem assumindo progressiva relevância a aptidão administrativa – salientada por meio de operações técnicas, quais sejam, as midiáticas – em detrimento da proximidade entre o político e eleitor, e similitude de ambos. Stuart Mill não se posta de todo favorável à

1. Este artigo foi parcialmente publicado no livro Estado e Poder Econômico: pandemia, neoliberalismo e democracia. FERREIRA, Adriano. de A. ; KASHIURA JR., C. ; GOMES, E. C. ; AKAMINE JR., O.; MUSARRA, Raíssa Moreira Lima Mendes . Estado e Poder Econômico:: pandemia, neoliberalismo e democracia. 1. ed. São Paulo: ESA OAB SP Publicações, 2020. v. 1. 106p.

2. Sobre isso, ver: LANDIM, Raquel, Folha de São Paulo, Poder. Em 25 de outubro de 2019. ,Posso ser um presidente sem partido’, diz Bolsonaro em meio ao racha do PSL. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/posso-ser-um-presidente-sem-partido-diz-bolsonaro-em-meio-ao-racha-do-psl.shtml>

tecnocracia, ante a tendência desta ao engessamento, não constituindo sistema apto a captar a dinâmica social. Em contraponto, o sistema representativo não inviabiliza a escolha para governantes de cidadãos mais ilustres ou eruditos que os demais. Manin (1995, p. 3) afere que até o século XVIII o sorteio era o método democrático por excelência, assegurando razoável igualdade dos governantes com o restante da população. Desde a gênese do governo representativo liberal, a plena identidade entre governantes e governados nunca foi aferida como valor precípuo; o sorteio jamais foi proposto, ou algo. No Brasil, a causa republicana procurou associar a ideia de república com a de democracia e fez dessa aproximação o grande instrumento mobilizador da opinião pública. Conclui a autora: “O termo “democracia” foi ressignificado para indicar igualdade, o que, no contexto, deve ser entendido mais concretamente por uma sociedade sem privilégios” (MELLO, 2007. p.213).

Contudo, Saes (2001) aponta diversas limitações impostas à cidadania política nos diferentes períodos políticos por que passou o Brasil republicano, relacionando tais limitações com a configuração assumida pela hegemonia política no seio das classes dominantes e com o alcance das lutas populares travadas no contexto do exercício dessa hegemonia, resultando na alternância de períodos democráticos e de períodos ditatoriais ao longo de nossa “curta” história republicana. Que apresentou uma democracia “oligárquica” entre 1894 e 1930; um período de transição, entre 1930 e 1937; uma ditadura estadonovista, de 1937 a 1945; uma democracia nacional-populista, de 1946 a 1964; uma ditadura militar, de 1964 a 1984; e um novo regime democrático-constitucional, a partir de 1988.

Saes (2001), propõe de modo formal e sistemático a hipótese de que a “instabilidade da cidadania política no Brasil republicano se deveu em última instância ao caráter retardatário, dependente e conseqüentemente acelerado do processo de desenvolvimento do capitalismo no país”. Para ele explicado pela rapidez com que ocorreram sucessivas redefinições da hegemonia política no seio das classes dominantes que resultaram em rápidas mudanças de regime político e de vastos processos de “saneamento” do conjunto do aparelho de Estado a cada redefinição da orientação da política de Estado em função de novos interesses econômicos de fração ou classe dominante.

As relações entre democracia, neoliberalismo e precarização do trabalho

Diante das principais concepções de democracia³, a ética (sob a perspectiva participativa) e a procedimental (enquanto método para tomada de decisões políticas), infere-se que seja necessário identificar alguns critérios que favorecem o estabelecimento de processos democráticos e de seus recursos políticos (BRANDÃO, 2006). Assim, tomando como ponto de partida critérios identificados/estabelecidos por Robert Dahl (2001), a democracia oportuniza a satisfação da exigência de que todos os membros estejam igualmente capacitados a participar nas decisões políticas através de: 1. Participação Efetiva: oportunidades iguais e efetivas para fazer os outros membros conhecerem suas opiniões. 2. Igualdade de Voto: em que todos os votos sejam contados como iguais. 3. Entendimento esclarecido: Dentro dos limites razoáveis de tempo, cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis consequências. 4. Controle do planejamento: as políticas devem estar abertas à mudança, caso os membros assim escolham. 5. Inclusão dos Adultos: em que todos os adultos, ou a maioria, residentes permanentes deveriam ter o pleno direito de cidadãos implícitos, com participação efetiva.

Dahl (2001) sinaliza que mesmo a improvável coexistência de todos estes critérios não retira sua utilidade enquanto padrões que sirvam para medir o desempenho de instituições identificadas como democráticas. Sem participação efetiva, “cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governante autoritário, mas seriam desastrosos para uma democracia” (DAHL, 2001; p. 110).

O Brasil, até antes do *impeachment* da presidenta Dilma Roussef, vinha sendo reconhecido internacionalmente como uma democracia estável apesar de poucos momentos de exercício democrático contínuo desde sua existência como nação emancipada (SILVA, 2015), contando, há poucas décadas, com o voto e direitos políticos da maior parte da população adulta.

As instituições políticas do moderno governo democrático identificadas

3. Do grego demos, povo e kraton, ordem (comando), isto é, „onde o sufrágio universal é livremente exercido sem qualquer constrangimento moral ou físico”, a Democracia tem sua estrutura política e administrativa caracterizada por um equilíbrio de poder entre o executivo e o legislativo (DIDIER, 1984).

por Dahl (2001) são: 1. Funcionários eleitos 2. Eleições livres, justas e frequentes 3. Liberdade de expressão 4. Fontes de informação diversificadas 5. Autonomia para as associações 6. Cidadania inclusiva. Assim, o controle das decisões do governo sobre a política é investido constitucionalmente a funcionários eleitos pelos cidadãos, as eleições devem ser justas e frequentes, os cidadãos têm o direito de se expressar sem temer sérias punições em questões políticas, incluindo a crítica (aos funcionários, o governo, o regime, a ordem socioeconômica e a ideologia prevalecente). Além disso, os cidadãos têm o direito de buscar fontes de informação diversificadas e independentes de outros cidadãos, especialistas, jornais, revistas, livros, telecomunicações e afins. E, para o gozo de seus direitos, deve haver o funcionamento eficaz das instituições políticas democráticas, e o direito de formar associações ou organizações relativamente independentes, partidos políticos e grupos de interesses. O elemento da cidadania inclusiva supõe que nenhum adulto com residência permanente no país e sujeito a suas leis pode ser privado de direitos disponíveis para os outros (DAHL, 2001).

No atual governo brasileiro, há críticas e/ou investigações de inconformidades em praticamente todos os elementos acima elencados. A começar pelas eleições, eivadas de vícios quanto ao uso de robôs para disparos em massa de informações e a tentativa de comprometimento das instituições com conteúdos intencionalmente enganosos e falsos⁴⁵.

Além disso, a atuação do governo contempla ataques à liberdade de expressão⁶ e diminuição das instâncias de participação pública em processos decisórios e de planejamento de políticas públicas com o gravíssimo resultado do Decreto nº 9.759, de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, remanescendo apenas 1,2% do total de 2.593 colegiados ligados à administração federal⁷.

Bolsonaro é acusado, ainda, por cometer crime de responsabilidade por compartilhar vídeo convocando ato contra o Congresso⁸. Outra flagrante tentativa de atentar contra as instituições foi a edição da já revogada Medida Provisória 979 de 2020, Revogada pela MP nº 981, de 2020, aquela dispunha sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período de pandemia por covid-19.

O desenrolar destes acontecimentos evidencia o curso do “processo de saneamento” do conjunto do aparelho de Estado, acima descrito em Saes (2001) na atual redefinição da orientação da política de Estado em função dos interesses representados pelo governo Bolsonaro.

Estas práticas, analisadas enquanto uma espécie de Autoritarismo Furtivo⁹, que, nas palavras de SINGER (2020) é um processo que vai se impondo pouco a pouco de maneira gradual e pouco perceptível por dentro das leis, sem explícita ruptura constitucional, comandado por líderes políticos democraticamente eleitos.

De acordo com Singer (2020) o resultado disso é o deslizamento da democracia para a ditadura sem que a sociedade perceba o que está acontecendo diante da impressão de que as instituições democráticas continuam funcionando. O Poder Executivo vai, assim, “ampliando a sua capacidade de domínio e apagando a presença e a força dos contrapoderes”.

Em tese, os governos democráticos previnem os desmandos de autocracias no governo, correspondendo a essa exigência melhor do que os governos não-democráticos, mas não por isso os cidadãos democráticos não “se permitir o luxo da complacência” (DAHL, 2001), especialmente diante das atuais nuances do autoritarismo furtivo.

Nossa democracia já estava em jogo para oportunizar a instituição deste tipo de autoritarismo furtivo, isso se deve em parte, às circunstâncias em que o capitalismo gerou prejuízos ao modelo democrático de gestão política. Não é demais lembrar que o apoio das empresas privadas ao Golpe Militar de 1964 caracteriza o golpe como um golpe civil-militar, quando muitas empresas privadas, em função do anticomunismo dos seus proprietários, colaboraram com o Golpe (DALLARI, 2015).

Considerando o plano político internacional, os modelos de gestão econômica já encontram-se conjugados ao modelo democrático de gestão política (SILVA, 2015), de modo que os interesses e necessidades dos cidadãos tornam-se instrumentos de disputa entre os eleitos, relegando a democracia à disputa pública entre oponentes políticos. Assim, a democracia apresenta-se como sistema de regulação do exercício da política, política esta que, de acordo com Ríos (2015) tolera certo grau de participação popular formal e esporádica, limitada aos “chamados direitos civis que, na prática, são exercidos de forma desigual, dependendo, entre outros fatores, da quantidade de dinheiro disponível”.

4. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, presidida pelo Senador Angelo Coronel com a Finalidade de Investigar, no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018; a prática de *cyberbullying* sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.

5. Requerimento(s) de criação: RQN 11/2019 INQUÉRITO 4.781 DISTRITO FEDERA; RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES.

6. Haja vista Denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA), por violações à liberdade de expressão e por ataques à imprensa (FNDC, 2020). Disponível em: <http://www.fndc.org.br/noticias/oea-discute-violacoes-a-liberdade-de-expressao-no-brasil-nesta-sexta-6-3-924933/>

Dahl (2001) afirma que pode ser observada uma relação entre o capitalismo de mercado e a democracia, o capitalismo de mercado, pois em alguma medida, o capitalismo de mercado resultou em maior desenvolvimento econômico e maior bem-estar, alterando de maneira fundamental a sociedade ao criar uma enorme classe média influente solidária com as ideias e as instituições democráticas. Contudo, ele aponta ressalvas a esta análise e demonstra em que circunstâncias o capitalismo prejudica a democracia. Diz ele “Democracia e capitalismo de mercado são como duas pessoas ligadas por um casamento tempestuoso, assolado por conflitos- mas que resiste, porque nenhum dos parceiros deseja separar-se do outro.” Estão encerrados em um conflito permanente em que cada um modifica e limita o outro”.

O capitalismo de mercado, inevitavelmente, cria desigualdades, limita o potencial democrático ao gerar desigualdades na distribuição dos recursos políticos, já que interfere na distribuição de muitos dos recursos essenciais como riqueza, rendimentos, *status*, prestígio, informação, organização, educação (DAHL, 2001).

Assim, as instituições básicas do capitalismo de mercado não podem prescindir de regulamentação e grande intervenção governamental já que

mercados competitivos, propriedade de entidades econômicas, contratos legais, proibição de monopólios, proteção dos direitos de propriedade e outros aspectos do capitalismo de mercado dependem totalmente de legislações, políticas, ordens e outras ações realizadas pelos governos. Sem a intervenção e a regulamentação do governo, uma economia de mercado inevitavelmente inflige sérios danos a algumas pessoas – e os prejudicados ou os que esperam ser prejudicados exigirão a intervenção do governo (DAHL, 2001, p. 84).

A articulação entre a gestão econômica e política, apresenta-se através da estruturação do modo de produção, circulação e consumo capitalista, associando-se à liberdade de exploração de trabalho, baseando-se na procura de preços no mercado, reforçando este *modus operandi* como condicional para o melhor desenvolvimento da vida social e da construção democrática, resultando em sobreexploração pelo capital e na consequente necessidade de situar a democracia diante desta configuração (SILVA, 2015).

Ao consagrar a agenda neoliberal democraticamente, a precarização do trabalho, aqui entendida enquanto diminuição ou anulação de conquistas dos trabalhadores, está diretamente relacionada à liberdade dos investidores, na agenda neoliberal (SILVA, 2015).

Para Rancière (2014), a democracia apresenta uma antinomia entre seu ideal, que é o poder do povo, e seu desenho estatal, já que há de haver suporte em organismos e formas de ação independentes do Estado, e que a ação estatal seria sempre oligárquica, no sentido de que haveria a privatização do poder de todos em favor de uma minoria mesmo com a democracia representativa, que acabaria por abrigar exclusivamente decisões não submetidas ao voto popular.

Ainda assim, para o autor, a democracia, longe de ser a forma de luta dos indivíduos empenhados na sua felicidade privada, é o processo de luta contra a privatização, a ampliação da esfera pública, a luta contra a divisão do público e do privado, divisão que sempre garantiu a dupla dominação oligárquica no Estado e na sociedade, mesmo que sob a forma de atos igualitários singulares e precários (RANCIÈRE, 2014). Acompanha este raciocínio o exemplo do uso estratégico das regras da arena parlamentar, acompanhado da grande visibilidade das deliberações favoráveis às medidas de inclusão, ainda nas fases de tramitação das propostas, para a implementação de medidas de redução de desigualdades não fossem vetadas pela maioria conservadora no plenário que aprovou o texto final da CF de 1988 (GOMES, 2006 apud ARRETCHE, 2018).

Portanto, os fatores políticos que deram origem às políticas de inclusão dos anteriormente excluídos ou desiguais economicamente, chamado de “outsiders” por Arretche (2018) foi resultado de um fator exógeno, associado à transição democrática, a contínua expansão dos benefícios é mais bem explicada pela convergência dos partidos em torno dos beneficiários dessas políticas.

Dessa interpretação não decorre que partidos de esquerda sejam irrelevantes para a adoção de políticas redistributivas. Decorre apenas que sua presença no governo ou sua presença majoritária no parlamento não é condição necessária para a emergência de políticas de inclusão. Em vez, o caso brasileiro indica que, em contextos de elevada participação eleitoral – ou, melhor dizendo, de limitada desigualdade de participação eleitoral –, combinada à elevada desigualdade econômica, partidos de esquerda

7. Decreto do Governo Bolsonaro mantém apenas 32 conselhos Consultivos. O Globo. João Paulo Saconi, Isabela Aleixo e Gustavo Maia em 29/06/2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/decreto-do-governo-bolsonaro-mantem-apenas-32-conselhos-consultivos-23773337>.

8. Bolsonaro comete crime de responsabilidade de pode ser alvo de impeachment. Brasil de Fato,, Lu Sudré, 26 de Fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/02/26/bolsonaro-comete-crime-de-responsabilidade-e-pode-ser-alvo-de-impeachment>

9. Termo cunhado em PRZEWORSKI, Adam. **Crises da Democracia**. Cambridge University Press, 2019, a que Singer faz referência.

eleitoralmente competitivos, que vocalizem a desigualdade, impelem partidos conservadores para a convergência em torno das demandas dos segmentos mais desfavorecidos. (ARRETCHE, 2018).

Apesar dos achados internos para inclusão de acesso a serviços e bens públicos, a financeirização do capital acompanhou a redemocratização, inicialmente de forma passiva na economia brasileira, de acordo com Paulani (2017) com a “crise da dívida externa” nos anos 1980, depois de forma ativa, quando tomou as providências, a partir de meados dos anos 1990, para seu ingresso na era da financeirização como “potência financeira emergente” nos termos da autora, como “plataforma internacional de valorização financeira” (PAULANI, 2008A; 2012; PAULANI; PATO, 2005 *apud* PAULANI (2017)).

Todo o arcabouço institucional que emoldura hoje o funcionamento do capitalismo brasileiro foi construído a partir do princípio maior de atender com presteza e precisão os interesses da riqueza financeira, em particular dos credores e investidores externos. Esse traço permanece praticamente intocado ao longo dos governos de FHC e de Lula/Dilma, a despeito das diferenças que os separam. É dessa forma que se explicam a enorme abertura financeira, com ausência de qualquer controle sobre os fluxos internacionais de capital, a internacionalização do mercado brasileiro de bônus, as concessões tributárias a proprietários de ações e a ganhos financeiros de não residentes, as alterações legais para dar maior garantia aos credores do Estado (Lei da Responsabilidade Fiscal) e do setor privado (reforma da Lei de Falências), as alterações no regime geral previdenciário (INSS) e nos regimes próprios de servidores públicos e, last but not least, a adoção de um receituário macroeconômico agressivamente voltado para o benefício da riqueza financeira, baseado na austeridade fiscal e em taxas reais de juros absurdamente elevadas, frequentemente as campeãs do mundo (PAULANI, 2017).

Este contexto econômico precedeu o Golpe de 2016 que destituiu a presidenta Dilma de queda do Produto Interno Bruto, como desemprego e tensões sociais decorrentes da insegurança de renda e dificuldades orçamentárias de estados e municípios com salários de servidores em atraso.

O Capitalismo financeiro é bem retratado por Arruda (2003) em “Século XX”, em sua

introdução sobre a crise do capitalismo liberal. No texto, o autor relata a configuração social e econômica que antecedeu a crise de 1929 nos Estados Unidos, espalhando seus efeitos na maior parte do mundo, afetando as economias e mercados de trabalho, as relações internas e externas, inclusive quanto o terreno fértil para a segunda guerra mundial. Os EUA, ao prover recuperação dos países do primeiro pós-guerra, provaram um crescimento com base em empréstimos e acordos de importação de produtos americanos pelos países devedores, bem como de acordos para exportação, anunciando o alto preço pago pelo rápido enriquecimento às custas do mercado financeiro com a crise de produção e consumo, com o dismantelo da economia agrícola. Os reflexos nos países exportadores dependentes, caso que retrata a realidade brasileira neste contexto, implica menor valorização da produção, com excedente produtivo e desvalorização dos preços dos produtos, e na, cada vez maior, maior precarização das relações de trabalho.

Em sua vertente neoliberal, de grande impacto no início da década de 2010, com a crise econômica que eclodiu no país a partir de 2014 e fez com que a economia brasileira se defrontasse com a maior recessão registrada na história do Brasil, a situação da classe trabalhadora do Brasil é gravíssima. 23,3% da PEA (População Economicamente Ativa) trabalham por conta própria, em prestação de serviços.

De acordo com os dados da PNAD-C, do IBGE, o Brasil tem uma população economicamente ativa (PEA) de 90,6 milhões dos quais 36,3%, ou 32,9 milhões dos trabalhadores do setor privado têm contratos de trabalho, com carteira assinada, e 44% ou 40 milhões de trabalhadores estão em situação informal, isto é, não gozam de direitos trabalhistas. Os dados do desemprego no trimestre até março de 2020, antes do efeito pleno da epidemia, a taxa ficou em 12,2%: faltava trabalho para 27,6 milhões de pessoas no trimestre.

Sobre essa acumulação do capital financeiro, outro autor, Paulo Sérgio Souza Ferreira (2015), em “A Gênese do novo imperialismo: 1875-1914”, expõe a dinâmica da acumulação capitalista como tendo tendência estagnacionista e degenerativa, inclusive para o desenvolvimento industrial, quando sob a hegemonia do capital financeiro, que tende a esterilizar o desenvolvimento industrial.

De acordo com Dowbor (2018) o “caos que progressivamente se instala no mundo está diretamente ligado ao esgotamento de um conjunto de instituições que já não respondem às nossas necessidades de convívio produtivo e civilizado”. Para ele, “criou-se um hiato profundo entre os nossos avanços tecnológicos, que foram e continuam sendo espetaculares,

e a nossa capacidade de convívio civilizado, que se estagna ou até regride... uma disritmia sistêmica, um desajuste nos tempos (... que...) tem sido corretamente conceituado como crise civilizatória”. Para ele, faz parte também desta crise civilizatória o desajuste nos espaços, dado que “a economia se globalizou, com corporações transnacionais e gigantes financeiros operando em escala mundial, enquanto os governos continuam sendo em grande parte nacionais e impotentes frente aos fluxos econômicos dominantes”. De acordo com ele, os instrumentos políticos de regulação permanecem fragmentados em cerca de 200 países que constituem o nosso planeta político realmente existente e, com a desorganização que disso resulta, populações inseguras buscam soluções migrando ou apoiando movimentos reacionários que julgávamos ultrapassados.

O tratamento da questão da desigualdade foi realizado na obra de Dowbor (2017), “A Era do Capital Improdutivo”. Nesta, é central para o autor o fato de que as instituições que nos regem, as regras do jogo da sociedade, tanto podem nos levar a dinâmicas extremamente positivas, como na fase da social-democracia entre 1945 e 1975 nos chamados países desenvolvidos, bem como pode aflorar “conflitos absurdos e destrutivos, por mais tecnologia, conhecimento e riqueza que tenhamos”. De acordo com Dowbor (2017), a desigualdade “atingiu níveis obscenos” frente ao fato de que “oito indivíduos são donos de mais riqueza do que a metade da população mundial, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome”, prova de que achar que o sistema capitalista está dando certo seria “prova de cegueira mental avançada”. Ele se pergunta: “Essas oito famílias donas de fortuna produziram tudo isso? Ou simplesmente montaram um sistema de apropriação riqueza por meio de papéis? E como isto é possível? São donos de papéis financeiros que rendem.”

Para Harvey (2016 apud BRAGA, 2020), a acumulação capitalista está apoiada na exploração econômica do trabalho assalariado nos locais de produção de mais valor e na espoliação violenta dos setores não totalmente mercantilizados da economia, com o desaparecimento progressivo dos antigos direitos trabalhistas, os ataques ao sistema público de saúde, ao seguro desemprego e aos direitos à aposentadoria, por exemplo. Assim, a natureza específica da mercantilização contemporânea tem no conceito de espoliação a interpretação da desorganização neoliberal que desorganizou os sistemas de proteção social do fordismo (BRAGA, 2017).

É certo que esta espoliação já vinha ganhando espaço desde 2013 com o avanço do capitalismo financeiro em relação às dívidas públicas internacionais, provocando cortes especialmente nos recursos destinados à proteção social (DRAGOS e MORANO, 2017).

A crise econômica mundial de 2008, desencadeada pelo estouro da bolha do sistema imobiliário dos EUA, alavancou o avanço do autoritarismo nos países em desenvolvimento por não corresponder à solução de problemas sociais por vias democráticas, em particular a desigualdade e crise econômica de modo que as decisões tomadas nesse sistema estão ameaçadas tanto pelo avanço do nacionalismo quanto por formas ressignificadas de autoritarismo político (BRAGA, 2020).

É sempre necessário lembrar que o atual projeto de subversão da democracia brasileira não é um fato isolado. Na realidade, trata-se de um alinhamento nacional a um conjunto de outras experiências internacionais, em especial, a americana e a húngara, que pipocaram após a crise de 2008 cf. (MOUNK, 2018; BRAGA, 2020).

No mesmo sentido, Lima (2020) expõem que o tema da crise crônica do capitalismo mundial, no contexto do neoliberalismo, do rentismo e da financeirização da economia e seus impactos no mundo do trabalho têm entre seus efeitos a incapacidade de serem assegurados direitos sociais e trabalhistas anteriormente conquistados nos marcos das sociais-democracias.

As pontes com a História Econômica

Clark (2007) revela questão geral que marca a desigualdade entre as sociedades, acompanhada pela Revolução Industrial que, em 1800, permitiu que as economias mais ricas fossem de dez a vinte vezes mais abastadas que a média.

O último momento dos três marcos históricos mais importantes para o autor, é referido no texto como “a Grande Divergência”, que seria a divergência das fortunas econômicas nacionais, que está refletida no “fosso” que não para de crescer nas custas/hora de trabalho entre os países. Citando divergências quanto à produtividade e custos de mão de obra em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, atribuiu a produtividade a adaptações culturais de instituições e tecnologias às exigências do capitalismo produtivo.

Neste sentido, a democracia deve estar a serviço da luta contra as desigualdades. E, resguardados os fatores microssociais de majoração de desigualdades, há que se afirmar dois gigantescos problemas para os trabalhadores: o primeiro é representado pela incapacidade dos sistemas econômicos de gerar os empregos necessários à PEA

(População Economicamente Ativa) e, o segundo, diz respeito à precarização do trabalho imposta pelo modelo econômico.

Dentre as divergências, cita as disparidades de produtividade por hora entre países trabalhadores da indústria do vestuário indiana e americana, sendo, em sua opinião, muito menor do que parece com base nas diferenças salariais entre ricos e pobres pois um importante aspecto que não pode ser reproduzido seria o “ambiente social” que sustentava a produção dos indivíduos na produção.

A eficiência máxima e o pleno emprego são alcançados quando se mobilizam todas as possibilidades de produção da economia; e a escolha das melhores alternativas depende das opções sociais ou políticas feitas pela própria sociedade ou pelos seus governantes (ROSSETTI, 1977).

A precarização das relações de trabalho no Brasil e no mundo resulta das políticas públicas adotadas (ou não adotadas) e, também, de consequências adversas do avanço tecnológico que fizeram com que houvesse redução da oferta de emprego e perda dos benefícios trabalhistas.

As guerras, pestes, intempéries (como as que abateram os cafezais do Brasil em 1975) e situações de calamidade, como a pandemia atualmente enfrentada, tendem a provocar reduções nas possibilidades de produção das economias atingidas (ROSSETTI, 1977).

Como aponta David Harvey (2020), o capital modifica as condições ambientais de sua própria reprodução, mas o faz num contexto de consequências não intencionais (como as mudanças climáticas) e contra as forças evolutivas autônomas e independentes que estão perpetuamente remodelando as condições ambientais.

Assim, de acordo com ele, as circunstâncias nas quais uma mutação viral se torna uma ameaça à vida dependem das ações humanas, mas o impacto econômico e demográfico da disseminação do vírus depende de fissuras e vulnerabilidades preexistentes no modelo econômico hegemônico (HARVEY, 2020).

Neste sentido, aponta que em muitas partes do suposto mundo “civilizado”, governos locais e autoridades regionais/estatais atuantes em emergências de saúde pública e segurança, tinham sido privados de financiamento graças a uma política de austeridade destinada a financiar cortes fiscais e subsídios às corporações e aos ricos, disso resultando, que grande parte do modelo de vanguarda do consumismo capitalista contemporâneo

seja inoperante nas condições enfrentadas na pandemia, em que o impulso em direção ao “consumismo compensatório” (no qual os trabalhadores alienados devem recuperar o ânimo através de um pacote de férias em uma praia tropical retratado por André Gorz) haja sido interrompido (HARVEY, 2020).

O autor, em recente livro sobre a pandemia, acrescenta que a mesma não tem tempo determinado e quanto mais tempo durar, mais desvalorização, inclusive da força de trabalho, haverá. O autor prevê que os níveis de desemprego serão comparáveis aos da década de 1930, na ausência de intervenções estatais contra o neoliberalismo, e que suas ramificações imediatas para a economia, bem como para a vida social diária, serão múltiplas.

Interpreta, ainda, que as forças de trabalho na maioria das partes do mundo têm sido socializadas para se comportarem como “bons sujeitos neoliberais”, culpando a si mesmas ou a Deus se algo de ruim acontecer, mas nunca sugerindo que o capitalismo possa ser o problema, agravando a inconsciência da conjuntura de precarização do trabalho. Mas, para Harvey (2020) nem todas as consequências são más, pois, os níveis de consumismo antes da pandemia estavam se aproximando do que Marx descreveu como “consumo excessivo e insano, significando, por sua vez, a monstruosa e bizarra queda” de todo o sistema.

Este comportamento de bons sujeitos neoliberais está relacionado às análises de fundo marginalista à medida que, de acordo com Singer (1983), as análises de fundo marginalista enfatizam as mudanças no comportamento individual, criar “espírito empresarial”, controlar a natalidade, etc. e na importância do capital estrangeiro, encarando a intervenção do Estado no processo de modo negativo.

O mesmo estado de “bons sujeitos neoliberais” pode ser visto sob o retrato do filme “Você não estava aqui” do diretor britânico Ken Loach. “Você não trabalha para nós, você trabalha conosco”. Tal a máxima da economia uberizada que é o ponto de partida de “Você não estava aqui”, conta a exaustiva e difícil rotina de uma família —mãe cuidadora de idosos doentes, pai entregador autônomo e dois filhos adolescentes— que tentam sobreviver na selva do livre mercado. Ao retratar o presente, que é ao mesmo tempo uma volta ao passado, aos primórdios da revolução industrial, Loach reafirma a inequívoca indignidade da exploração neoliberal, que não cessa não importa o “quando”.

Domenico de Masi, pensador e escritor italiano, cerca de 20 anos atrás, já antevia

que o trabalho humano sofreria profundas alterações em sua forma de execução, vide, principalmente, o livro “O Futuro do Trabalho”, e outros muitos que escreveu sobre a temática do trabalho humano, em um cenário de tecnologia cibernética/Internet, Inteligência Artificial, etc. Entretanto, de Masi não anteviu a forma vil e imoral que os detentores dos grandes capitais tratariam a mão-de-obra básica e também aquela tecnicamente especializada. Hoje, em meio à crise agravada pela situação pandêmica, a crítica passa a ser ainda mais válida, especialmente consideradas as circunstâncias a que estão submetidos os trabalhadores por plataforma.

Novas tecnologias e a nova fragilização das relações de trabalho

Este cenário de tecnologia pode ser explicitado sob o prisma da “inovação” abordada por Jared Diamond em “Armas, Germes e Aço” (2003), em que afirma que a tecnologia, na forma de armas e transporte, proporciona os meios diretos pelos quais certos povos ampliaram seus reinos e conquistaram outros povos, fazendo dela “a causa principal do padrão mais geral da história”. A “invenção” de dispositivos com um objetivo, acabavam sendo úteis para outros fins não previstos, e, quando o que se pretende é a acumulação através da exploração do capital, a tecnologia pode ser uma fiel aliada da expropriação, precarização e exploração da força de trabalho, circunstâncias que têm sido agravadas com a situação pandêmica.

Com base nas experiências de geração de emprego relatadas no texto de Arruda (2003), para o sistema econômico gerar os empregos necessários é necessário que, como primeira medida, o governo federal supere a crise recessiva atual, causa principal do desemprego e da subutilização, executando de imediato um amplo programa de obras públicas de infraestrutura (energia, transporte, habitação, saneamento básico, etc.) para elevar os níveis de emprego e renda da população e, em consequência, promover a expansão do consumo das famílias resultante do aumento da massa salarial e a renda das empresas com os investimentos em obras públicas; deveria atrair o setor privado para investir na infraestrutura econômica (energia, transporte e comunicações) e infraestrutura social (educação, saúde, habitação e saneamento básico) que demandam recursos para reduzir o custo de sua logística.

Para o aumento sucessivo das possibilidades de produção é necessário que os

contingentes demográficos sejam adequadamente treinados para o exercício de funções produtivas, além disso, os recursos de capital (a exemplo de empresas, seus equipamentos e instrumentos de produção) e a infraestrutura básica da economia (ferrovias, portos, energética) registrem persistentes acréscimos, em decorrência de novos investimentos, além de melhorias na capacidade tecnológica da economia, atentando-se para a adequada governança dos recursos naturais envolvidos, que devem suportar as pressões que serão exercidas (ROSSETTI, 1977), respeitando ideais de conservação e preservação.

Longe de lograr tal eficiência e pleno emprego no cenário atual, a fragilidade institucional e econômica em que o Brasil está imerso deve ser pensada seriamente para minimização de consequências danosas irreversíveis já em curso.

Além das obras de infraestrutura, deveria elaborar um plano econômico que contribua para a retomada do desenvolvimento; que apresente para a população e para os setores produtivos uma perspectiva de superação da crise atual e de retomada do crescimento econômico.

O plano de desenvolvimento deve orientar e coordenar as empresas do país que, organizadas em redes, e ajudadas com políticas de comércio, tecnologia e crédito possam competir com sucesso na economia nacional e mundial. A questão econômica só será plenamente solucionada se houver eficiência tecnológica convenientemente dosada, complementando-se através de eficiente sistema distributivo (ROSSETTI, 1977). De acordo com o autor, não se tratando de alcançar as fronteiras de produção mas as do bem-estar social e individual, os produtos da economia devem ser distribuídos satisfatoriamente entre os que participam do processo de produção. Assim, não se deve atentar apenas à otimização das opções de produção e de emprego de recursos, mas aos problemas decorrentes da atribuição aos proprietários dos recursos mobilizados (inclusive da força de trabalho e recursos naturais), de parcelas justas e compatíveis com as atribuições individuais (ROSSETTI, 1977).

Para fazer frente ao avanço tecnológico, a ação dos trabalhadores deveria ser direcionada no sentido de lutar para que o governo federal atual ou futuro adote políticas públicas que incentivem empreendimentos geradores de empregos não eliminados pelo avanço tecnológico a exemplo dos oriundos da Economia Criativa (que combina a criação, produção e a comercialização de bens criativos de natureza cultural e de inovação). O crescimento econômico, enquanto mudança positiva na curva da possibilidade de produção, deve ser atingido por um processo continuado, que abranja o crescimento da população, a acumulação de máquinas e outros bens de capital e uma constante atenção

com a invenção e inovação – novos produtos, novas descobertas, nova tecnologia de produção (GILL, 1975).

Voltando à Diamond, para quem, “depois que um inventor descobre um uso para uma tecnologia nova, o passo seguinte é convencer a sociedade a adotá-la”. O simples fato de ter um dispositivo maior, mais rápido, mais poderoso para fazer algo não é garantia de pronta aplicação”, que sejam os novos produtos ou tecnologias desencorajados em seu uso para as novas formas de precarização do trabalho e acumulação de capital gerador ou fomentador ou reproduzidor de desigualdades (novas ou historicamente consolidadas).

Quanto à precarização das relações de trabalho no Brasil e no mundo, ela resulta das políticas públicas adotadas (ou não adotadas) e, também, de consequências adversas do avanço tecnológico que fizeram com que houvesse redução da oferta de emprego e perda dos benefícios trabalhistas.

As formas de precarização das relações de trabalho são múltiplas, destacando-se, entre elas, as que fizeram com que a maioria dos trabalhadores não tenha contrato de trabalho, com que haja o desemprego aberto e velado, que ocorra extensão das jornadas de trabalho, exista intensificação de más condições de trabalho, ocorra a terceirização do trabalho e haja fragmentação da classe trabalhadora e as conseqüentes dificuldades de organização.

No Brasil, a precarização do trabalho foi agravada com a Reforma Trabalhista de 2017, de acordo com Gomes et al. (*mimeo*), realizada sob o pretexto de modernizar as relações de trabalho, gerar postos de trabalho e com isso, favorecer a movimentação da economia e atração de investimentos para o Brasil, flexibilizou e retirou direitos dos trabalhadores (a exemplo da supressão das horas *in itinere*, com a modificação do artigo 58 da CLT), além de desestruturar o princípio da norma mais favorável, polemicamente mitigado com o estabelecimento de uma hierarquia rígida das fontes do direito. E, embora tenha disciplinado o teletrabalho, não foi clara quanto à responsabilidade do empregador no caso de acidente de trabalho do teletrabalhador, ao passo que a Lei nº 13.467/2017 pouco ampara o trabalhador frente às novas tecnologias (GOMES et al., *mimeo*).

Além disso, a edição de Medidas Provisórias pela Presidência da República como a MP 873, que resolveu retirar a natureza de imposto da contribuição sindical, tornando-a optativa; a MP 905, que tinha por objetivo criar e regulamentar o contrato de trabalho verde-amarelo, permitindo a criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre dezoito e vinte e nove anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em Carteira

de Trabalho e Previdência Social, desconsiderando expressamente os vínculos laborais do menor aprendiz, do contrato de experiência; do trabalho intermitente e do trabalho avulso; a MP 936 que permitiu a redução da jornada de trabalho e salário nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, podendo o empregador reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário de seus empregados por até 90 dias, prorrogáveis, e ainda previu que durante o estado de calamidade pública, o empregador pudesse acordar a suspensão do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, por meio de acordo individual escrito entre empregador e empregado. Além disso, anunciou a pretensão de instituir a redução de 90% das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho.

Como resultado, tais condutas enfraqueceram o sindicalismo, isto é, a organização dos trabalhadores na luta pelos seus interesses e pelos seus direitos. Sem vínculos duradouros com o empregador, as ocupações flexíveis ou trabalho precário mudam a maneira com que o trabalhador recebe seu pagamento¹⁰, sem férias remuneradas e outros benefícios. O trabalho intermitente deste grupo converte-se em um gerador de dívidas, porque as necessidades são mais ou menos constantes ao longo do ano, haja vista as necessidades do trabalhador.

A perda de direitos, não só trabalhistas, mas civis, culturais, sociais, econômicos e políticos é uma das características definidoras do trabalho precário. As mudanças da estrutura do mercado global aliadas ao aprofundamento da flexibilização do trabalho estimulam a extinção de direitos clássicos do mundo do trabalho, intensificando a insegurança e instabilidade das atividades. Acentuando uma maneira muito árdua de trabalhar, muito crua, sem nenhum tipo de direito ou baixíssima intensidade de direitos, proteção social, previdenciária e trabalhista.

Para as análises de inspiração marxista, de acordo com o mesmo autor, o desenvolvimento “não pode ser induzido por mudanças no plano individual, as quais só ocorrem como consequência de transformações institucionais nas relações entre os papéis centrais e periféricos e dentro destes últimos, nas relações entre Estado e sociedade e entre as classes sociais” (SINGER, 1983). O que traz novamente o necessário resgate dos

10. PUPO, Fábio; KRUGER, Ana. Bolsonaro anuncia redução de 90% de Normas de Segurança no Trabalho. Valor. Em 13 de maio de 2019. Disponível em <https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/05/13/bolsonaro-anuncia-reducao-de-90-de-normas-de-seguranca-no-trabalho.ghtml>.

elementos (tratados enquanto instituições por Dahl, 2001) e seus recursos democráticos, especialmente no cenário atual de pandemia, que, como salientado por Harvey (2020), agrava os cenários anteriores de fragilidade.

Na democracia, quando qualquer de suas exigências existenciais é violada, os membros não serão politicamente iguais, e, apesar de suas falhas, ajuda a impedir o governo de autocratas e garante aos cidadãos uma série de direitos fundamentais que os sistemas não-democráticos não proporcionam (DAHL, 2001):

A democracia assegura aos cidadãos uma liberdade individual mais ampla que qualquer alternativa viável. A democracia ajuda a proteger os interesses fundamentais das pessoas. Apenas um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima para os indivíduos exercitarem a liberdade de autodeterminação - ou seja: viverem sob leis de sua própria escolha. Somente um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade máxima do exercício da responsabilidade moral. Com todas essas vantagens, a democracia é para a maioria um jogo bem melhor que qualquer outra alternativa viável. A democracia promove o desenvolvimento humano mais plenamente que qualquer alternativa viável. Apenas um governo democrático pode promover um grau relativamente alto de igualdade política. (DAHL, 2001, p. 74).

Assevera Silva (2015) que a construção da democracia, dentro dessas perspectivas, deve se dar em função não da concorrência, como na democracia burguesa, mas da solidariedade entre todos os expropriados, pois é a solidariedade de classe, “fundamental para administrar o dissenso, fortificar a unidade dos diversos sujeitos sociais e para sensibilizar a coletividade diante de todos os valores e necessidades que cada um possui”.

Conclui-se que a superação das fragilidades democráticas, a desigualdade econômica e das fragilidades que assolam nossa força de trabalho, especialmente em meio à pandemia, emanem, como supõe Ríos (2015) das condições e vontades de nossos povos e nações, ainda que o caminho para consegui-lo esteja cheio de entraves, não há dúvida de que os processos emancipatórios não podem ser destruídos por completo pois já há semelhanças no caminho as sementes de uma hegemonia do poder popular que tem nos trabalhadores seu núcleo principal.

Considerações Finais

A questão mais salutar pertinente é que não há como os elementos economicamente ascensionários comprometerem-se a, credivelmente, ressarcir os demais. Isso obsta-lhes a consecução de apoio político para cooptar favorecimento estatal – sejam isenções, imunidades, subsídios, taxas alfandegárias protecionistas, etc.

Somente a longo prazo é que o desenvolvimento técnico associado a escalada desses atores amplia o nível de renda de todas as parcelas da sociedade, sejam trabalhadores, proprietários de terra ou capitalistas – elevam-se o retorno e a remuneração do trabalho, do capital, da terra.

A via consensual de compatibilizar interesses ostenta obstruções: pragmatismo e aversão à incerteza. O raciocínio econômico, em geral, é prospectivo; dádivas passadas não asseguram fidelidade, o relevante sendo a expectativa de concessões ulteriores, e desde que razoável aguardar-lhes a concreção. O Estado é ator fulcral nessa dinâmica, dotado de características *sui generis*: exhibe natureza coercitiva e usurpatória, e provê prosperidade e segurança à medida que isso dilate e perpetue suas receitas.

O corolário da análise é uma tendência de cristalização do poder político nas mãos de um segmento social específico e pouco numeroso. Sendo abastado e com poucos integrantes, não exhibe maiores problemas de coordenação; auferindo o controle do aparelho estatal, põe este a seu serviço. Visando à perpetuidade no poder, tolherão outro segmento social que se disponha a dali desalojá-lo, e lograrão fazê-lo por um período razoável ainda que percam a prevalência econômica.

Assim, a democracia enquanto sistema de regulação do exercício de uma política que apenas tolera graus mínimos de participação popular formal e esporádica, atuando em para um “saneamento” do aparelho do estado, negativo quanto aos recursos políticos e elementos formadores dos padrões democráticos aqui trabalhados, e agressoras dos direitos trabalhistas, a despeito da situação de crise sanitária em que se encontra o país, vem se impondo gradativamente, utilizando-se de subterfúgios próprios do sistema democrático. Repensar a democracia é imprescindível para que se evite o apagamento dos contrapoderes junto a um Executivo aquém dos compromissos com a classe trabalhadora, associado à precarização do trabalho e submetido à sobreexploração pelo capital.

Referências

ARENDDT, Hannah. **A Condição Humana**. Trad. Roberto Raposo. 10ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

ARRETCHE, Marta. Democracia e Redução da Desigualdade Econômica no Brasil: a inclusão dos outsiders. *REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ONLINE)*, v. 33, p. 1-23, 2018.

ARROW, Kenneth. **Methodological individualism and social knowledge**. *The American Economic Review*, volume 84, n. 2, Mai. 1994, p. 1/9. Disponível em: < <http://www.jstor.org/>

ARROW, Kenneth. **Social Choice and Individual Values**. New Haven, Yale University Press, 1963.

ARRUDA, J. J. A.. A crise do capitalismo liberal. In: Daniel Aarão Reis Filho; Jorge Ferreira; Celeste Zenha. (Org.). *O século XX. O tempo das crises*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 2, p. 11-34.

BRAGA, Ruy. **A tempestade perfeita: Autoritarismo, trabalho e pandemia**. *DILEMAS: REVISTA DE ESTUDOS DE CONFLITO E CONTROLE SOCIAL*, v. 13, p. 1-12, 2020.

BRAGA, Ruy. **Rebeldia do Precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global**. São Paulo: Boitempo, 2017

BRANDÃO, Assis (2006). **“Bobbio na história das ideias democráticas”**. *Lua Nova*, n. 68, p. 123-145.

CAILLE, Alain. **Nem holismo nem individualismo metodológicos: Marcel Mauss e o paradigma da dádiva**. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, vol.13, n. 38, Out. 1998. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000300001&lng=en&nrm=iso >. Acesso em: 18 jul. 2014.

CLARK, Gregory. **A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World** (2007). Introdução: “A História Econômica do Mundo em Dezesesseis Páginas”.

DAHL. Robert A. **Sobre a democracia**. Tradução de Beatriz Sidou - Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2001.

DALLARI, Pedro. **Sobre a Ditadura militar no Brasil**. REB. REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS, VOLUMEN 2 - NÚMERO 3, 2015.

DIAMOND, Jared. **“Armas, Germes e Aço”**, Rio de Janeiro: Recorde, 2003.

DIDIER JULIA. **Dictionnaire de la philosophie** - - LAROUSSE, 1984.

DOWBOR, Ladislau, 1941- **A era do capital improdutivo: Por que oito famílias tem mais riqueza do que a metade da população do mundo?** / Ladislau Dowbor. - São Paulo: Autonomia Literária, 2017.

DRAGOS Adascalitei; MORANO, Clemente Pignatti. **“Labour market reforms since the crisis: Drivers and consequences”** Geneva: International Labour Office (ILO). (Research Department working paper; no. 5).

FERREIRA, Paulo Sérgio Souza, em **“A Gênese do novo imperialismo: 1875-1914”**, Leituras de Economia Política, Campinas, (22), p. 99-133, dez. 2014/jul. 2015.

GILL, Richard. **Introdução à microeconomia**. São Paulo: Atlas, 1975.

GOMES, Erik; MUSARRA, Raíssa. PASQUALETO, Olívia. **mimeo**.

HARVEY, David. **Política anticapitalista em tempos de COVID-19**. In DAVIS, Mike, et al: Coronavírus e a luta de classes. Terra sem Amos: Brasil, 2020. 48p.

LIMA, Emília Agnes de Assis; PASSOS, Fábio Abreu dos. **Em diálogo com as filosofias políticas de Hannah Arendt e Leo Strauss**. Revista Estudos Filosóficos, São João del Rei, 2011, n. 6. Disponível em: < http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art2_rev6.pdf >. Acesso em: 16 jul. 2014.

LIMA, Ludmila Moreira. **“Não estamos todos no mesmo barco”: Pensando trabalho, precariedade e vulnerabilidade em tempos de pandemia**. DILEMAS: REVISTA DE ESTUDOS DE CONFLITO E CONTROLE SOCIAL, v. 13, 2020.

LOACH, Ken. **Você não estava aqui (Sorry we missed you)**. Direção de Ken Loach, 101' Ficção Reino Unido, França, Bélgica, 2019.

MANIN, Bernard. **As Metamorfoses do Governo Representativo**. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, Out./1995, v. 10, n. 29. Disponível em: < <http://pt.scribd.com/doc/88080456/Manin-as-Metamorfoses-Do-Governo-Representativo-Parte-II> >.

Acesso em: 18 jul. 2014.

MASI, Domenico de. **O Futuro do Trabalho**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.

MELLO, Maria Tereza Chaves de. **A república consentida: cultura democrática e científica do final do Império**. Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2007. 244p.

PAULANI, Leda Maria. **Não há saída sem a reversão da financeirização**. *Estudos Avançados*, V. 31 N. 89, 2017.

PERISSINOTTO, Renato M. **Hannah Arendt, poder e a crítica da “tradição”**. São Paulo, Lua Nova, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452004000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08/ago./2013.

RANCIÈRE, Jacques. **O ódio à democracia**. São Paulo: Boitempo editorial, 2014.

RIOS, Olga del Carmen. **Democracia representativa e participação popular: concepções, história e incidências nas políticas públicas** - Entrevista Especial por Ilse Gomes Silva.

ROSSETTI, José Paschoal. **Introdução à Economia**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1977.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Do contrat social ou principes du droit politique**. University College Cork, Ago. 2003. Disponível em: <http://www.ucc.ie/archive/hdsp/Literature_collection/Rousseau_contrat_fr.pdf>. Acesso em: 08 set. 2014.

SAES, Décio Azevedo Marques de. **A questão da evolução da cidadania política no Brasil**, *Estudos Avançados*. vol.15 no.42 São Paulo May/Aug. 2001.

SINGER, André. **Autoritarismo furtivo**. *A Terra é Redonda*, 13 de junho 2020 Disponível em: <https://aterraeredonda.com.br/autoritarismo-furtivo/>

SINGER, Paul. **Aprender Economia**. 7ª Edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.

SILVA, Jonadabe Gondim. **A democracia, o liberalismo e a esquerda: perspectivas e contradições**. *Revista de Políticas Públicas*. v. 19, n. 2, 2015.

Ciência Política

Keven Enzo
Feitosa Ramos

Graduado em Filosofia (Faculdade
Católica de Anápolis - GO)

E-mail: kevenfeitosa3@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8356409

Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

Left and right:
concreteness or
abstraction? And
do their procedures
find perspectives
in contemporary
democracy?

Artigo

Resumo

No presente artigo, apresenta-se uma pesquisa sobre a distinção entre direita e esquerda, segundo o pensamento de Norberto Bobbio (1909-2004), filósofo do “moderantismo”. As reflexões têm como objetivo evidenciar tais conceitos a partir da crise das ideologias, no século XX, bem como seus procedimentos ao longo dos anos até a atualidade, referendada na temática: direita e esquerda, uma distinção política. A presente pesquisa se justifica face às novas *fake news* e os pensamentos hodiernos políticos extremados, de maneira que tais conceitos se desvinculam do seu caráter axiológico como proposição de resposta para diversos problemas sociais, transformando o âmbito político em uma disputa puramente maniqueísta, no qual somente há dois polos, um do bem e outro do mal. A pesquisa contou com o emprego do método qualitativo, focada na leitura crítica dos escritos de Bobbio. De igual forma, efetuou-se uma pesquisa e leitura de outros autores em vista de uma melhor compreensão do autor em questão. Esta pesquisa conclui que a distinção entre a dicotomia direita e esquerda dá-se a partir dos conceitos de igualdade e liberdade, não no sentido puro, mas na acepção política, ou seja, ações constitutivas atreladas às condições civis e políticas dos cidadãos.

Palavras-chave

Democracia; Direita;
Esquerda; Igualdade;
Liberdade.

Abstract

The present article is settled in the proposition of debate and establishes the distinctions between left and right ideology, according to Norberto Bobbio (1909-2004) philosophical concepts. As an important intellectual that had made a crucial discussion about moderate politics, Bobbio intended to demonstrate how those concepts were related to ideological crises in the 20th century, as well the procedures of the left and right practices in the political arena, attempting to define the distinctiveness of one and another. The articles' proposal is justified due to the present scenario, overwhelmed by fake news and radicalized political thoughts. The thoughts presented has been constructed over a solid and broad qualitative method focused on the critical lecture and the confrontation of perspectives, authors and ideas that will be pivotal to the discussion. In order to unravel the Manichean understanding of good versus evil, this article have no intention other than to clarify and elucidate the political distinction between left and right, using as benchmark Bobbio's thoughts about freedom, equality and attachment to social conditions, citizenry and policy.

Keywords

Democracy; Equality;
Freedom; Left; Right.

Objetivo

No presente artigo, apresenta-se uma pesquisa sobre a distinção entre direita e esquerda, segundo o pensamento de Norberto Bobbio (1909-2004), filósofo do “moderantismo”. As reflexões têm como objetivo evidenciar tais conceitos a partir da crise das ideologias, no século XX, bem como seus procedimentos ao longo dos anos até a atualidade, referendada na temática: direita e esquerda, uma distinção política.

Método

A pesquisa contou com o emprego do método qualitativo, focada na leitura crítica dos escritos de Bobbio. De igual forma, efetuou-se uma pesquisa e leitura de outros autores em vista de uma melhor compreensão do autor em questão.

Conclusões

Esta pesquisa conclui que a distinção entre a dicotomia direita e esquerda dá-se a partir dos conceitos de igualdade e liberdade, não no sentido puro, mas na acepção política, ou seja, ações constitutivas atreladas às condições civis e políticas dos cidadãos.

Introdução

A presente pesquisa tem por objetivo refletir sobre a díade direita e esquerda no âmbito político-democrático. Norberto Bobbio¹ revalida aquilo que na política é exercido de forma plena – embate político como proposição de resposta, ante aos problemas da sociedade – e perpassa o imaginário da vida cotidiana e concede aos homens e mulheres uma identidade. Deve-se destacar que o processo histórico² no qual surgiram direita e esquerda nunca foi tão discutido no âmbito político e estudado no meio acadêmico como hodiernamente. Nesse contexto, a distinção para alguns era considerada simplista (aqueles que não querem aderir a nenhum dos lados), outros a compreendiam como simplificadora (aqueles que desejariam ser de ambos os lados, mas que temiam tender mais para um lado ou para o outro), e ainda num certo período histórico a concebiam como palavras, cujos termos eram vazios de significados.

Para tanto, tal distinção não perdeu a força, mas continua presente na sociedade e influencia os pensamentos e as ideias políticas dos homens e mulheres de hoje. Levando-se em consideração a influência por ela exercida, pressupõe-se a tendência de alinhamento ideológico, desta forma, o fato de se posicionar quer de um lado ou de outro em uma determinada situação é algo puramente natural, como pode-se constatar no âmbito futebolístico, assim, “O alinhar-se preenche a necessidade de identificação, a formação de um ‘nós’: nós de direita, vocês de esquerda, ou vice-versa. Os de esquerda são todos jacobinos³, os de direita são todos reacionários⁴.” (BOBBIO, 2011, p. 11). Nesta perspectiva não há nada tão simplificador do que esse ato de se posicionar daqui ou dali, bem como não há nada mais confuso os fatos que faz com que a pessoa opte por um lado ao invés do outro.

Quando se trata então do não reconhecimento da distinção como uma atitude própria do pensamento de direita, deve-se ressaltar que, na maioria dos casos, é inerente ao pensamento de esquerda a não conformidade aos ideais da direita. Por conta das vicissitudes de ideias, conceitos e discussões, é possível constatar diariamente, com a ativação desse jogo político, que a distinção se mantém viva, pois está em constante movimento, assim, é próprio do jogo político a dedicação e o empenho em derrotar o adversário, que, quando dividido em dois polos, não se caracteriza como uma mera simplificação, mas antes a própria realidade.

Outrossim, direita e esquerda quando inseridas no campo político desempenham suas respectivas singularidades, expõem as ideias e os pensamentos próprios de cada classe.

Segundo Bobbio (2011), é característica do regime democrático a alternância de poder, dos regimes que estão em disputa, pois se os regimes ou classes políticas se cristalizam tendem a se tornar um poder aristocrático ou totalitário, logo, não é permitido uma possível distinção entre direita e esquerda. Nesta perspectiva, no presente artigo, primeiramente se evidenciará o advento dos termos direita e esquerda; em um segundo momento, a discussão irá focar em como ambos se desenvolveram no âmbito histórico político; e, finalmente, como identificar e distinguir os dois termos no campo da práxis política.

Direita e esquerda: o advento de um embate político

Os termos direita e esquerda sempre estiveram inseridos nos debates e discussões políticas desde a idade moderna até a contemporaneidade, sejam de forma clara ou não. Os termos em questão surgem mais especificamente a partir da Revolução Francesa, onde os girondinos – moderados – sentavam-se à direita e os jacobinos – radicais – à esquerda, entretanto, nunca imaginaram que uma simples atitude em se posicionar à direita ou à esquerda naquela assembleia, ditaria os rumos e discussões políticas da humanidade. No entanto, os termos direita e esquerda ficaram clarividentes a partir das crises ideológicas, políticas e econômicas em meados do século XX, que segundo Mello (2003) as crises enfrentadas pelos países socialistas, foram evidenciadas pelos meios de comunicação no mundo ocidental, mediante as ações⁵ de Mikhail Gorbachev como formas e respostas às crises e como ponto de inflexão a queda do muro de Berlim, no ano de 1989, deve-se levar ainda em consideração as ações e a crise do regime fascista. Deste modo, é neste entrave que o presente artigo se debruça em refletir o que é e o que se constitui no âmbito social e político a dicotomia direita e esquerda.

Neste contexto, o filósofo italiano Norberto Bobbio que possuía em suas ações políticas a moderação, mostrou-se sempre aberto ao diálogo, a contraposição de ideias, mas contrário aos dogmatismos e fanatismos ideológicos,

1. Nascido em 1909, em Turim, Bobbio teve a juventude marcada pela experiência de crescer na Itália de Mussolini – período que contribuiu para forjar seu compromisso apaixonado com a causa antifascista. Como resultado dessas experiências iniciais, ele enfatizou incansavelmente a importância fundamental e inatacável dos direitos democráticos no Estado moderno, e permanece como uma voz de razão moderação em um contexto político em que os valores democráticos foram e são frequentemente ameaçados por extremos.

2. Desde a origem dos termos, na Revolução Francesa (1789-1815) até a contemporaneidade.

3. Agrupamento político e ideológico que atuou no período da Revolução Francesa. Os jacobinos defendiam reformas sociais e, na Assembleia Nacional, sentavam-se do lado esquerdo da sala de reuniões enquanto que os girondinos, considerados mais moderados, sentavam-se à direita.

4. Pessoa ou entidade com opiniões políticas que favorecem o retorno a um estado político anterior da sociedade.

Da observação da irreduzibilidade das crenças últimas extrai a maior lição de minha vida. Aprendi a respeitar as ideias alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, a compreender antes de discutir, a discutir antes de condenar. E porque estou com disposição para as confissões, faço mais uma ainda, talvez supérflua: detesto os fanáticos com todas as minhas forças. (BOBBIO, 1997, p. 173 apud TOSI, 2016, p. 35).

Do seu “moderatismo” e do caráter analítico – cartesiano – dos termos, surgem sempre respostas e/ou soluções medianas, mas que nunca superficiais, são respostas claras e com profundidades, como afirma Tosi (2016), sem perder a elegância do estilo e sem renunciar à erudição dos conhecimentos. Essa peculiaridade analítica, resulta da exigência lógica de análise da própria linguagem, ou seja, para que se possa relacionar dois termos e colocá-los em oposição, é necessário analisar os conceitos e assim determiná-los – *omnis determinatio negatio* (toda determinação é negação), daí o processo de oposições e dicotomias.

Se por um lado o método utilizado por Bobbio é típico daquele intelectual que busca respostas, mas que ao mesmo tempo emergem outros questionamentos, a estar sempre à procura de novas respostas e verdades, por outro, há o método adotado na maioria dos casos pelos militantes, este que é cheio de certezas e, conseqüentemente, fechados em seus pensamentos. O primeiro nos oferece um olhar e uma análise crítica dos termos direita e esquerda, enquanto que o segundo por estar relacionado muita das vezes aos sentimentos, possui uma carga emotiva muito forte, podendo ascender ao extremismo. Neste contexto, é a partir desta má compreensão da realidade, dos termos em si e suas atribuições, que muitos acabam se eximindo de uma reflexão ou até mesmo de uma opção, caindo no apoliticismo ou negando a própria dicotomia, concebendo como conceitos ultrapassados.

Deve-se destacar que, o processo histórico no qual surgiu direita e esquerda nunca foi tão discutido no âmbito político e estudado no meio acadêmico como hodiernamente. Mas a priori, enquanto termos, o que seriam? Segundo Bobbio (2011, p. 47)

‘Direita’ e ‘esquerda’ são termos antitéticos que há mais de dois séculos têm sido habitualmente empregados para designar o contraste entre as ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo, eminentemente conflitual, do pensamento e das ações políticas. Enquanto termos antitéticos, eles são, com respeito ao universo ao qual se referem, reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivos. São excludentes no sentido de que nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode ser simultaneamente de direita e de

esquerda. E são exaustivos no sentido de que, ao menos na acepção mais forte da dupla [...], uma doutrina ou um movimento podem ser apenas de direita ou de esquerda.

Outrossim, os termos antitéticos direita e esquerda possuem ainda três subdivisões, podendo fazer o uso descritivo – uma síntese dos conflitos e discussões das duas partes; do caráter axiológico – exprimindo um juízo de valor negativo ou positivo; e um uso histórico – a constatação da ascensão e o descenso de um ou outro pensamento em um determinado país e/ou período. Dessa forma, o pensar por díades é algo comum na sociedade e nos campos do saber, vide alguns exemplos: num aspecto religioso, o bem-mal; em direito, o público-privado; na filosofia, a imanência-transcendência; no plano político, direita e esquerda não são os únicos termos, mas sempre estarão presentes – a fundo – nas dicotomias que se apresentarem.

A base da contestação da distinção emerge das crises das ideologias, como supracitado, alegando-se baixa força representativa, no entanto, constata-se o inverso desse pensamento, as ideologias não deixaram de existir, nem mesmo perderam seu significado, em uma análise simplória da realidade, percebe-se que as ideologias ainda exercem um papel e um poderio muito forte nas consciências e concepções políticas atuais, o que leva a crer que estão mais vivas do que nunca, “A árvore das ideologias está sempre verde.” (BOBBIO, 2011, p. 51). No entanto, direita e esquerda não se resumem estritamente e/ou essencialmente à ideologia,

‘Esquerda’ e ‘direita’ indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não só de ideias, mas também de interesses e de valorações a respeito da direção a ser seguida pela sociedade, contrastes que existem em toda a sociedade e que não vejo como possam simplesmente desaparecer. Pode-se naturalmente replicar que os contrastes existem, mas não são mais os do tempo em que nasceu a distinção; modificaram-se tanto que tornaram anacrônicos e inadequados os velhos nomes. (BOBBIO, 2011, p. 51).

5. Entre as ações mais importantes e reestruturastes do Estado soviético estão a **Perestroika** (reestruturação) e **Glasnost** (abertura). Perestroika: possuía o objetivo de retomar o multipartidarismo na URSS; Glasnost: promoveu a liberdade de opinião e de imprensa bem como a libertação de presos políticos.

Diante desta constatação, Bobbio não nega a dicotomia direita e esquerda, mas antes evidencia a tentativa de repaginação dos termos, como se pode constatar na atualidade, o embate entre “conservadores” e “progressistas”, visto que, a linha argumentativa dos defensores desta “nova” distinção, emergem não mais de comportamentos e posições político-ideológica, mas antes, em posicionamentos frente à problemas ou temas específicos, como afirma Mello (2003).

Em segundo plano, os argumentos de negação da dicotomia partem justamente da complexidade desses problemas específicos que estão inseridos nas grandes sociedades, de modo mais específico, nas sociedades democráticas, ou seja, “Trata-se de argumentos que afirmam a inadequação do esforço de separação das múltiplas manifestações do comportamento político em duas únicas partes contrapostas, numa sociedade em que os interesses e demandas políticas se multiplicam e diferenciam de forma crescente.” (MELLO, 2003, p. 131). Nessas sociedades, a díade não é levada em consideração de forma pura, ou de esquerda ou de direita, no entanto, também não é desprezada, visto que o papel do “centro” surge a partir dos dois polos, como posição intermediária.

Nesse sentido, o centro por possuir grande espaço nas sociedades democráticas, a partir de sua concepção “nem-nem”, nem de esquerda e nem de direita, possibilita a constatação de outros pontos e linhas de pensamento, a saber: centro-esquerda, centro-direita, assim, “Nada de estranho: entre o branco e o preto pode existir o cinza; entre o dia e a noite há o crepúsculo. Mas o cinza não elimina a diferença entre o branco e o preto, nem o crepúsculo elimina a diferença entre a noite e o dia.” (BOBBIO, 2011, p. 54). Dessa forma, o “centro” pode ser entendido sob três aspectos: Terceiro excluído; Terceiro incluído e Terceiro Inclusivo,

O centro propicia a distinção entre o posicionamento de centro mais próximo da direita e o centro mais próximo da esquerda, existindo assim o centro-centro, que pode ser um terceiro-incluído ou um terceiro inclusivo. O centro incluído busca um espaço entre dois lados marginais, tentando uma atenuação, um consenso, a fim de evitar um choque frontal. O terceiro inclusivo parte da ideia de síntese dialética, ou seja, uma superação entre direita-esquerda indo além delas, sendo simultaneamente uma aceitação e síntese de ambas as partes. Resumindo, o primeiro pode ser chamado de terceiro-entre, e o segundo, de terceiro-além. (SILVA; MORAES, 2019, p. 181-182).

Outrossim, há ainda uma terceira razão a qual visa declarar que a distinção estaria ultrapassada, que já havia perdido o seu significado descritivo, tendo em vista que a sociedade está em constante processo de modificação e, conseqüentemente, com novos problemas, para isso, necessitaria de novas respostas, que segundo Bobbio (2011) emergiram movimentos que não se inscrevem no esquema tradicional da contraposição entre direita e esquerda. O grande exemplo de um destes movimentos são os “Verdes”⁶, “[...] que nem podem ser considerados como estando no meio da díade, como o ‘centro’, nem se propõe a superá-la, como poderia ser o caso da terceira via.” (MELLO, 2003, p. 132). Então os Verdes não possuem espectro político ou não se alinham dentro do modelo tradicional? Para Bobbio (2011, p. 58) “[...] parecem que podem ser considerados, conforme as circunstâncias, de direita e de esquerda, ou nem de direita nem de esquerda.”

Esses movimentos possuem uma volatilidade tamanha pelo fato de serem considerados movimentos transversais, ou seja, perpassam todas as posições políticas, sejam elas inimigas, amigas, enfim, podendo desautorizar a polarização que é típico do âmbito político, muito mais até do que uma refutação ou mesmo uma superação. No que diz respeito a esse tema ecológico e sua onipresença no interno dos partidos, tal posicionamento parte do pressuposto de assumir a bandeira sem modificá-la no essencial. “Isso acontece, segundo Bobbio, porque esse tema vem sendo abordado predominantemente de um ponto de vista metafísico-religioso, no interior do qual a natureza aparece como um sujeito de direitos irrefutáveis.” (MELLO, 2003, p. 132).

Dentro de um ponto de vista mais prático, hoje, o tema ou a própria natureza tornou-se objeto utilitário, possibilitando reflexões e hipóteses acerca do mal-uso dos recursos naturais, a levar um esgotamento e um caos mundial. Na tendência da apropriação da natureza e seu caráter sociopolítico, tem sido possível fazer a distinção a partir das relação homem-natureza, entre “Verdes de direita” e “Verdes de esquerda”. Entretanto, todas as possibilidades de enfraquecimento da díade postas em questão são consideradas “secundárias”, ou seja, uma vez refutadas e até mesmo, reafirmadas, a distinção tem seu problema mais a fundo,

6. Na Alemanha – Aliança 90/ Os Verdes (centro-esquerda); Na França - Europa Ecologia - Os Verdes (centro-esquerda); Na Itália – Federação dos Verdes (esquerda); Na Inglaterra - Partido Verde da Inglaterra e do País de Gales (esquerda); No Brasil – PV (esquerda); No México – Partido Verde (centro-direita). Como pode-se constatar, na maioria dos casos os Verdes estão enquanto espectro político mais à esquerda, mas há a possibilidade de algum ou alguns, estarem mais à direita, a exemplo do México.

não meramente superficial, trata-se, portanto, de existência mútua, de relevância política e histórica maior, “Os dois termos de uma díade governam-se um ao outro: onde não há direita não há mais esquerda, e vice-versa. Dito de outro modo, existe uma direita na medida em que existe uma esquerda, existe uma esquerda na medida em que existe uma direita.” (BOBBIO, 2011, p. 61).

A dicotomia na história sociopolítica da humanidade

Nessa perspectiva, a análise se volta para as ações da direita e da esquerda uma vez estando no poder em determinados momentos da história. A esquerda demonstrando o seu fortalecimento no avanço dos regimes comunistas e socialistas, como se pode constatar também na atualidade, e como consequência e em contraposição, o reaparecimento da direita a partir de alguns fatos que convulsionaram e destituíram alguns desses regimes comunistas. Entretanto, a ascensão de um regime e o descenso de outro, não caracteriza a exclusão de uma das partes,

[...] predomínio não significa exclusão do outro. Tanto no caso do predomínio da Direita sobre a Esquerda, quanto no caso ao contrário, as duas partes continuam a extrair simultaneamente e a extrair de cada uma delas a própria razão de ser da existência da outra, mesmo quando uma ascende na cena política e a outra desce. (BOBBIO, 2011, p. 62).

Outrossim, é da constatação da queda dos regimes de esquerda, mais especificamente do regime soviético⁷, em que emerge a dita *crise da esquerda*, onde Bobbio se debruça em refletir e que convém evidenciar, ressaltando não o fim da esquerda, mas o fim de uma esquerda histórica delimitada no tempo, “[...] o que se abre necessariamente à possibilidade de se adentrar o nascente debate sobre a existência de muitas esquerdas e muitas direitas, reafirmando a *tese tradicional de que deve existir um critério para distinguir a esquerda e a direita.*” (MELLO, 2003, p. 133, grifo do autor).

Nesse contexto, quando se trata de crise, e mais especificamente, crise de um regime, leva-nos a entender que aquele modelo ou estrutura de governo, não dá mais as respostas necessárias ou não atende os anseios populacionais. Levando em consideração a análise feita por Bobbio, o qual constatou que a partir da crise do regime soviético emergiram possibilidades de novas esquerdas; levando ainda em consideração a *communis opinio* e os fatos históricos, pode-se constatar que o regime comunista foi um regime totalitário, dessa

forma, deve-se refletir a partir de dois aspectos tão antigos e atuais, o moderantismo e o extremismo. Antes de tudo, deve-se ressaltar que, “[...] extremismo-moderantismo não coincide com a díade direita-esquerda e obedece, [...] a um critério de contraposição no universo político diverso daquele que é indicado pela distinção entre direita e esquerda.” (BOBBIO, 2011, p 69).

A priori, percebe-se que a natureza desta “nova” díade diz respeito a sua radicalização, e não propriamente a ideias, a levar a constatação de que em dados momentos históricos tanto os revolucionários, quanto os contrarrevolucionários, podem comungar do mesmo pensamento e dos mesmos autores⁸, assim, afirma Mello (2003) moderantismo-extremismo, diz respeito as estratégias traçadas para que se chegue a um objetivo, a uma finalidade, enquanto a dicotomia direita-esquerda, diz respeito aos programas que definem estes fins. Nesta perspectiva,

A visão do movimento histórico entre moderados e extremistas também pode servir para diferenciá-los, uma vez que o moderantismo tem uma visão gradualista e evolucionista da mudança histórica que deve ser efetuada tendo como guia a ordem preestabelecida (tradição). O extremismo, por sua vez, tem uma visão histórica de saltos qualitativos, nos quais a ação humana é protagonista, existindo assim uma ruptura do tecido social que desestabiliza o *status quo* de forma a gerar as catástrofes coletivas. Assim sendo, o bolchevismo, stalinismo, nazismo e fascismo estariam ligados (os extremos se tocam) pelo caráter revolucionário que se segue pela contra-revolução de outro, ‘mas sempre revolução, a catástrofe após catástrofe’. (SILVA; MORAES, 2019, p. 183, grifo do autor).

Dessa forma, não obstante as contestações da dicotomia, bem como as possibilidades extremistas que podem surgir no interno dos partidos ou dos pensamentos, direita e esquerda ainda continuam em pleno vigor no âmbito linguístico político. Nesse sentido, se por um lado a tentativa da negação da díade parte de diversas contestações, muitas das vezes partindo de um mesmo pressuposto, por outro lado, aumentam os

7. Os fatos mais preponderantes para a queda do regime soviético se dão pela luta interna entre Nikita Krushev e Leonid Brezhnev no que tange a administração sócio-política-econômica da URSS e de sua política externa. Krushev estabelecia uma política mais liberal na perspectiva de melhora da economia, enquanto que Brezhnev era responsável por suprimir e/ou que seguissem adiante tais pautas. Entre os anos de 1980-1985 a URSS fora comandada por uma junta militar e posteriormente com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder, deu-se continuidade à reformulação do Estado soviético.

questionamentos tanto para a validação da distinção quanto para o entendimento e suas ações, assim, os questionamentos giram em torno da direção que a esquerda deve tomar, visto o afastamento dos regimes totalitários, de igual forma, o surgimento dos debates sobre o renascimento da direita, nesta perspectiva, “Ajustam-se seguidamente as contas com a velha esquerda para buscar-se a fundação de uma esquerda nova (mas trata sempre de esquerda). Ao lado da velha direita, derrotada, surgiu com o desejo de revanche uma ‘nova direita.’” (BOBBIO, 2011, p. 79).

Nesse contexto, deve-se levar em consideração dois aspectos que devem ser observados e refletidos na nova direita e na nova esquerda. O primeiro aspecto é de que, segundo Mello (2003, p. 146) “[...] essas palavras têm um significado descritivo e um avaliativo”. Ou seja, para demonstrar que, sobretudo o avaliativo, é necessário a emissão de um juízo de valor, colocando-as em um patamar de positividade ou negatividade, visto que direita e esquerda formam uma antítese, enquanto que o caráter descritivo parte do pressuposto que não se pode atribuir a mesma palavra dois significados contrários. O segundo aspecto concerne na análise dos fatos políticos históricos em que a distinção se faz presente e acaba por legitimar nos dias atuais, no entanto, levando sempre em consideração que direita e esquerda continuam a ser usadas para distinguir ações e concepções políticas.

Na busca da legitimação da díade direita e esquerda e não abrindo mão do seu método dicotômico, Bobbio se debruça em refletir acerca de uma teoria bastante conhecida no âmbito político, é a díade amigo-inimigo, cuja forma segundo o filósofo, é o nível alto de abstração no campo do antagonismo, ressaltando que a sua forma extrema seria a guerra, que não deixa de ser dicotômica (*mors tua vita mea*) – a tua morte é minha vida -, ou seja, morte-vida. Utilizando-se do exemplo bélico, ressalta,

Na guerra, interna ou externa, não há lugar para o Terceiro. Este apenas aparece como mediador, para fazê-la cessar, ou, como árbitro, para estabelecer a paz. A guerra, como duelo, só conhece dois parceiros (não importa se cada um deles tem aliados), dos quais um está destinado a vencer e o outro a perder. Uma guerra em que, no final, não há vencidos e vencedores, é uma guerra que não alcança seu objetivo. Os Terceiros, que não participam do jogo, são os chamados neutros, no sentido preciso de que não estão nem de uma parte nem de outra, e como tal não são beligerantes. No momento em que se deixam envolver no conflito, tornam-se aliados ou de uma parte ou de outra. As partes em jogo, por mais numerosos que sejam seus aliados, são sempre apenas duas⁹. (BOBBIO, 2011, p. 82).

Dessa forma, levando em consideração a díade amigo-inimigo, é inevitável a redutibilidade da polarização, ou seja, “o amigo do meu inimigo é meu inimigo” ou “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”, a partir dessa contraposição, percebe-se que é a que mais exemplifica, na maioria dos casos, o modo de se fazer política na atualidade e de exprimir a visão dualista da política, assim, “[...] dão-se quatro possíveis combinações: amigo pode ser tanto o amigo do amigo quanto o inimigo do inimigo; inimigo pode ser tanto o inimigo do amigo quanto o amigo do inimigo.” (BOBBIO, 2011, 83). Nesse contexto, muitas alianças internacionais na atualidade¹⁰, por mais que não tenham (na maioria dos casos) uma conotação de algo natural ou amistoso, na realidade partem do pressuposto dicotômico, amigo-inimigo.¹¹ Assim, segundo Bobbio, enquanto houver a existência dos confrontos, sempre irá permanecer a díade em questão, ou seja, sempre que houver antagonismo sempre haverá a distinção, “Essa é a explicação do porquê a díade não desapareceu, mas permanece viva e tende a se acentuar em períodos de conflito, como em épocas eleitorais.” (SILVA; MORAES, 2019, p. 184).

Outrossim, visto as tentativas de negação da díade direita e esquerda, bem como suas refutações e legitimações, o problema se desloca não mais para comprová-la, mas para se examinar os critérios que legitimam a distinção, ou seja, quais as diferenças no agir político? Quais as diferenças em suas concepções? Qual ou quais as razões da dicotomia? “Não se deve esquecer que a contestação da distinção nasceu precisamente da ideia de que os critérios até então adotados ou não seriam rigorosos ou ter-se-iam tornado enganosos com o passar do tempo e a mudança das situações.” (BOBBIO, 2011, p. 89). Deve-se ressaltar ainda os numerosos defensores da díade, que propuseram soluções de reafirmar e estabelecer um critério distintivo. Neste sentido, na busca de responder aos questionamentos supracitados, cabe analisar a obra de Laponce¹², professor da Universidade de Toronto, que é ponto de chegada aos precedentes e ponto de partida de pesquisas posteriores, Bobbio sintetiza:

[...] o que Laponce não parece estar disposto a fazer, uma dualidade como amigo-inimigo, e outras a ela semelhantes – nas quais um dos dois termos é sempre positivo e o outro

8. “Ludovico Geymonat que sempre se proclamou um extremista (de esquerda), inclusive quando assim chamada refundação do Partido Comunista Italiano, reuniu certa vez alguns de seus artigos políticos e os intitulou de *Contra o moderantismo*: em seu juízo, o bloco moderado seria aquele que se constituiu (e dura até hoje) após a libertação, e compreende o assim chamado arco constitucional italiano, que vai dos comunistas aos democratas-cristãos – uns e outros renunciaram à transformação revolucionária da sociedade herdada do fascismo e se satisfizeram com a democracia. Numa revista de extrema-direita, *Elementos*, o neofascista Solinas escreveu: ‘Nosso drama atual se chama moderantismo. Nosso principal inimigo são os moderados. O moderado é naturalmente democrático.’ Os extremos se tocam.” (BOBBIO, 2011, p. 70-71, grifo do autor).

9. Levando em consideração esse contexto bélico um grande exemplo é a Segunda Guerra Mundial – por um lado existiam os países do Eixo (Alemanha; Itália; Japão) -, por outro, existiam os países Aliados (Estados Unidos da América; União Soviética – URSS; Reino Unido – RU; França).

negativo –, da dupla direita e esquerda, na qual ambos os termos podem ter uma conotação positiva ou negativa segundo as ideologias e os movimentos que representam, e, portanto, segundo as pessoas ou os grupos que deles se apropriam. A afirmação de que o falso é a negação do verdadeiro, ou o feio do belo, confere ao falso e feio uma conotação de valor negativa, ao passo que a afirmação de que a esquerda é a negação da direita, ou vice-versa, não comporta um juízo de valor negativo sobre a esquerda ou sobre a direita, pois o juízo axiologicamente negativo de uma negação depende unicamente do fato de que tenha sido dado um juízo axiologicamente positivo à coisa negada. (BOBBIO, 2011, p. 91).

Neste caso, trata-se excepcionalmente de univocidade ou unidirecionalidade, ou seja, pelo critério distintivo, amigo-inimigo, o primeiro termo sempre terá uma conotação axiológica positiva em relação ao segundo, o que aconteceu com a díade direita-esquerda antes de adentrar na linguagem política, um outro grande exemplo é o da linguagem religiosa, “E serão reunidas em sua presença todas as nações e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.” (MATEUS, 2016, 25, 32-33). Entretanto, dentro desta perspectiva, não se pode incluir o aspecto político propriamente dito, uma vez que, tanto a direita quanto a esquerda, podem representar ou manifestar tanto o lado positivo quanto o lado negativo, “[...] pois, o sentar-se à direita ou à esquerda tem como ponto de referência não o pai comum, mas unicamente o presidente de uma assembleia neutro por definição.” (BOBBIO, 2011, p. 92).

Segundo Mello (2003), Bobbio se utiliza dessa questão para demonstrar que Laponce não buscando analisar profundamente ou deixando-a de lado, acaba por fazer uma análise axiológica negativa da esquerda, mesmo que sutilmente estivesse atribuindo um significado positivo, visto que, no campo político a esquerda possui traços positivos, na luta pela justiça, criatividade etc. Dessa forma,

Com base nessa afirmação, entretanto, que ele encaminha sua análise da distinção entre esquerda e direita [...], para a questão do *sacro* e do profano e, no limite, para a distinção entre religião e política. Nessa análise, segundo Bobbio, ele [Laponce] identifica a cultura política contemporânea como sendo predominantemente de esquerda e, associando a direita com as culturas a-políticas, conclui sobre o caráter político de esquerda e religioso da direita, sendo que na análise que faz das lutas entre religião e política, acaba

sempre levando a política – ou a esquerda – para o lado negativo – no sentido do polo sempre perdedor. (MELLO, 2003, p. 148).

Outrossim, na busca de outros critérios os quais justifiquem a distinção direita-esquerda, convém evidenciar os estudos e escritos de Dino Cofrancesco, este, que se caracteriza por possuir um espírito altamente analítico que, diferentemente de Laponce, suas reflexões não estão voltadas para o sacro, mas para a tradição, “[...] a tradição assume uma função preeminente na definição de direita proposta nesta nova interpretação, ao passo que o traço característico da esquerda seria o conceito, que é também um valor (e, tal como ‘tradição’, um valor positivo), de emancipação.” (BOBBIO, 2011, p. 95). Assim sendo, Bobbio por hora concorda com essa possibilidade e/ou sondagem distintiva, levando em consideração a tradição como forma de se professar ou se colocar à direita ou à esquerda.

No entanto, as abordagens críticas e uma postura não ideológica feitas por Cofrancesco soam como uma tentativa de uma certa supressão ou esvaziamento da dicotomia direita-esquerda, visto que,

O autor entende por crítica uma análise valorativa, ou meramente descritiva, que renuncie a sobrecarregar os termos em discussão com significados de valor reciprocamente excludentes e tenha bem presente que direita e esquerda não são conceitos absolutos, mas historicamente relativos, ou seja, ‘apenas dois modos possíveis de catalogar os diversos ideais políticos’ e, portanto, ‘nem os únicos nem sempre os mais relevantes’. (BOBBIO, 2011, p. 97).

Em outras palavras, certas confusões acerca da distinção e suas ações no campo político, que induzem a levar em consideração que a díade se tornou inútil, somente se explicaria a partir da atribuição de um sentido fraco, frágil, dos termos na práxis política, mas não o são, pode-se conceber como uma certa mentalidade, ou seja, estaria para além de sistemas de governos adotados. Mas quando se trata de tradição ou de emancipação, do que realmente se trata? Quais os significados ou fundamentos destes termos? Dentro desse ponto de vista,

10. Alianças Econômicas – G20 (Promoção de debates entre países industrializados e emergentes, tendo em vista o equilíbrio econômico mundial); G7 (Reúne as setes maiores economia globais); Mercosul (Bloco regional – América do Sul -, que tem por objetivo o livre comércio entre os países membros); União Europeia (UE) (União política e econômica, que tem por objetivo a garantia da paz, da liberdade, do bem-estar, da segurança, entre os países membros); BRICS (Composto por economias emergentes e que buscam o seu desenvolvimento – Brasil; África do Sul; Índia; Rússia e China).

11. Alianças Ideológicas – Foro de São Paulo (Reúne movimentos e partidos de esquerdas da América Latina); Fórum Conservador (Reúne os movimentos conservadores das Américas), nasceu recentemente em contraposição ao Foro de São Paulo.

12. LAPONCE, J. A. *Left and Right. The Topography of Political Perceptions*. Toronto, University of Toronto Press, 1981.

[...] ‘o homem de direita é aquele que se preocupa, acima de tudo, em salvaguardar a tradição; o homem de esquerda, ao contrário, é aquele que pretende, acima de qualquer outra coisa, *libertar* seus semelhantes das *cadeias* a eles impostas pelos privilégios de raça, casta, classe etc.’ ‘Tradição’ e ‘emancipação’ podem ser ainda interpretadas como metas últimas ou fundamentais, e, como tais, irrenunciáveis, tanto de uma parte quanto de outra: metas que podem ser alcançadas com meios diversos segundo as épocas e as situações. (BOBBIO, 2011, p. 97-98, grifo do autor).

Contudo, Confrancesco para chegar nessa conclusão de que *tradição e emancipação* são princípios fundamentais ou finais, tanto da direita quanto da esquerda, cria-se a necessidade de uma nova díade, ou seja, a partir de uma diferenciação dos atributos essenciais e não essenciais, considerados por ele como instrumentais para a ação política. Mas Bobbio discorda dessa concepção, uma vez que, “Na medida em que os próprios meios podem ser adotados, conforme, as circunstâncias, tanto pela esquerda quanto pela direita, conclui-se que direita e esquerda podem se encontrar e até mesmo trocar de lado, sem, porém, deixarem de ser o que são.” (BOBBIO, 2011, p. 98). Ou seja, é a partir de certas possibilidades do uso comum de certos meios que emergem as confusões acerca da distinção direita-esquerda. Mas esse desencaminhamento de Confrancesco liga-se

[...] ao fato de que ele não se manteve coerente com seus propósitos de imparcialidade: de um lado, porque encaminhou sua análise para a construção de uma tipologia das ideologias – ideologias românticas ou espiritualistas e clássicas ou realistas – que ganha maior força no interior de sua obra do que a questão da distinção entre esquerda e direita. De outro, na medida em que não esconde sua preferência pelas ideologias que chama de clássicas ou realistas, predominantemente de direita, deixando para as de esquerda a marca evidentemente pejorativa de românticas ou espiritualistas.¹³ (MELLO, 2003, p. 149).

Assim, a tentativa de Bobbio é de chegar a uma definição substantiva distintiva de direita e esquerda, diferentemente de Confrancesco, que na sua argumentação partiu de um pressuposto de diferenciação¹⁴ e não de antagonismo. Mas quais os pressupostos básicos ou critérios utilizados por Bobbio para distinguir direita e esquerda? Segundo Mello (2003, p. 152, grifo do autor) “[...] esquerda e direita não são apenas duas *caixas vazias passíveis de serem preenchidas com qualquer mercadoria*, elas não se limitam a ser apenas duas ideologias, uma vez que possuem programas contrapostos com relação a diferentes

problemas[...]”, ou seja, tais problemas concernem a práxis política, as ações e ideias que guiarão e/ou determinarão os caminhos desta ou daquela sociedade.

Igualdade e liberdade: princípios basilares para uma distinção no campo prático político

Dessa forma, a tese defendida por Bobbio acerca do critério distintivo da dicotomia, trata-se primeiramente acerca da igualdade, que se tem como um conceito relativo e não absoluto, onde se necessita para uma boa compreensão, algumas ponderações, e que o filósofo as distingue em três,

os sujeitos entre os quais se trata de repartir os bens e os ônus; b) os bens e os ônus a serem repartidos; c) o critério com base no qual fazer a repartição. Em outras palavras, nenhum projeto de repartição pode deixar de responder a estas três perguntas: ‘Igualdade sim, mas entre quem, em relação a que e com base em quais critérios?’ (BOBBIO, 2011, p. 112-113).

Nesse contexto, obtêm-se a partir destas três variáveis, diversas repartições que possibilita a constatação de que muitos podem compartilhar desse mesmo ideal de igualdade e que podem ser considerados de igualitários, logo, é segundo a repartição destes bens em maior ou menor escala, bem como os indivíduos os quais receberam tais bens, em maior ou menor extensão, e com que critérios para a distribuição, que determinará e que distinguirá as doutrinas mais ou menos igualitárias. Deve-se ressaltar que, a igualdade em sua forma e conceito absoluto deve ser rejeitada (igualitarismo), visto que “Igualitarismo seria a posição que afirma que

13. “Das seis grandes ideologias nascidas a partir da Revolução Francesa, três são clássicas: o conservadorismo, o liberalismo, o socialismo científico; e três são românticas: o anarco-libertarismo, o fascismo (e o radicalismo de direita) e o tradicionalismo. Uma vez estabelecido que estas seis ideologias esgotam o campo, no mínimo como tipos ideais, o passo ulterior de nosso autor é constatar que a distinção ente direita e esquerda não coincide com a distinção entre tipos clássicos e românticos. Pondo à prova a possível combinação entre elas, chega à conclusão de que são de direita duas ideologias românticas, o tradicionalismo e o fascismo, e uma clássica, o conservadorismo; são de esquerda, uma ideologia romântica, o anarco-libertarismo, e uma clássica, o socialismo científico; quanto à clássica restante, o liberalismo, é de direita e de esquerda conforme os contextos” (BOBBIO, 2011, p. 99).

14. “Resta saber se a dupla, tal como redefinida por Confrancesco (de um lado, a tradição, de outro, a emancipação, é verdadeiramente uma dupla de contrários, como deverias ser se estivesse concebida para representar o universo antagônico da política. O oposto de tradição não deveria ser emancipação, mas inovação. E reciprocamente, o oposto de emancipação não deveria ser tradição ou conservação, mas ordem imposta do alto, governo paternalista ou algo assim.” (BOBBIO, 2011, p. 100).

todos os homens devem ser iguais em tudo, independentemente de qualquer critério discriminador. ” (SILVA; MORAES, 2019, p. 185).

Outrossim, é a partir dos fatos existentes nas sociedades em que emergem propostas ou contrapostas, como respostas àquelas situações ou condições sociais ou naturais, dessa maneira, o ideal de igualdade surge como contraproposta da desigualdade, assim

As desigualdades naturais existem e se algumas delas podem ser corrigidas, a maior parte não pode ser eliminada. As desigualdades sociais também existem e se algumas delas podem ser corrigidas e mesmo eliminadas, muitas – sobretudo aquelas pelas quais os próprios indivíduos são responsáveis – podem ser apenas desencorajadas. Embora reconhecendo a dificuldade de distinguir as ações pelas quais um indivíduo pode ser responsabilizado, como sabe qualquer juiz encarregado de decidir tal ou qual indivíduo deve ser culpado ou inocente, é preciso no entanto admitir que o status de uma desigualdade natural ou de uma desigualdade social derivada do nascimento em uma família e não em outra, em uma região do mundo e não em outra, é diferente do status de uma desigualdade que depende de capacidades diversas, da diversidade dos fins a serem alcançados, da diferença de empenho empreendido para alcançá-los. E a diversidade do status não pode deixar de ter uma influência sobre o tratamento dado a uns e a outras por parte dos poderes públicos. (BOBBIO, 2011, p. 118-119).

Dessa maneira, quando se trata em atribuir à esquerda um protótipo de igualdade, considerando-a mais sensível às desigualdades buscando resolvê-las, não se deseja dizer que a esquerda pretende ou irá eliminar todas as desigualdades ou que a direita tem por objetivo conservá-las ou acentuá-las, antes, visa constatar que a primeira é mais igualitária e a segunda é mais inigualitária. Assim, Bobbio “[...] ao tratar do tema da igualdade, parece estar, de um lado, fundamentando sua opção por uma reflexão [...] *essencialmente emotiva* pela defesa da maior igualdade entre os homens. Por outro lado, assegurando-se um mínimo de rigor científico [...] à luz dos seus próprios critérios de realidade: os fatos. ” (MELLO, 2003, p. 155, grifo do autor). Nessa perspectiva, segundo Bobbio (2011) há um contraste entre opções últimas sendo estas: igualdade-desigualdade social e igualdade-desigualdade natural, assim, os igualitários consideram que os homens são mais iguais do que desiguais, enquanto que os inigualitários consideram que os homens são mais desiguais do que iguais, logo, os igualitários consideram que as desigualdades na maior parte são sociais, portanto, elimináveis, enquanto que os inigualitários consideram que as desigualdades são naturais, portanto, inelimináveis,

A direita está mais disposta a aceitar aquilo que é natural e aquilo que é a segunda natureza, ou seja, o habitual, a tradição, a força do passado. O artificialismo da esquerda não cede sequer diante das flagrantes desigualdades naturais, as que não podem ser atribuídas à sociedade: pense-se na ideia de libertar os loucos dos manicômios. Ao lado da natureza madrasta está a sociedade madrasta. E a esquerda está geralmente propensa a considerar o que o homem é capaz de corrigir tanto uma quanto a outra. (BOBBIO, 2011, p. 121-122).

Outrossim, Bobbio para demonstrar essa contraposição das igualdades sociais e naturais, utiliza o pensamento de dois autores e coloca-os respectivamente, como representantes do ideal igualitário e do ideal inigualitário, Rousseau e Nietzsche. Assim, Rousseau considerava que os homens nascem iguais, mas a sociedade o corrompe, logo, tornando-o desigual, enquanto que para Nietzsche os homens são por natureza desiguais, somente a sociedade com o ideal de compaixão e de resignação, poderá tornar os homens iguais. Dessa forma, se a corrupção gerou para Rousseau a desigualdade, para Nietzsche gerou a igualdade.

Onde Rousseau vê desigualdades artificiais, a serem condenadas e abolidas por contrastarem a fundamental igualdade da natureza, Nietzsche vê uma igualdade artificial, a ser execrada na medida em que tende a eliminar a benéfica desigualdade que a natureza desejou que reinasse entre os homens. A antítese não poderia ser mais radical: em nome da igualdade natural, o igualitário condena a desigualdade social; em nome da desigualdade natural, o inigualitário condena a igualdade social. (BOBBIO, 2011, p. 122).

Em síntese, a tese defendida por Bobbio, parte do pressuposto de que a distinção entre direita e esquerda se trata do juízo valorativo positivo ou negativo no que tange o ideal de igualdade, que, em última instância, decorre da percepção e da avaliação daquilo que torna os homens iguais ou desiguais. Se por um lado isso soa algo abstrato, distinguindo-se assim somente enquanto ideais, por outro somente se resolve na medida em que se identifica o quê e qual o motivo de uma discriminação¹⁵.

Nesse contexto, outra concepção que define direita e esquerda e que está estritamente ligada à igualdade, é o ideal de liberdade. Para Bobbio, “[...] a igualdade como ideal supremo está habitualmente acoplada ao ideal de liberdade, que assim como o ideal da igualdade, é supremo e último. ” (SILVA; MORAES, 2019, p. 186), ou seja, em

algumas situações numa projeção de uma boa sociedade, os ideais podem caminhar juntos tornando-se compatíveis e complementares, enquanto que em outras situações são incompatíveis ou necessitam de uma combinação equilibrada entre ambos. De forma prática, pode-se constatar que o sistema social e de governo da União Soviética, no qual a igualdade fora buscada de forma substancial em detrimento das liberdades individuais, tiveram como consequências resultados desastrosos, ao mesmo tempo na atualidade a busca pela liberdade econômica de forma estritamente pura, está ocasionando e/ou acentuando as desigualdades, assim Bobbio constata,

O exemplo mais evidente é o contraste entre o ideal da liberdade e o ideal da ordem. Não se pode deixar de reconhecer que a ordem é um bem comum a todas as sociedades, tanto que o termo contrário ‘desordem’ tem uma conotação negativa semelhante à de ‘opressão’, contrário de ‘liberdade’, e de ‘desigualdade’, contrário de ‘igualdade’. Mas experiência histórica e a experiência cotidiana nos ensinam que ‘ordem’ e ‘liberdade’ são dois bens em contraste entre si, tanto que uma boa convivência somente pode ser fundada sobre um compromisso entre um e outro, de modo a evitar o limite extremo ou do Estado totalitário ou da anarquia. (BOBBIO, 2011, 128-129).

Nesse contexto, Bobbio por possuir um espírito altamente analítico, demonstra através de vários exemplos como a igualdade imposta fere as liberdades individuais, destacando

15. “Descendo mais um degrau, a diferença entre os dois tipos ideias resolve-se concretamente no contraste de valoração sobre i que é considerado relevante para justificar um a discriminação. A regra áurea da justiça, ‘tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual’, exige, para não ser uma pura fórmula vazia, que se responda à seguinte pergunta: ‘Quem são os iguais, quem são os desiguais?’ A disputa entre igualitários e inigualitários define-se, de uma parte e de outra, em apresentar argumentos pró e contra para sustentar que certos traços característicos dos indivíduos pertencentes ao universo considerado justificam ou não justificam um tratamento igual. O direito do voto às mulheres não foi reconhecido enquanto se aceitou que entre homens e mulheres existissem diferenças – tais como a maior passionalidade, a ausência de um interesse específico em participar da vida política, a dependência do homem etc. – passíveis de justificarem uma diferença de tratamento com o respeito à atribuição dos direitos políticos. Para dar outro exemplo de grande atualidade: em uma época de crescente fluxo migratório de países pobres para países ricos, e portanto de encontros e desencontros entre diferenciadas por costumes, língua, religião, cultura, o contraste entre igualitários e inigualitários mostra-se no maior ou menor relevo que se dá a estas diferenças para justificar uma maior ou menor igualdade de tratamento. Também neste caso, como em muitos outros, a maior ou menor discriminação está fundada sobre o maior ou menor relevo que se dá a traços característicos do diverso, que para alguns não justificam e para outros justificam uma diversidade de tratamento.” (BOBBIO, 2011, p. 123-124).

a liberdade substancial de uns em detrimento da liberdade potencial de outros.¹⁶ O mesmo raciocínio deve ser utilizado para a explicação do pensamento liberal, onde todos os homens tem idêntica liberdade, com a exceção nos casos em que seja necessário a limitação individual da liberdade tendo em vista que outros indivíduos não percam a sua. Assim, segundo Silva; Moraes (2019) não existe liberdade em geral, mas sim liberdade individual, usufruí-las em abstrato é diferente de usufruí-las de modo individual, “Deve-se levar bem em conta esta diferença, pois a doutrina liberal afirma a primeira em nível de princípio, mas a prática liberal não pode assegurar a segunda a não ser intervindo com medidas igualitárias limitadoras e, portanto, corrigindo o princípio geral.” (BOBBIO, 2011, 131).

Dessa forma, Norberto Bobbio define direita e esquerda a partir dos critério igualdade-desigualdade, emparelhando com a díade liberdade-autoridade, que segundo o filósofo, é dessa segunda distinção que emergem os regimes libertários e totalitários. Ou seja, direita e esquerda é definida a partir da apreciação quantitativa da igualdade, enquanto que a distinção entre os moderados e os autoritários, partem da apreciação quantitativa da liberdade. Dessa forma, as posturas perante à liberdade e a igualdade se dividem em quatro: “extrema-esquerda na qual se encontram os movimentos igualitários e autoritários; centro-esquerda, como movimentos e teorias igualitários e libertários; centro-direita contendo [...] ‘libertários e inigualitários’; e por fim, a extrema-direita fica com os inigualitários que são antidemocráticos.” (SILVA; MORAES, 2019, p. 188).¹⁷

16. “Uma norma igualitária que impusesse a todos os cidadãos a utilização unicamente dos meios de transporte públicos para facilitar o tráfego ofenderia a liberdade de escolher o meio de transporte preferido. Ainda mais limitativa da liberdade de escolha seria uma maior realização da exigência igualitária (à qual uma esquerda coerente não deveria renunciar) de que todos os jovens, provenham eles da família que for, sejam levados nos primeiros anos de vida a exercer um trabalho manual ao lado do trabalho intelectual. Um regime igualitário que impusesse a todos os cidadãos a utilização de roupas idênticas impediria que cada um escolhesse as indumentárias preferidas. É verdade que a igualdade acaba por limitar a liberdade tanto do rico quanto do pobre, mas com a seguinte diferença: o rico perde uma liberdade usufruída efetivamente, o pobre perde uma liberdade potencial. Cada um pode constatar em sua própria casa que a maior igualdade, que, mais pela mudança dos costumes do que pela vigência de norma constrictivas, vem-se verificando entre os cônjuges no que se refere à educação dos filhos, fez que o marido passasse a assumir obrigações (embora ainda apenas morais) que restringissem sua antiga liberdade, ao menos no interior da família. ” (BOBBIO, 2011, p. 129-130).

Considerações finais

Ao seguir o caminho traçado por Bobbio, nota-se que existem dois modos históricos de nomear posições políticas antagônicas: direita e esquerda. Neste sentido, quando inseridas no campo político no qual o sistema estrutural caracteriza-se basicamente na ascensão de uma concepção política e o descenso de outra, direita e esquerda continuam a existir simultaneamente e a extrair cada uma delas a própria razão de ser da existência da outra. Uma vez constatada a coexistência dos termos, várias foram as tentativas de superação e/ou refutação da díade, sejam por aqueles que consideravam a dicotomia simplista ou por aqueles que consideravam que os termos eram desprovidos de sentido, visto que, com as complexidades das novas sociedades necessitariam respostas objetivas a problemas específicos. No entanto, direita e esquerda indicam programas que são contrapostos a vários problemas que diz respeito à ação política, contraposições não só de conceitos e ideias, mas de concepções a respeito do direcionamento a ser seguido pela sociedade.

Nesta perspectiva, todas as tentativas de refutação da díade são secundárias, uma vez que, o problema não é estritamente de aparência, mas de existência, visto que onde há uma esquerda, há uma direita e vice-versa. Essa esquerda demonstrou seu fortalecimento na medida em que os regimes comunistas e socialistas acenderam ao poder, sobretudo no início do século XX, enquanto que o reaparecimento da direita se dá pelo fato das crises que destituíram alguns desses regimes, assim, com a grande crise dos regimes abriu-se a possibilidade da constatação de muitas esquerdas e muitas direitas. Nota-se que tais crises surgiram a partir de adesões extremas por partes daqueles que administravam o Estado.

Por possuir um caráter analítico, o pensamento bobbiano constata outra díade que se torna um fator diferencial na legitimação da dicotomia direita-esquerda. Ao tratar da horizontalidade distintiva extremismo-moderantismo, Bobbio estabelece o lado moderado como aquele que políticos e concepções políticas partem de um pressuposto gradual e evolutivo da mudança histórica, enquanto que os extremistas possuem uma concepção de saltos qualitativos históricos. Desta maneira, tal reflexão não surge como uma proposta de superação da díade direita-esquerda – uma vez que ambos os termos extraem de si a própria coexistência –, a optar por um lado ao invés do outro, antes, parte de um realismo crítico que se fundamenta no equilíbrio, fazendo *jus* aos filósofos clássicos, *virtus in medium est*, a virtude está no meio. Assim, o âmago do problema encontra-se no extremismo, seja ele de direita ou de esquerda, visto que suas ações buscam modificações súbitas no ordenamento da sociedade, aventurando-se em situações nunca antes experimentadas ou de resultados inimagináveis.

Destarte, depois deste itinerário reflexivo e argumentativo acerca dos termos, direita e esquerda, sua inserção no campo político prático e suas diferenciações através dos princípios da igualdade e liberdade política, constatou-se que os termos direita e esquerda possuem uma carga valorativa considerável, e isso se explica pelo fato de que atinge, muitas das vezes, questões sensíveis relacionadas ao ser humano, dessa forma, se levarmos de forma estrita e pura tais análises no que diz respeito aos termos, ao atribuir um juízo axiológico positivo ou negativo estará resumindo em discursos maniqueístas e superficiais, ou seja, ao desconhecer que os termos são antitéticos e que as ideias se contrapõe, ter-se-á uma visão simplista e maniqueísta da realidade na medida em que estabelece que um lado é do “bem” e outro do “mal”, impossibilitando qualquer forma de diálogo, primado de uma verdadeira democracia.

17. Cf. Posicionamentos políticos de Bobbio com exemplos históricos. SILVA, W. A.; MORAES, R. A. Direita e esquerda no pensamento de Norberto Bobbio. **Agenda Política: Revista de Discentes de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos**, São Carlos, p. 188, 2019.

Referências

BÍBLIA. Mateus, 25, 32-33. Português. **Novo Testamento**. Tradução de Euclides Martins Balancin et al. São Paulo: Paulus, 2016.

BOBBIO, Norberto. A teoria das Formas de Governo. 10. ed. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: UnB, 1997 apud TOSI, Giuseppe. **10 lições sobre Bobbio**. Petrópolis: Vozes, 2016.

BOBBIO, Norberto. **Direita e esquerda**: razões e significados de uma distinção política. Tradução de Aurélio Nogueira. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2011.

BOBBIO, Norberto. **Entre duas repúblicas**: Às origens da democracia italiana. Tradução de Mabel Malheiros Bellati. Brasília: UnB, 2001.

BOBBIO, Norberto. **Estado, Governo e Sociedade**. Tradução de Marco Aurélio Nogueira, São Paulo: Paz e Terra, 1986.

BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e democracia**. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.

BOBBIO, Norberto. **O futuro da Democracia**. Tradução de Marco

Aurélio Nogueira. 11. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

BOBBIO, Norberto. **Teoria Geral da Política**. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani, Rio de Janeiro: Campus, 2000.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de política**. Tradução de João Ferreira. 13. ed. Brasília: UnB, 2016.

BOVERO, Michelangelo. A democracia e seus desafios à luz do pensamento de Norberto Bobbio. BOVERO, Michelangelo. *In: Para uma teoria neobobbiana da democracia*. Tradução de Marcelo de Azevedo Granato, São Paulo: FGV Direito SP, p. 33-46, 2015. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16766/Para-uma-teoria-neobobbiana-da-democracia.pdf>.

BRANDÃO, Assis. Bobbio na história das idéias democráticas. **Lua Nova**, São Paulo, n.68, p. 123-145, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-64452006000300005>.

BUSSI, Mario, (org.). **Norberto Bobbio**. Qual democracia? Tradução de Marcelo Perine. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

MARCHI, Riccardo. Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, Popolo della Libertà: do neofascismo ao pós-fascismo em Itália. **Análise Social**: revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 46, n. 201, p. 697-717, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/6510>.

MELLO, Sérgio Cândido. **Norberto Bobbio e o debate contemporâneo**. São Paulo: Annablume, 2003.

PAPUZZI, Alberto, (org.). **Norberto Bobbio**. Autobiografia: Uma vida política. Tradução de Luiz Sérgio Henriques. São Paulo: Unesp, 2017.

SILVA FILHO, João Antonio da. **A democracia e a democracia em Norberto Bobbio**. São Paulo: Verbatim, 2014.

SILVA, Taíza Maria Alves da. **Norberto Bobbio e a questão democrática**: encruzilhadas e perspectivas. 2011. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/5594/1/arquivototal.pdf>.

SILVA, W. A.; MORAES, R. A. de. Direita e esquerda no pensamento de Norberto

Bobbio. **Agenda Política**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 168–192, 2019. DOI: 10.31990/10.31990/agenda.ano.volume.numero. Disponível em: <https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/239>.

TOSI, Giuseppe. **10 lições sobre Bobbio**. Petrópolis: Vozes, 2016.

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0).

Crítica Cultural

Profa. Dra. Raíssa Moreira
Lima Mendes Musarra

Doutora e Mestre em Ciências
Sociais (PPGSOC/UFPA;
PPGCS/UFPA).

Pós-doutora no PROCAM/USP,
Instituto de Energia e Ambiente
(IEE). Especialista em Direito Público
(UGF). Pesquisadora e Gestora de
Projetos do Instituto Norberto Bobbio
(INB). Advogada

Reset Dialogues on Civilization e da
Feltrinelli Foundation (Milão).

E-mail: raissa@inb.org.br

DOI: 10.5281/zenodo.8356424

A sociologia da arte de Nathalie Heinich¹

Nathalie
Heinich's
sociology
of art¹

Artigo

Resumo

Este texto aborda o tratamento conferido à especialização da Sociologia da Arte enquanto ramo específico do conhecimento das Ciências Sociais explorado por Nathalie Heinich em sua obra denominada Sociologia da Arte. Apresenta-se em formato de resenha crítica, apontando os principais pontos abordados na obra referenciada, situando o autor das peculiaridades em relação aos avanços para a delimitação da disciplina. Conclui-se que Nathalie Heinich inaugura uma nova etapa para o avanço da Sociologia da Arte, à medida em que supera a atuação sociológica baseada na crítica e propõe que os sociólogos da arte procedam à pesquisa das regularidades que governam a multiplicação das ações, dos objetos, dos autores, das instituições, das representações, compondo a existência coletiva dos fenômenos compreendidos pelo termo “arte”.

Palavras-chave

Sociologia da Arte;
Nathalie Heinich;
Sociologia; Ciências
Sociais; Arte.

Abstract

This text deals with the treatment given to the specialization of Sociology of Art as a specific branch of knowledge in the Social Sciences explored by Nathalie Heinich in her work called Sociology of Art. It is presented in the form of a critical review, pointing out the main points addressed in the referenced work, placing the author of the peculiarities in relation to the advances for the delimitation of the discipline. It is concluded that Nathalie Heinich inaugurates a new stage for the advancement of the Sociology of Art, as she overcomes the sociological action based on criticism and proposes that sociologists of art can proceed with the research of the regularities that govern the multiplication of actions, of objects, authors, institutions, representations, composing the collective existence of the phenomena understood by the term “art”.

Keywords

Sociology of Art; Nathalie
Heinich; Sociology; Social
Sciences; Art.

Objetivo

Apresentar a especialização da Sociologia da Arte enquanto ramo específico do conhecimento das Ciências Sociais, a partir da obra da socióloga francesa Nathalie Heinich, em sua obra *Sociologia da Arte* (2001).

Método

O método empregado para a elaboração deste texto foi o bibliográfico, com técnica de pesquisa teórica e revisão de literatura especializada nas áreas de Sociologia e Sociologia da Arte.

Conclusões

Conclui-se que Nathalie Heinich inaugura uma nova etapa para o avanço da Sociologia da Arte, à medida em que supera a atuação sociológica baseada na crítica e propõe que os sociólogos da arte procedam à pesquisa das regularidades que governam a multiplicação das ações, dos objetos, dos autores, das instituições, das representações, compondo a existência coletiva dos fenômenos compreendidos pelo termo “arte”.

“O individual oposto ao coletivo, o sujeito ao social, a interioridade à exterioridade, o inato ao adquirido, o dom natural ao aprendido cultural: o campo da arte é por excelência aquele onde se situam os valores contra os quais a sociologia se constituiu” Nathalie Heinich, 2001a.

As artes como dimensão da vida social comum a todos os meios sociais são objetos de pesquisa de comumente atribuídos a etnólogos, arqueólogos e historiadores da arte. Já as dimensões das artes enquanto atividades ou linguagens com dimensão estética na vida social são facilmente observáveis como campo de pesquisa da filosofia, e suas manifestações materiais ou reproduções como obras de arte, figurinos, cenografia, decoração, arquitetura, culinária, edição, música, publicidade etc., foram se tornando especialidades profissionais e objetos de variadas ciências e disciplinas.

As atividades específicas e o mundo dos artistas (ambiente dos artistas, organismos de seleção e promoção, recepção de obras de arte ou movimentos artísticos, distribuição, consumo, tipologias profissionais, trabalho imaterial, encenação, etc.), configuram objetos sociológicos, conformando uma sociologia dos artistas e círculos artísticos, das profissões, ou, ainda, das relações de consumo de serviços e produtos culturais.

Pode-se, por sequência, observar a arte como componente da cultura, tema fundamental nas ciências humanas. Contudo, a especialidade do ramo científico deve ser levada em consideração, já que, de acordo com Giddens (2001), pensamos muitas vezes a “cultura” como se representasse as “coisas mais elevadas do espírito” – a arte, como a literatura, a música e a pintura, contudo, o conceito inclui muitas outras coisas mais, englobando aspectos intangíveis como crenças, ideias e valores, e aspectos tangíveis, como objetos, símbolos e tecnologias, referindo-se aos modos de vida dos membros de uma sociedade, ou de grupos pertencentes a essa sociedade; inclui o modo como se vestem, as suas formas de casamento e de família, os seus padrões de trabalho, cerimônias religiosas e atividades de lazer.

Em uma filosofia crítica da apropriação da arte pela indústria cultural, tem-se importante referência em Adorno e Horkheimer (1985, p. 126), para quem a indústria cultural pode se “ufanar de ter levado a cabo com energia e de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a esfera do consumo, de ter despido a diversão de suas ingenuidades inoportunas e de ter aperfeiçoado o feitio das mercadorias”, de modo que “seu controle sobre os consumidores é mediado pela diversão (HEINICH, 2001a, p.128).

Neste cenário de entrelaçamento de objetos e métodos de observação, é importante destacar a obra da socióloga francesa Nathalie Heinich, “A Sociologia da Arte” (2001a).

Neste livro, Nathalie Heinich expõe as várias formas de se pensar a arte em relação à sociedade, apresentando as escolas e filosofias envolvidas historicamente e metodologicamente. Fazendo uso de inúmeros autores e recortes históricos, ela traça o curso do pensamento sociológico contemporâneo sobre a arte. Faz o recorte a partir das artes plásticas, literatura e música, de acordo com ela, as mais estudadas hoje e dá ênfase particular às primeiras, que produziram as pesquisas mais numerosas e mais ricas de novas perspectivas.

A obra discorre sobre cada uma das principais escolas relacionadas aos objetos artísticos e as implicações advindas da escolha de cada abordagem, tais como: Morfologia Social, Sociologia da Dominação, Sociologia Interacionista, Sociologia da Mediação, Sociologia dos Valores, Sociologia da Singularidade (HEINICH, 2001a, p. 145).

Na primeira parte da obra, a autora contempla a história da disciplina, já que segundo ela, para compreender o que a Sociologia da Arte é, e para que nos situemos em meio a resultados desiguais e numerosos, é indispensável a reconstituição de seu histórico, o que a autora faz distinguindo três gerações cronológicas e intelectuais, a da Estética Sociológica, da História Social da Arte e a da Sociologia de Pesquisa (pág. 19).

Já na segunda parte, Heinich expõe os principais resultados da Sociologia de Pesquisa em função de suas grandes temáticas: recepção, mediação, produção e obras. Ela destaca as possibilidades levantadas pela disciplina para compreensão de que se constitui num verdadeiro desafio à Sociologia, de modo que uma Sociologia da Arte teria como missão compreender melhor a natureza da experiência e dos fenômenos artísticos, devendo, conseqüentemente, exigir reflexão sobre sua definição e seus limites.

A autora explica que é de uma “história cultural da arte” que provêm os trabalhos que poderão ser relidos como premissas de uma sociologia da

1. Este texto foi parcialmente publicado no Site Manguê Sociológico em 1º de novembro de 2012. Nesta revisão, segue aperfeiçoado, ampliado e atualizado.

arte e que esta nasceu entre os especialistas de estética e de história da arte, preocupados em operar uma ruptura com o binômio artista/arte introduzindo como terceiro termo “a sociedade” (HEINICH, 2001a, p. 26).

Assim a primeira geração refere-se à uma “estética sociológica” a primeira metade do século 20, na tradição marxista, e entre historiadores de arte atípicos, por volta da Segunda Guerra Mundial. A segunda geração teria surgido durante a segunda guerra com uma “história social da arte”, preocupada com os contextos em que evoluem as obras, com uma relação de inclusão da arte na sociedade. Por sua vez, a terceira dimensão seria a da Sociologia de Pesquisa, desenvolvida graças aos métodos modernos provenientes da Estatística e da Etnometodologia, que considera a arte como sociedade, o conjunto das interações dos autores das instituições, dos objetos, com evolução conjunta dos modos de fazer existir o que chamamos comumente de arte, que tem como principais centros de produção a França e os Estados Unidos, com um papel secundário da universidade (HEINICH, 2001a, p. 27 e 28).

A Sociologia de Pesquisa, portanto, faria uma investigação empírica aplicada à época presente e não mais a documentos do passado, interessando-se pelo funcionamento do meio em que se dá a arte, seus autores, suas interações, sua estrutura interna, pelos processos de que das obras – grandes ou pequenas – são a ocasião, a causa ou a resultante (HEINICH, 2001a, p. 61). Para isso, a Sociologia de Pesquisa vale-se eminentemente do recurso da enquete (HEINICH, 2001a, p.62).

Assim, os sociólogos da arte podem proceder à pesquisa das regularidades que governam a multiplicação das ações, dos objetos, dos autores, das instituições, das representações, compondo a existência coletiva dos fenômenos compreendidos pelo termo “arte” (HEINICH, 2001a, p. 64).

Para apresentar os resultados dessa Sociologia de Pesquisa, a autora adota o seguinte recorte dos diferentes momentos da atividade artística: recepção, mediação, produção e obras (HEINICH, 2001a, p. 64).

Começa pela recepção, que seria o momento de “pôr no mundo” a atividade artística, por querer diferenciar a abordagem sociológica da dos especialistas de arte, que geralmente terminam sua abordagem tratando da recepção (HEINICH, 2001a, p.69). Aborda, para tanto, a morfologia dos públicos, a Sociologia do gosto, as práticas culturais, percepção estética e admiração artística.

Ao tratar da mediação, esta ciência especializada exploraria as pessoas, instituições, palavras e coisas, bem como uma teoria da mediação, com hierarquia específica.

Quanto à produção, a autora destaca o papel da morfologia social e de uma Sociologia da dominação e suas relações com o que poderia ser uma Sociologia Interacionista e uma Sociologia da Identidade.

A respeito das obras, Heinich detalha a injeção e a questão do relativismo, da interpretação e da observação, propondo uma Sociologia pragmática.

Assim, ao tratar das tendências da especialidade, a autora sugere que o que interessaria à pesquisa na Sociologia da Pesquisa da Arte é aquilo o que produz a arte e o que ela mesma produz como elemento de uma sociedade ou “configuração” (termo que ela toma de Norbert Elias, sua grande influência intelectual), o que seria a tendência das direções mais inovadoras da Sociologia da arte recente, substituindo as grandes discussões metafísicas pelo estudo concreto das situações.

Neste sentido, “configuração” seria um “espaço de pertinência”: que “[...] é uma situação, com dimensão espaço-temporal variável, a tal ponto que o que se passa ali produz um efeito sobre todos os seres que nela estão implicados, que contribuem, eles mesmos, com suas ações, para modificar esta situação” (HEINICH, 2001b, p. 122;123).

Deste modo, Heinich afirma que a arte é uma forma, entre outras, de atividade social, possuindo suas próprias características (HEINICH, 2001a, p. 63).

Segundo a autora, a arte contemporânea desconstrói as categorias cognitivas, permitindo construir um consenso sobre o que é arte, de forma muito mais segura do que ela relata, o estado da sociedade industrial, fases posteriores, ou mesmo o status dos artistas na modernidade.

Especializando-se, o sociólogo pode debruçar-se sobre as “obras em si mesmas”, demonstrando a desconstrução dos critérios tradicionais de valoração, das produções ou ativações de estruturas imaginárias (HEINICH, 2001a, p. 140).

De acordo com Heinich, não é buscando interessar-se pelos objetos, ou pelas obras ou pelas pessoas, ou pelas “condições sociais de produção” que o sociólogo produz conhecimento especificamente sociológico em matéria de arte, e sim interessando-se pela forma pela qual os atores, de acordo com as situações sociais, investem neste ou naquele momento para assegurar seu relacionamento com a arte e com o valor artístico.

Assim, não caberia ao sociólogo escolher seus objetos, e sim, deixar-se guiar pelas mudanças dos atores no mundo em que vivem (HEINICH, 2001a, p. 143).

Para a socióloga, após recorrer a exemplos de pesquisas neste âmbito, a Sociologia de Pesquisa da terceira geração provou que a Sociologia da Arte pode responder aos critérios de rigor, aos métodos controlados e aos resultados positivos que atestam a pertença de uma disciplina às Ciências Sociais, e não mais às tradicionais “humanidades”, dotando as pesquisas a partir dos anos 60 de qualidade e sugerindo que estas suscitariam as opções entre diferentes escolas.

Não se trata, portanto, de afirmar a ligação entre a arte e a sociedade, porém, deve-se levar em conta a socialização, já que constitutiva de todo indivíduo, assim também o seria da atividade artística, como de toda atividade humana (HEINICH, 2001a, p. 146). Assim, a socióloga sugere a autonomização da disciplina, através da pesquisa empírica, estatística, entrevista, observação ou análise pragmática das ações em situação o mais próxima possível da realidade, que seriam as condições mínimas para tal intento (HEINICH, 2011a, p. 147).

Heinich sugere, ainda, uma Sociologia dos Modos de Recepção, das formas de reconhecimento e condição dos produtores, ao invés da centralização numa Sociologia das Obras de Arte (2001a, p. 147). A autora propõe, também, que se escape do sociologismo, que considera o geral como fundamento, mas que se tenha como enfoque uma Sociologia verdadeira, onde o sociólogo sairia do reducionismo.

Por fim, Nathalie Heinich propõe que se saia da explicação para a compreensão, herança de uma Sociologia Compreensiva, num aperfeiçoamento da sociologia weberiana que propõe compreender a atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos.

A autora vislumbra o surgimento de uma quarta geração da Sociologia da Arte que complementaria as anteriores, prolongando-as para além de uma perspectiva essencialista e normalista, voltada para uma direção mais antropológica e pragmática, estendida à compreensão das representações, para além da explicação dos objetos ou dos fatos.

Desta forma, de acordo com as premissas de Heinich, poder-se-ia verdadeiramente estudar a arte e a sociedade, a arte na sociedade, e a arte como a sociedade, e, mais ainda, a Sociologia da Arte enquanto produtora de atores sociais (HEINICH, 2001a).

Vê-se, em Heinich, um novo marco para a Sociologia da Arte, que ultrapassa Weber e sua circunscrição ao processo de racionalização na música; Simmel e seus estudos sobre pintura, cultura e moda; Marx na divisão do trabalho entre arte e artesanato; a Escola de Frankfurt e o interacionismo simbólico com produção e consumo de produtos culturais; Bourdieu e a banalização da arte; Howard Becker e seu olhar aos processos de escolha e interação; e Norbert Elias sobre experiência social do artista burguês na corte aristocrática. A autora delimita, orienta e propõe modelos analíticos específicos para a especialidade e agrega proposta pautada no abandono da crítica, que não mais argumenta as controvérsias, mas as analisa, limitando seu espaço de competência, sem obrigação de decidir se os atores “têm razão”, mas mostrando quais são suas razões.

Referências

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. **Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Tradução de Alexandra Figueiredo Ana Patrícia DuarteBaltazar Catarina Lorga da Silva Patrícia Matos Vasco Gil. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2001

HEINICH, Nathalie. **A Sociologia da arte**. Tradução de Maria Ângela Caselatto e revisão técnica de Augusto Capella, Bauru, SP: Edusc, 2008.

HEINICH, N. **A sociologia de Norbert Elias**. São Paulo: EDUSC, 2001.

WEBER, MAX. **Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva/** Max Weber; tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; Revisão técnica de Gabriel Cohn - Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0).

Crítica Cultural

Thiago Silveira
Annunziato

Jornalista e Gestor de
Comunicação do Instituto
Norberto Bobbio - INB

E-mail: thiago@inb.irg.br

DOI: [10.5281/zenodo.8356433](https://doi.org/10.5281/zenodo.8356433)

As mulheres da Távola Redonda

Las mujeres
de la Mesa
Redonda

Artigo

Resumo

Este texto é um pequeno trecho extraído do livro *Travessia: Cidade Não Identificada*, que explora as histórias e vivências de mulheres transgêneros na cidade de São Paulo. Todas recebem uma bolsa de estudos da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, em programa conhecido como Projeto Reinserção Social Transcidadania. Tal projeto visa a finalização dos estudos em nível médio, como política de inserção no mercado de trabalho. Suas experiências perpassam por caminhos desconhecidos e, por vezes, obscuros. Um mundo subalterno que transita pelas drogas, pela prostituição e, principalmente, pelo preconceito estrutural de existirem em um corpo denominado como dissidente. O texto é construído em formato de Jornalismo Literário através de pesquisa de campo com técnica de entrevista em grupo focal.

Palavras-chave

Transcidadania; Jornalismo literário; Mulheres transgêneros; Prostituição.

Resumen

Este texto es un breve extracto del libro *Travessia: Cidade Não Identificada*, que explora las historias y experiencias de mujeres transexuales en la ciudad de São Paulo. Todas ellas reciben una beca del Ayuntamiento del Estado de São Paulo, en un programa conocido como Proyecto de Reinserción Social de la Transciudadanía. Este proyecto tiene como objetivo la finalización de los estudios secundarios, como política de inserción en el mercado laboral. Sus experiencias pasan por caminos desconocidos y, a veces, oscuros. Un mundo subalterno que pasa por las drogas, la prostitución y, principalmente, el prejuicio estructural de existir en un cuerpo denominado disidente. El texto se construye en el formato de Periodismo Literario a través de una investigación de campo con la técnica de entrevistas a grupos focales.

Keywords

Transciudadanía;
Periodismo literario;
Mujeres transexuales;
Prostitución.

Objetivo

Histórias e vivências de mulheres transgêneros na cidade de São Paulo inseridas no programa de estudos da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, Projeto Reinscrição Social Transcidadania

Método

O método empregado para a elaboração foi baseado em jornalismo literário, com pesquisa de campo e técnica de entrevista com grupo focal.

Conclusões

As experiências relatadas expõem a continuidade de entraves à sociabilidade, educação formal e inserção no mercado de trabalho de pessoas trans e novas dinâmicas de reprodução material a partir da participação no programa Reinscrição Social Transcidadania.

Foi quando o sol abaixou que, em um dia tão monótono, as Mulheres da Távola Redonda alteraram, de súbito, o meu olhar.

Parara na estação Trianon-Masp, linha verde do metrô de São Paulo, para comer uma coxinha e tomar um chá gelado de hibisco. Tudo é questão de dosagem, entende? Sentei numa lanchonete e em meu fone de ouvido tocava “Baby”, na voz de Gal Costa. Só faltava a margarina e a Carolina para me acompanharem – o inglês, bem, “I love you, baby”. Mas tudo estava divino maravilhoso. A monotonia, às vezes, é uma dádiva. Não escutava os carros, vozes, buzinas e nem sentia adentrar minhas fossas nasais o odor mórbido de combustão da gasolina tropicana. Porém, avistara algumas morenas tropicanas caminhando naquela noite quente, despidas, amostras de suas peles macias de carne de caju. Estavam felizes, suponho, pelas noites com sol que demorara a chegar na capital. Como dizia Milton Nascimento, “todo artista tem de ir aonde o povo está”. Será o jornalista, então, um artista? Será, por isso, que uma força estranha me leva a andar?

Cadê a minha juventude TRANSviada? Esperam-me? Com ou sem pudor? Dessa vez, não são dois meninos no vagão e o mistério do prazer. São três moças que sabem muito bem como é queimar na fogueira da inquisição patriarcal. Todas são Pagu. Antônimo de moça direita. Aquela fama de porra louca, mas tudo bem.

R\$ 17,45

Caro, hein?

Com meu gato sem as botas e eu, sem grana, ando até o colégio Rodrigues Alves, seguindo pelos edifícios endeusados da Avenida Paulista. O portão central estava fechado e, nele, uma grande placa branca com letras pretas chamando a juventude TRANSviada para as matrículas escolares. À direita, contornando o prédio velho e, dessa vez, majestoso da instituição de ensino, bato à porta e pego meu celular. Uma professora de história, com um belo molho de chaves nas mãos, abre o portão. Loira, com alguns fios brancos que passam ares de uma vida vivida, colete preto, tênis chique amarelo e colar grande de pedras, diz: “Oi, filho, entra.”

É a minha mãe.

Professora de história há mais de 30 anos, leciona no Rodrigues Alves há 10. Conhecem a série catalã Merlí? Pois bem, é ela. Só que mulher, filha de nordestina e latino-americana. Entro, ainda monótono, ao seu lado, enquanto subimos os degraus até passarmos pelo

portal interno que liga o prédio antigo à garagem. Estava de volta ao França *fin de siècle* – somente pela arquitetura.

Pergunto-a em que lugar poderei conversar com as meninas, que no momento, estavam em aula. Minha mãe, antes de mais nada, apresenta o seu pequeno ‘pupilo’ aos companheiros de profissão. Estávamos fazendo a refestança por completo. Vários abraços e palavras de “já ouvi muito sobre você”. Realmente, minha fama não é de Nova York, não. É de Madureira.

— Ele pode ficar na sala de HTPC¹? Vai conversar com algumas alunas. É para um trabalho da faculdade muito importante — pergunta ao diretor pedagógico, que logo lhe entrega as chaves.

— Não vai perder isso, hein? — Em tom bravo, mas que nada de bravo tem. É só a simples maneira de quem esteve e está presente nas salas de aula há tempos.

— Quem virá?

— Três meninas.

Por motivos de privacidade, não apresentarei seus nomes. Só usarei o nome ‘fetiche’. Porém, tive a permissão de somente uma menina, Agatha, que no mais tardar, apresento-lhes.

Entro na sala e vejo 4 mesas redondas, de madeira maciça, quase voluptuosas. A vista da janela lateral dá para a avenida, com suas luzes, carros e asfalto. Me acomodo, bem tranquilo. Não estava com nada anotado, nenhum papel ou algum roteiro básico de entrevista, apenas e, simplesmente, com meu gravador.

Assim sendo, espero, paciente, a chegada das Mulheres da Távola Redonda.

1. Conhecido como Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), é uma reunião feita semanalmente pelos professores para discussão, planejamento, soluções e análises de propostas pedagógicas, com intuito de atender as necessidades educacionais dos estudantes. Disponível em: <<https://www.educacao.sp.gov.br/httpc-trabalho-pedagogico/>>

À Távola

Na mesa: Gracinha, Renata e Agatha.

— Pode falar, Gracinha.

Gracinha: Para mim, o Transcidadania me ajudou, sim. Com ele, eu deixei de ir para rua me prostituir, e consegui conciliar com os cursos que o programa oferece. Então, eu estou super feliz de estar aqui, estudando.

— Você decidiu voltar a estudar quando?

Gracinha: Decidi agora, praticamente. Por que, há 1 ano e 5 meses entrei no Transcidadania e em dezembro deste ano vence o meu contrato com o programa. Então, minha vida mudou bastante. Do nada, tudo aconteceu comigo. Parei na 8ª série e voltei a estudar agora.

— No ano de 2020, onde você estava?

Gracinha: Estava tentando me encontrar. Ainda me prostituía, mas fiquei em casa, pelo menos, uns 3 meses.

— Você chegou a receber o Auxílio Emergencial?

Gracinha: Não! Só mesmo o Transcidadania e, claro, o dinheiro que eu tirava na rua.

— Então, ainda em 2020, mesmo com a bolsa do programa, você possuía essa dupla jornada?

Gracinha: Isso! Ainda estava vivendo essa dupla jornada até me encontrar, pegar o foco e o ritmo.

— Você sentia que com o valor da bolsa dava para viver em São Paulo?

Gracinha: É... Não. Tinha noite que a gente ganhava bem mais que o benefício do programa.

— No segundo semestre de 2020, você já estava tomando outros rumos?

Gracinha: Já! Aí, sabe, passei boa parte da vida me prostituindo, ganhando dinheiro desses caras e tendo que me submeter a diversas coisas. E era um dinheiro que eu não via.

Não era abençoado para mim.

— Gracinha, em 2020, como você se sentia quando o bolso apertava, o vírus estava à solta, e você tinha que complementar a sua renda de alguma forma. Como era estar nesse lugar?

Gracinha: Aí, eu tinha medo, total, total, total... Ter que sair com esses caras, sabe. Mas, mesmo com o vírus, eu me prostituía como uma necessidade, mesmo.

— O programa Transcidadania possui alguma forma de ajuda psicológica? Você chegou a acionar durante a pandemia?

Gracinha: Era videochamada com algumas psicólogas...

Agatha: Eu peguei o Transcidadania agora. Entrei no mês passado, então não tive nenhuma ajuda psicológica ainda.

— Eram consultas de 1 hora, aproximadamente?

Renata: Praticamente isso, na live. Geralmente, as psicólogas faziam uma live com dinâmicas, para nós expormos o nosso ponto de vista sobre a vida, os problemas. E, nesses pequenos recortes e falas, as psicólogas vão estudando a gente. Mas, por exemplo, se nós tivermos algum problema, podemos chamá-las diretamente para uma consulta.

— Houve algo que vocês precisaram de urgência?

Renata: Acho que não tive necessidade desse apoio emocional tão urgente. Porém, sempre estava em contato com os advogados do programa, que realizam a retificação dos nossos nomes. Eu estou fazendo a minha mudança agora!

— Como é olhar a sua identidade e enxergar outro nome?

Renata: Olha, nunca me incomodei com isso. Digo, ter o meu nome e ser quem sou. Por que, para mim, papel é papel, e eu sou eu. Então, o que está no papel não equivale ao que eu sou. Porém, em termos burocráticos, é muito mais fácil quando se tem o nome alterado. Porque você chega em um cartório, ou banco, com o nome de Guilherme, e te olham com estranheza, porque você é uma mulher trans.

— As demais já possuem o nome alterado?

Gracinha: Eu, Gracinha, já tenho meu nome alterado há 5 anos. Consegui fazer na minha

cidade natal, Santa Inês, no Maranhão. Na época, estava com um bom dinheiro, paguei para ir mais rápido e aproveitei para acabar logo com esse constrangimento.

Agatha: Eu só consegui colocar o meu nome social no RG. De resto, ainda é muita burocracia.

Gracinha: Mas, assim, mesmo mudando de nome, cheguei a ter problemas. Há um tempo, estava andando na rua com uma pessoa, e de repente, a viatura nos abordou. Aí falei: “Nossa, esse cara tá pesado, uma hora dessas”.

— Era de noite?

Gracinha: Sim, de madrugada. Aí os policiais me abordaram, mas focaram mais no meu amigo, que estava meio estranho. Enfim, o policial me puxou e perguntou se eu tinha o nome sujo ou passagem na delegacia. Disse que “Graças a Deus, não”. Aliás, tive um processo na Justiça, mas foi arquivado.

— Você poderia falar sobre esse processo?

Gracinha: Trabalhando na rua, peguei um polícia lá que era homofóbico, e ele azedou com a minha cara, então, em qualquer lugar que ele me via, me botava para correr, me agredia, me espancava. Uma vez, ele me levou na viatura à força, tirou minha roupa toda, colocou uma quantidade de maconha na minha bolsa, e isso, durante toda a madrugada. Depois de tanta pressão psicológica, falei que a maconha era minha. Tive, depois, que passar pelo juiz, e fui condenada a dar, digamos, uma bolsa, para uma instituição de caridade durante 6 meses.

— Gracinha, desculpe lhe interromper, mas queria falar algo para todas vocês. Meu desejo, aqui, é contar as histórias e vivências de todas nessa cidade. Gostaria de assegurá-las para se sentirem bem à vontade com o que quiserem falar, não ultrapassando os seus limites internos. E, por último, queria saber se posso usar o nome real de vocês, ou se preferem um nome fictício?

Gracinha: Você pode usar o nome ‘fetiche’, né!

Agatha: Fictício, garota!

Renata: Fictício!

Todos gargalhamos. Agora, só trabalhamos com o nome fetiche, e nada mais.

Agatha: O meu pode usar, sem problema algum.

— Perfeito! Adelante com o fetiche! Meninas, como vocês se sentem ao andarem pelas ruas da cidade durante o dia? É uma sensação de pertencimento ou exclusão?

Agatha: Então, eu nasci em São Vicente, mas fui criada no Guarujá. Vim para São Paulo há 7 anos. Mas, assim, no litoral eu até andava pela rua, mas detestava. As pessoas olhavam demais, ficavam encarando e, aqui em São Paulo, não sinto mais isso. Consigo andar tranquilamente pelas ruas. Recentemente, fui para Mongaguá, e quando desci do ônibus, as pessoas me comeram com os olhos. Nessa cidade do litoral, você não vê nenhuma trans ou travesti andando pela rua. Não têm! Agora, desde que cheguei aqui, me senti acolhida. São Paulo é mãe. E outra, o Transcidadania deveria ter em outros estados também, sabe?

Renata: Mas tem no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, viu?

Agatha: É mesmo? Porque eu sempre mando mensagem para as minhas amigas de Minas Gerais, e elas não fazem a mínima ideia desse programa.

Gracinha: Era para ter em todos os estados!

Renata: Elas conhecem através de nós, que explicamos e contamos o que está acontecendo em São Paulo.

— Vocês levam informações para suas amigas de outras cidades?

Agatha: Claro! E elas querem participar, só que onde moram, não oferecem o programa!

— E o medo das organizações da sociedade civil, quando o então prefeito, Fernando Haddad, perdeu a reeleição, foi que este programa acabasse nas mãos de João Doria.

Gracinha: Nossa, sim! Mas disseram que vão estender o programa por mais dois anos.

Agatha e Renata: Assim esperamos, né, meninas!?

Gracinha: Como seria válido, também, a criação de um segmento para todas as trans que querem fazer faculdade. E, às vezes, falta um apoio para que nós cheguemos nessa faculdade. Mas, como são só dois anos de Transcidadania, mesmo os professores nos ensinando muito e dando duro, nem sempre conseguimos passar nos vestibulares.

Renata: Por isso que a extensão da quantidade de anos do programa seria boa para nós, que queremos fazer uma faculdade, termos uma preparação igual àqueles que se formam em colégios tradicionais, sabe?

— Vocês acham que existe muita evasão de meninas trans do programa?

Renata: Claro! E isso acontece pela não adequação da volta aos estudos, de uma vida mais comum, bem diferente das ruas.

Agatha: Inclusive, existem regras e limites de faltas no Transcidadania. E várias meninas faltam porque, muitas vezes, pinta um programa que paga mais que o auxílio.

— Vocês já tiveram vontade de sair do programa?

Gracinha: Não, nunca tive!

Agatha: Quando não estou na escola, sinto falta. Acho que aqui é um momento em que esqueço um pouco dos meus problemas e começo a pensar mais no meu futuro.

Renata: O colégio é o lugar onde nós todas nos sentimos inclusas na sociedade. Nos sentimos cidadãs – independentemente de sermos trans. Por que aqui na escola, nós dividimos as classes com pessoas mais velhas, estrangeiros, etc. Então, estamos inseridas.

— O colégio, então, seria o ponto de partida?

Renata: Sim! Por isso, também, que temos esse esquecimento dos problemas quando pisamos aqui. E tudo que está fora do colégio, que nos faz sentir apagadas, simplesmente some quando entramos aqui.

— Agatha, achei interessante seu comentário sobre a falta que sente da escola quando não está presente. Quando vocês eram mais jovens, sentiam a mesma coisa quando estavam no colégio? Uma certa nostalgia?

Agatha: Lembro que, quando comecei a ser trans, ainda estudava, só que eu era a única trans na escola. E o pessoal... Não sei, ficava isolada sempre. Por esse motivo, fui me afastando dos estudos.

Renata: Nem existia direito ao nome trans na época, penso eu.

Gracinha: É! Na minha cidade, trans era “qualira”².

O termo, comentado por Gracinha, possui suas origens no Maranhão, que significa “homem homossexual passivo”. Comumente atribuído a corpos efeminados. Nos estudos sobre vivências queer, a história da palavra começa no carnaval de São Luís, capital do Maranhão. Dizem que em um desses blocos, havia um rapaz efeminado que se destacava

por tocar lira (instrumento de cordas dedilháveis ou tocadas com plectro, de larga difusão na antiguidade). Sempre que o rapaz aparecia as pessoas gritavam: “Lá vem ele com a lira” e nisso foi diminuindo a frase “com a lira” até chegar a “qualira”.

Gracinha: Sofri muito bullying na escola... Mas não era uma nostalgia boa, era traumática. E eu ia à briga, na mão mesmo para me defender dos outros.

— Agatha, você não tinha nenhuma amiga preta, ou mesmo branca que pudesse lhe ajudar?

Agatha: Nenhuma, não tinha ninguém. E como a minha escola ficava na periferia do Guarujá, era muito mais menino do que menina. Só os moleques mesmos, e as gays encubadas.

— O que seriam as “gays encubadas”?

Gracinha: As que estavam no armário e, inclusive, eram as mais homofóbicas. Falavam: “Olha ali, aquele é viado, bichinha”.

Agatha: Com tudo isso que aconteceu, e também com o que as outras meninas contam, decidi abandonar o colégio e fui para rua. Pensei: “Já que não estudarei, vou arranjar um emprego”.

— E como foi esse encontro com as ruas?

Agatha: Aí... Aconteceu várias coisas que não eram legais. O primeiro foi meu movimento com as drogas, segundo foram pessoas homofóbicas pararem, descerem do carro e darem pauladas em mim e nas outras bichas. A última foi quando levei 14 facadas na rua.

— Oi?

Agatha: Sim. Tinha 18 anos quando isso aconteceu... Foi com essa idade que comecei a me prostituir.

— Isso aconteceu onde? Como...?

Agatha: No Guarujá, na Avenida Ademar de Barros. E, assim, logo com

2. Silva, Jackson Ronie Sá da. Revisitando livros de medicina, psicologia e educação a partir da perspectiva Queer: Tese de Mestrado: Unisinos, 2012.

19 anos, decidi parar de fazer rua. Meu pai faleceu, e aí a minha vida começou a ficar horrível. Veio a depressão, a falta de emprego e o medo de voltar a estudar. Porque, sabe, a gente já viu de tudo nessa vida: andando na rua é paulada, água, pedra, extintor de incêndio na cara, tudo!

— Meninas, uma dúvida me surgiu enquanto vocês falavam. Em relação com os aplicativos de encontros, vocês usam?

Agatha: Nunca usei!

Gracinha: Já cheguei a usar, sim! Mas eu acessava mais os sites de acompanhantes de luxo. Pagava uma quantia para o site, e trabalhei por um bom tempo como acompanhante. Mas aí, fui perdendo clientes e tal... Acabei voltando para as ruas.

Renata: Hoje está tudo institucionalizado, digo, tudo pende para o lado da festa, da bebida e da droga. Então, tudo está banalizado, as pessoas acabam sendo perversas conosco!

— Antes de vocês descobrirem o Transcidadania, como estava a vida de vocês?

Agatha: Sentia que não tinha saída para mim.

Renata: A gente, basicamente, não enxerga nenhum horizonte, porque quando você é trans, literalmente quase não existe futuro. Mesmo que tentemos conseguir um emprego em salões de beleza, manicure, costura, etc. Trabalhos mais direcionados para mulheres e gays, os patrões, ou patroas, sempre vão escolher os outros em vez de nós. Ou seja, a gente já é previamente excluída e colocada na prostituição.

Agatha e Gracinha balançam a cabeça, como quem conhece na pele esse discurso, essa realidade.

Gracinha: Sempre vão olhar com os olhos da prostituição para nós! Independente se formos advogadas, empresárias... O que quer que seja! Somos marcadas pela prostituição.

— O que vocês acham que os homens, ou mesmo qualquer pessoa, pensam sobre vocês?

Gracinha: Que somos objetos de prazer e nada mais!

Renato: Que somos subservientes, um mero pedaço de carne.

Agatha: Quando vou ao parque (Trianon), os bofes olham para mim e começam a fazer encenações, caras e bocas, etc. Eles acham que nós somos obrigadas a transar com eles

em qualquer hora e lugar! Não é assim! Não somos um objeto de prazer!

Gracinha: Acho que isso é o mais triste...

Renata: É chocante.

Gracinha: Pô! A gente também é de carne e osso! Têm sangue que corre pelas nossas veias.

Agatha: Nós temos sentimentos, sonhos, queremos um emprego bom, um salário digno!

Mudo de assunto. Decido abordar a mesma série de televisão na qual comentei com Silvana.

— Meninas, vocês já assistiram à série Pose, da Netflix?

Sem nenhuma sombra de dúvida, todas assistiram. Começo perguntando sobre a icônica Elektra, que realizara a cirurgia de redesignação sexual e perdera o “parceiro”, se assim posso dizer. De qualquer modo, vocês já conhecem essa história. Não? Voltem algumas páginas.

Gracinha: A Elektra é minha amiga.

Ela diz, rindo.

— Qual a percepção de vocês quando o cara não a deseja mais? Por que isso acontece?

Renata: Acho que ele gostava dela, como ela era. Sem tirar nem pôr. Mas, também, caía naquilo de que ela era um simples brinquedo para ele.

Gracinha: O brinquedinho.

Complementa, em tom irônico.

Renata: Então, o pensamento é: se você deixar de ser assim (de ter um pênis), seu corpo não me serve mais.

Gracinha: E você vê na série que ela paga o preço por fazer aquilo que ela se sentiria bem.

Meu tempo está se esgotando e estou matando a aula de geografia das meninas. Que lástima.

— Queria saber de vocês se com a bolsa que recebem do Transcidadania, é possível viver tranquilamente durante o mês?

Todas dizem ser impossível.

Renata: O dinheiro do Transcidadania só dá para o aluguel.

Gracinha: Só aluguel mesmo... E assim, não dá nem para comprar as misturas.

Todas dão risada. A mistura deve ser a alimentação. Creio eu.

Renata: A gente ganha uma cesta-básica também, mas é mínima!

— Nesse tempo, em que vocês receberam o auxílio da bolsa, vocês se prostituíram para complementar a renda?

Gracinha: Sim, com certeza!

Renata: É claro! Porque assim, é uma ajuda, mas nós também queremos comprar coisas que nós gostamos, como maquiagem, hidratantes, etc.

Agatha: E eu que tenho dois cachorros e tenho que comprar comida sempre para eles.

Gracinha: Moro sozinha e, sabe... Precisa de um complemento, sim.

Ela diz, passando a mão entre seus cabelos e a orelha. Seus olhos verdes esbanjam malícia.

— E vocês sentem que a prostituição é a alternativa mais rápida?

Renata: Não é que seja, mas, digamos que, é um condicionamento, porque sabemos que a prostituição é um escape, um caminho aberto. Então, eu sei que preciso acabar os estudos para conseguir trilhar outro caminho na vida, mas, enquanto isso, eu preciso da prostituição para complementar a renda e sobreviver.

— E você, Gracinha?

Gracinha: Estou no caminho certo, pois aprendi a me ver com mais afeto. E, também, comecei a fazer um estágio no Descomplica, pelo Transcidadania. Ficarei lá até ser efetivada. Sou capaz!

Gracinha me mostra o seu crachá – que já deve fazer parte do seu visual diário

– com alegria e muita animação.

— Agatha?

Agatha: Então, como disse, voltei a estudar há 5 meses, mas só agora recebi a primeira parcela do Transcidadania. Contudo, mesmo antes de receber, já vinha fazendo cursos com o pessoal do projeto: um de Cidadania e Direitos Humanos, e outro é um preparativo para o vestibular. Mas, ainda, me encontro em dificuldades, pois não consegui achar um quarto que aceite cachorros e, por isso, estou morando em um barraco, do lado do parque Trianon.

— Nestes 5 meses sem receber, você teve de recorrer à prostituição?

Agatha: Não, pois eu sempre vendo bala na Paulista. Além disso, sou casada, então, se não fosse pelo meu companheiro, tenho certeza que estaria de volta às ruas.

— E vocês têm amigas que ainda permanecem no ciclo: estudos e prostituição?

Gracinha: Sim, várias inclusive, recebem o auxílio, mas tão dando as caras na rua.

Agatha: Tem uma que entrou no programa comigo e, depois de 2 meses, saiu. Foi para Itália com um bofe. Essa pegou o primeiro pagamento e vazou do Brasil.

Renata: Elas recebem o primeiro pagamento só para comprar a passagem!

Gracinha: Outras, aproveitam a grana para fazer plástica e viajar, não com o mesmo foco e visão que a gente tem.

— Nesses últimos dois anos, qual foi a pior situação que vocês passaram?

Gracinha: Aí, a minha pior situação foi com um gerente de um banco. Ele me negou atendimento e fui discriminada pelo fato de ser trans e deficiente. Isso aqui ó, no meu braço, não é de nascença, foi na rua me prostituindo.

— O que aconteceu, Gracinha?

Gracinha: Aconteceu que, simplesmente do nada, apareceu dois caras que desceram do carro, querendo roubar a minha bolsa. Eles estavam com uma arma. Falei que nada tinha, eles insistiram e eu reagi. Dei dois passos para trás e o homem mandou bala em mim. Só não foi no meu rosto, porque coloquei o braço na frente. Isso tudo aconteceu em 2017.

Renata: A minha maior preocupação, nos últimos anos, foi pensar em como me manter com a pandemia, porque foi muito difícil. Quando você está em família, isolado, é mais fácil, mas eu estava sozinha.

Agatha: Para mim, o estopim de tudo aconteceu em março de 2020. Estava no Guarujá, com um quartinho alugado, e estava trabalhando em um salão. Quando começou a pandemia, o lugar fechou e eu fiquei desempregada. No dia que oficializaram o isolamento social, eu estava bebendo com algumas amigas, dizendo precisar de dinheiro. Perto de nós, uns caras estavam rindo da gente. Fui lá para pedir respeito e, no meio daquela angústia e raiva, peguei uma faca na mesa e enfiei nas costas do desgraçado. Logo, me prenderam. Fiquei 1 ano presa, e só fui solta quase no meio de 2021. Mas, hoje, me encontro naquela dificuldade que lhe disse.

— Você leva consigo alguma arma de proteção quando está na rua?

Agatha: Sempre que eu, e todas as garotas que fazem rua saem, todas nós levamos camisinha e uma arma de proteção pessoal. Sempre!

Gracinha: Nós não sabemos para onde vão nos levar quando entramos em um carro. O cara pode fazer qualquer coisa, então estamos completamente vulneráveis.

— Agatha, você chegou a ter uma audiência?

Agatha: Sim, e o pior foi que o cara nem me reconheceu, porque no dia estava completamente bêbado. Mesmo assim, fui presa.

— Engraçado que não entenderam sua reação como legítima defesa.

Agatha: Não... E mesmo que muitos amigos meus, que estavam presentes, foram depor, não adiantou em nada. Poxa, eu só me defendi, estava pedindo respeito!

— Agatha, desculpe retomar o assunto, mas você poderia me dizer como aconteceu o episódio das 14 facadas?

Agatha: Estava na Avenida Ademar de Barros me prostituindo, como disse. Só que, o lugar onde a gente fazia com os bofes, era um pouco longe, em um estádio abandonado. Aí o cara estava de bicicleta e disse: “vai, vai, vai que vou subindo junto”. Fui, tinha uma subida imensa. E eu já havia explicado o preço para ele. Quando chegamos lá, o cara disse que só tinha R\$ 10,00. Peguei o dinheiro da mão dele e disse que isso foi só por ele ter

me feito andar até aqui. Enfim, voltei para a avenida, e de repente, o cara volta em um carro, desce com um facão e bate nas minhas costas dizendo: “E o meu dinheiro?”. Aí foi que começou.

— Você reagiu, então?

Agatha: Reagi babado! Só depois de um tempo consegui tirar o facão da mão dele, mas já estava toda ensanguentada. E, naquela época, tinha uma trans que queria que nós pagássemos rua para ela. Era o terror.

— O que seria pagar rua?

Agatha: É uma cafetina, ou seja, você tinha que pagar uma espécie de pedágio para poder se prostituir em certo lugar.

— Você foi socorrida após levar as facadas?

Agatha: Então, lá perto tinha o bar do João, que só colava as mona mesmo. E as bichas super preocupadas, chamaram uma ambulância e me levaram para UBS mais próxima. Levei vários e vários pontos. Foi péssimo. Depois disso, pensei: nunca mais volto para a rua.

— Após todos esses incidentes, hoje, você consegue imaginar um futuro melhor?

Agatha: Claro! Mesmo passando dificuldades, quero alugar um cantinho melhor para os meus cachorros, um espaço tranquilo com bastante planta! Também quero fazer faculdade de medicina, e trabalhar na área de radiologia. Enfim, quero crescer na vida, porque eu já sofri demais, e esse tempo de sofrer já deu.

No de repente e, não mais que de repente, da intensidade fez-se a desconfiança, um suspiro de olhares direcionados à porta da sala de HTPC que abria bem devagar. Era minha mãe, curiosa e, talvez, aflita, pois as meninas estavam perdendo aula. De repente, fez-se o desânimo, a vontade de ficar mais um pouco e perder aquela aula de geografia. Hora de partir. No entanto, ao verem minha mãe entrando com um sorriso no rosto, fez-se festa. Era um Ana Paula para cá, outra para lá e acolá.

Gracinha: Aí, professora, que babado que ele é seu filho!

Começo a me despedir, uma de cada vez. Porém, algo em mim, havia se ligado como fio e linha nas roupas de Agatha. Queria mais, saber mais, ouvir mais, conversar mais! Queria.

— Agatha, querida, o que você acha de tomarmos um café ou, qualquer outra coisa, aqui na Paulista? Se estiver com algum curso ou ocupada, podemos conversar aqui no colégio. O que me diz?

Agatha: Claro, meu amor! Vamos na sexta-feira, aqui no colégio mesmo? Pode ser? Como é final de semestre, já passei em algumas matérias e fico com o tempo livre!

— Perfeito! Sexta-feira, então!

Nos abraçamos e acabo pegando seu número de celular. Agatha, que estava de calça jeans bem colada ao corpo e regata preta, volta saltitando pelos corredores do fim de siècle. Minha mãe já terminara suas aulas do dia. Trancamos a sala e saímos do colégio em direção a nossa casa. Nas travessias da avenida Paulista até o metrô Brigadeiro, ela me pergunta: “Como foi, conta!”

— Mãe. Só foi — Com a potência de uma imersão total de uma cidade não identificada.

Referências

ANNUNZIATO, Thiago. Travessia Cidade Não Identificada. 2022, (mimeo).

BELCHIOR. Ter Ou Não Ter. Rio de Janeiro: Phonogram Ltda: 1978. [Compositores]: Antonio Belchior. Duração: 4:59 min.

GAL COSTA. Divino Maravilhoso. Rio de Janeiro: Uns Produções Artísticas Ltda, Gege Edições Musicais Ltda: 1969. [Compositores]: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso / Gilberto Passos Gil Moreira. Duração: 4:21 min.

GAL COSTA. Baby. Rio de Janeiro: Uns Produções Artísticas Ltda, Gege Edições Musicais Ltda: 1972. [Compositores]: Caetano Emmanuel Viana Teles Veloso. Duração: 3:33 min.

GAL COSTA. Sexo e Luz. Rio de Janeiro: Gege Edições Musicais Ltda: 2005. [Compositores]: Kanza Lokua / Carlos Renno. Duração: 4:14 min.

LUIZ MELODIA. Juventude Transviada. Rio de Janeiro: Warner/Chappell Edições Musicais Ltda: 1975. [Compositores]: Luiz Carlos Dos Santos. Duração: 4:02 min.

RITA LEE, ZÉLIA DUNCAN. Pagu. São Paulo: Warner Chappell Music, Inc: 2000.

[Compositores]: Rita Lee Jones Carvalho / Zelia Cristina Gonçalves Moreira. Duração: 3:55 min.

RITA LEE. Eu E Meu Gato. São Paulo. Warner/Chappell Edições Musicais Ltda: 1978. [Compositores]: Rita Carvalho / Rita Lee Jones. Duração: 4:26 min.

SÃO PAULO, Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de. Projeto Reinserção Social Transcidadania. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/programas_e_projetos/>

SÃO PAULO, Secretaria da Educação do Estado de. Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). Acesso em 22 de novembro de 2022. Disponível em: <<https://www.educacao.sp.gov.br/httpc-trabalho-pedagogico/>>

SILVA, Jackson Ronie Sá da. Revisitando livros de medicina, psicologia e educação a partir da perspectiva Queer: Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Vale do Sinos: Unisinos, 2012.

Nadia Urbinati

Ph.D., European University Institute, Florença, 1989, é uma teórica política especializada no pensamento político moderno e contemporâneo e nas tradições democráticas e antidemocráticas.

Ela co-presidiu o Columbia University Faculty Seminar on Political and Social Thought e foi co-editora com Andrew Arato da revista acadêmica *Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory*. É membro do Comitê Executivo da Fundação Reset Dialogues on Civilization e da Feltrinelli Foundation (Milão).

Entrevistada por:
Me. Lévio Oscar
Scatollini Jr.

Doutorando em Sociologia pela
Universidade de Campinas -
UNICAMP

Coordenador Geral do Instituto
Norberto Bobbio - INB

E-mail: levio@inb.org.br

DOI: [10.5281/zenodo.8356440](https://doi.org/10.5281/zenodo.8356440)

Entrevista

Entrevista com Nádia Urbinati:

Sociedade civil, democracia e neoliberalismo

Interview with Nádia Urbinati

Civil society, democracy and neoliberalism

Resumo

Trata-se de entrevista feita com a professora Nadia Urbinati, em outubro de 2017, na Universidade de Columbia, Nova York. São abordadas questões sobre a origem, conceituação e fundamentos da Sociedade Civil, bem como seu desenvolvimento em meio a consolidação dos estados democráticos no Ocidente ao longo dos séculos XIX e XX. No cenário atual, discute-se como a ascensão do neoliberalismo como ideário hegemônico de gestão macroeconômica e organização do Estado e, conseqüentemente, a queda do Estado de Bem-estar social, são determinantes para as crises democráticas e de representação experienciadas nas duas primeiras décadas do século XXI. As reflexões de Nadia Urbinati remetem a imaginação para novas formas de organização da sociedade civil que contemplem o cidadão e a cidadania de modo institucionalizado no Estado, nas políticas públicas e nos próprios partidos, de modo que a representação e a participação dos interesses sociais se façam presentes.

Palavras-chave

Sociedade Civil.

Democracia.

Neoliberalismo.

Representação. Populismo.

Democracia de Audiência.

Cidadania.

Abstract

This is an interview with Professor Nadia Urbinati, in October 2017, at Columbia University, New York. Questions about the origin, conceptualization, and foundations of Civil Society are addressed, as well as its development amidst the consolidation of democratic states in the West throughout the 19th and 20th centuries. In the current scenario, it is discussed how the rise of neoliberalism as a hegemonic ideology of macroeconomic management and state organization and, consequently, the fall of the Welfare State, are determinant to the democratic and representation crises experienced in the first two decades of the 21st century. Nadia Urbinati's reflections conjure up new ways of organizing civil society that contemplate the citizen and citizenship in an institutionalized manner inside the State, in the public policies, and in the political parties themselves, so that the representation and participation of social interests are present.

Keywords

Civil Society. Democracy.
Neoliberalism.
Representation. Populism.
Audience Democracy.
Citizenship.

Lévio: - Obrigado por nos receber, Profa. Nadia. Primeiro gostaria de saber, em linhas gerais, como a sociedade civil se originou ao redor do mundo?

Bem, essa é uma longa história. É difícil responder a pergunta considerando o mundo inteiro, porque a sociedade civil é um fenômeno verdadeiramente ocidental, tanto como conceito, quanto história. Agora, se ela se expandiu ao redor do mundo em razão da ocidentalização da cultura política, particularmente, após a segunda guerra mundial, essa é outra questão. O que, a meu ver, não tem relação com a origem da sociedade civil.

O desenvolvimento da sociedade civil é acompanhado por uma história complexa que implica contribuições diferentes, de tradição republicana e tradição liberal. Se retornarmos ao início da modernidade, notamos que as repúblicas humanistas da Itália e do norte da Alemanha, possuíam uma forma antiga de sociedade civil. Naquela época, havia um sistema financeiro autônomo e um sistema social baseado na propriedade privada, artesanato e atividades empresariais. Tudo isso estava separado da atividade política. Entretanto, ainda não estava presente um sistema de direitos, que depois viria a se desenvolver na modernidade, capaz de ser autônomo tanto da sociedade econômica e civil quanto do Estado como um sistema de tomada de decisão. A fim de alcançar tal estágio, a tradição humanista forneceu a esta ideia uma filosofia do individualismo, uma filosofia do empreendedorismo, enfim, uma filosofia que compreende a existência de um tipo de liberdade diferente da liberdade política.

Esta importante história incipiente da sociedade civil começou a se tornar crucial e muito bem desenvolvida no mundo protestante, e mais ainda com as grandes revoluções dos séculos XVII e XVIII. Junto com tudo isso, ocorreu uma reelaboração no interior do pensamento político, em especial da tradição republicana. Aqui, com destaque para Montesquieu, embora não seja o único, começou-se a entender que a ideia de sociedade civil era uma criação inglesa do século XVIII. Podemos encontrar isso em Adam Smith, David Hume, Shaftsbury e na chamada ilustração escocesa de Ferguson, por exemplo. Para estes autores, existe um domínio que não é propriamente privado, mas tampouco é do Estado. É um domínio formado pela interação entre pessoas por meio de sua presença pública na arena que está “fora de casa”, mas ainda não está dentro do estado. Assim, as pessoas começam a criar costumes e tradições, boas maneiras para conversar e trocar pontos de vista. Isso é o que Jürgen Habermas chama de opinião social, esfera social de produção de opiniões ou de conceituação ética. Este fenômeno acompanhou não apenas a organização econômica da sociedade, numa economia de mercado, como também uma organização dos estados politicamente baseada em direitos.

Para ser mais precisa, eu diria que a definição de sociedade civil como conhecemos hoje é fruto da contribuição de Hegel. No sentido de que foi ele - embora Norberto Bobbio também analise o assunto com propriedade - que isolou uma esfera de comportamento moral e social fundamental para a formação da opinião e, por isso, também fundamental para o sistema de governo representativo. Essa sociedade civil é baseada, por um lado, na auto-suficiência individual e, por outro, em graus muito baixos de identificação comunitária. Em vez desta última, existe um importante tipo de identificação por associação, como agregações de acordo com interesses, ideias e pontos de vista. Ou seja, um mundo inclusivo para diferentes visões e ideias, essencialmente pluralista e que, por isso, não aceita posições intolerantes.

Tudo isso é imprescindível para a existência de uma sociedade liberal. No século XIX, era muito claro o porquê seria indispensável ter direitos individuais para a concepção do que seria “uma boa vida” em termos de opinião privada, não íntima e nem política, mas com um impacto importante nas visões políticas. Então, é no século XIX que se cria esse domínio tão importante, a Sociedade Civil, assim como o Estado Constitucional, o estado liberal constitucional - não democrático -, que foram as expressões mais importantes desta época. Porém, hoje estamos em uma situação diferente.

Lévio: Quais são as relações da sociedade civil com a política e a economia? Como a sociedade civil atua sobre e influencia essas duas áreas?

Isso é exatamente o que temos hoje. No passado, pelo menos no século XIX, o interesse econômico deveria ser completamente autônomo do estado e da sociedade civil. Assim sendo, a vida organizacional era dividida em três partes: família, economia e sociedade civil. A sociedade civil estava fora da família e fora da economia. Era uma espécie de domínio no qual os seres humanos livres podiam interagir e influenciar-se mutuamente em termos de idéias morais e políticas.

Porém, na medida em que o Estado torna-se democrático, com a adoção do sufrágio universal e a formação de instituições capazes de refletir e serem influenciadas pelas ideias dos cidadãos - como, por exemplo, os partidos políticos, organizações sociais, sindicatos, associações etc-, modificou-se aquele cenário presente no século XIX, de um Estado pequeno baseado na organização da polícia e na defesa contra inimigos externos. Agora o estado é mais ativo dentro da sociedade. É uma fábula pensar que a economia pode viver sozinha e ser totalmente independente da esfera política. Sabemos muito bem que há documentos históricos que refletem como a organização econômica moderna exige a

presença de um estado, uma vez que os direitos são muito amplos. Não há, de fato, tanta liberdade negativa como nos disseram muitos autores liberais radicais. Na verdade, os estados precisam se envolver na proteção dos direitos básicos, bem como precisam exigir o direito à propriedade. Este é um direito que não se sustenta por si próprio e requer um sistema de polícia. Mas também requer uma organização estatal junto à burocracia e ao judiciário, instituições funcionais para atender a esses objetivos.

De facto, a separação das esferas é um mito; mas é também um mito a separação da sociedade civil. Porque na sociedade civil as pessoas se organizam, criam movimentos de opiniões e apontam problemas, que impactam as decisões tomadas dentro das instituições. Nesse sentido, ela não é tão despolitizada ou apartada da política. Baseia-se em pessoas que estão dispostas a influenciar o sistema político. E este sistema, à sua maneira, quer ter o apoio da sociedade civil para seguir por um ou outro caminho.

Assim, a democracia representa uma nova forma de governo. Os três níveis - família, economia e sociedade civil - estão tão misturados que o Estado precisa colocar limites para si próprio. Nesse sentido, a constituição é um processo importante de auto-limitação desses enormes e pesados estados para regular as relações públicas e privadas dentro da esfera econômica e social. Fazer uma distinção agora é muito complicado. Na verdade, é mais um objeto de contestação do que objeto de definição. Não se pode ter uma definição clara. Mesmo o direito de liberdade de expressão, por exemplo, que parece ser o direito por excelência dos indivíduos, está conectado a um sistema de educação, informação e interesses que o torna uma ferramenta para a vontade política. Até o direito à propriedade, o mais importante em uma sociedade civil ou organização liberal da sociedade não está plenamente desvinculado. A propriedade privada, embora correta na teoria e acessível a todos, precisa ser regulada para não se tornar tão excludente para as pessoas que não a possuem. Assim, também ela se torna auto-limitada.

O que chamamos de democracia hoje em dia é um sistema complexo de limitação e auto-limitação. A distinção agora é mais borrada do que perfeitamente delimitada.

Lévio: Você poderia nomear as principais lutas e desafios da sociedade civil no mundo de hoje? Elas são diferentes das lutas e desafios quando a sociedade civil estava sendo formada?

Sim e não. Há continuidades como de costume, mas “hoje” significa depois da Segunda Guerra Mundial ou “hoje” significa atualmente?

Lévio: - Me refiro ao momento posterior à implementação do neoliberalismo, na década de 1970.

Bem, há diferenças especialmente porque a democracia tinha uma ambição, e lutar contra o nazi-facismo permitiu que essa ambição se materializasse em constituições e estados políticos como os conhecemos. A ambição era de permitir uma espécie de compromisso entre capital e trabalho para criar uma cidadania inclusiva para todos. Isto é, também para aqueles que não possuíam propriedade, sem ser um risco para os poucos que têm propriedades.

Porque se “os muitos” têm emprego, se “os muitos” fazem parte da classe média, se “os muitos” podem planejar a vida de maneira razoavelmente decente para si e para suas crianças, “os muitos” podem se tornar uma ameaça para “os poucos”. Mas, na verdade, não são uma ameaça porque sentem que são parte do jogo de bem estar. Embora diferentes e inferiores em termos de quantidade de ativos materiais que possam ter, eles não se sentem verdadeiramente inferiores, já que têm direitos iguais e experimentam possibilidades iguais. Contudo, este mundo que eu chamo de democracia representativa ou de democracia partidária, como conhecíamos alguns anos atrás, está agora desmoronando.

Esta é uma longa história que deve começar a partir dos anos setenta, com o fim do acordo de Bretton-Woods e as crises do petróleo. Nesse momento desencadeou-se uma crise que alterou completamente os rostos de muitas sociedades. Novos desafios, medidas de austeridade e diferentes percepções do papel do Estado começaram a surgir. Até este momento, graças às manifestações dos movimentos democráticos contra o nazi-facismo, a democracia encontrava-se muito bem posicionada na sociedade, capaz e disposta a entrar na distribuição social de poderes, ela também na competição entre diferentes classes.

Depois dos anos setenta, gradualmente - e de forma mais explosiva após o fim da guerra fria -, a situação mudou muito. Em primeiro lugar, o Estado de bem-estar social deixou de ser uma ideia hegemônica, amplamente partilhada, e de acordo com a qual todos os cidadãos deveriam fazer parte e ter direito ao “bem-estar”. Agora, um movimento contra-hegemônico está se tornando cada vez maior, com uma visão mais liberal e menos socialmente democrática. Para este movimento, o Estado não deveria ter esse tipo de ambição. No máximo, ele deveria intervir quando a situação é arriscada ou problemática, como no caso da pobreza, de crises institucionais ou do desemprego. Essas crises radicais obrigam que o Estado intervenha de propósito.

Assim, em substituição aos direitos sociais universais e distribuição universal de bem-estar, agora o Estado encontra-se desvinculado da sociedade, a menos que existam situações de necessidade. É a mesma ideia de “decisões extraordinárias” e “decisões necessárias”, e não uma atuação de decisões ordinárias normais como existia antes. Então, em vez de termos direitos sociais, agora temos “auxílio social”; em vez de termos educação pública universal, temos serviços públicos de educação pública prestados por atores públicos e privados. Há uma verdadeira mudança “do Público” para a função ao invés “do Público” como fonte da organização da política pública.

Hoje lidamos com essa situação e por isso os desafios que se impõe são diferentes. Antes de tudo, até vinte anos atrás, a ideia da pobreza talvez não fosse conhecida dentro da democracia ocidental. Eu não estou falando de todas as democracias ocidentais, porque na América do Sul, por exemplo, a história é outra, mas na Europa, com a qual estou mais familiarizada. A palavra pobreza não estava no vocabulário. Sim, costumávamos falar sobre classe trabalhadora, organização proletária, sobre o poder político dentro da sociedade... mas não a ponto de qualificar alguém como cidadão pobre. Isso era considerado uma desgraça, porque na cidadania não se permite conceber alguém em termos de inferior e superior. Assim, o sentimento de impossibilidade de igualdade foi considerado não apenas em relação ao poder político, mas também à possibilidade de exercer esse poder político. E, portanto, dentro da sociedade civil.

Hoje é outra história, o mundo não está mais uniforme. Na América Latina, América do Norte, Europa, Europa Oriental e em algumas partes da Ásia, as democracias são mais parecidas do que eram há alguns anos atrás. A social-democracia mínima, mais liberal do que social, é mais orientada para preparar uma rede de ajuda para pessoas carentes do que para instituir políticas públicas sociais. Paradoxalmente, aqueles anos que eu defini como democracia partidária ou representativa, foram realmente apreciados por alguns poucos, basicamente, apenas países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial. Agora, somos muito mais uniformes, muito mais parecidos uns com os outros, porque o social é mínimo em relação ao econômico, político e privado dentro da organização de nossos Estados.

Lévio: E como você vê o futuro da democracia e da representação?

Eu diria que esses são os grandes problemas do mundo de hoje, os grandes desafios.

Essas transformações sobre as quais estávamos falando mostram mudanças dentro das

democracias, no sentido de serem mais populistas e menos partidárias. Eu diria que são menos intermediadas, porque as sociedades atuais não se estruturam mais com tanta força e por lealdades como eram no passado. Os partidos políticos estão em declínio, mesmo que ainda estejam vivos, se tornaram simplesmente máquinas eleitorais, sem lealdades ideológicas que atraem pessoas e militantes. A imprensa e a grande mídia - como a televisão ou o jornal - também sofrem grandes mudanças e ameaças, em razão da expansão da internet e outras mídias horizontais não hierárquicas, que são muito mais baratas e acessíveis a todo mundo.

Assim, o mundo da opinião pública - ou o mundo público de opinião - está mudando drasticamente por causa das transformações tecnológicas e ideológicas que acometem a democracia representativa. Além disso, a condição de declínio da igualdade e o crescimento da pobreza transformam os próprios partidos em populistas ou “partidos muito parciais”. Eles ficam do lado do mercado, ao lado da implementação de políticas neoliberais de austeridade contra políticas sociais. É uma ideia de que “os muitos” e “os poucos” são os verdadeiros protagonistas. Nisso, os neo-republicanos são vociferantes (aqui, estou pensando no livro de John McCormick). A ideia de “os muitos” como a plebe, na Roma antiga, pessoas que não têm nada além de sua vontade nas mãos. Significa também que a igualdade formal que desfrutamos por meio das declarações de direitos é mais formal do que substancial. “Os muitos” e “os poucos” são agora, portanto, as duas grandes separações.

Em relação a isso, a própria representação muda. Porque a representação política, até recentemente, era baseada em uma organização plural de partidos que, embora ideológica, não se estruturava de modo polarizado, como ocorre hoje em dia. Isso é fundamental para mudar o governo democrático. De acordo com alguns teóricos, como Bernard Manin, estamos diante de uma transformação da democracia representativa para uma democracia de audiência, na qual líderes fortes - fora dos partidos ou mesmo criando seus próprios partidos - são capazes de acessar o poder por meio do uso das mídias. Tais políticos estabelecem uma relação direta com as pessoas e, assim, criam sua própria audiência e eleitorado. Este é o momento em que há uma espécie de transformação plebiscitária da democracia. As eleições tornam-se não apenas uma maneira de contar votos ou preferências e partidos diferentes, mas passam a ser usadas como estratégias para mostrar o poder de um líder contra o outro. Por um lado, os partidos são um mecanismo para ambições políticas. Por outro, são simplesmente movimentos mais elásticos e capazes de serem usados pelos líderes para mobilizar as pessoas a formarem uma audiência a seu favor ou contra seus inimigos.

Diante disso, podemos dizer que estas são formas de democracias populistas? Eu diria que sim. Mesmo na Europa é assim. O populismo está em toda parte.

Essas considerações não são enfraquecidas pelo fato de que Le Pen não ganhou na França ou que o partido populista fracassou na Holanda. Não é a eleição de um ou outro partido que nos revela a presença do populismo. É toda a organização do sistema representativo que está indo em direção a uma política mais populista. Meu país, a Itália, é um exemplo disso. Na Itália, como sabemos, o declínio dos partidos seguiu processos judiciais julgados pelo Tribunal. Um pouco como o que acontece no Brasil agora. Os juízes tiveram o poder de mudar o cenário ao mandar prender certos políticos que até eram corruptos, mas essa decisão não mudou totalmente o ambiente. Essa derrocada vai chegar a tal ponto que, em alguns anos, não haverá partidos antigos e novos partidos terão que ser criados. Mas o problema é que esses novos partidos são criados a partir do nada. Eles não têm nenhuma organização estável, qualquer ideologia, eles são apenas baseados na identificação com o líder. Assim, todos os partidos na Itália são em certa medida populistas. Todos os partidos! O populismo é uma condição da política, não é o nome ou a identidade de um partido específico. É o que acontece na Espanha e em quase todos os lugares.

Paradoxalmente, com uma longa tradição de populismo, a América Latina é um modelo agora para a Europa atual e para vários países como os Estados Unidos. As conexões e similaridades entre populistas como Trump e outros da América Latina existem, a exemplo de Berlusconi na Europa. Então, podemos dizer que nós estamos nos tornando agora mais latinoamericanizados do que nunca?

Levio: - Por fim, professora, no que você acha que a sociedade civil deveria se concentrar para superar essas ameaças e se fortalecer a longo prazo?

A sociedade civil é incapaz de se organizar porque não nasceu para isso. Nasceu para ser uma espécie de esfera de interações entre os indivíduos humanos. O que hoje chamamos de sociedade civil tem um caráter muito político, porque trata-se de uma sociedade composta por organizações, associações, interesses e até religião. Então, a sociedade civil é muito mais política - não no sentido do estado, uma vez que está fora - e não é apenas composta por interações morais e privadas entre os indivíduos e famílias como era no passado. As democracias mudam a sociedade civil e transformam-na em uma estrutura e espaço mais politizada.

Dentro da sociedade civil, podemos pensar em um tipo de renascimento da política. A

política de hoje é um negócio de poucas pessoas. Voltamos ao modelo de elite ou elites do início do século XX. Na verdade, há um renascimento de ideias e obras de Mosca, Pareto, Wright Mills, os conhecidos teóricos da elite estão de volta. Assim, as sociedades elitistas são muito fortes. Mas fora das elites, existe um público indiferenciado que segue ondas de opiniões de um líder ou outro. Há também aqueles que se voltam contra todos, no sentido de que contestam radicalmente toda forma de liderança. Pense em movimentos como “Podemos”, os “Indignatos” ou, no início dos anos 90, os “Girotonio”. Também na América Latina existem muitos movimentos como esses.

Certamente, não sabemos como lidar com as democracias representativas sem partidos. As democracias populistas são outro tipo de democracia. Baseiam-se em uma sociedade civil fluida, com movimentos que não estão estruturados como os partidos. Os movimentos precisam ser suficientemente elásticos para dar apoio aos líderes. Eles não podem controlar o líder, o líder tem que controlá-los. É por isso que os populistas não gostam de partidos organizados.

Se queremos que o pluralismo de nossas vozes seja melhor organizado ou capaz de ser ouvido dentro do sistema, a melhor maneira de isso acontecer talvez seja recriar os partidos. Abrir uma nova temporada de partidos políticos. Claro, tal situação não pode ser decidida pela vontade de alguém, porque os partidos não seguem o desejo de alguns líderes voluntaristas. Eles são as expressões das necessidades ou de momentos específicos da sociedade. Mas, atualmente vivemos um momento em que as democracias são mais hierárquicas, pelo menos no Estado, menos parlamentares e mais presidencialistas, menos coletivas e mais executivas. Portanto, mais autoritárias.

O que temos a fazer é proteger a nossa sociedade e a nós próprios da democracia executiva, plebiscitária ou populista. Talvez tenhamos que insistir mais na divisão do poder, talvez devamos insistir mais na organização dos indivíduos ou cidadãos. No nível local, as pessoas devem ser capazes de tornar suas próprias vozes efetivas.

Recentemente, eu estava pensando sobre o que marquês de Condorcet escreveu no final do século XVIII, na era da Revolução Francesa, quando criavam uma democracia representativa. Ele foi um dos primeiros inventores de algumas importantes instituições. Ele entendeu muito bem que em Estados grandes, no qual há momentos centrais de decisão, pois, mesmo em estados federados há necessidade de momentos de tomada de decisão, que estão baseadas em reuniões eleitorais, congressos e parlamento, etc., não pode haver entre elas e as pessoas um nada, um vazio. E a sociedade civil não é suficiente

apenas com igrejas e interessados, porque são organizações privadas. Precisa-se pensar na criação local de uma espécie de rede de “assembléias primárias”, Condorcet inventou esta fórmula. Mais especificamente, cada lugar com menos de 9.000 habitantes deveria ter uma sede, um lugar público, no qual as pessoas aprendessem. Haveria, assim, um momento de distribuição de informações do centro para a periferia e, ao mesmo tempo, as pessoas poderiam expressar sua visão e organizar suas reivindicações.

Isso é, com certeza, muito complexo. Mas serve apenas para mencionar o quão inventivos temos de ser em momentos de mudanças tão radicais, assim como Condorcet. Precisamos ter a capacidade de pensar: o que podemos fazer para organizar essa cidadania tão dispersa? Não podemos simplesmente ser convocados para eleições a cada poucos anos. Devemos ter também a capacidade de expressar e organizar nossas vozes. Não em domínio privado, como trabalhadores ou patriotas, mas em domínio público, como cidadãos. Condorcet acrescentou essa visão.

Talvez nesta situação de falta de voz política, as associações que são verdadeiramente democráticas precisam pensar em termos de imaginação institucional para criar modos de organização. Não é muito uma questão de mobilização, temos bastante disso. Essas mobilizações não são necessariamente estáveis ao longo do tempo e não estão autoprotégidas contra líderes ambiciosos que as manipulam. Devemos institucionalizar dentro do Estado e da nossa democracia. Afinal, a democracia é, em si mesma, um domínio público. Devemos ser capazes de estruturar a cidadania de modo que os cidadãos sejam parte dessa democracia, dos partidos, como no passado, e hoje os cidadãos não fazem parte dela e nem são capazes de fazê-lo.

Índice de autores

AMATO, Lucas Fucci

- Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

ANNUNZIATO, Thiago Silveira

- As mulheres da Távola Redonda

BARREIRA, César Mortari

- Cultura em tempos sombrios

BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de

- Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

BOBBIO, Norberto

- Se teria existido uma cultura fascista
- A cultura e o fascismo

DIEHL, Frederico Lopes de Oliveira

- Cultura em tempos sombrios

FRYDMAN, Benoit

- A ordem jurídica: um conceito historicamente situado

GARZILLO, Rômulo Monteiro

- Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

GOMES, Erik Chiconelli

- Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal

MELLO, Isabella Coimbra Pires de

- Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

MUSARRA, Raíssa Moreira Lima Mendes

- Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal

RAMOS, Keven Enzo Feitosa

- Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

MUSARRA, Raíssa Moreira Lima Mendes

- A sociologia da arte de Nathalie Heinich

URBINATI, Nadia

- Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Índice de temas

A

Arte - A sociologia da arte de Nathalie Heinich

B

Bolsonarismo - Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

C

Carl Schmitt - Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

Cidadania - Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Ciências Sociais - A sociologia da arte de Nathalie Heinich

Crise democrática - Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal

Cultura

- A cultura e o fascismo
- Cultura em tempos sombrios
- Se teria existido uma cultura fascista

D

Democracia

- Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal
- Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?
- Sociedade civil, democracia e

neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Democracia de audiência - Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Direita - Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

Direito natural moderno - A ordem jurídica: um conceito historicamente situado

E

Esquerda - Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

F

Fascismo

- A cultura e o fascismo
- Cultura em tempos sombrios
- Se teria existido uma cultura fascista

Filosofia do direito - Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

H

Historiografia - Se teria existido uma cultura fascista

I

Igualdade - Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

Intelectuais - A cultura e o fascismo

J

Jair Bolsonaro - Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

Jornalismo literário - As mulheres da Távola Redonda

L

Liberdade - Direita e esquerda, conceitos concretos ou abstratos? E seus procedimentos, encontram perspectivas na democracia contemporânea?

M

Monismo jurídico - A ordem jurídica: um conceito historicamente situado

Mulheres transgêneros - As mulheres da Távola Redonda

N

Nathalie Heinich - A sociologia da arte de Nathalie Heinich

Neoliberalismo

- Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal
- Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Norberto Bobbio - Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

O

Ordem jurídica - A ordem jurídica: um conceito historicamente situado

P

Política - Cultura em tempos sombrios

Populismo - Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Positivismo jurídico - Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

Precarização do trabalho - Crise democrática e precarização do trabalho na pauta neoliberal

Prostituição - As mulheres da Távola Redonda

R

Reacionarismo - Carl Schmitt e bolsonarismo: conexões e paralelismos entre duas correntes reacionárias

Representação - Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

S

Sociedade civil - Sociedade civil, democracia e neoliberalismo: uma entrevista com Nádía Urbinati

Sociologia - A sociologia da arte de Nathalie Heinich

Sociologia da arte - A sociologia da arte de Nathalie Heinich

T

Teoria do direito

- A ordem jurídica: um conceito historicamente situado
- Sobre a trajetória de uma filosofia do direito em Bobbio: entre racionalidade e imprevisibilidade

Transcidadania - As mulheres da Távola Redonda

Política editorial - Revista Bindi

Foco e escopo

A Revista Bindi: cultura, democracia e direito é uma publicação acadêmica vinculada ao Instituto Norberto Bobbio (INB). Sua missão é a difusão de trabalhos voltados à problematização e discussão da atualidade do pensamento de Norberto Bobbio, notadamente nas áreas de filosofia do direito, sociologia do direito e ciência política. A Revista recebe e publica trabalhos em português, inglês, alemão, espanhol e italiano. (<https://revistas.inb.org.br/index.php/bindi/index>)

Nome: Revista Bindi: Cultura, Democracia e Direito

Responsável: Instituto Norberto Bobbio

Formato: digital e impresso

Ano de criação: 2022

Periodicidade: semestral

Publicação: fluxo contínuo

Recebimento de manuscritos: fluxo contínuo e editais especiais

ISSN (Eletrônico): 2764-9210

ISSN (Impresso): 2965-0208

Qualis: não possui

Idiomas: português, inglês, espanhol, alemão e italiano.

Missão

A Revista Bindi cultura, democracia e direito tem como missão fomentar a produção acadêmica e a difusão do conhecimento sobre a obra e pensamento de Norberto Bobbio e assuntos concernentes às suas linhas de pesquisa: cultura, democracia e direito.

Avaliação por pares

O processo de avaliação por pares é aderente às normas e orientações nacionais e internacionais, em especial às diretrizes e recomendações do Committee on Publication Ethics (COPE) e da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPQ. Em caso de dúvidas sobre a admissibilidade da submissão à Revista Bindi, são aceitos questionamentos pré-submissão, por meio do e-mail: willians@inb.org.br

Os manuscritos são avaliados pela Equipe Editorial quanto à adequação do perfil e à linha editorial do periódico (*desk review*) e por avaliadores *ad hoc* externos quanto ao conteúdo e qualidade das contribuições, através da revisão por pares em duplo anonimato (*double blind peer review*)

Controle Preliminar (desk reviews) - 30 dias

O Editor-Chefe fará a revisão preliminar (*desk review*) do artigo submetido à Revista Bindi: Cultura, Democracia e Direito, de modo a verificar se ele atende aos padrões éticos e requisitos mínimos de submissão exigidos pela revista.

Em tal momento, verificar-se-á se o artigo foi submetido sem informações que possam revelar a sua autoria e realizar-se-á o controle de plágio, por meio de um software antiplágio, e a avaliação dos aspectos formais do artigo, conforme as diretrizes aos autores, analisando-se os seguintes aspectos:

- 1 - O trabalho obedece às normas de publicação da Revista Bindi?
- 2 - O trabalho é compatível com a linha editorial do periódico?
- 3 - O trabalho apresenta linguagem adequada e científica, sem erros excessivos?
- 4 - O trabalho é inédito?
- 5 - A temática abordada é atual e/ou relevante?
- 6 - O artigo utiliza referências bibliográficas atualizadas e de autores nacionais e estrangeiros representativos na temática abordada?

Se for observado durante o processo de *desk review* que o artigo não cumpre com algum dos requisitos formais exigidos pela Revista Bindi para submissão, será encaminhado relatório ao(s) autor(es) para que corrija(m) as observações no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso verifique que o prazo é curto para realizar as modificações requeridas, o(s) autor(es) poderá(ão)

requerer a sua prorrogação via e-mail ou pelo sistema OJS. Caso o(s) autor(es) mantenha(m)-se inerte(s), o artigo será rejeitado.

Se for constatada qualquer irregularidade que possam constituir violação às normas éticas acadêmicas ou editoriais, ou se ficar comprovado que o artigo submetido não é original e inédito, o artigo será rejeitado. Se discordar dos motivos, o(s) autor(es) poderá(ão) solicitar reexame pelo Editor-Chefe do periódico, que decidirá juntamente com a equipe editorial. Se houver rejeição preliminar, o artigo poderá ser submetido novamente à Revista Bindi, desde que mantido o ineditismo e corrigidas as deficiências indicadas.

Controle por pares (double blind peer review) - 3 meses

Concluída satisfatoriamente a etapa de *desk review*, será iniciado o processo de revisão por pares acadêmicos, sob o sistema *double blind peer review*. Nesta fase, o artigo será enviado a dois pareceristas anônimos da revista, especialistas na temática do artigo submetido, exógenos à instituição editora, e de titulação equivalente ou superior à do autor (a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emitam parecer crítico sobre a forma e conteúdo do artigo avaliado, a fim de colaborarem com o Editor-Chefe na tomada de decisão sobre o atendimento do artigo aos padrões de qualidade acadêmica necessários para sua publicação, atentando-se aos seguintes critérios:

- 1 - A temática é relevante para defesa da concorrência?
- 2 - O título expressa bem o conteúdo do artigo?
- 3 - O resumo sintetiza o trabalho e apresenta o objetivo, o método, o problema investigado, os resultados e as principais conclusões?
- 4 - As palavras chaves representam bem o conteúdo?
- 5 - A introdução descreve o problema sob investigação e apresenta pesquisa bibliográfica clássica e moderna para contextualização da temática?
- 6 - Os objetivos estão claramente descritos e são apropriados?
- 7 - A metodologia utilizada é adequada? O artigo esclarece suficientemente suas opções metodológicas? Se houver pesquisa empírica, há a descrição precisa de sua metodologia e delimitações?
- 8 - As conclusões são claras, sustentadas por evidências e se relacionam aos objetivos iniciais da pesquisa?
- 9 - O artigo apresenta as referências doutrinárias fundamentais do tema abordado, com bibliografia

atualizada e suficiente?

10 - O manuscrito tem originalidade e é inovador em sua área de estudo?

Os pareceristas assumem o compromisso, a cada submissão recebida, de que desconhecem o (s) autor(es) da submissão, não possuem conflitos de interesses (pessoais, comerciais, partidários, ideológicos, acadêmicos ou econômico-financeiros com o objeto da submissão), possuem tempo hábil para a entrega do parecer e são qualificados para emitir o parecer sobre o objeto de estudo da submissão.

Os avaliadores emitirão pareceres sobre o artigo, cujos possíveis resultados são:

1 - Aceitar

2 - Correções necessárias

3 - Submeter novamente para avaliação

4 – Rejeitar

Se as recomendações não forem coincidentes, de forma que um parecerista recomende a publicação do artigo e o outro a rejeite, o Editor-Chefe poderá encaminhará o artigo para um terceiro avaliador para emitir parecer sobre o mérito acadêmico do artigo ou também poderá fazer um terceiro parecer final com a decisão editorial.

Ao receber os dois pareceres exigidos, ou a opinião do terceiro avaliador, quando for necessário, o Editor-Chefe decidirá pela publicação, solicitação de correção ou rejeição do artigo. Em todos os casos, a decisão editorial e as avaliações serão enviadas por e-mail ao (s) autor (es). Em caso de discordância da decisão tomada pelo Editor-Chefe, o (s) autor (es) poderá (ão) requerer, via e-mail, o reexame da decisão, de forma fundamentada.

Rodada de correções

No caso de aprovação com correções obrigatórias, o (s) autor (es) terá(ão) o prazo de 20 (vinte) dias para realizar as mudanças necessárias. Caso haja a necessidade de tempo superior, o(s) autor(es) deverá(ão) comunicar à Revista Bindi:, pelos sistema OJS ou por e-mail, o tempo que entende(m) ser necessário para realizar as correções necessárias.

O(s) autor(es) deverá(ão) apresentar resposta motivada (carta resposta), especificando as correções realizadas, as sugestões atendidas e fundamentando eventuais recusas de modo preciso e científico, sem

omitir qualquer apontamento dos pareceristas.

Se o(s) autor(es) discordar(em) de qualquer observação e desejar(em) entrar em diálogo acadêmico com os revisores, o Editor-Chefe atuará como intermediário, garantindo sempre a confidencialidade dos participantes.

Em caso de desacordo intransponível, o Editor-Chefe adotará a decisão final levando em consideração os argumentos apresentados.

O (s) autor(es) enviará(ão) à revista, através do portal OJS da Revista Bindi:, nova versão do artigo com as modificações solicitadas pelos Avaliadores em arquivo dotado de mecanismo de alteração controlada, de modo que a Equipe Editorial possa visualizar os trechos onde foram feitas mudanças.

Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) dias sem que o(s) autor(es) retorne(m) com as correções requeridas, entender-se-á que o(s) autor(es) desistiu(ram) de prosseguir com a publicação do artigo e este será rejeitado.

A partir do arquivo revisado (com as alterações controladas) e a carta resposta motivada do autor, o editor tomará a decisão final sobre a publicação ou rejeição do artigo.

Publicação - 30 dias

Após o envio da versão atualizada do artigo, com as modificações requeridas pelos pareceristas, o artigo será enviado para publicação.

Taxa para submissão e aceitação de textos (APC)

A Revista Bindi: não cobra quaisquer taxas para submissão, revisão, publicação, distribuição ou download de seus artigos.

Idiomas aceitos para publicação

A Revista Bindi aceita artigos científicos, artigos de revisão, ensaios, entrevistas e resenhas críticas em português, inglês, espanhol, italiano e alemão.

Periodicidade

A Revista Bindi: Cultura, Democracia e Direito possui a periodicidade semestral.

Detecção de plágio

A Revista Bindi faz o uso do Plagius, um software antiplágio oferece aos editores a comparação de similaridade de conteúdo científico.

Política de direito autoral

Os direitos autorais dos artigos publicados são do (s) autor(es), com direitos do periódico sobre a primeira publicação, impressa e/ou digital.

O (s) autor (es) somente poderá(ão) utilizar os mesmos resultados em outras publicações indicando claramente a Revista Bindi como o meio da publicação original. Se não houver tal indicação, considerar-se-á situação de autoplágio.

A reprodução, total ou parcial, dos artigos aqui publicados fica sujeita à expressa menção da procedência de sua publicação neste periódico, citando-se o volume e o número dessa publicação, além do link DOI para referência cruzada. Para efeitos legais, deve ser consignada a fonte de publicação original.

Por se tratar de periódico de acesso aberto, permite-se o uso gratuito dos artigos em aplicações educacionais e científicas desde que citada a fonte, conforme a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International](#) (CC BY 4.0).

Política de acesso aberto

A Revista Bindi adota a declaração da [Budapest Open Access Initiative](#) (BOAI) e confere acesso aberto, gratuito e imediato a todo o conteúdo publicado. Os usuários podem ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou vincular os textos completos dos artigos, ou usá-los para qualquer outra finalidade legal, sem solicitar permissão prévia do editor ou do autor, desde que respeitem a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International](#) (CC BY 4.0) utilizada pelo periódico.

Política de autoarquivamento

Além de autorizar o arquivamento público dos artigos submetidos em versões pré (pre-print) e pós (post-print) controle por pares, permite-se integralmente o arquivamento do PDF final publicado, em qualquer servidor de acesso aberto, indexador, repositório ou site pessoal, como Academia.edu e ResearchGate.

Licença creative commons

Os artigos publicados na Revista Bindi estão licenciados sob a Licença [Creative Commons Attribution 4.0 International](#) (CC BY 4.0).

Financiamento

A Revista Bindi é financiada pelo Instituto Norberto Bobbio

Política de publicidade

A Revista Bindi não realiza a publicação de conteúdo comercial em seu site. O conteúdo editorial não é comprometido por interesses comerciais ou financeiros, ou por quaisquer acordos específicos com clientes ou patrocinadores de publicidade.

Diretrizes éticas

A Revista Bindi é um periódico científico que nasce com o compromisso ético e de preservação de alto nível de qualidade de publicação. Apoia-se, para tanto, nos códigos de condutas éticas internacionalmente reconhecidos como o [Committee on Publication Ethics COPE](#)) e da [Scientific Electronic Library Online \(SciELO\)](#) de onde provêm os paradigmas de conduta esperados de todos (as) os (as) agentes do processo editorial (Autores; Editores; Pareceristas/Avaliadores, etc.)

Deveres dos editores

Transparência e independência editorial: A Equipe Editorial avalia os trabalhos submetidos apenas com

base no mérito acadêmico e sua relevância em relação ao foco e escopo do periódico, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, etnia, idade, cidadania, crença religiosa, ideologia política ou afiliação institucional dos (das) autores (as). A decisão final de publicar um material, com base nos pareceres emitidos pelos pareceristas, é exclusiva da Equipe Editorial, sem influência externa, cabendo-lhe a autoridade sobre todo o conteúdo e processo editorial da Revista. A decisão final do processo editorial é sucedida pela comunicação formal aos autores (as) e pelo envio de todos os pareceres, resguardadas as identidades dos avaliadores.

Confidencialidade: Os editores e qualquer membro da equipe editorial não devem divulgar qualquer informação sobre uma submissão submetido a qualquer outra pessoa, com exceção do próprio autor, revisores, potenciais colaboradores, outros conselheiros editoriais, e da instituição, conforme o caso.

Divulgação e conflitos de interesse: Os editores não devem usar conteúdo inédito sem o consentimento expresso e por escrito do autor. Os editores devem se abster de avaliar submissões nas quais haja algum conflito de interesse resultantes de relacionamentos competitivos ou colaborativos ou de qualquer outro tipo de relação ou conexões com qualquer dos autores, empresas ou instituições a que estejam vinculadas as submissões.

Intervenção e cooperação nas investigações: Os editores devem tomar as medidas cabíveis em prazos de resposta razoáveis quando reclamações éticas forem apresentadas em relação a uma submissão ou artigo publicado.

Deveres dos avaliadores

Contribuição para as decisões editoriais: A revisão por pares ajuda os editores na tomada de decisões editoriais e, através das comunicações editoriais com o autor, pode também auxiliá-lo no aprimoramento do artigo.

Pontualidade: Qualquer avaliador selecionado que não se sinta qualificado para avaliar a pesquisa relatada em uma submissão, ou sabe que a sua imediata revisão será impossível, deve notificar o editor e declinar do processo de revisão.

Confidencialidade: Todas as submissões apresentadas para avaliação devem ser tratadas como documentos confidenciais. Elas não devem ser mostradas ou discutidas com terceiros.

Padrões de objetividade: Os pareceres devem ser conduzidos de forma objetiva e os avaliadores devem expressar suas opiniões claramente com argumentos de apoio.

Identificação de fontes bibliográficas: Os avaliadores devem identificar obras relevantes e acessíveis que não tenham sido citadas pelos autores. O avaliador também deve chamar a atenção do editor sobre qualquer semelhança substancial ou sobreposição entre o manuscrito em questão e qualquer outro documento publicado de que tenham conhecimento pessoal.

Divulgação e conflitos de interesse: Informações privilegiadas ou ideias obtidas através da avaliação pelos pares devem ser mantidas em sigilo, vedada a utilização para proveito pessoal. Os avaliadores não devem considerar submissões nas quais tenham algum conflito de interesse resultantes de relacionamentos competitivos ou colaborativos ou qualquer outro tipo de relação ou conexões com qualquer um dos autores, empresas ou instituições a que estejam vinculadas as submissões.

Deveres dos autores

Regras gerais: Autores de submissões originais deverão apresentar um relato preciso da pesquisa realizada, bem como uma análise objetiva de seu significado. Dados subjacentes devem ser apresentados com precisão no texto. Um documento deve conter detalhes e referências suficientes para permitir que outros possam replicar a pesquisa. Declarações fraudulentas ou intencionalmente imprecisas constituem um comportamento antiético e são inaceitáveis.

Originalidade e plágio: Os autores devem garantir que suas obras sejam totalmente originais e, se os autores usaram a pesquisa, palavras ou expressões de outros autores, estas devem ter sido devidamente citadas e referenciadas. Plágio em todas as suas formas constitui um comportamento de publicação antiético e inaceitável.

Publicações múltiplas, redundantes ou concorrentes: Um autor não deve, em geral, publicar manuscritos que descrevam essencialmente a mesma pesquisa em mais de um periódico que exija originalidade. Submeter o mesmo manuscrito a mais de um periódico simultaneamente, ou publicar a mesma pesquisa em diferentes periódicos, constitui um comportamento de publicação antiético e inaceitável.

Identificação de fontes bibliográficas: O reconhecimento adequado da pesquisa de terceiros deve sempre ser feito. Os autores devem citar as publicações que influenciaram na determinação da natureza do trabalho relatado. As informações obtidas em caráter privado, como em conversas informais, correspondências ou discussões com terceiros, não devem ser utilizadas ou relatadas sem permissão explícita e por escrito da fonte. As informações obtidas no curso de atividades confidenciais, como submissões para avaliação ou projetos de financiamento, não devem ser utilizadas sem a autorização explícita e por escrito do autor do trabalho envolvido nessas atividades.

Autoria: A autoria deve ser atribuída àqueles que contribuíram significativamente para a concepção, projeto, execução ou interpretação do estudo relatado. Todos aqueles que fizeram contribuições significativas devem ser listados como coautores. Pessoas que tenham participado de aspectos substantivos do projeto de pesquisa também devem ser reconhecidas ou listadas como contribuidores ou colaboradores. O autor principal deve se assegurar de que somente os coautores adequados estejam incluídos no artigo, e de que todos os coautores leram e aprovaram a versão final do documento e concordaram em sua submissão à Revista Bindi.

Divulgação e conflitos de interesses: Todos os autores devem divulgar em seus manuscritos qualquer conflito de interesse financeiro ou de outra natureza que poderia levar a influenciar os resultados ou as interpretações em suas submissões. Todas as fontes de apoio financeiro para o projeto devem ser divulgadas.

Revisão por pares: Os autores devem estar disponíveis para cooperar, respondendo às solicitações da Equipe Editorial sobre as etapas da tramitação editorial, respondendo ponto a ponto e em tempo hábil aos comentários/sugestões/correções da revisão por pares, devolvendo o material para a Revista Bindi dentro do prazo estabelecido. Além disso, os autores devem responder prontamente aos esclarecimentos e aprovação de etapas de revisão de língua e diagramação, autorizações de direitos autorais etc.

Erros fundamentais em artigos publicados: Quando um autor descobre um erro significativo ou imprecisão no seu próprio artigo publicado, é obrigação do autor notificar imediatamente os editores da Revista Bindi ou a instituição e cooperar com os editores para retratar ou corrigir o artigo.

Deveres da entidade publicadora

Gerenciamento do comportamento antiético da publicação: Em casos de má conduta científica alegada ou comprovada, publicação fraudulenta ou plágio, a instituição editora, isto é, o Instituto Norberto Bobbio, em estreita colaboração com a Equipe Editorial, tomará todas as medidas apropriadas para esclarecer a situação. Isso inclui a publicação imediata de uma errata, de esclarecimento ou, no caso mais sério, de retratação do trabalho afetado. A instituição editora, juntamente com a Equipe Editorial, tomará medidas cabíveis para identificar e impedir a publicação de material com má conduta na pesquisa e, em nenhum caso, encorajará tal conduta ou conscientemente permitirá que essa conduta ocorra.

Acesso ao conteúdo da revista: A Revista Bindi oferece acesso imediato e gratuito ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que a disponibilidade gratuita de conhecimento científico proporciona maior democratização do conhecimento. Os usuários podem ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar

ou vincular os textos completos dos artigos, ou usá-los para qualquer outra finalidade legal, sem solicitar permissão prévia do editor ou do autor, desde que respeitem a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International](#) (CC BY 4.0) utilizada pelo periódico. Os autores podem publicar os materiais novamente em outros lugares, desde que a Equipe Editorial seja informada, e somente a partir do momento em que o material estiver disponível no sítio eletrônico da Revista Bindi e com referência à publicação original em nota de rodapé.

Processo de análise de infrações às diretrizes de integridade científica

A Revista Bindi tem como principal objetivo a produção de conhecimento científico consistente, a partir de um processo editorial de controle, avaliação e revisão dos trabalhos guiado por parâmetros de cientificidade e integridade em conformidade com órgãos e instituições nacionais e internacionais relacionadas à editoração científica.

Nesse sentido, as diretrizes dos seguintes órgãos são utilizadas como guias do processo editorial:

[Associação Brasileira de Editores Científicos](#)

[Guias PKP a editores e avaliadores](#)

[WAME](#)

[Committee on Publication Ethics \(COPE\) e seu guia de boas práticas editoriais](#)

[Código de Boas Práticas Científicas FAPESP](#)

[Diretrizes básicas do CNPq para a integridade na atividade científica](#)

[Elsevier publishing Ethics Resource Kit \(PERK\) for editors](#)

[Guia de boas práticas para o fortalecimento da ética na publicação científica SCIELO](#)

a) RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, enviar denúncias de atos que violem as diretrizes de integridade científica estabelecidas para o e-mail willians@inb.org.br.

As denúncias e suspeitas de atos que violem as diretrizes de integridade científica serão recebidas pela equipe editorial da Revista Bindi que investigará os fatos descritos.

b) CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Verificando-se que os fatos descritos na denúncia são inverossímeis, ou que não se trata de ato que viole as diretrizes de integridade científica, a denúncia será arquivada.

Caso contrário, verificando-se a veracidade dos fatos descritos na denúncia e se tratar de ato que viole as diretrizes de integridade científica, o (s) autor (es) será (ão) cientificado (s) para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste (m) as informações necessárias e formule(m) sua defesa.

Caso verifique (m) que o prazo é curto para prestar (em) as informações necessárias, o (s) autor (es) poderá (ão) requerer a sua prorrogação via e-mail, informando o tempo necessário para formulação da defesa.

c) JULGAMENTO

Recebida a defesa do (s) autor (es), o Editor-Chefe julgará a denúncia de violação às diretrizes de integridade científica no prazo de 30 (trinta) dias.

Em todos os casos, a decisão será enviada por e-mail ao (s) autor (es).

Em caso de discordância da decisão tomada pelo Editor-Chefe, o (s) autor (es) poderá (ão) requerer, via e-mail, o reexame da decisão, de forma fundamentada.

d) PUNIÇÕES

Constatada a violação às diretrizes de integridade científica, o Editor-Chefe poderá aplicar as seguintes sanções ao (s) autor (es), de forma isolada ou cumulativamente:

Comunicação em tom instrutivo sobre a questão;

Advertência sobre a conduta;

Publicação de notícia ou editorial sobre a questão;

Comunicação formal do fato para a instituição de origem ou para agência de fomento;

Suspensão ou exclusão do avaliador ou editor;

Retratção formal do artigo publicado (ver [Guia de Retrações Scielo](#));

Interdição de novas submissões por determinado período;

Comunicação formal do caso para as autoridades competentes à investigação.

Prêmio

Melhores avaliadores da
Revista Bindi: cultura, democracia e direito
(1º semestre de 2023)

Marcio Renan Hamel

Marcelo Azevedo Granato

Diálogos, debates e entrevistas

O Blog INB é uma
iniciativa permanente
para fomentar o
diálogo e expandir o
acesso à informação

saiba mais em:

www.inb.org.br/dialogos

O Diálogos INB é um blog que busca oferecer aos seus leitores os instrumentos conceituais necessários para a construção de uma cultura do diálogo e da tolerância, elementos fundamentais para a consolidação e expansão da experiência democrática. Com uma abordagem transdisciplinar, o espaço abrange conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, sempre orientados pela tolerância e serenidade.

Os objetivos do Diálogos INB são amplos e incluem a contribuição para a educação cidadã, a ampliação dos horizontes de discussão democrática e a possibilidade de acesso à informação rigorosamente embasada. Para alcançar esses objetivos, o blog publica entrevistas com profissionais de diferentes áreas do conhecimento, abordando temas relevantes para a sociedade.

Entre os temas abordados pelo Diálogos INB, destacam-se os impactos das novas tecnologias na sociedade, psicanálise, economia, cultura, políticas públicas, filosofia e pensamento social, além da teoria e filosofia do direito.

O Diálogos INB é composto por quatro linhas editoriais distintas, cada uma com seus objetivos e características específicas. A linha INB Debate é um espaço multidisciplinar e democrático, cujo objetivo é apresentar e discutir assuntos importantes para a compreensão da nossa sociedade. Já a Estante INB é uma iniciativa que busca apresentar aos leitores explicações introdutórias e indicações de referências bibliográficas sobre autores e temas de interesse nacional. A linha O Direito e o Mundo é um espaço dedicado a explorar as conexões existentes entre o campo jurídico e outras áreas do conhecimento, enquanto a sessão INB na cabeceira conta a trajetória de pesquisa dos nossos professores e colaboradores a partir da recordação de suas leituras mais marcantes.

Em resumo, o Diálogos INB é um espaço plural e democrático que busca fomentar a cultura do diálogo e da tolerância, contribuindo para a ampliação dos horizontes de discussão democrática e para a educação cidadã. Com suas quatro linhas editoriais e seus diversos temas abordados, o blog é uma fonte rica de informações e reflexões para seus leitores. Acompanhe nossas publicações no link:

<https://inb.org.br/dialogos/>